

SÉRGIO LUIZ RODRIGUES DONATO

**PARÂMETROS PARA MODELO ECOFISIOLÓGICO DE PREDIÇÃO DE
CRESCIMENTO DA BANANEIRA ‘PRATA-ANÃ’**

Relatório apresentado à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, para obtenção da Certificação de Pós-Doutoramento.

VIÇOSA
MINAS GERAIS - BRASIL
2019

SÉRGIO LUIZ RODRIGUES DONATO

**PARÂMETROS PARA MODELO ECOFISIOLÓGICO DE PREDIÇÃO DE
CRESCIMENTO DA BANANEIRA ‘PRATA-ANÃ’**

Relatório apresentado à Universidade Federal de Viçosa, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, para obtenção da Certificação de Pós-Doutoramento.

Júlio César Lima Neves
(Supervisor)

AGRADECIMENTOS

O meu muito obrigado ao Professor Júlio César Lima Neves por aceitar superviosinar essa nova etapa de aprendizagem na minha vida. Convívio que despertou muitas ideias para ampliar a nossa atuação em ensino e pesquisa. Agradeço muito também pela tolerância e flexibilidade. Espero continuar a parceria iniciada durante esse estágio.

À Universidade Federal de Viçosa, ao Departamento de Solos e ao Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, pelo aceite para a realização do estágio de Pós-Doutoramento.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, pela liberação para participação no estágio de Pós-Doutoramento. Ao *Campus* Guanambi, na pessoa do Diretor Geral Carlito José de Barros Filho, pelo apoio material para a realização dos trabalhos experimentais que viabilizaram esse aperfeiçoamento.

Muito obrigado aos meus orientados de doutorado, Cleiton Fernando Barbosa Brito e Varley Alves Fonseca pela imensurável responsabilidade, comprometimento, dedicação e qualidade com que conduziram toda a parte de levantamento de dados em campo e laboratório, essenciais para os propósitos desse trabalho.

Agradeço aos orientados de graduação Diogo Barreto de Magalhães, Bruno Soares de Souza e Mábio de Souza Oliveira que trabalharam na coleta de dados e condução da lavoura. Com a mesma intensidade agradeço aos servidores José Roberto Rosa Teixeira e Aloísio Rodrigues dos Santos, respectivamente, pela condução da lavoura e mensurações dos dados fisiológicos.

Muito obrigado aos colegas Marcelo Rocha dos Santos, Pedro Ricardo Rocha Marques, Alessandro de Magalhães Arantes e João Abel da Silva pelo apoio e ideias apresentadas. Agradeço também ao meu amigo Vagner Alves Rodrigues Filho.

Agradeço à EPAMIG Norte, pela parceria na parte de análises de solos e tecidos.

À pesquisadora da EPAMIG Norte, a colega Maria Geralda Vilela Rodrigues, pelas ideias e apoio nas determinações na fase de muda.

Muita gratidão aos meus pais Etelvino e Arlinda pela presença na minha vida.

Muito obrigado aos meus filhos Etelvino Pereira Donato Neto e Sérgio Luiz Rodrigues Donato Filho, e à minha esposa Lúcia Malheiros Donato por tolerar a minha ausência.

SUMÁRIO

RESUMO	vi
ABSTRACT	viii
1. INTRODUÇÃO	10
1.1. Modelos	12
1.2. Modelagem em bananeira	14
1.3. O modelo 3-PG	17
2. MATERIAL E MÉTODOS.....	21
2.1. Descrição das condições experimentais	21
2.2. Instalação e condução do experimento.....	29
2.3. Delineamento experimental e tratamentos	31
2.4. Sistema e manejo de irrigação	32
2.5. Avaliações	36
2.5.1. Primeiro ciclo de produção (planta-mãe)	36
2.5.1.1. Avaliações de crescimento e rendimento.....	36
2.5.2. Avaliações na fase de muda.....	38
2.5.3. Segundo ciclo de produção (planta-filha)	39
2.5.3.1. Avaliações de crescimento da parte aérea e rizoma.....	39
2.5.3.2. Metodologia para avaliar área foliar em plantas com folhas lanceoladas	41
2.5.3.3. Avaliações da biomassa da parte aérea na época do florescimento.....	43
2.5.3.4. Avaliações da biomassa da parte aérea na colheita	43
2.5.3.5. Avaliações da biomassa de raízes.....	44
2.5.3.6. Variação percentual de cada órgão na matéria seca da planta toda e da família ao longo do ciclo	45
2.5.4. Avaliações fisiológicas para construção da base de dados e ajustes das equações alométricas para uso no modelo ecofisiológico 3-PG	45
2.5.4.1. Avaliações de IAF com medidor de área foliar e determinação do coeficiente k de atenuação da radiação	45
2.5.4.2. Eficiência fotossintética	45
2.5.4.3. Trocas gasosas	46
2.5.5. Avaliações do “litter”	47
2.5.5.1. Taxa de deposição ou queda de “litter”	47
2.5.5.2. Composição mineral do “litter”	48
2.5.6. Atributos químicos do solo e teores de nutrientes nas folhas	49
2.5.6.1. Atributos químicos do solo	49
2.5.6.2. Teores de nutrientes nas folhas	50
2.5.6.3. Avaliação de teores de nutrientes nos diferentes órgãos	51

2.5.6.4. Taxa de retranslocação de nutrientes ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes nas folhas	51
2.5.6.5. Quantidade de nutrientes acumulada nos diferentes órgãos por ocasião da emergência da inflorescência e da colheita do cacho	52
2.5.6.7. Eficiência nutricional.....	52
2.6. Análise de dados.....	54
2.6.1. Primeiro ciclo.....	54
2.6.2. Segundo ciclo	54
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	56
3.1. Primeiro ciclo de produção	56
3.1.1. Avaliações de crescimento das características vegetativas e fisiológicas até o florescimento.....	56
3.1.2. Avaliações realizadas na época do florescimento e da colheita dos cachos do primeiro ciclo de produção.....	64
3.2. Parametrização - Dados e equações alométricas ajustadas para parametrizar e subsidiar a construção do Modelo Ecofisiológico 3-PG, para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’	70
3.2.1. Avaliações na fase de muda.....	70
3.2.2. Avaliação de biomassa de parte aérea.....	73
3.2.2.1. Avaliações realizadas até a época do florescimento e da colheita dos cachos do segundo ciclo de produção.....	73
3.2.2.2. Avaliações realizadas na época do florescimento e da colheita dos cachos do segundo ciclo de produção.....	82
3.3. Avaliação de biomassa de raiz estratificada por classe de raízes	88
3.4. Equações alométricas.....	93
3.4.1. Área foliar específica (σ_f , AFE).....	98
3.4.2. Densidade do pseudocaulo (DENSP, ρ).....	102
3.4.3. Fração de folhas (FFP), inflorescência (FIP), cacho (FCP) e pencas (FPP) do pseudocaulo - p_{BB}	104
3.5. Acúmulo de matéria seca e variação percentual de cada órgão na matéria seca da planta toda e da família ao longo do ciclo – alterações nas relações fonte dreno	106
3.6. Variação da massa fresca e seca de engajo, pencas e cacho da planta-filha em função do diâmetro do pseudocaulo.....	108
3.7. Massas da matéria seca de raízes, rizoma, pseudocaulo e folhas da planta-neta (terceiro ciclo de produção) e da família (planta-filha + planta-neta) em função do diâmetro do pseudocaulo da planta-filha (segundo ciclo de produção)	110
3.8. Variáveis fisiológicas.....	113

3.9. Taxa de deposição ou de queda de “litter”	134
3.9.1. Queda ou deposição de “litter” e taxa de deposição de “litter”	134
3.9.2. Composição mineral do “litter” e taxa de liberação de nutrientes	141
3.10. Dados dos atributos químicos do solo e teores de nutrientes na planta, para subsidiar o desenvolvimento de um modulador edáfico para uso em modelo ecofisiológico para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’	150
3.10.1. Fertilidade do solo - Atributos químicos do solo	150
3.10.2. Teores de nutrientes e taxas de retranslocação ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes das folhas	161
3.10.3. Teores, quantidades acumuladas, partição percentual de nutrientes e índices de eficiência nutricional nos diferentes órgãos da bananeira	173
3.10.3.1. Teores, quantidades e percentual de nutrientes acumulados nos diferentes órgãos da planta-mãe por ocasião da emergência da inflorescência	174
3.10.3.2. Teores e quantidades e percentual de nutrientes acumulados nos diferentes órgãos da planta-mãe e da planta-filha por ocasião da colheita do cacho	193
3.10.3.2.1. Planta-mãe	193
3.10.3.2.2. Planta-filha	202
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	207
5. CONCLUSÕES	216
6. REFERÊNCIAS	217

RESUMO

DONATO, Sérgio Luiz Rodrigues, Universidade Federal de Viçosa, fevereiro de 2019. **Parâmetros para modelo ecofisiológico de predição de crescimento da bananeira ‘Prata-Anã’**. Estágio de pós-doutoramento. Supervisor: Júlio César Lima Neves.

Os modelos ecofisiológicos estimam o crescimento das culturas, fundamentado em entradas e parâmetros referentes às condições meteorológicas, de solo, de manejo e do material genético. Esses modelos mecanísticos, como o 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth) desenvolvido para espécies florestais tem uso generalizado, flexibilidade para incorporação de parâmetros experimentais e adaptação para diferentes cultivos, com consequente melhoria no seu desempenho, na acurácia das estimativas de crescimento e na facilidade de uso como estratégia de manejo. Contudo, são adaptados para simular crescimento em culturas com desenvolvimento anual homogêneo, diferente do agrossistema bananal com crescimento assincronizado de plantas individuais que se intensifica com os ciclos. Objetivou-se com o presente relatório apresentar uma base de dados experimentais e o ajuste de equações alométricas para parametrizar e subsidiar a posterior calibração e validação de um modelo ecofisiológico, para predição de crescimento da bananeira ‘Prata-Anã’ em condições semiáridas da Bahia. Os dados foram provenientes da base experimental e meteorológica, que envolveu um ensaio com bananeira ‘Prata-Anã’ conduzido durante os ciclos de produção da planta-mãe e da planta-filha, no Instituto Federal Baiano *Campus* Guanambi, em LATOSSOLO Vermelho-Amarelo com elevada fertilidade construída. Os tratamentos, três lâminas de irrigação, 50, 75 e 100% da evapotranspiração do cultivo, ET_c , e, quatro densidades de plantio, 1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha, dispostos num delineamento em blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas, com o fator lâmina nas parcelas e densidades de plantio nas subparcelas, com quatro repetições. Para avaliações de crescimento e fisiológicas adotaram-se esquemas de parcelas subdivididas, considerando nas subsubparcelas épocas, horários de avaliação ou ciclos. A irrigação foi realizada com base na evapotranspiração da cultura (ET_c), obtida considerando a evapotranspiração de referência (ET_o) medida numa estação meteorológica automática instalada na área e o coeficiente de cultura (K_c). Registraram-se os dados meteorológicos e a lâmina bruta aplicada durante os dois ciclos de produção. Algumas avaliações ocorreram em ambos os ciclos, outras apenas num deles. Determinaram-se: características vegetativas e biomassa seca de todos os órgãos na fase de muda; duração dos ciclos

vegetativo e reprodutivo, altura da planta, diâmetro, volume e densidade do pseudocaule, ritmo de emissão foliar, área foliar total, índice de área foliar, área foliar específica, fração folhas pseudocaule, biomassa seca de raízes, rizoma, limbo, pecíolo e pseudocaule ao longo do ciclo até a colheita; biomassa seca da inflorescência na época do florescimento; biomassa das pencas e do engaço, produtividades de massa fresca das pencas e de massa da matéria seca e eficiência de uso da água na época da colheita; coeficiente k de atenuação da radiação, eficiência fotossintética e trocas gasosas ao longo do ciclo; taxa de deposição, composição mineral e taxa teórica de liberação de nutrientes do “litter”; atributos físicos e químicos do solo, teores de nutrientes nas folhas no florescimento e na colheita; teores de nutrientes, quantidades acumuladas e partição de nutrientes nos diferentes órgãos, taxa de retranslocação de nutrientes nas folhas, índices de eficiência nutricional dos diferentes órgãos no florescimento e na colheita, na planta-mãe e na planta-filha e exportação de nutrientes pelos frutos. Os dados foram submetidos à análise de variância. Ajustaram-se equações alométricas para relações entre altura, diâmetro, massa da matéria seca, volume do pseudocaule, densidade do pseudocaule, fração folhas pseudocaule, índice de área foliar e área foliar específica, em função da idade até à colheita e diâmetro do pseudocaule; produtividade de pencas e de massa da matéria seca das pencas, massa da matéria seca total da planta e dos diferentes órgãos da planta-filha e da família em função do diâmetro do pseudocaule. Há especificidades nas relações da área foliar específica, densidade do pseudocaule e fração folhas pseudocaule em função da idade na bananeira que diferem de espécies florestais usadas no modelo 3-PG. O coeficiente k de atenuação da radiação, índice de área foliar, eficiência fotossintética e acumulação de nutrientes foram máximos no florescimento. A participação percentual na matéria seca da planta foi pseudocaule > folhas > rizoma > raízes > inflorescência, no florescimento; cacho > pseudocaule > planta-filha > folhas > rizoma > raízes, na colheita. Elevadas taxas anuais de liberação de N; P; K; S; Ca e Mg do “litter” associadas às taxas de retranslocação de Mg, N, P e K das folhas sugerem economia nutricional. O acúmulo de nutrientes e sódio nos diferentes órgãos foi K > N > Ca > Mg > P > S; Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu. A base de dados compilada constitui subsídio para posterior calibração e validação de modelo ecofisiológico de crescimento para a bananeira ‘Prata-Anã’.

Palavras-chave: *Musa* spp., AAB, modelagem, parametrização.

ABSTRACT

DONATO, Sérgio Luiz Rodrigues, Universidade Federal de Viçosa, february, 2019. **Parameters for an ecophysiological model to predict growth of 'Prata-Anã' banana** Postdoctoral Internship. Supervisor: Júlio César Lima Neves.

Ecophysiological models estimate crop growth based on inputs and parameters related to weather, soil and management conditions, and genetic material. These mechanistic models such as 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth) developed for forest species are widely used, flexible as to inputting experimental parameters, and adjustable to different crops, thus enhancing performance, accuracy of growth estimates, and the easiness of using them as management strategy. However, the models are suitable for simulating growth in plant populations with annual homogenous development, unlike banana agrosystems, in which individual plants grows at different rates throughout the cycle. The objective of this report was to present an experimental database and the best-fit allometric equations to parameterize and to aid with the calibration and validation of an ecophysiological model to predict 'Prata-Anã' banana growth cultivated in semiarid conditions of Bahia, Brazil. The data were collected at experimental and weather stations involving an assay with 'Prata-Anã' bananas grown over the production cycles of the mother- and daughter-plant, at the Instituto Federal Baiano campus Guanambi, on a red-yellow LATOSOL with improved fertility. The treatments consisted of three irrigation depths: 50, 75 and 100% of crop evapotranspiration (ET_c); and four planting density: 1,666; 2,083; 2,666; and 3,333 plants per hectare. The treatments were arranged in a randomized block design, in a split-plot design, with four replicates. Irrigation depths were assigned to the plot and planting densities to the split-plots. For growth and physiological evaluations, a split-split-plot design was used, in which seasons, evaluation times or cycles were assigned to the split-split-plot. Irrigation was performed based on the ET_c obtained using the reference evapotranspiration (ET_o) collected at an automatic weather station installed in the area, and the crop coefficient (K_c). Meteorological data and gross irrigation depth applied over the two production cycles were recorded. Some evaluations took place in both cycles, and others, in only one of them. The following parameters were determined: vegetative characteristics and dry biomass of all plantlet organs; duration of the vegetative and reproductive cycles; plant height, plant diameter, plant volume, pseudostem density, leaf production rate, total leaf area, leaf area index, specific leaf area, leaves/pseudostem ratio, dry biomass of roots, rhizome, blade, petiole and pseudostem over the cycle up to harvest; dry biomass of the inflorescence at

blooming; hand and rachis biomass; yield of fresh and dry hand weights, and water-use efficiency at harvest; attenuation coefficient (k), photosynthetic efficiency, and gas exchanges over the cycle; deposition rate, mineral composition, and theoretical nutrient release rate from the litter; soil physical and chemical properties, leaf nutrient content at blooming and harvest; nutrient content, cumulative nutrient content, and nutrient partitioning within different organs, nutrient retranslocation in the leaves, nutrient efficiency index in different organs at blooming and harvest, and in the mother- and daughter-plant, and nutrient export by fruits. The data were subjected to analysis of variance. Allometric equations were fitted to height, diameter, dry matter weight, pseudostem volume, pseudostem density, leaves/pseudostem ratio, leaf area index, specific leaf area, as a function of plant age up to harvest and pseudostem diameter; yield of hands and of dry matter weight of hands, total dry matter weight of the plant and of different organs of the daughter-plant and family as a function of the pseudostem diameter. There are specificities in the relationships of specific leaf area, pseudostem density and leaves/pseudostem ratio as a function of banana age, which differs from forest species used in the 3-PG model. The radiation attenuation coefficient k, leaf area index, photosynthetic efficiency, and nutrient accumulation were highest at blooming. The percentage participation in the dry matter of the plant was pseudostem > leaves > rhizome > roots > inflorescence, at flowering; bunch > pseudostem > plant-daughter > leaves > rhizome > roots, at harvest. The high mean annual rate release of N; P; K; S; Ca; and Mg from the litter, associated with nutrient retranslocation rates in the leaves of Mg, N, P and K, thereby suggesting a higher nutrient savings. The descending orders of nutrient and sodium accumulation in the different organs were K > N > Ca > Mg > P > S; and Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu. The database reported herein provides information for calibration and validation of ecophysiological model to predict growth of 'Prata-Anã' bananas.

Keywords: *Musa* spp., AAB, modeling, parameterization

1. INTRODUÇÃO

O cultivo da bananeira no mundo abrange zonas climáticas contrastantes, com predominância de diferentes fatores de estresses abióticos. Na maioria dos ambientes de cultivo, a bananeira está quase sempre sob estresse, deslocada do seu ótimo fisiológico, o que limita a expressão da sua produtividade potencial ou atingível. Contudo, independentemente do padrão climático, as discussões atuais remetem à maior variabilidade climática inter e intra-regionais.

O ótimo ecológico difere do ótimo fisiológico, e é função do ajuste da espécie às condições ambientais do sítio, solo e clima. Assim, a bananeira, a exemplo da maioria das plantas, realiza fotossíntese em taxas adequadas, quando há condições ambientais favoráveis (DONATO et al., 2016), ou seja, quando há favorecimento à entrada de CO₂, estômatos abertos, e à sua carboxilação pela enzima Rubisco, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase-oxigenase, predominante em plantas com mecanismo fotossintético C₃.

A fotossíntese, um processo complexo, que envolve numerosas reações e promove a conversão e o armazenamento da energia solar em moléculas orgânicas ricas em energia (carboidratos), a partir de moléculas inorgânicas simples de baixo nível energético (CO₂ e H₂O); a transpiração, a respiração, a partição de assimilados entre os diferentes órgãos; a absorção de água e nutrientes; o balanço hormonal, enfim, o crescimento e o desenvolvimento da bananeira e sua consequente produtividade, como de qualquer vegetal, são interdependentes e influenciados pelas interações do sítio, clima e solo, que determinam a qualidade do ambiente, ou seja, a disponibilidade dos fatores radiação, temperatura, gás carbônico, oxigênio, água e nutrientes.

Esses fatores influenciam aqueles processos e determinam o crescimento, o desenvolvimento fenológico e a produção da bananeira, que também são regulados pela interferência humana. Essas relações estão representadas nos modelos diagramáticos que propostos no presente relatório (Figuras 1, 6).

A interferência humana envolve a definição do genótipo e, principalmente, das estratégias de manejo, que visam diminuir os desvios dos fatores do ambiente em relação ao ótimo ecológico e fisiológico da espécie e ou cultivar e aumentar a sua produtividade. Em síntese isso significa dizer, ambientes diferentes, manejos diferentes (RESENDE et al., 2017). Esses processos do funcionamento, da adaptação e da eficiência de uma determinada espécie ou cultivar em um ambiente específico constituem objeto de estudo da ecofisiologia ou fisiologia ambiental.

Figura 1. Modelo diagramático simplificado das interações do sítio, solo e atmosfera, e do fluxo de água e nutrientes do solo para a bananeira reguladas pela interferência do homem. Ilustração: Pedro Ricardo Rocha Marques. Fonte: Adaptado e modificado de Donato et al. (2015a, 2016).

A bananicultura brasileira é heterogênea quanto ao nível tecnológico adotado pelo produtor, cultivares e clones utilizados, distância dos mercados consumidores e ambientes de cultivo. O clima varia de subtropical nas regiões Sul e Sudeste, tropical úmido na Amazônia e tropical semiárido no Nordeste. Ocorrem estresses por seca, temperaturas supraótimas, radiação excessiva, baixa umidade relativa do ar e ventos no semiárido; inundações, frio, geada e vento nos subtrópicos, que afetam a produtividade, a sazonalidade e qualidade da produção e, conseqüentemente, o preço recebido pelo produtor.

As condições hídricas e térmicas do solo e da atmosfera influenciam a temperatura da folha, as trocas gasosas, o crescimento, o desenvolvimento e a produção da bananeira. A temperatura é o principal fator, associada à água, radiação e fotoperíodo que contribuem para a sazonalidade na emergência dos cachos e conseqüente estacionalidade da produção, que ocorre em maior ou menor grau, em todas as regiões produtoras.

Uma forma eficiente de prever o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade de uma planta sob determinadas condições ambientais é com uso de modelagem. Os modelos de crescimento são atualmente muito usados para simular biomassa e rendimentos em campo para uma diversidade de cultivos (TIXIER et al., 2004). Para Soltani e Sinclair (2012) a essência da modelagem é formular uma “imagem”

acerca do funcionamento de um sistema, respondendo às perguntas: qual é o sistema? como funciona? como é utilizado?

Os modelos ecofisiológicos, de forma geral, estimam o crescimento e a produção das culturas, com base em entradas e parâmetros referentes às condições meteorológicas, de solo, de manejo e do material genético. Exemplo desse tipo de modelo mecanístico ou baseado em processos de uso bastante difundido para espécies florestais é o modelo 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth), que é em essência um modelo de eficiência de uso da radiação solar, da água e de partição de carbono (LANDSBERG; WARRING, 1997; LANDSBERG; SANDS, 2011). Contudo, é possível nesse modelo incorporar relações empíricas obtidas experimentalmente, o que diminui a quantidade de variáveis de entrada por simplificar o tratamento de processos fisiológicos complexos. Dessa forma, há melhorias no desempenho do modelo com estimativas acuradas de crescimento, com aumento da facilidade de uso como ferramenta de manejo (BORGES et al., 2012).

A despeito da aplicabilidade, generalização de uso e flexibilidade dos modelos de crescimento eles são adaptados para simular crescimento em populações de culturas com desenvolvimento anual homogêneo (TIXIER et al., 2004), por exemplo, florestas. Esses autores argumentam que o agrossistema bananal não pode ser simulado com modelos de crescimento devido ao comportamento não sincronizado de plantas individuais. Com base nessa premissa desenvolveram um modelo de simulação (SIMBA-POP), baseado no conceito de população de grupo, construído para prever padrões fenológicos da população e dinâmica de colheita em sistemas de cultivo de banana cujo único dado de entrada é a temperatura média diária e os dados de saída incluem dados da fitotécnicos, de duração do ciclo e relacionados à fisiologia vegetal.

Apesar de existirem modelos parametrizados, calibrados e validados para bananeiras (TIXIER et al., 2004; BLAZY et al., 2010; DAMOUR et al., 2012), estes consideram *Musa* spp., grupo AAA, Cavendish, cv. Grande Naine com dados de campo das Ilhas Índias do oeste Francês (Guadalupe e Martinica). Dessa forma, objetiva-se com o presente relatório apresentar uma base de dados experimentais e o ajuste de equações alométricas para parametrizar e subsidiar a posterior calibração e validação de um modelo ecofisiológico, para predição do crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’ em condições semiáridas da Bahia.

1.1. Modelos

Modelos são essencialmente abstrações baseadas nas características essenciais dos sistemas que estão sendo modelados, que em síntese podem ajustar a qualquer propósito, e são projetados como ferramentas práticas para simular o comportamento de uma resposta do sistema à mudanças ou estímulos, de modo que os tomadores de decisão possam avaliar as prováveis consequências dessas alterações. Todos os modelos são hipóteses, portanto passíveis de serem testadas, ou seja, devem ser submetidos a testes experimentais ou realização de mensurações que, pelo menos em princípio, poderiam comprovar ou refutar as hipóteses previstas no modelo (LADEBERG; SANDS, 2011).

Landsberg e Sands (2011), Soltani e Sinclair (2012) apresentam a classificação dos modelos em: a) Modelos conceituais ou verbais utilizados para descrever um sistema e o seu funcionamento; b) Modelos diagramáticos, que são representações em imagens, gráficos, fluxogramas que descrevem um sistema, seus componentes e o relacionamento entre eles; c) Modelos físicos que são maquetes de um sistema real, podendo ser maior ou menor que o original; e, d) Modelos matemáticos que são descrições de sistemas em linguagem matemáticas, correspondem à conjuntos de equações matemáticas (geralmente algébricas ou diferenciais) que descreve um sistema e seu funcionamento. Cantarutti et al. (2007) relatam a divisão dos modelos em: a) Modelos empíricos, derivados da experimentação ou observação de fenômenos; e, b) Modelos teóricos ou mecanísticos, fundamentados no conhecimento científicos dos princípios, enquanto Landsberg e Sands (2011) relatam que os modelos ecofisiológicos intensamente utilizados para predição de crescimento de espécies florestais e outros cultivos homogêneos são normalmente empíricos, baseados em processos ou mecanísticos e híbridos.

Para Landsberg e Sands (2011) os modelos tradicionais empíricos de crescimento de plantas são derivados da adaptação de funções padronizadas à base de dados do estande e normalmente, objetiva-se com esses modelos estimar os dados necessários para o gerenciamento econômico do estande, sem compreensão das causas, sem modelar o mecanismo. Eles utilizam estatística básica e apresentam precisão para as condições locais do sítio para o qual foram desenvolvidos. Por outro lado, os modelos mecanísticos ou baseados em processos (PBM) descrevem o comportamento de um sistema como um todo e suas relações funcionais, suas interações entre si e com o ambiente, por exemplo, o crescimento de plantas. No PBM o problema central é capturar a característica essencial dos processos em níveis hierárquicos e com tempos de resposta que são úteis para explicar a variação e influenciar as condições externas, de modo que a integração ao longo do tempo conduza a predição de valores para as variáveis mensuráveis às quais se tem

interesse. Os modelos híbridos contêm elementos causais e empíricos no mesmo nível hierárquico. Embora muitos PBMs contenham relações empíricas, o termo “modelo híbrido” é empregado para modelos que essencialmente sejam uma combinação de modelos empíricos e baseados em processos, cada um com suas particularidades. Isso implica que a flexibilidade, o poder analítico e o poder preditivo são fornecidos pelo componente PBM, enquanto as restrições práticas e os resultados de interesse específico dos manejadores de ambiente derivam do modelo empírico.

Para uso em previsões quantitativas sobre o comportamento e as respostas de um sistema qualquer, os modelos usualmente são escritos em notação matemática. De forma geral a matemática utilizada nos modelos é determinística, como uma função do tipo $y = f(x)$, com um erro associado ao modelo inerente aos processos fundamentais e à variabilidade biológica natural (LANDSBERG; SANDS, 2011).

Para Resende et al. (2002) há necessidade de se ter modelos para fazer previsões, sendo isso uma condição essencial para o manejo de agroecossistemas. Contudo esses autores argumentam que um modelo é uma aproximação da verdade, caracterizado por ser uma ideia aproximada, descartável, provisório, estando apenas à espera de algo melhor para ser substituído, conforme os ciclos de formação dos modelos científicos, que segue a sequência: a) observação dos fatos; b) elaboração de uma ideia, ou seja, um modelo para explicar os fatos; c) dedução lógica, do tipo, se for verdade a ocorrência do fato, o modelo é verdadeiro; d) comprovação dessa relação fato modelo. Assim, um novo ciclo deve ser iniciado, caso a relação não seja comprovada, se comprovada momentaneamente o modelo está validado.

Resende et al. (2002) apresentam ainda uma ideia que a formação do modelo ou a sua teorização é o passo menos compreendido de todo o processo. Idealizar um modelo explicativo para um fenômeno não pode ser ensinado, pois não há conhecimento concreto sobre como isso funciona, e as titulações, formação ou treinamentos acadêmicos convencionais, não contribuem para fazer do sujeito um formador ou idealizador de modelos. O que determina essa capacidade, habilidade ou competência, de acordo com esses autores é a condição inata ao sujeito e o seu tipo de inteligência relacionada ao processo de associação de ideias, sendo este, um processo que também não se transfere por vias acadêmicas.

1.2. Modelagem em bananeira

No caso de espécies florestais ou outros cultivos que apresentam um crescimento mais uniforme há uma série de modelos baseados em processos ecofisiológicos com uso bastante generalizado e com maior ou menor grau de capacidade preditiva. Por exemplo, FOREST-BCG (RUNNING; GOWER, 1991), BIOMASS (MAcMURTRIE et al., 1990), ProMod (BATTAGLIA; SANDS, 1997), STICS (BRISSON et al., 1998), CenW (KIRSCHBAUN, 1999), TRIPLEX (PENG et al., 2002), CERES (JONES et al., 2003), APSIM (KEATING et al., 2003), BIOME-BCG (CHIESI et al., 2007) entre outros.

Esses modelos são implementados para uma variedade de aplicações, como, pesquisas, manejo de cultivos e gestão, são familiares e adaptados para simular crescimento em populações de culturas com desenvolvimento anual homogêneo. No entanto, como argumentam Tixier et al. (2004), o agrossistema bananal não pode ser simulado com modelos de crescimento devido ao comportamento não sincronizado de plantas individuais. Para esses autores os modelos de crescimento são inadequados para a simulação de dados complexos, multiespecíficos ou sistemas de cultivo plurianuais que exigem simulação de assincronismo individual da planta que ocorre e aumenta com o passar dos ciclos, como no caso da bananeira. Dessa forma em condições complexas, comuns em sistemas de cultivos perenes e ou policultivos, há necessidade de construção de ferramentas específicas para prever rendimentos e / ou relações entre os cultivos e os ambientes.

Com base nessa premissa Tixier et al. (2004) desenvolveram um novo modelo de simulação (SIMBA-POP), baseado no conceito de população de grupo, construído para prever padrões fenológicos da população e dinâmica de colheita em sistemas de cultivo de banana. Os autores consideram esse modelo uma ferramenta valiosa tanto para os agricultores gerenciarem seus campos quanto para os cientistas agrícolas simularem e projetarem sistemas de cultivo. Para esses autores abordagem de população de grupos constitui um primeiro passo para a simulação a longo prazo em agrossistemas não sincronizados que não podem ser simulados com os sistemas existentes.

Tixier et al. (2004) construíram o modelo SIMBA-POP, que visa descrever a estrutura da população de bananeiras ao longo do tempo, simulando o número de cachos colhidos por semana em uma determinada parcela. Esse modelo considera as principais práticas agrícolas, tais como seleção de seguidores, que influenciam o manejo das plantas.

O SIMBA-POP foi desenvolvido usando o ambiente de software STELLA® High Performance System® (Lebanon, NH, EUA). O modelo roda com intervalo semanal (t) e está estruturado em duas cadeias de grupos lincadas que representam as plantas antes da

floração (cadeia de grupo de pré-florescimento) e plantas após a floração (cadeia de grupo pós-florescimento), respectivamente. As variáveis usadas no SIMBA-POP são referentes a toda a população (X_t) ou para o (i) grupo (X_i, t). O único dado de entrada do modelo é a temperatura média diária (T_d). Saídas incluem o número de plantas com flores (FL_t) e o número de plantas colhidas (H_t) para cada etapa (t) e parâmetros relacionados à fisiologia vegetal. O modelo foi calibrado e validado para *Musa* spp., grupo AAA, Cavendish, cv. Grande Naine com dados de campo das Ilhas Índias do Oeste Francês (Guadalupe e Martinica). Pode prever com bastante precisão a dinâmica de colheita de banana temporalmente variável (data e número de cachos colhidos). O pico de colheita é previsto com precisão menor que três semanas para os três primeiros ciclos de cultivo. A estrutura do modelo baseia-se em duas cadeias lineares de grupos caracterizadas pela idade fisiológica (acumulação de unidade de calor, graus dias) e dispersão em estágio de desenvolvimento na população de banana devido à floração, colheita e seleção do seguidor.

Uma área cultivada com bananeiras representa um conjunto de famílias individuais que se propagam vegetativamente de modo independente, com emissão de inflorescências dessincronizada ao longo do tempo. Dessa forma, particularmente a partir do ciclo da planta-filha, uma lavoura de bananeira consiste de uma população de plantas individuais em diferentes estádios de desenvolvimento. A heterogeneidade na população dentro da lavoura é função de aspectos genéticos e fisiológicos das plantas, morte das plantas por fatores bióticos e abióticos e práticas culturais (TIXIER et al., 2004), principalmente a escolha de seguidores quanto ao seu tipo e momento da seleção. Cultivos em ambientes estressantes e ou com manejo de desbaste inadequado podem ter aumento da dessincronia da floração alongando o intervalo de florescimento e de colheita entre a primeira a última planta do ciclo considerado, e, conseqüentemente, diminuição do índice de retorno do bananal, razão entre o número de cachos colhidos/ha/ano e o número de plantas/ha, que está associado diretamente ao intervalo de colheita ou de floracimento dentro de uma mesma família.

Bananeiras são ervas gigantes rizomatosas cuja gema apical de crescimento diferencia de vegetativa para reprodutiva com a idade e produz sucessivamente uma série de cachos, cada um em um broto lateral. A seqüência pode ser repetida entre uma a 50 gerações ou mais (TIXIER et al., 2004), o que enquadra o cultivo como perene, em função da continuidade da unidade produtiva ou “família”.

Blazy et al. (2010) desenvolveram um modelo mecanístico de gestão para avaliação ex ante das inovações agro-ecológicas em fazendas produtoras de banana em Guadalupe, BANAD. Esse modelo permite a avaliação ex ante de sistemas de gestão inovadores, incluindo novos programas de técnicas agroecológicas, considerando diferentes contextos agrícolas, políticas e condições de mercado. O modelo inclui três componentes: um modelo de sistema de gestão de culturas; um modelo de crescimento de cultura SIMBA-POP (TIXIER et al., 2004); e um modelo de sistema de cultivo.

Damour et al. (2012) conduziram três experimentos com cultivar Cavendish para determinar: os efeitos das limitações de água e de nitrogênio no crescimento e desenvolvimento da bananeira; testar se práticas culturais integradas com o uso de plantas de cobertura podem diminuir os efeitos dos estresses térmicos, hídrico e de baixa disponibilidade de N no crescimento da bananeira; parametrizar um Módulo genérico simples de disponibilidade de água e nitrogênio no solo associado ao módulo de crescimento do modelo de crescimento de bananeira SIMBA-POP (TIXIER et al., 2004); avaliar a capacidade do modelo SIMBA-POP de simular o crescimento e desenvolvimento nas condições ambientais de um sistema de cultivo de banana /com plantas de cobertura, com particular atenção sobre os efeitos das mudanças na temperatura da parcela nas saídas do modelo. O modelo reproduziu corretamente as diferenças de data de floração e índice de área foliar na floração para o primeiro ciclo de produção entre um solo sem cobertura e um sistema de cobertura vegetal, e a temperatura do ar foi reduzida em 2 a 3% devido à cobertura.

1.3. O modelo 3-PG

O modelo 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth) é em essência um modelo de eficiência de uso da radiação solar, da água e de partição de carbono e foi desenvolvido inicialmente para estimar a produtividade de povoamentos florestais (LANDSBERG; WARRING, 1997; LANDESBERG; SANDS, 2011). Esse modelo possibilita a incorporação de relações empíricas obtidas experimentalmente, o que diminui a quantidade de variáveis de entrada por simplificar o tratamento de processos fisiológicos complexos e facilita assim, o seu uso como ferramenta de manejo (BORGES et al., 2012) e o entendimento dos fatores que influenciam no crescimento, desenvolvimento e produtividade do cultivo.

A estrutura geral do modelo contempla cinco submodelos, associados à assimilação de carboidratos, alocação de carbono, mortalidade de árvores, balanço de

água no solo e caracterização dendométrica. A base de tempo do modelo é mensal e as variáveis de entrada compreendem: clima (temperatura, radiação, disponibilidade de água); solo (fertilidade, textura, disponibilidade de água); planta (biomassa inicial de lenho, folhas e raízes, população de árvores, coeficientes de equações alométricas que relacionam o diâmetro à altura do peito (dap), normalmente mensurado à 1,3 m de altura com a biomassa do “stem” (galho + casca + lenho), volume de lenho e a altura total da planta); fisiológicas (eficiência quântica máxima do dossel, condutância estomática do dossel, relação PPB/PPL, razão produtividade primária bruta produtividade primária líquida, área foliar específica, entre outras). Para os dados de clima há flexibilidade no modelo de utilizar dados que representem qualquer quantidade de anos, por exemplo, normais climatológicas, que seria o mais recomendado (LANDSBERG; SANDS, 2011) ou mesmo dados mensais atuais mensurados durante o período experimental.

A radiação fotossinteticamente ativa (RFA ou Φ_p (mol/m²)) no modelo 3-PG é estimada considerando a equivalência, 1 MJ de radiação solar (RS) = 2,3 mols de RFA (LANDSBERG; SANDS, 2011). O modelo faz uso do IAF e da RFA para determinar a RFA absorvida pelo dossel seguindo a Lei de Lambert-Beer por meio da equação da extinção de luz modificada por Monsi e Saeki (1953) como consta em Larcher (2000).

Ao penetrar no dossel, a radiação ao atravessar as diferentes camadas de folhas justapostas, experimenta um decréscimo na sua intensidade seguindo um ajuste exponencial, com o aumento do grau de cobertura vegetal, conforme descrito pela Lei de Lambert-Beer para extinção da luz (LARCHER, 2000). Com uso da equação de extinção da luz, modificada por Monsi e Saeki (1953) pode-se calcular a atenuação da radiação ao longo de uma cobertura vegetal razoavelmente homogênea.

$$\text{Equação: } I_z = I_o \cdot e^{-k \cdot \text{IAF}}$$

Em que: I_z , intensidade da radiação a uma determinada altura dentro da cobertura vegetal; I_o , intensidade de radiação no topo da cobertura vegetal; k , coeficiente de atenuação (extinção) para uma determinada cobertura vegetal; IAF, soma total da superfície foliar acima de I_z por unidade de área de solo (IAF acumulado).

Após a quantificação da radiação fotossinteticamente ativa absorvida pelo dossel (RFAA), o modelo 3-PG estima a quantidade de carbono fixado por unidade de energia radiante absorvida (fótons), ou eficiência quântica do dossel (α_c), a partir de um valor de eficiência máxima do dossel (α_{cx}). Esses cálculos envolvem possíveis limitações ambientais como, déficit de pressão de vapor (f_{DPV}), geadas (f_F), limitação hídrica (f_A) e nutricional (f_N), além da idade do povoamento (f_I).

As limitações ambientais são incorporadas ao modelo pela multiplicação de moduladores adimensionais. Os valores dos moduladores assumem 0 em condições de alta limitação ou 1 para condições sem limitação.

Equação 2: $\alpha = \alpha_{cx} f_T f_F f_N \varphi(f_{DPV}, f_A, f_I)$,

O modulador fisiológico (φ) envolve os moduladores de balanço de água no solo (f_A), déficit de pressão de vapor (f_A), idade da população (f_I).

Nos cálculos do modulador fisiológico, o modelo considera a situação de maior restrição ao crescimento do cultivo para seleção de qual modulador utilizar. Definida a maior limitação ambiental, o modelo estima a relação entre produção primária bruta (PPB) e a RFAA, e, sequencialmente, considera que cada g de matéria seca equivale a 0,5 g de carbono, o que corresponde 24 g de matéria seca vegetal para cada mol de carbono fixado, o que faculta a conversão da produção primária bruta e a sua expressão em t/ha de matéria seca vegetal. A relação PPL/PPB corresponde a um coeficiente de uso do carbono (EUC) que varia para diversas espécies florestais entre $0,45 \pm 0,05$ (LANDSBERG; SANDS, 2011). Esses autores consideram que ao assumir esses valores para a razão PPL/PPB o erro admitido é menor que as determinações de perda de carbono pela respiração, que demandam mensurações difíceis de serem implementadas.

Primeiramente há a alocação de PPL para as raízes em função das condições de crescimento do sítio e de seus fatores mais limitantes. Dessa forma, no modelo, a fertilidade do solo influencia a eficiência quântica máxima do dossel e a alocação de carboidratos para o sistema radicular por meio da variável m:

Equação 3: $m = m_0 + (1 - m_0) FR$

A variável m_0 refere-se ao valor de “m” para solos com alta limitação por fertilidade, baixa fertilidade ($FR = 0$). Para solos sem limitação por fertilidade FR assume o valor 1. Esses valores são obtidos empiricamente com base nas características físicas e química do solo e dados sobre o crescimento dos cultivos nos determinados ambientes, em adição à experiência do manejador do cultivo. Inclui-se o valor de m na equação empírica para o cálculo da alocação de carboidratos para as raízes.

Equação 4: $n_R = \frac{n_{Rx} n_{Rn}}{n_{Rn} + (n_{Rx} - n_{Rn}) m \varphi}$

Em que: n_R , coeficiente de alocação para as raízes; n_{Rx} , valor máximo do coeficiente de alocação para as raízes; n_{Rn} , valor mínimo do coeficiente de alocação para as raízes;

O coeficiente de alocação de carbono para as raízes será tanto maior quanto maior for a limitação hídrica e ou nutricional imposta pelo ambiente, um princípio fisiológico bem estabelecido nas razões raízes / parte aérea (TAIZ et al., 2017).

De modo análogo, os coeficientes de alocação de carbono para as folhas (n_F) e para o caule (“*stem*”) variam em função das condições do sítio, mas dependem do crescimento médio da árvore, de modo que n_F declina e n_S aumenta com a idade da planta. A partição de biomassa da parte aérea está incorporada em equações alométricas entre as biomassas das folhas e do “*stem*” e o diâmetro à altura do peito para espécies florestais ($pFS = n_F / n_S$), $pFS = a_p dap^{n_p}$. Os parâmetros a_p e n_p são obtidos com base nas equações 5 e 6.

$$\text{Equação 5: } n_p = \frac{\ln(pFS_{20}/pFS_2)}{\ln(20/2)}$$

$$\text{Equação 6: } a_p = \frac{pFS_2}{2^{n_p}}$$

Em que: pFS_2 e pFS_{20} representam os valores de partição de biomassa entre folhas e “*stem*” para os diâmetros de 2 e 20 cm, respectivamente.

Posteriormente aos cálculos dos valores de biomassa entre folhas e “*stem*” (pFS) para um diâmetro qualquer e do coeficiente de alocação de carbono para as raízes (n_R), o modelo estima a alocação de carbono para o “*stem*” (n_S) pela equação 7.

$$\text{Equação 7: } n_S = \frac{(1-n_R)}{(1+pFS)}$$

O coeficiente de alocação de biomassa para as folhas (n_F) é obtido indiretamente.

$$\text{Equação 8: } n_F = 1 - n_R - n_S$$

Considerando essas informações, o modelo estima, para períodos de tempo mensais e ou anuais, a biomassa de “*stem*”, folhas e raízes (t/ha), o diâmetro do caule (cm), a área basal (m²/ha), o volume de lenho (m³/ha), o incremento médio anual (m³/ha/ano), o índice de área foliar, IAF, m²/m², o balanço de água no solo (mm), a queda de “*litter*” (t/ha) e a ciclagem radicular.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição das condições experimentais

Foi conduzido um experimento com a bananeira ‘Prata-Anã’ (AAB), irrigada por microaspersão, nos dois primeiros ciclos de produção, em área selecionada na região Sudoeste da Bahia. O período experimental foi compreendido entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Prata-Anã é o cultivar que ocupa maior área no Brasil (SILVA et al., 2018), é o mais plantado nos principais polos de produção de banana irrigada da região semiárida brasileira (RODRIGUES et al., 2011), e bastante cultivada nas regiões de clima subtropical como o Sul de Santa Catarina, apresenta suscetibilidade à Sigatoka-amarela, à Sigatoka-negra e à murcha de *Fusarium*, principais doenças da cultura da bananeira no Brasil (SILVA et al., 2018).

A área experimental está localizada nas coordenadas, latitude de 14° 13’ S, longitude de 42° 46’ W e altitude de 545 m, no Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, Perímetro Irrigado de Ceraíma, Guanambi, BA. O clima da região é semiárido quente e seco, caracterizado por precipitação média anual abaixo de 800 mm, Índice de Aridez de Thornthwaite menor ou igual à 0,5 calculado pelo balanço hídrico e risco de seca ou percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano (BRASIL, 2017). A temperatura média anual é 25,9 °C (Tabela 1) e a precipitação média anual 670,1 mm (Tabela 2), respectivamente.

O período chuvoso é normalmente concentrado entre os meses de novembro e março, e o seco se estende de abril à outubro. As temperaturas mínimas mais baixas, e menor incidência de radiação solar global ocorrem nos meses de maio à julho; velocidade média do vento mais alta, inclusive com maiores rajadas, caracterizam o período de maior “safra de vento”, são registradas de maio à outubro. Os meses de setembro e outubro são via de regra caracterizados por temperaturas máximas maiores que 34 °C, e muitas vezes acima de 38 °C. Essas temperaturas são associadas à radiação excessiva, baixa umidade do ar, ventos intensos e ausência de precipitação, condição de alto déficit de pressão de vapor que caracterizam seca da atmosfera. Esses estresses integrados, mesmo em bananeiras irrigadas prejudicam o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da bananeira (DONATO et al., 2015a; 2016). Essa situação de maior adversidade pode ocorrer também, em veranicos durante o período chuvoso, nos meses dezembro, janeiro, fevereiro ou março.

Predomina assim, nessa região, em certas épocas do ano, temperaturas elevadas, radiação excessiva, baixa umidade do ar e ventos intensos, com indicativos de aumento

da temperatura devido à variabilidade climática. Há uma certa associação entre a ocorrência de extremos de temperatura e chuvas no semiárido e o fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), com temperaturas elevadas e secas na presença de El Niño e chuva acima da média com ocorrência de La Niña (KAYANO; ANDREOLI, 2009).

Tabela 1. Temperaturas médias mensais e anuais, registradas no período de 1988-2018 (31 anos), no Perímetro Irrigado de Ceraíma, Guanambi, BA.

Meses	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Média anual
Anos	(°C)												(°C)
1988	20,6	26,2	26,8	27,1	26,5	24,7	22,8	24,3	26,1	27,5	25,6	25,4	25,3
1989	26,2	25,6	27,9	24,1	22,4	21,8	20,7	21,6	23,7	23,6	26,9	25,1	24,1
1990	26,3	26,6	28,0	27,9	27,2	25,1	25,5	25,1	24,9	26,7	26,9	25,9	26,3
1991	26,3	27,1	26,3	26,4	23,0	23,4	23,6	23,7	25,0	26,6	25,7	25,9	25,3
1992	24,6	24,3	26,2	28,8	25,8	22,8	23,4	24,3	25,3	26,4	25,5	25,1	25,2
1993	25,8	26,7	26,2	27,6	25,5	23,9	24,6	26,1	28,6	28,2	28,2	26,7	26,5
1994	26,9	28,0	25,9	25,6	25,7	24,7	23,6	24,4	25,5	27,4	27,0	27,0	26,0
1995	28,0	27,3	27,7	26,6	26,5	24,3	24,2	24,7	25,9	27,5	26,2	25,7	26,2
1996	26,6	27,8	28,5	26,9	26,1	24,6	24,9	25,6	26,7	27,2	25,9	27,0	26,5
1997	26,5	27,5	25,2	25,4	23,8	24,2	23,1	24,0	28,2	28,1	27,6	27,9	26,0
1998	28,5	28,4	28,6	29,1	26,6	25,0	24,9	25,8	26,8	28,0	25,8	25,5	26,9
1999	26,3	27,0	25,6	26,1	25,2	24,8	23,5	23,5	24,9	25,7	24,6	25,7	25,2
2000	25,8	26,8	26,0	26,2	25,2	24,5	23,5	24,6	25,1	27,3	25,5	25,1	25,5
2001	25,2	27,3	25,7	26,1	26,1	20,3	24,1	23,8	25,5	25,8	26,5	26,0	25,2
2002	25,5	25,8	26,5	26,2	25,3	24,1	24,3	24,3	25,8	26,9	26,7	26,3	25,6
2003	25,9	27,2	26,9	26,6	25,5	24,9	23,7	24,7	25,8	26,5	26,2	27,5	26,0
2004	24,9	24,8	23,9	24,3	23,9	23,6	22,8	23,7	24,1	26,2	25,9	25,8	24,5
2005	25,7	25,2	25,6	25,8	23,5	23,5	23,0	23,3	23,8	25,8	24,8	25,2	24,6
2006	26,8	27,8	25,6	25,1	24,9	24,5	23,3	25,2	24,8	25,1	24,0	25,3	25,2
2007	26,0	23,6	25,8	25,5	25,0	22,7	24,6	24,8	27,3	28,1	25,3	24,6	25,3
2008	-	26,1	25,3	25,4	25,0	23,2	22,6	24,2	25,9	27,7	26,0	25,1	25,1
2009	25,8	27,0	27,0	25,3	22,9	24,6	25,1	25,5	28,5	27,4	27,0	-	26,0
2010	27,7	-	27,1	27,3	27,8	25,1	24,0	24,4	26,2	29,0	26,8	26,7	26,6
2011	26,8	28,2	26,2	26,3	25,3	26,1	24,4	25,9	25,5	27,0	25,8	26,5	26,2
2012	26,7	27,4	28,4	28,9	26,4	26,0	25,1	24,1	26,9	27,9	25,8	28,3	26,8
2013	27,1	28,3	28,8	26,6	26,6	25,4	24,9	24,8	26,7	27,1	27,3	24,8	26,5
2014	26,1	26,9	27,4	27,1	26,4	24,9	24,3	24,9	26,7	27,1	26,2	25,6	26,1
2015	27,4	27,4	28,0	27,5	25,5	25,0	24,7	25,0	28,5	29,0	29,7	30,2	27,3
2016	26,3	27,8	28,7	28,3	27,3	25,8	24,9	26,2	27,0	28,4	27,4	26,8	27,1
2017	28,7	26,7	28,6	26,7	26,7	25,6	22,8	25,2	25,4	28,4	27,7	27,1	26,6
2018	28,1	26,7	27,3	27,1	26,1	25,3	24,7	26,4	27,7	28,3	26,8	26,3	26,7
Média	26,3	26,8	26,8	26,6	25,5	24,3	23,9	24,6	26,1	27,2	26,4	26,2	25,9
DP	1,47	1,17	1,26	1,24	1,33	1,24	1,01	0,99	1,33	1,18	1,13	1,20	0,80
CV (%)	5,57	4,37	4,68	4,66	5,23	5,11	4,23	4,03	5,12	4,33	4,28	4,59	3,09
Máximo	28,7	28,4	28,8	29,1	27,8	26,1	25,5	26,4	28,6	29,0	29,7	30,2	27,3
Mínimo	20,6	23,6	23,9	24,1	22,4	20,3	20,7	21,6	23,7	23,6	24,0	24,6	24,1

Nota: DP - desvio-padrão; CV - coeficiente de variação.

Fonte: CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 2ª Superintendência Regional - Escritório Avançado de Guanambi - EGU - Posto Meteorológico de Ceraíma (1988-2007); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Guanambi, BA, Estação Automática do IF Baiano, Perímetro Irrigado de Ceraíma (2008-2018).
Elaboração do autor.

Tabela 2. Precipitações médias mensais (mm/mês) e anuais (mm/ano), registradas no período de 1982-2018 (37 anos), no Perímetro Irrigado de Ceraíma. Guanambi, BA.

Meses	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total anual
Anos	(mm/mês)												(mm/ano)
1982	114,4	32,7	66,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	2,1	20,4	364,5
1983	229,1	104,4	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	197,7	31,3	749,7
1984	55,1	0,0	81,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	42,6	118,0	364,4
1985	394,3	0,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	96,1	190,5	449,5	1.235,9
1986	58,9	5,8	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	24,8	47,7	17,0	187,3
1987	53,9	3,1	97,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	7,7	180,0	203,3	551,9
1988	77,2	15,3	89,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	21,0	220,4	523,1
1989	0,0	62,1	64,5	7,5	12,7	39,3	0,0	0,0	29,4	73,4	135,9	440,2	865,0
1990	15,8	191,5	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	46,5	55,8	125,5	442,9
1991	116,2	65,8	209,2	42,9	3,1	0,0	0,0	0,0	13,5	2,5	285,0	132,3	870,5
1992	559,5	91,0	1,2	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	67,8	147,9	242,7	1.117,3
1993	22,9	11,7	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,2	31,5	131,4	223,9
1994	97,9	102,4	171,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	181,5	51,4	611,4
1995	80,9	103,6	118,1	45,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	52,7	137,4	291,4	875,6
1996	5,8	36,2	37,4	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	204,0	105,1	436,0
1997	122,5	10,6	426,1	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	89,3	37,1	81,2	801,4
1998	74,2	173,4	23,2	0,0	10,2	0,0	0,0	3,2	0,0	20,2	359,6	167,1	831,1
1999	75,0	123,2	170,8	4,0	3,4	0,0	0,0	0,0	47,2	87,5	288,5	168,7	968,3
2000	69,5	51,4	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	125,6	388,7	743,2
2001	23,3	0,0	80,8	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	101,0	92,0	348,1
2002	323,4	136,4	4,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	2,0	116,9	206,2	825,9
2003	73,0	0,0	65,2	15,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	57,0	265,2
2004	465,7	147,9	244,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	269,7	96,5	1.262,8
2005	205,5	138,0	45,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	13,0	24,0	161,0	130,5	759,0
2006	0,0	97,0	204,6	154,4	41,0	0,0	0,0	0,0	3,0	101,7	177,0	120,0	898,7
2007	40,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	129,1	593,1
2008	78,4	191,4	66,4	88,4	12,4	0,4	0,6	0,8	9,6	0,4	144,6	70,6	664,0
2009	51,6	74,4	36,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	17,2	176,9	87,4	177,6	622,1
2010	38,6	0,0	67,6	12,4	33,5	0,0	0,8	0,0	0,0	70,8	276,5	102,6	602,8
2011	59,7	75,6	170,4	24,3	2,2	0,0	0,0	0,0	1,6	15,8	149,5	122,6	621,6
2012	67,4	87,4	102,8	0,0	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	0,2	297,5	5,6	562,9
2013	80,5	0,0	61,0	24,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	44,0	166,8	482,7	860,8
2014	9,1	33,0	28,4	87,6	2,4	5,4	0,0	0,0	0,0	69,0	202,8	267,0	704,7
2015	1,6	106,2	57,8	144,8	30,4	1,8	3,6	1,0	0,0	12,6	92,8	22,6	475,2
2016	466,9	11,7	4,6	0,0	0,0	0,2	3,2	0,0	0,0	10,0	223,6	70,8	791,0
2017	4,6	71,6	197,3	31,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	153,5	532,2
2018	56,7	186,8	56,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	105,0	168,6	639,0
Média	115,4	75,6	91,0	24,5	7,2	1,3	0,2	0,3	5,4	41,7	149,1	158,4	670,1
DP	143,0	68,0	87,8	38,9	13,7	6,5	0,8	1,0	10,6	39,2	88,5	121,4	257,6
CV (%)	123,9	90,0	96,5	158,5	190,1	495,3	348,2	359,1	196,1	93,9	59,4	76,6	38,4
Máximo	559,5	254,0	426,1	154,4	46,5	39,3	3,6	4,9	47,2	176,9	359,6	482,7	1.262,8
Mínimo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,6	187,3

Nota: DP - desvio-padrão; CV - coeficiente de variação.

Fonte: CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 2ª Superintendência Regional - Escritório Avançado de Guanambi - EGU - Posto Meteorológico de Ceraíma(1982-2007); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Guanambi, BA, Estação Automática do IF Baiano, Perímetro Irrigado de Ceraíma (2008-2018).
Elaboração do autor.

Os dados meteorológicos registrados durante o período experimental foram obtidos de uma estação meteorológica automática Vantage Pro Integrated Sensor (Davis Instruments, Wayward, CA, EUA), instalada a 100 m da área. Esses dados são apresentados em variação mensal (Tabela 3) e diária (Figura 2).

Tabela 3. Temperaturas máxima ($T_{\text{máx}}$), mínima ($T_{\text{mín}}$) e média ($T_{\text{média}}$), umidade relativa média ($UR_{\text{média}}$), precipitação (P), evapotranspiração de referência ($ET_{\text{média}}$), déficit de pressão de vapor máximo ($DPV_{\text{máx}}$) e médio ($DPV_{\text{médio}}$), radiação solar global (Rad. T), velocidade do vento média ($V_{\text{vento média}}$) e de rajada ($V_{\text{rajada máxima}}$) mensais registradas durante o período experimental. Guanambi, BA, 2016-2018.

Mês/Ano	$T_{\text{máx}}$	$T_{\text{mín}}$	$T_{\text{média}}$	$UR_{\text{média}}$	P	$ET_{\text{média}}$	$DPV_{\text{máx}}$	$DPV_{\text{médio}}$	Rad. T	V	V
	(°C)			(%)	(mm)	(mm/dia)	(Kpa)			(MJ/m ² /dia)	vento média
	(m/s)										
Dez/16	34,1	20,7	26,8	65,76	70,8	5,9	2,35	1,01	24,20	2,64	21,00
Jan/17	36,2	21,9	28,7	52,39	4,6	7,6	3,42	1,58	27,87	3,57	16,50
Fev/17	36,8	21,8	27,7	65,42	71,6	5,7	3,15	1,07	22,39	2,83	17,90
Mar/17	37,9	20,7	28,6	58,71	198,1	6,1	3,66	1,37	22,83	2,84	17,40
Abr/17	34,9	20,4	26,7	66,58	31,0	5,4	2,53	0,98	21,61	2,97	16,50
Mai/17	36,8	18,7	26,7	59,74	1,5	5,5	3,33	1,18	18,97	3,67	16,10
Jun/17	35,3	18,0	25,6	56,56	0,0	5,5	3,14	1,21	17,56	3,63	19,20
Jul/17	31,0	16,2	22,8	60,46	0,0	5,0	2,66	0,94	16,89	3,66	20,60
Ago/17	34,4	16,8	25,2	50,50	0,0	6,7	3,22	1,37	22,11	4,12	17,40
Set/17	35,5	16,9	25,4	53,42	0,0	6,9	3,29	1,30	23,61	4,15	19,70
Out/17	38,7	19,2	28,4	47,16	0,0	8,8	4,15	1,76	36,56	4,27	20,60
Nov/17	37,9	21,0	27,7	61,38	72,8	6,0	3,44	1,21	22,32	3,21	18,30
Dez/17	36,2	21,3	27,1	68,62	153,5	5,4	3,03	0,96	22,21	2,45	16,50
Jan/18	37,8	20,9	28,1	60,05	57,0	6,6	3,51	1,29	25,08	3,10	18,80
Fev/18	34,3	21,2	26,7	71,78	186,8	5,1	2,52	0,82	22,04	2,07	15,20
Mar/18	36,2	20,6	27,3	69,38	56,4	4,9	2,89	0,93	21,27	1,62	16,10
Abr/18	35,6	20,5	27,1	59,7	0,5	5,4	2,86	1,20	20,53	3,46	18,30
Mai/18	33,7	18,8	26,1	59,38	0,0	5,3	2,62	1,15	18,28	3,49	20,10
Jun/18	33,5	19,0	25,3	59,55	0,0	5,2	2,59	1,10	17,70	3,59	18,30
Jul/18	31,3	18,4	24,7	53,94	0,0	5,8	2,56	1,20	19,69	5,76	19,20
Ago/18	35,6	18,9	26,4	53,01	0,0	6,4	3,26	1,39	20,47	4,22	20,10
Set/18	37,0	19,3	27,7	47,45	0,0	7,7	3,74	1,65	25,30	4,32	20,60
Out/18	37,8	19,4	28,3	49,25	65,1	5,9	3,62	1,36	20,93	3,55	18,80
Nov/18	35,6	20,8	26,8	66,23	105,0	6,0	2,73	1,01	23,07	3,53	18,80
Dez/18	34,9	19,7	26,3	71,49	168,5	5,0	2,59	0,83	21,62	1,58	15,20

Nota: dados coletados na estação meteorológica automática instalada na área experimental do Instituto Federal Baiano.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 2. Dados meteorológicos diários registrados durante o período experimental. Guanambi, BA, 08/12/2016-08/12/2018.

Nota: A - Temperaturas máxima (T_{\max}) e mínima (T_{\min}); B - Precipitação (P) e umidade relativa média (UR); C - Evapotranspiração de referência (ETo); D - Déficit de pressão de vapor máximo (DPV $_{\max}$) e médio (DPV $_{\text{médio}}$); E - velocidade do vento média (V $_{\text{vento média}}$) e de rajada (V $_{\text{rajada máxima}}$); F - Radiação Solar Global (Rad. T).

Dados coletados na estação meteorológica automática instalada na área experimental do Instituto Federal Baiano.

Valores de evapotranspiração iguais a 0,0 correspondem à falha na estação.

Fonte: Elaboração do autor.

O solo da área foi classificado originalmente como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, A fraco, textura média, fase Caatinga hipoxerófito (EMBRAPA, 2013). Contudo, os atributos químicos do solo, caracterizados por resultados analíticos de amostras coletadas antes da implantação do cultivo, nos quatro blocos experimentais, nas profundidades de 0,00-0,20 m (Tabela 4) e de 0,20-0,40 m (Tabela 5), evidenciam elevada fertilidade atual, proporcionada por modificações antrópicas nos últimos 20 anos, constituindo-se assim em solos com elevada fertilidade construída (MARQUES, 2017; MARQUES et al., 2018), com saturação por bases média de 93% e 89%, para as respectivas camadas.

Tabela 4. Atributos químicos do solo na camada de 0,0-0,2 m de profundidade, antes da implantação da lavoura. Guanambi, BA, 2016.

Atributos	Unidade	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Média	Desvio-padrão	CV
		0,0-0,2 m						(%)
pH ¹	-	7,6	8,0	7,8	7,8	7,8	0,1	1,81
MOS ²	dag/kg	2	2,9	2,3	1,5	2,1	0,5	23,30
P ³	mg/dm ³	365,3	558,0	582,6	365,3	467,8	102,9	21,99
K ³	mg/dm ³	648	802,0	516,0	428	598,5	141,2	23,59
Na ³	cmol _c /dm ³	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	20,00
Ca ⁴	cmol _c /dm ³	6,1	6,4	5,1	4,8	5,6	0,7	11,91
Mg ⁴	cmol _c /dm ³	2,4	2,7	2,6	2,5	2,5	0,1	4,38
Al ⁴	cmol _c /dm ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
H+Al ⁵	cmol _c /dm ³	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	5,97
SB	cmol _c /dm ³	10,4	11,4	9,3	8,7	9,9	1,0	10,41
t	cmol _c /dm ³	10,4	11,4	9,3	8,7	9,9	1,0	10,41
T	cmol _c /dm ³	11,2	12	10	9,4	10,6	1,0	9,52
V	%	93	94	93	92	93	0,7	0,76
m	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
B ⁶	mg/dm ³	1,0	0,8	1,2	0,9	0,9	0,1	15,17
Cu ³	mg/dm ³	2,0	1,4	0,9	0,7	1,2	0,5	40,20
Fe ³	mg/dm ³	19,8	15,4	15,2	12,1	15,6	2,7	17,55
Mn ³	mg/dm ³	129,5	115,5	117,7	99,1	115,4	10,8	9,39
Zn ³	mg/dm ³	24,6	38,2	35,8	23,8	30,6	6,5	21,12
Prem ⁸	mg/L	46,8	45,8	48,4	46	46,7	1,0	2,19
CE	dS/m	1,7	2	1,7	1,4	1,7	0,2	12,48

Nota: ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução de equilíbrio de P MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica.

Fonte: Elaboração do autor. Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Tabela 5. Atributos químicos do solo (0,20-0,40 m de profundidade) antes da implantação da lavoura. Guanambi, BA, 2016.

Atributos	Unidade	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Média	Desvio-padrão	CV
		0,20-0,40 m						(%)
pH ¹	-	7,5	7,8	7,5	7,6	7,6	0,1	1,61
MOS ²	(dag/kg)	0,6	0,9	0,7	0,4	0,7	0,2	27,74
P ³	(mg/dm ³)	166,6	337,9	188	143,1	208,9	76,2	36,45
K ³	(mg/dm ³)	406	516	247	238	351,8	116,0	32,98
Na ³	(cmol _c /dm ³)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,00
Ca ⁴	(cmol _c /dm ³)	3,8	4,4	3,3	3,1	3,7	0,5	13,77
Mg ⁴	(cmol _c /dm ³)	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	0,1	4,54
Al ⁴	(cmol _c /dm ³)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
H+Al ⁵	(cmol _c /dm ³)	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,1	6,67
SB	(cmol _c /dm ³)	6,8	7,8	6	5,6	6,6	0,8	12,84
t	(cmol _c /dm ³)	6,8	7,8	6	5,6	6,6	0,8	12,84
T	(cmol _c /dm ³)	7,6	8,6	6,8	6,3	7,3	0,9	11,88
V	(%)	89	91	88	88	89,0	1,2	1,38
m	(%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
B ⁶	(mg/dm ³)	1,2	0,9	0,9	0,9	1,0	0,1	13,32
Cu ³	(mg/dm ³)	3,6	2,2	1,2	0,9	2,0	1,1	53,39
Fe ³	(mg/dm ³)	20,5	15	14,6	15	16,3	2,4	15,02
Mn ³	(mg/dm ³)	76,6	88,5	69,8	51,1	71,5	13,5	18,95
Zn ³	(mg/dm ³)	16,4	18,2	8,5	6,3	12,4	5,1	40,90
Prem ⁸	(mg/L)	40,9	45,6	43,2	41,3	42,8	1,9	4,35
CE	(dS/m)	1,1	1,4	1,1	0,8	1,1	0,2	19,28

Nota: ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução de equilíbrio de P MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica.

Fonte: Elaboração do autor. Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

As características texturais e densidade do solo da área experimental (Tabela 6) foram determinadas por Lucena (2013), a partir de amostras de solo com estrutura indeformada coletadas nas camadas de solo de 0,00-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30; 0,30-0,40 e 0,40-0,50 m, com o auxílio de um extrator tipo Uhland, com cilindros volumétricos de 0,05 m de altura e 0,05 m de diâmetro. O teor de argila varia de 175 g/kg na camada de 0,10 m até 240 g/kg na camada de 0,40-0,50 m, caracterizando um solo de textura média em todo o perfil.

Tabela 6. Valores de densidade do solo, conteúdo de areia, silte e argila e classe textural de diferentes camadas do solo da área experimental.

Camada do solo (m)	Densidade do solo (kg/m)	Areia	Silte (g/kg)	Argila	Classe Textural
0,00 – 0,10	1585	675	150	175	Média
0,10 – 0,20	1580	660	150	190	Média
0,20 – 0,30	1649	610	160	230	Média
0,30 – 0,40	1620	615	155	230	Média
0,40 – 0,50	1560	605	155	240	Média

Fonte: Lucena (2013).

As curvas de retenção (Figura 3) e os parâmetros do modelo de van Genuchten (1980) para os extratos do solo em estudo (Tabela 7), extraídos de Lucena (2013), foram obtidos conforme metodologia Embrapa (2017), sendo a umidade em base de peso (g/g), multiplicado pela densidade do solo para a obtenção da umidade em base de volume (m^3/m^3).

Figura 3. Curva característica de retenção de água do solo¹ nas profundidades de 0,20 m (linha cheia) e 0,60 (linha tracejada) na área experimental, Guanambi, BA.

Nota: ¹Metodologia: EMBRAPA (2017), Manual de Métodos de Análise de Solo. Fonte: Lucena (2013).

Tabela 7. Parâmetros do modelo de van GENUCHTEN (1980), ajustado pelo aplicativo SWRC (SEKI, 2007) para as camadas de 0,0-0,2 m (A) e 0,2-0,6 m (B) de profundidade.

Parâmetros*	A	B
alfa - α (cm ⁻¹)	0,1832	0,5061
M	0,3606	0,3061
N	1,5641	1,4413
θ residual (cm ³ /cm ³)	0,1190	0,1027
θ na saturação (cm ³ /cm ³)	0,3006	0,3618

* Modelo de van GENUCHTEN (1980): $\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)S_e$, em que $S_e = \left[\frac{1}{1+(\alpha h)^n} \right]^m$, em que $(m = 1 - 1/n)$.

Fonte: Lucena (2013).

A água utilizada na irrigação foi derivada de um poço tubular, denominado poço 1 (Tabela 8), classificada no limite entre C₂S₁ e C₃S₁ (AYERS; WESTCOT, 1991). Pela classificação, C₂, água com salinidade média, expressa pela condutividade elétrica entre 0,25 e 0,75 ds/m, estando no limite superior da classe (CE = 0,75 ds/m), portanto, tendência para salinidade alta (C₃), cujos limites de CE estão entre 0,75-2,25 ds/m. Essas águas podem ser usadas apenas em solos com drenagem eficiente, contudo com uso de práticas de controle de salinidade, representando problemas para culturas sensíveis à salinidade como a bananeira; apresenta grau de restrição moderado ao uso para afetar a disponibilidade de água para as plantas (CE entre 0,7 e 3,0 ds/m) e nenhum grau de limitação ao uso quando à capacidade de infiltração de água no solo (RAS ou RAS_{co} entre 0 e 3 e CE > 0,7) (AYERS; WESTCOT, 1991); S₁ - água com baixa concentração de sódio (RAS = 2,05 ≤ 18,87-4,44 log CE_{ai} = 19,41). Doorenbos e Kassan (1994) consideram que para o ótimo desenvolvimento da bananeira os valores de CE da água de irrigação devem ser ≤ 1,1 ds/m (C₃) e a RAS ≤ 10 (S₁).

Em alguns períodos do experimento, durante o primeiro e segundo ciclos de produção, por problemas no poço 1 foi utilizada complementarmente água do poço tubular denominado poço 2 (Tabela 8), cuja classificação, C₄S₁ (AYERS, WESTCOT, 1991) - C₄, água com salinidade muito alta cuja CE, 3,6 ds/m (2,25-5,00 ds/m), considerada inapropriada para irrigação, com recomendação de uso apenas ocasional e em circunstâncias especiais em solos muito permeáveis e com drenagem plena, com lâminas de irrigação acrescidas da fração de lixiviação, ou para uso em culturas tolerantes aos sais; apresenta grau de restrição severo ao uso quanto à salinidade por afetar a disponibilidade de água para as plantas (CE > 3,0 ds/m) e nenhum grau de limitação ao uso quando à capacidade de infiltração de água no solo (RAS ou RAS_{co} entre 6 e 12 e CE > 1,9); S₁ - água com baixa concentração de sódio (RAS = 9,28 ≤ 18,87-4,44 log CE_{ai} = 16,42). Apesar de classificada como baixa concentração de sódio, esta é 8,7 vezes maior

que a do poço 1, a Razão de Adsorção e Sódio (RAS) é 4,52 vezes maior e a RAS corrigida (RAS_{co}) é 4,57 maior que a do poço 1. Adicionalmente, águas com RAS > 3 em irrigação por aspersão ou microaspersão afetam culturas sensíveis por toxicidade de sódio, do mesmo modo concentração de Cl > 3 mmol/L, no caso do poço 2, 34,8 mmol/L afetam culturas sensíveis.

Tabela 8. Características químicas das águas utilizadas na irrigação. Guanambi, BA.

Características	Poço 1				Poço 2			
	pH	-	6,6	-	-	-	6,4	-
CE	ds/m	0,75	-	-	ds/m	3,6	-	-
Ca ⁺⁺	mmol/L	3,53	mg/L	72,01	mmol/L	11,9	mg/L	242,76
Mg ⁺⁺	mmol/L	2,23	mg/L	27,12	mmol/L	9,54	mg/L	116,01
K ⁺	mmol/L	0,15	mg/L	5,87	mmol/L	0,48	mg/L	18,77
Na ⁺	mmol/L	3,48	mg/L	80,01	mmol/L	30,4	mg/L	698,9
CO ₃ ²⁻	mmol/L	0	mg/L	0	mmol/L	0	mg/L	0
HCO ₃ ⁻	mmol/L	4	mg/L	244,04	mmol/L	4,1	mg/L	250,14
Cl ⁻	mmol/L	5,2	mg/L	184,24	mmol/L	34,8	mg/L	1.232,96
RAS	(mmol/L) ^{1/2}	2,05	-	-	(mmol/L) ^{1/2}	9,28	-	-
HCO ₃ /Ca	-	1,13	-	-	-	0,34	-	-
Ca ⁰	mmol/L	1,78	-	-	mmol/L	4,87	-	-
RAS _{co}	(mmol/L) ^{1/2}	2,46	-	-	(mmol/L) ^{1/2}	11,33	-	-
RAS ≤ 18,87-4,44 log CEai	-	19,41	=	-	-	16,42	-	-
Classe	-	C ₂ S ₁	-	-	-	C ₄ S ₁	-	-

Nota: Ca⁰ - concentração corrigida de cálcio na água de irrigação, mmol/L, obtida por interpolação de valores tabelados a partir da razão HCO₃/Ca e da condutividade elétrica da água de irrigação; RAS - Relação ou Razão de Adsorção de Sódio, $RAS = \frac{Na}{\sqrt{\frac{Ca+Mg}{2}}}$;

RAS_{co} -RAS corrigida, $RAS_{co} = \frac{Na}{\sqrt{\frac{Ca^0+Mg}{2}}}$; C₂S₁ - C₂, água com salinidade média, (0,25-0,75 ds/m), estando no limite superior da classe, portanto, tendência para alta (C₃), cujos limites são (0,75-2,25 ds/m), podendo ser usada apenas em solos com drenagem eficiente, contudo com uso de práticas de controle de salinidade, representando problemas para culturas sensíveis à salinidade; S₁ - água com baixa concentração de sódio (RAS = 2,05 ≤ 18,87-4,44 log CEai = 19,41); C₄S₁ - C₄, água com salinidade muito alta (2,25-5,00 ds/m) inapropriada para irrigação, com uso ocasional e em circunstâncias especiais em solos muito permeáveis e com drenagem plena, com lâminas de irrigação acrescidas da fração de lixiviação, ou para uso em culturas tolerantes aos sais; S₁ - água com baixa concentração de sódio (RAS = 9,28 ≤ 18,87-4,44 log CEai = 16,42); classificações conforme Ayers; Westcot (1991).

Fonte: Elaboração do autor. Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

2.2. Instalação e condução do experimento

Foram utilizadas no plantio mudas micropropagadas aclimatadas em tubetes. A implantação e os tratamentos culturais seguiram as recomendações para a cultura (RODRIGUES et al., 2015).

A área foi subsolada, arada, gradeada e sulcada no espaçamento de 3,0 m entre as linhas de plantio. As covas, com dimensões de 0,50 x 0,4 x 0,4 m, foram abertas com trado mecânico acoplado à tomada de força de trator, respeitando os espaçamentos entre plantas fixados nos tratamentos.

As adubações de plantio e N-P-K em cobertura seguiram as recomendações de (SILVA, 2015), com modificações baseadas nas análises de solos e tecidos e no acompanhamento da cultura durante o ciclo fenológico. As adubações de plantio foram realizadas nas covas e as de cobertura à lanço.

No plantio utilizaram-se 18 litros (6 kg) de esterco bovino por cova. Foram aplicados em cobertura um balde de 12 litros (4,5 kg) de esterco bovino a cada 75 dias, totalizando 10 aplicações nos dois anos que compreenderam os dois ciclos de produção. O esterco utilizado (MARQUES, 2017; MARQUES et al., 2018) apresentou teor de MO de 63,73 g/kg, cinzas 36,27%, carbono total 29,98 e pH 7,42 - Método oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2007); umidade em base seca (bs) a 65 °C, 16,72%; teores de macronutrientes: Ca, Mg, K, N e S - 1,7; 0,2; 2,5; 5,2 e 2;3 g/kg (EPA 3051/APHA 3120B), nesta ordem, P = 4,7 g/kg (APHA 4500-PC); teores de micronutrientes (EPA 3051/APHA 3120B): B, Cu, Zn, Mn e Fe - 2,1; 45,2; 200,5; 391,8 e 1.932,4 Mg/kg, respectivamente; e densidade de 0,38 g/cm³.

Não houve aplicação de fósforo no plantio nem em cobertura durante o período experimental. Nitrogênio mineral foi aplicado uma única vez, 50 g por família de sulfato de amônio (20% de N₀, aportando 10 g de N. Em função da elevada relação K/Mg no solo, em média 0,61 (K = 598,5 mg/dm³; Mg = 2,5 cmol_c/dm³) na camada de 0,00-0,20 m de profundidade (Tabela 4) realizaram-se, a partir da escolha do seguidor no primeiro ciclo, aos cinco meses de idade do plantio, nove aplicações de 50 g de sulfato de magnésio (17% de Mg), com intervalo de 60 dias. A partir da diferenciação floral do primeiro ciclo de produção, aos seis meses de idade do plantio, período que ocorre o aumento da demanda de K pela bananeira, seguido pelos períodos de maior demanda, florescimento e colheita, foram realizadas oito adubações potássicas, com 50 g de cloreto de potássio cada (58% de K₂O) até o final do período experimental. Apesar do elevado teor de K antes da implantação (Tabela 4), o teor médio de K no solo por ocasião da colheita do primeiro ciclo, 12 meses após o plantio, estava 2,7 vezes menor, 219,6 mg/dm³ (Tabela 11), pois nesse momento o K estava imobilizado na planta. Essa alta dinâmica do K associada ao aumento da demanda com o avanço dos estádios fenológicos justificam as aplicações.

Adubação com micronutrientes (B, Cu, Mn e Zn), foi procedida por pulverização foliar até o florescimento das plantas no primeiro ciclo, com B à 0,5%, Cu à 0,2%, Mn à 0,2% e Zn à 1%. Após o florescimento do primeiro ciclo e durante o segundo ciclo de produção as adubações com micronutrientes foram via rizoma (na muda desbastada), conforme Rodrigues et al. (2007). A partir do florescimento do primeiro ciclo foram aplicados a cada 75 dias, por ocasião das adubações com esterco bovino, 10 g de sulfato de zinco, 10 g de ácido bórico, 3 g de sulfato de cobre e 3 g de sulfato de manganês.

O manejo de plantas daninhas foi realizado com roçadeira costal motorizada com roçagem a cada 30 dias. Também foi aplicado protetor solar à base de cal hidratada à 2% em pulverização sobre a folhagem com máquina costal, da fase inicial do cultivo até o florescimento (DONATO et al., 2017).

2.3. Delineamento experimental e tratamentos

Os tratamentos, três lâminas de irrigação, 50, 75 e 100% da evapotranspiração da cultura, ETC, quatro densidades de plantio, 1.666 (3,0 x 2,0 m), 2.083 (3,0 x 1,6 m), 2.666 (3,0 x 1,25 m) e 3.333 (3,0 x 1,0) plantas/ha foram dispostos num delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições, constituindo-se assim 48 unidades experimentais. As parcelas experimentais foram compostas por 16 plantas, sendo as quatro centrais úteis, com bordadura completa, em esquema de parcelas subdivididas, com o fator lâminas nas parcelas e o fator densidade de plantio nas subparcelas (Figura 4).

Figura 4. Croqui da área experimental.

Nota: A - Delineamento experimental, blocos casualizados em esquema de parcela subdividida; B - Esquema da parcela experimental e disposição dos emissores de irrigação; X, plantas úteis; X, plantas de bordadura; 3 m; espaçamento entre fileiras de plantas; 4 m; espaçamento entre emissores na linha lateral de irrigação; 6 m, espaçamento entre linhas laterais de irrigação.

Fonte: Elaboração do autor.

Para algumas avaliações, crescimento, fisiológicas, atributos químicos do solo e teores de nutrientes nas folhas e retranslocação de nutrientes, por exemplo, adotaram-se

esquemas de parcelas subdivididas, considerando nas subparcelas épocas de avaliação, horários de avaliação, épocas de amostragem e ciclos, respectivamente.

No primeiro ciclo de produção as avaliações de crescimento foram realizadas aos 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 e 360 dias após o plantio (DAP).

No segundo ciclo de produção, para avaliação da acumulação de matéria seca das plantas ao longo do ciclo da planta-filha considerou-se apenas a lâmina de irrigação (75%ETc), quatro densidades de plantio, 1.666 (3,0x2,0 m), 2.083 (3,0x1,6 m), 2.666 (3,0x1,25 m) e 3.333 (3,0x1,0) plantas/ha e seis épocas de avaliação (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado).

As avaliações de índice de área foliar com uso de aparelho consideraram 13 épocas, 60, 90, 120, 150, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 420, 450 e 530 DAP, correspondendo ao ciclo da planta-mãe e parte do ciclo da planta-filha. Para mensuração das trocas gasosas consideraram-se nove épocas de avaliação, 72, 120, 128, 150, 221, 251, 281, 319 e 349 DAP e dois horários de leitura (8 e 14 horas), no primeiro ciclo de produção.

As avaliações dos atributos químicos do solo para a profundidade de 0,00 à 0,20 m envolveram quatro épocas de amostragem (antes do plantio, colheita do primeiro ciclo de produção, florescimento e colheita do segundo ciclo de produção). Já para as avaliações dos teores de nutrientes nas folhas foram considerados no primeiro ciclo de produção, duas épocas de amostragem (florescimento e colheita) e no segundo ciclo de produção o fator planta com quatro níveis (planta-mãe no florescimento e na colheita e planta-filha no florescimento e na colheita). Para avaliação de retranslocação dos macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio nas folhas, foi alocado nas subparcelas o fator ciclos (primeiro e segundo ciclos de produção).

2.4. Sistema e manejo de irrigação

O sistema de irrigação utilizado foi por microaspersão com a seguinte configuração: emissores Amanco[®], com vazão (q) de 120 L/h, pressão de 200 kPa; espaçamento (E_m) de 4,0 metros entre emissores e 6,0 m (E_l) entre linhas laterais (Figura 4B), com intensidade de aplicação do emissor (IA) de 5,0 mm/h; linhas laterais (L_l) com 40 m de comprimento, com oito emissores.

O manejo da irrigação baseou-se na evapotranspiração da cultura (ETc) obtida considerando a evapotranspiração de referência (ETo) diária e o coeficiente de cultura (Kc). A ETo diária (Figura 2C) foi estimada indiretamente pelo método de Penman-Monteith,

padrão FAO Boletim 56 (Equação 9), com base em dados de uma estação meteorológica automática Vantage Pro Integrated Sensor (Davis Instruments, Wayward, CA, EUA) do Instituto Federal Baiano *Campus* Guanambi, instalada à 100 m da área experimental.

A ETo padrão foi obtida pela equação de Penman-Monteith, parametrizada pela FAO, recomendada para qualquer condição edafoclimática. Para tal, utilizaram-se as medições com uso de estações meteorológicas completas dos seguintes dados climáticos: temperatura (máxima, média e mínima), umidade relativa, radiação solar, velocidade do vento e precipitação pluvial (Figura 2). A ETo (Figura 2C) por Penman-Monteith FAO (ALLEN et al., 1998) foi derivada de leituras da estação em base horária e integrados os dados das 24 horas, correspondendo à ETo diária.

$$\text{Equação 9: } E_{To} = \frac{0,408 \times \Delta \times (R_n - G) + \gamma \times \left[\frac{900}{T + 273} \right] \times U_2 \times (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \times (1 + 0,34 \times U_2)}$$

Em que: ETo, evapotranspiração de referência (mm/dia); Δ , declividade da curva de pressão de vapor (kPa/°C); Rn, Radiação líquida à superfície da cultura (MJ/m²/dia); G, densidade do fluxo de calor do solo (MJ/m²/dia); γ , constante psicométrica (kPa/°C); T, Temperatura média do ar (°C); U₂, velocidade média do ar a 2 metros de altura (m/s); e_s, pressão de vapor de saturação média do ar (KPa); e_a, pressão de vapor atual do ar (KPa).

Para as lâminas de irrigação adotaram-se 50, 75 e 100% da evapotranspiração da cultura (Figura 5) conforme os tratamentos. Os valores do Kc utilizados no cálculo da evapotranspiração da cultura durante o manejo da irrigação seguiram a Equação 10, descrita por Borges et al. (2011). Entre o estabelecimento do pomar e 120 dias após o plantio (DAP), a lâmina adotada foi a mesma para todos os tratamentos (Figura 5). Pela equação os valores de Kc variaram aproximadamente de 0,5 a 1,4 dos 120 dias após o transplantio até os 296 dias após o transplantio, seguindo este valor de Kc, deste ponto em diante. O valor do coeficiente de localização (K_l), que em irrigação localizada é calculado em função da área sombreada pela planta ou área molhada pelo emissor, prevalecendo o maior valor, foi no presente caso, considerado K_l igual a um, pois o sistema de irrigação foi dimensionado para molhar em área total, com sobreposição da área molhada pelos microaspersores, de modo semelhante à irrigação por aspersão.

Equação 10:

$$K_c = 0,704 - 6,443 \times 10^{-3} \text{ DAP} + 6,437 \times 10^{-5} \text{ DAP}^2 - 1,174 \times 10^{-7} \text{ DAP}^3; R^2 = 0,978$$

O valor de Kc máximo (1,4), estimado para a fases crítica por essa equação empírica ajustada em condições semiáridas do Norte de Minas e adotada no presente trabalho é maior que o Kc normal FAO recomendado para bananeira (ALLEN et al. 1998), cujo valor máximo varia entre 1,1 e 1,2 para o segundo ciclo de produção em diante. Como consequência, as lâminas brutas de irrigação para os ciclos assumem valores mais elevados (Figura 5) que os relatados na literatura para regiões com clima mais ameno. Isso ocorre em função do maior valor de Kc adotado, das condições de maior demanda evapotranspirométrica acentuada pelo vento e pelo alto déficit de pressão de vapor (Tabela 3; Figura 2), que aumentam a evapotranspiração de referência e, também do coeficiente de localização assumido como $K_l = 1$, para irrigação em área total.

Contudo, o Kc FAO pode assumir valores maiores para a bananeira, por exemplo, quando são efetuadas correções para o semiárido considerando uma condição crítica com ocorrência comum na região, umidade relativa do ar de 25%, velocidade do vento de 4 m/s (Tabela 3, Figura 2) e altura da cultura de 3,0 m, a fórmula de correção da FAO (ALLEN et al., 1998) eleva o valor do Kc da fase crítica para 1,36 valor próximo do utilizado no presente trabalho.

O tempo de irrigação com sobreposição da área molhada pelos emissores foi determinado por dia pela Equação 11.

$$\text{Equação 11: } T_i = \frac{ETc}{IA \cdot E_a}$$

Em que: T_i , tempo de irrigação (horas/dia); ETc , evapotranspiração da cultura (mm/dia); $ETc = ETo \times Kc$; E_a , eficiência de aplicação potencial (decimal); a E_a foi considerada 90% inicialmente; aos 189 DAP foi realizada avaliação do sistema de irrigação e mensurada a E_a de 83%, a qual foi adotada; IA , intensidade de aplicação (mm/h), determinada pela Equação 12.

$$\text{Equação 12: } IA = \frac{q}{E_m \cdot E_l}$$

Em que: IA , intensidade de aplicação (mm/h); q , vazão do emissor (L/h); E_m = espaçamento entre microaspersores (m); E_l , espaçamento entre as linhas laterais (m).

Figura 5. Precipitações registradas, Lâminas de irrigação acumuladas (mm) e duração do ciclo (dias), com manejo de irrigação baseado em 100%, 75% e 50% da evapotranspiração da cultura (ETc) em função de dias após o plantio (DAP), no primeiro e segundo ciclos de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 08/12/2016-08/12/2018.

Nota: A duração do ciclo para o segundo ciclo de produção, refere-se ao total de dias do plantio até a colheita do cacho. Lâminas de irrigação de 100%, 75% e 50% da ETc em densidade de plantio de: A - 1.666 plantas/ha; B - 2.083 plantas/ha; C - 2.666 plantas/ha; D - 3.333 plantas/ha; E - Manejo de irrigação com 75% da ETc em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha).

Fonte: Elaboração do autor.

2.5. Avaliações

O experimento foi conduzido durante dois ciclos de produção. Algumas avaliações foram procedidas em ambos os ciclos e outras especificamente no primeiro (ciclo da planta-mãe) ou no segundo ciclo (ciclo da planta-filha).

As avaliações realizadas no segundo ciclo de produção que envolvem análise do acúmulo de matéria seca nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’ ao longo do ciclo, e algumas das avaliações efetivadas no primeiro ciclo, principalmente as fisiológicas, são o principal foco do presente relatório, por constituírem a base de dados experimentais para parametrização, e para subsidiar posteriormente a calibração e validação do modelo ecofisiológico, para predição do crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’ em condições semiáridas da Bahia. As demais avaliações são complementares e foram procedidas para ampliar a base de dados e o entendimento sobre a bananeira.

2.5.1. Primeiro ciclo de produção (planta-mãe)

2.5.1.1. Avaliações de crescimento e rendimento

No primeiro ciclo de produção as avaliações de crescimento foram realizadas aos 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240, nos estádios fenológicos caracterizados como 90 DAP (folha F40), 150 DAP (época de máxima taxa de crescimento), 180 dias (folha FM, diferenciação floral) e 240 DAP (F, emergência da inflorescência) (Figura 6).

Nas mensurações de crescimento e rendimento foram determinados descritores fenotípicos padrão, constantes em Manual de Descritores (IPGRI, 1996). Mensuraram-se os descritores fenotípicos vegetativos: altura da planta correspondente ao comprimento do pseudocaule até a altura da roseta foliar (m), o perímetro do pseudocaule ao nível do solo (m), o número de folhas vivas, o comprimento (cm) e a largura da terceira folha (cm), a área foliar total (m²), o índice de área foliar (m²/m²) e o ritmo de emissão foliar (número de folhas emitidas por mês).

A quantidade de folhas vivas, folhas funcionais com pelo menos 50% de área foliar normal, a área foliar total e o índice de área foliar foram avaliadas também nas épocas de florescimento e colheita dos cachos das plantas-mãe. No primeiro ciclo foi estimada a área foliar total apenas para a planta da família representativa do ciclo. A área foliar total foi estimada pela Equação 13, conforme metodologia de Alves et al. (2001) utilizada por Lucena (2013), Oliveira et al. (2013) e Santos et al. (2016a):

Equação 13: $AFT = 0,5789 \times C \times L \times N$;

Em que: C e L, comprimento e largura da terceira folha, respectivamente; N, número de folhas vivas; e 0,5789, fator de correção.

O índice de área foliar (IAF) foi calculado considerando a razão entre área foliar total e área ocupada pela planta no solo. As áreas ocupadas pelas plantas corresponderam à 6 m² para a densidade de 1.666 plantas/ha; 4,8 m² para 2.083 plantas/ha; 3,75 para 2.666 plantas/ha e 3 m² para 3.333 plantas/ha (Figura 4).

Foram calculadas as Taxas de crescimento relativo das características (TCC) para altura da planta (cm/dia), perímetro do pseudocaule ao nível do solo (cm/dia), número de folhas, largura e comprimento da terceira folha (cm/dia), ritmo de emissão foliar (folhas/dia), área foliar total no florescimento (m²/dia) e índice de área foliar (m²/m²/dia). As estimativas consideraram a razão entre as diferenças do logaritmo natural do valor da característica mensurada (Δ_c) em cada intervalo de tempo e o intervalo de tempo (Δ_t) das respectivas mensurações.

$$\text{Equação 14: } T_{CC} = \frac{\Delta_c}{\Delta_t} = \left(\frac{\ln(c_2) - \ln(c_1)}{t_2 - t_1} \right)$$

Figura 6. Modelo diagramático simplificado dos ciclos da planta-mãe e da planta-filha da bananeira 'Prata-Anã'.

Nota: M: muda originada de cultura de tecido ou micropropagação; F40: folha com 40 cm de largura de limbo aos 90 dias após o plantio, quando realizado com mudas micropropagadas; 150 dias após o plantio: período caracterizado pelas máximas taxas de crescimento; DF: diferenciação floral, início da fase reprodutiva (vegetativa aparente), caracterizado pela folha FM (primeira folha com formato característico da cultivar, definido pela relação largura comprimento); F: floração, emergência da inflorescência do pseudocaule, fase reprodutiva aparente; C: Colheita do cacho; Y: gema, desenvolvimento do filho; F10: Primeira folha com 10 cm de largura de limbo para filhos selecionados dos ciclos subsequentes.

Denominações Y; F10, FM (SOTO BALLESTERO, 2008); F40, proposição do presente trabalho conforme modelo $L\bar{T}F = 38,770855 \ln(DAP) - 133,662998; R^2 = 0,93$ (Figura 10B); Durações dos estádios de desenvolvimento para 'Prata-Anã', para florescimento e colheita, média de vários experimentos conduzidos em Guanambi, BA (DONATO et al., 2003; 2006; 2009; ARANTES et al., 2017, 2018; SANTOS et al., 2016a; MARQUES et al., 2018).

Fonte: Adaptado de Donato et al. (2015a, 2016). Ilustração: Pedro Ricardo Rocha Marques

O ritmo de emissão foliar (REF) foi mensurado semanalmente, contando-se o número de folhas totalmente expandidas e atribuindo-se uma nota variando de 0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 conforme o estágio de abertura da folha vela.

Na época da colheita do primeiro ciclo de produção, foram determinadas também as massas do cacho (kg), das pencas (kg) e do engaço (kg), a produtividade de pencas (t/ha) e (t/ha/ano), a eficiência de uso da água (kg/ha/mm), com base nas produtividades de pencas e nas lâminas aplicadas, o número de pencas e de frutos e o IAF. Utilizou-se como critério de colheita o diâmetro do fruto central da fileira externa de frutos da quarta penca (GUIMARÃES et al., 2013) com um calibre mínimo de 32 mm.

Ainda foi avaliada a duração do ciclo, determinando-se os períodos para florescimento e para a colheita dos cachos. A produtividade de pencas (t/ha/ano) foi estimada com base em três componentes: peso do cacho, população de plantas por hectare e duração do ciclo (Equação 15) (ROBINSON; NEL, 1988).

$$\text{Equação 15: } \textit{Produtividade} \left(\frac{t}{ha \cdot ano} \right) = \left[\frac{\textit{Produção} \left(\frac{t}{ha \cdot ciclo} \right)}{\textit{Duração ciclo} \textit{ (meses)}} \right] \times 12$$

2.5.2. Avaliações na fase de muda

As avaliações na fase de muda foram realizadas no Laboratório da Fazenda Experimental do Gorutuba (FEG) da EPAMIG Norte, localizada em Nova Porteirinha, MG. As mudas foram originadas de micropropagação e se encontravam no ponto comumente utilizado na região para o plantio, que correspondeu ao mesmo ponto de plantio considerado para a implantação do experimento objeto do presente trabalho, qual seja, mudas aclimatadas em tubetes, por 60 dias sob sombrite, com altura total de 20 a 25 cm (Figura 14).

As seguintes características foram mensuradas: o diâmetro e o comprimento do pseudocaule (cm), o número de folhas, o comprimento e a largura das folhas (cm), a relação largura comprimento das folhas (RLC), as massas fresca (kg) e seca (kg) das raízes, do pseudocaule, do rizoma, do limbo, do pecíolo e total da planta, o comprimento das raízes, a área foliar total da planta (m²), a área foliar específica, σ_f , AFE, (m²/kg) e a fração massa seca das folhas pseudocaule (kg/kg).

Após as mensurações de comprimento e largura determinaram-se as massas frescas total da planta, das raízes, do rizoma, do pseudocaule, do limbo e do pecíolo em balança analítica. Na sequência cada parte da planta foi colocada em diferentes sacos de

papel, etiquetadas e levadas para estufa de circulação forçada, à temperatura de 65 °C, por um período de 72 h, até biomassa constante. Posteriormente determinaram-se as massas da matéria seca de cada órgão em balança analítica.

A área foliar total (m^2) foi mensurada diretamente com um escâner AM300 - medidor de área foliar portátil (ADC BioScientific Limited, UK). Foram mensuradas as áreas de todas as folhas das mudas. De posse da massa da matéria seca das folhas (limbo e pecíolo) e da área foliar total, determinou-se a área foliar específica σ_f , AFE, (m^2/kg) (m^2/kg).

2.5.3. Segundo ciclo de produção (planta-filha)

No segundo ciclo de produção, as avaliações foram conduzidas para constituição da base de dados para parametrização do modelo ecofisiológico 3-PG para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’.

Para avaliação da acumulação de matéria seca das plantas ao longo do ciclo da planta-filha considerou-se apenas a lâmina de irrigação (75%ETc), quatro densidades de plantio, 1.666 (3,0 x 2,0 m), 2.083 (3,0 x 1,6 m), 2.666 (3,0 x 1,25 m) e 3.333 (3,0 x 1,0) plantas/ha e seis épocas de avaliação (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado). Essas épocas de avaliação corresponderam, respectivamente, aos estádios fenológicos de broto, Y; F10; época de máxima taxa de crescimento; diferenciação floral, FM; florescimento, F; e colheita, C, (Figura 6), como descrito (SOTO BALLESTERO, 2008; DONATO et al., 2015a; 2016). Utilizou-se uma planta por parcela e quatro repetições dos tratamentos, num delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas.

2.5.3.1. Avaliações de crescimento da parte aérea e rizoma

Foram mensuradas nas seis épocas de avaliação (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) as seguintes características: o diâmetro do pseudocaule ao nível do solo e no ápice, na altura da roseta foliar (cm), o comprimento do pseudocaule (cm), o volume do pseudocaule ($m^3/planta$) e (m^3/ha), a densidade do pseudocaule (“*pseudostem*”) (ρ) (kg/m^3), o número de folhas, o comprimento e a largura da terceira folha (cm), as massas fresca (kg) e da matéria seca (kg) do pseudocaule, do rizoma, do limbo, do pecíolo e total da planta, a área foliar total da planta (m^2), a área foliar específica, σ_f , AFE, (m^2/kg), fração massa da matéria seca das folhas pseudocaule

(kg/kg) e fração massa da matéria seca das folhas massa da matéria seca total da planta (kg/kg).

Após as mensurações de comprimento e largura determinaram-se as massas frescas total da planta, do rizoma, do pseudocaule, do limbo e do pecíolo, pesando-se em balança os órgãos inteiros. Para determinação da massa da matéria seca de cada parte, amostras de cada órgão foram colocadas em sacos de papel, etiquetadas e levadas para estufa de circulação forçada, a temperatura de 65 °C, por um período de 72 h, até biomassa constante. Posteriormente determinaram-se as massas da matéria seca de cada órgão em balança analítica.

Para a determinação da massa fresca das folhas da planta, separaram-se e pesaram-se todos os pecíolos e limbos. Para determinação da massa da matéria seca das folhas foi retirada a terceira folha de cada planta das parcelas úteis para as épocas de avaliação correspondente à 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado. Para as épocas de avaliação correspondente à 60 e 90 dias foram utilizadas todas as folhas das plantas para avaliação da massa da matéria seca.

Para a determinação da massa fresca, o pseudocaule foi pesado inteiro. Para determinação da massa da matéria seca do pseudocaule, as amostras foram compostas por três discos retirados na base, do meio e da extremidade próxima a roseta foliar, conforme Melo et al. (2010). Para a determinação da massa fresca, o rizoma foi pesado inteiro. Para determinação da massa da matéria seca do rizoma, retiraram-se três amostras de modo a envolver o córtex e o cilindro central.

O volume do pseudocaule (m³/planta) foi determinado utilizando a fórmula de cálculo do volume do tronco de cone (Equação 16), pois o pseudocaule aproxima dessa figura geométrica. Para o cálculo do volume consideraram-se os raios das bases maior e menor, mensurados, respectivamente ao nível do solo e no ápice, próximo à roseta foliar, e o comprimento do pseudocaule. O volume do pseudocaule (m³/ha) foi estimado levando-se as respectivas densidades de plantio dos tratamentos.

$$\text{Equação 16: } V = \frac{\pi h}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

Em que: V, volume do pseudocaule (m³/planta); h, Comprimento do pseudocaule ou altura da planta (m); R, raio maior, mensurado ao nível do solo; r, raio menor, mensurado na altura da roseta foliar.

A densidade do pseudocaule (“*pseudostem*”) (ρ) foi estimada considerando a massa da matéria seca do pseudocaule e o volume do pseudocaule.

De modo análogo ao primeiro ciclo, a área foliar total foi estimada pela Equação 4 para as épocas de avaliação correspondente à 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado. Na época da colheita avaliaram-se todas as características na planta-mãe (segundo ciclo) e na planta-filha (planta-neta, terceiro ciclo de produção). De posse da massa da matéria seca das folhas (limbo e pecíolo) e da área foliar total avaliada em cada época, determinou-se a área foliar específica σ_f , AFE, (m^2/kg). Para determinação da área foliar para as épocas de avaliação correspondente à 60 e 90 dias de idade do broto, utilizou-se a metodologia descrita a seguir.

2.5.3.2. Metodologia para avaliar área foliar em plantas com folhas lanceoladas

Um problema encontrado na determinação de área foliar quando a bananeira está na fase infantil (0-90 dias de idade do broto), Y-F10 (Figura 6), é que as folhas são tipo lanceoladas, com largura de limbo menor ou igual a 10 cm. Essas folhas apresentam menor relação largura comprimento, divergindo da morfologia apresentada nos estádios posteriores, nos quais as folhas expressam um aspecto mais próximo do formato adulto das folhas, com maior relação largura comprimento, padrão da cultivar.

Há na literatura diferentes modelos para estimativa de área foliar total da bananeira (SIMMONDS, 1973; ALVES et al., 2001; KUMAR et al., 2002; TURNER, 2003; ZUCOLOTO et al., 2008). Contudo, esses modelos foram calibrados para folhas com formato próximo do adulto, ou seja, com folhas a partir da fase juvenil (após F10), não sendo portanto, adequados à estimativa de área foliar de plantas com folhas lanceoladas.

A área foliar total de uma bananeira pode ser calculada pelas seguintes fórmulas:

a) Simmonds (1973) - $AFT = N \times 0,80 \times C \times L$; em que N, número de folhas ativas da planta; C, comprimento, L, largura; 0,8, fator de correção, constante obtida por integração matemática devido à tendência retangular da folha; b) Alves et al. (2001) utilizado no presente trabalho - $AFT = 0,5789 \times C \times L \times N$; c) Método do “novo fator”, Kumar et al. (2002) - $AFT = L \times B \times 0,80 \times N \times 0,662$, em que L e B, comprimento e largura, respectivamente, da terceira folha; 0,80 - fator de correção semelhante ao da fórmula anterior; N, número de folhas ativas da planta; 0,662 - novo fator (KUMAR et al., 2002); d) Método Integral, Turner (2003) - $A_{i,N} = A_i[(\exp(RN_e) - \exp(Ri)) / R] + A_p N_p$, em que $A_{i,N}$, integração das áreas foliares entre a folha i , a folha mais velha, e a folha N , a folha mais jovem; A_i , área da folha mais velha da planta; A_N , área da folha mais jovem; N , número de folhas verdes ativas na planta; $R = (\ln A_N - \ln A_i) / (N - 1)$; A_p , área da

primeira folha na fase do platô; N_e , número de folhas incluindo a fase exponencial; N_p = número de folhas na fase do platô; Zucoloto et al. (2008), $AFT = 0,5187 (C \times L \times N) + 9603,5$, desenvolvido especificamente para ‘Prata-Anã’.

Assim, para solucionar esse problema foram mensuradas as características morfométricas largura, comprimento, relação largura comprimento (RLC), bem como, determinada em um escâner AM300 - medidor de área foliar portátil (ADC BioScientific Limited, UK), a área foliar de 212 folhas oriundas de mudas, brotos ou plantas-filha de bananeira ‘Prata-Anã’ com idade de até 90 dias, com folhas tipo lanceoladas, cujas dimensões médias encontram-se na Tabela 9, com largura de limbo menor que 10 cm, cujas dimensões variaram, para largura: 1,6 a 10,1 cm; comprimento: 20,1-57,6 cm e RLC: 0,0592-0,3372 cm/cm. Utilizou-se o Procedimento backward no SAEG (RIBEIRO JÚNIOR; MELO, 2008) para ajuste de equação de regressão linear múltipla em função das variáveis largura e comprimento da terceira folha e relação largura comprimento. Abaixo, a representação gráfica da qualidade da predição da área foliar da bananeira considerando as variáveis comprimento e largura da folha, que permaneceram no modelo (Figura 7).

Tabela 9. Comprimento, largura, relação largura comprimento e área foliar média, máxima e mínima de mudas de bananeira ‘Prata-Anã’ com folhas lanceoladas. Guanambi, BA, 2018.

	Comprimento	Largura	RLC	AFESC	AFPREDITA
	(cm)	(cm)	(cm/cm)	(m ²)	(m ²)
Média*	32,93	5,20	0,16	0,01230094	0,01230095
Desvio-padrão*	7,21	2,20	0,05	0,00710875	0,00697788
CV (%)*	21,89	42,20	33,92	57,79	56,73
Máximo*	57,60	10,10	0,34	0,03172100	0,02950804
Mínimo*	20,10	1,60	0,06	0,00318900	0,00185985

Nota: *n = 212; RLC, relação largura comprimento; AFESC, área foliar mensurada com escâner AM300 - medidor de área foliar portátil (ADC BioScientific Limited, UK); AFPREDITA, área foliar predita pelo modelo (Figura 8).
Fonte: Elaboração do autor.

Figura 7. Equação para estimativa da área foliar em brotos ou filhos de sucessão de bananeira ‘Prata-Anã’ com folhas lanceoladas.

Nota: A - Equação para predição da área foliar de mudas com folhas lanceoladas; B - Representação gráfica da qualidade da predição da área foliar da bananeira considerando as variáveis comprimento e largura da folha; C - Equação para descrição da relação entre a área foliar predita pelo modelo e a área foliar mensurada com escâner; n = 212; **significativo a 1% pelo teste t; R^2 , coeficiente de determinação; R^2_{aj} , R^2 ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

2.5.3.3. Avaliações da biomassa da parte aérea na época do florescimento

Na época do florescimento das plantas do segundo ciclo de produção, avaliação correspondente aos 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado, foram mensuradas, além das características descritas anteriormente, as massas fresca e seca da inflorescência (kg), a fração massa seca da inflorescência pseudocaule (kg/kg) e a fração inflorescência massa total da planta (kg/kg).

Para a determinação da massa fresca, a inflorescência foi pesada inteira. Padronizou-se a emergência da inflorescência até a abertura de metade das pencas femininas. Para determinação da massa da matéria seca da inflorescência, foram retiradas três amostras, colocadas em sacos de papel, etiquetadas e levadas para estufa de circulação forçada, à temperatura de 65 °C, por um período de 72 h, até biomassa constante. Posteriormente determinou-se a massa da matéria seca em balança analítica.

2.5.3.4. Avaliações da biomassa da parte aérea na colheita

Na época da colheita do segundo ciclo de produção, avaliação correspondente aos 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado, foram mensuradas, além das características descritas anteriormente, as massas fresca e da matéria seca do cacho (kg), das pencas (kg) e do engaço (kg), a produtividade de massa fresca e de matéria seca das pencas (t/ha/ciclo), a produtividade de matéria seca da planta toda (t/ha/ciclo), a eficiência de uso da água (kg/ha/mm), com base nas produtividades de massa fresca, de massa da matéria seca das pencas e de massa da matéria seca total da plantas, nas lâminas aplicadas, variáveis com a duração do ciclo em cada densidade de plantio, as frações massa da matéria seca do cacho e das pencas pseudocaule (kg/kg) e massa total da planta (kg/kg).

As avaliações das características vegetativas da parte aérea e do rizoma foram efetivadas também na planta-filha, nesse caso planta-neta, correspondente ao terceiro ciclo de produção.

Também foi avaliada a duração dos ciclos determinando-se o período do plantio ao florescimento e do plantio à colheita.

Para a determinação da massa fresca, o cacho foi pesado inteiro e separado em pencas e engaço. Padronizou-se como critério de colheita o diâmetro do fruto central da fileira externa de frutos da quarta penca (GUIMARÃES et al., 2013) com um calibre mínimo de 32 mm.

Para determinação da massa da matéria seca do engaço, foram retiradas três amostras, uma na parte referente ao engaço propriamente dito próximo à saída do

pseudocaule, outra no centro do engaço, na parte correspondente à ráquis feminina e outra na parte terminal. Para determinação da massa da matéria seca das pencas, foram utilizadas três amostras envolvendo pencas da parte inicial mediana e terminal do cacho. Para ambos os órgãos, as amostras foram colocadas em sacos de papel, etiquetadas e levadas para estufa de circulação forçada, à temperatura de 65 °C, por um período de 72 h, até biomassa constante. Posteriormente determinou-se a massa da matéria seca em balança analítica.

2.5.3.5. Avaliações da biomassa de raízes

Nas seis épocas de avaliação (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) foram mensuradas as massas fresca e da matéria seca das raízes. Por ocasião da colheita (360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado), essas variáveis foram determinadas também na planta-filha, nesse caso planta-neta, correspondente ao terceiro ciclo de produção.

Padronizou-se a abertura de uma trincheira com 0,3 m de profundidade, com 1 à 3 m² de área na frente das plantas, de onde foi removida toda a terra por escavação e lavagem, de modo a evitar perda de raízes nesse volume de solo considerado. Sequencialmente, as raízes foram separadas do rizoma, extraídas e pesadas para determinação da massa fresca. Para determinação da massa da matéria seca total das raízes, essas foram colocadas em sacos de papel, etiquetadas e levadas para estufa de circulação forçada, à temperatura de 65 °C, por um período de 72 h, até biomassa constante. Posteriormente determinou-se a massa da matéria seca em balança analítica.

As raízes ainda foram estratificadas para determinação da massa fresca e da massa da matéria seca por classes de raízes. As classes seguiram a recomendação de (BÖHM, 1979), conforme utilizado por Sant'Ana et al. (2012), Santos et al. (2016b), sendo estratificadas em raízes muito finas (diâmetro abaixo de 0,50 mm), raízes finas (diâmetro $\geq 0,50$ e $< 2,00$ mm), raízes pequenas (diâmetro $\geq 2,00$ e $< 5,00$ mm), raízes médias ($\geq 5,00$ e $< 10,00$ mm) e raízes grandes (diâmetro $\geq 10,00$ mm). Nesse caso, a estratificação foi determinada em quatro plantas nas avaliações de 60 e 150 dias de idade do broto, três plantas na avaliação de 180 dias, duas plantas nas avaliações de 360 dias e uma planta nas avaliações de 90 e 240 dias de idade do broto. Aos 360 dias a estratificação das raízes também foi avaliada na planta-filha (planta-neta correspondente ao terceiro ciclo de produção).

2.5.3.6. Variação percentual de cada órgão na matéria seca da planta toda e da família ao longo do ciclo

De posse das informações de massa da matéria seca de cada órgão nas diferentes épocas de avaliação, estimou-se a variação percentual de cada órgão na matéria seca da planta toda e ao final do ciclo, da família. Isso indica as relações fonte/dreno em cada estágio do ciclo fenológico.

2.5.4. Avaliações fisiológicas para construção da base de dados e ajustes das equações alométricas para uso no modelo ecofisiológico 3-PG

2.5.4.1. Avaliações de IAF com medidor de área foliar e determinação do coeficiente k de atenuação da radiação

Além do uso do método tradicional, estimou-se o IAF com o aparelho modelo AccuPAR LP-80® PAR / LAI Ceptometer da Decagon Devices Inc, conforme Lena et al. (2016). O AccuPAR mensura Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) em $\text{mmol m}^2/\text{s}$ na faixa de frequência de 400-700 nm, e utiliza essas leituras para estimativa do Índice de Área Foliar para a cobertura vegetal.

As avaliações, 15 leituras, foram realizadas aos 60, 90, 120, 150, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 420, 450 e 530 DAP, correspondendo ao ciclo da planta-mãe até o florescimento do ciclo da planta-filha.

O coeficiente k de atenuação da radiação na comunidade vegetal bananeira foi estimado a partir da equação de Monsi e Saeki (1953), $I_z = I_0 \cdot e^{-k \cdot \text{IAF}}$, da seguinte forma:

Equação 17: $k = -\log(\tau)/\text{IAF}$

Em que: $\tau = \text{PARB}/\text{PARC} = I_z/I_0$, relação entre radiação fotossinteticamente ativa abaixo e acima do dossel (τ), correspondente à razão, e índice de área foliar (IAF) (m^2/m^2); PARC, radiação fotossinteticamente ativa acima do dossel ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons), correspondente à I_0 ; PARB, radiação fotossinteticamente ativa abaixo do dossel ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons), correspondente à I_z .

2.5.4.2. Eficiência fotossintética

Determinaram-se em duas épocas, no florescimento e na colheita do segundo ciclo de produção, a eficiência fotossintética de conversão da radiação fotossinteticamente ativa em biomassa da parte aérea ($\epsilon_{\text{CA(MMSTPA)}}$). A $\epsilon_{\text{CA(MMSTPA)}}$ foi calculada considerando os dados de radiação solar global obtidos em estação meteorológica automática instalada próxima a área experimental acumulados até o final

de cada período (Tabela 3; Figura 2), o índice de área foliar (IAF), a MSTPA, massa da matéria seca total da parte aérea da planta, incluindo folhas (limbo + pecíolo), pseudocaule e inflorescência na época do florescimento e cacho (pencas + engaçó) na época da colheita e o coeficiente k de extinção da luz calculado pelo Equação 17. O cálculo da $\varepsilon_{CA(MMSTPA)}$ foi realizado conforme procedido por Figueiredo et al. (2005), Fonseca et al. (2006) e Melo et al. (2010), com uso da Equação 18.

$$\text{Equação 18: } \varepsilon_{CA(MMSTPA)} = \frac{MMSTPA(\text{período})}{RFAI(\text{período})}$$

Em que: $\varepsilon_{CA(MMSTPA)}$, gMS/MJ; MSTPA, g/m², massa da matéria seca total da parte aérea da planta acumulada em cada período, correspondendo à folhas (limbo + pecíolo), pseudocaule e inflorescência na época do florescimento e acrescida do cacho (pencas + engaçó) na época da colheita; RFAI, MJ/m², radiação fotossinteticamente ativa interceptada acumulada no período, correspondente à 240 dias para o florescimento e 360 dias para a colheita; MJ

$$\text{A RFAI foi obtida pela Equação 19: } RFAI = \sum_{i=1}^n RFA_i \times (1 - e^{-k \times IAF})$$

Em que: RFA_i, MJ/m², radiação fotossinteticamente ativa incidente acumulada no período, MJ; k, coeficiente de atenuação da luz no bananal na época da avaliação; IAF, m²/m², índice de área foliar nas respectivas épocas das avaliações;

$$\text{A RFA}_i \text{ foi obtida segundo Pereira et al. (2002), Equação 20: } RFA_i = Ra \times 0,5;$$

Em que: Ra, MJ/m²/dia, radiação solar global diária sobre uma superfície horizontal.

2.5.4.3. Trocas gasosas

As avaliações das trocas gasosas foram realizadas sempre na terceira ou quarta folha (folha três ou quatro) a contar do ápice para a base, com auxílio do analisador de gás a infravermelho (IRGA) modelo Lcpro+® Portable Photosynthesis System (ADC BioScientific Limited, UK), com temperatura e irradiância ambiente e fluxo de ar de 200 ml/min, sempre com o escudo de radiação voltado para o sol (Figura 8) conforme Arantes et al. (2016; 2018), Marques et al. (2018) e Ramos et al. (2018).

Realizaram-se oito avaliações aos 72, 128, 150, 221, 251, 281, 319 e 349 DAP, às 8 horas e sete avaliações às 14 horas 72, 120, 128, 221, 251, 281 e 319 no primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, compreendendo o período de fevereiro a novembro de 2017. Foram mensuradas a radiação solar incidente na folha, Q_{leaf} (μmol/m²/s de fótons), a temperatura da folha, T_{leaf} (°C), a concentração interna de CO₂, C_i (μmol/mol), a condutância estomática, g_s (mol/m²/s), a taxa de transpiração, E

(mmol/m²/s de H₂O), a taxa de fotossíntese líquida, A (μmol/m²/s de CO₂), e calculadas a eficiência instantânea de uso da água A/E , ((μmol/m²/s de CO₂)/(mmol/m²/s de H₂O)), a eficiência de carboxilação, A/C_i ((μmol/m²/s de CO₂)/(μmol de CO₂)) e a eficiência quântica da fotossíntese, A/Q_{leaf} (μmol CO₂ fixado por quantum absorvido).

Figura 8. Avaliação de trocas gasosas no primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2017.

Nota: Avaliação com uso do analisador de gás a infravermelho (IRGA) modelo Lcpro+® Portable Photosynthesis System (ADC BioScientific Limited, UK).

2.5.5. Avaliações do “litter”

2.5.5.1. Taxa de deposição ou queda de “litter”

Para quantificar o “litter” produzido pelo bananal de ‘Prata-Anã’ em todos os tratamentos de lâminas de irrigação e densidade de plantio, realizaram-se avaliações de coleta aos 60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor, correspondente à 550, 600, 680 e 730 dias de idade do bananal, ou seja, período compreendido entre o florescimento e a colheita do segundo ciclo de produção.

A colocação inicial dos coletores foi feita no dia 29/03/2018. A primeira coleta efetuada em 06/06/2018, a segunda em 31/07/2018, a terceira em 18/10/2018 e a quarta em 08/12/2018, no final do período experimental. As épocas de coleta após a colocação do coletor, 60; 120; 200 e 250 dias, foram estabelecidas por aproximação da quantidade de dias exatos entre os intervalos de coleta das respectivas datas.

Para coleta do “litter” confeccionaram-se caixas com dimensões de 1,00 m x 1,00 m x 0,15 m, com fundo de tela de náilon tipo sombrite, com 1,0 mm² de malha (Figura 9A). Foram distribuídas aleatoriamente, duas caixas por parcela, uma na rua com linha lateral de sistema de irrigação e outra na rua sem linha lateral de sistema de irrigação. conforme metodologia utilizada por Brito et al. (2017), totalizando 96 caixas, nas 48

unidades experimentais, compreendendo as três lâminas de irrigação (100%, 75% e 50% da ETc), as quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2666 e 3.333 plantas/ha) e quatro repetições.

Nas coletas do “litter”, nas respectivas épocas de avaliação, as amostras foram recortadas nas bordas do coletor (Figura 9B), colocadas em sacos plásticos e obtidas as massas frescas por pesagem. Sequencialmente, as amostras coletadas foram etiquetadas, colocadas em sacos de papel, secas em estufa a 65 ° C e pesadas em balança analítica.

Ao utilizar os dados da massas frescas (kg) e das massas da matéria seca (kg) obtidas em cada coletor nas ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação e a área do coletor (1 m²) obtiveram-se os valores da queda de “litter” (t/ha), em cada posição a queda de “litter” média da área. Considerando os intervalos entre as coletas, determinaram-se as taxas de queda de “litter” expressas em t/ha/mês e t/ha/ano.

Figura 9. Distribuição de coletores para “litter” no bananal de ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Colocação dos coletores nas ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; B - Detalhe da retirada do “litter” do coletor.

2.5.5.2. Composição mineral do “litter”

O “litter” coletado na última avaliação, aos 250 dias após a colocação dos coletores, foi utilizado para determinação da composição mineral. Nessa coleta, após a determinação da massa da matéria seca, o material seco foi moído em moinho tipo Wiley e passado em peneira de 1 mm, etiquetado, embalado em sacos de papel, para posterior envio aos laboratórios.

Foram enviados para os laboratórios o “litter” coletado na última avaliação, da lâmina de irrigação (75%ETc), quatro densidades de plantio, 1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha, de quatro repetições, com dois coletores por parcela, um da rua com linha lateral de sistema de irrigação e outro da rua sem linha lateral de sistema de irrigação, totalizando material de 32 coletores.

O material seco e moído foi fracionado em duas amostras. A primeira amostra foi enviada ao Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, para determinação dos teores de N, P, K, Ca, Mg e S (g/kg), e de B, Cu, Fe, Mn, Zn e Na (mg/kg), de acordo com Malavolta et al. (1997): N, digestão sulfúrica com o método Kjeldahl; P, K, S, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, e Na, digestão nítrico-perclórica; e B, digestão via seca; a segunda amostra foi enviada ao Laboratório de Solos da Universidade Federal de Viçosa para determinação dos teores de C, H, N e S, cujos resultados não ficaram disponíveis até o momento da elaboração do presente relatório.

Com os valores da massa da matéria seca do “litter” coletado na última avaliação e com os teores dos nutrientes e de sódio determinados em laboratório nas respectivas amostras, calcularam-se a taxa teórica de liberação de nutrientes (kg/ha/mês), considerando o intervalo para a última coleta. Com os valores da composição mineral do “litter” e da taxa de queda de “litter” (t/ha/ano), estimaram-se a taxa teórica de liberação de nutrientes (kg/ha/ano).

2.5.6. Atributos químicos do solo e teores de nutrientes nas folhas

A determinação de atributos químicos do solo nas profundidades de 0,00 à 0,20 m e dos teores de nutrientes nas folhas da bananeira ‘Prata-Anã’ nos estádios fenológicos de florescimento e de colheita, nos dois ciclos de produção, bem como, a avaliação dos teores de nutrientes nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, nos estádios fenológicos de florescimento e de colheita, no segundo ciclo de produção, visa ampliar a base de dados para desenvolvimento de um modulador de fertilidade dos solos e nutrição de plantas para o modelo ecofisiológico para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’, como determinado para o Modelo 3-PG (BORGES, 2012).

2.5.6.1. Atributos químicos do solo

Foram determinados para a profundidade do solo de 0,0-0,20 m, na época da colheita da planta-mãe (primeiro ciclo de produção), para os diferentes tratamentos de lâminas de irrigação e densidades de plantio, os atributos químicos do solo (EMBRAPA,

2017): pH, teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al) e sódio trocáveis (Na), hidrogênio + alumínio (H+Al); soma de base (SB), capacidade de troca catiônica (CTC), saturação por bases (V%), teor de matéria orgânica (MO), teores de micronutrientes boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn), teor de fósforo remanescente (P-rem) e condutividade elétrica do solo (CEes).

As amostras de solos compostas foram constituídas por amostras simples retiradas em cada planta útil das repetições dos tratamentos, colocadas em sacos plásticos, etiquetadas e enviadas ao Laboratório de Solos da EPAMIG Norte para análise.

De modo análogo ao primeiro ciclo de produção, foram determinados no segundo ciclo de produção os mesmos atributos químicos do solo, para a profundidade de 0,0-0,20 m, com amostragens realizadas na época do florescimento da planta-filha (segundo ciclo de produção), e nas profundidades de 0,0-0,20 m e de 0,20-0,40 m, amostradas na época da colheita da planta-filha (segundo ciclo de produção). A determinação dos atributos químicos do solo envolveu todos os tratamentos, três lâminas de irrigação e quatro densidades de plantio.

2.5.6.2. Teores de nutrientes nas folhas

Foram realizadas amostragens de folhas na época do florescimento e da colheita na planta-mãe, no primeiro ciclo de produção. Nas repetições de cada tratamento, em ambas as épocas, coletaram-se amostras simples de folha das quatro plantas úteis de cada parcela, para compor a amostra composta. De cada amostra simples, foram retirados de 10 a 15 cm da parte interna mediana do limbo da terceira folha (folha índice), sem a nervura central. As amostras compostas de cada repetição foram colocadas em sacos de papel, etiquetadas e enviadas ao Laboratório de Solos da EPAMIG Norte para análise. As amostragens seguiram o padrão descrito por Rodrigues et al. (2010).

Nas amostras de folhas, determinaram-se os teores de N, P, K, Ca, Mg e S (g/kg), e de B, Cu, Fe, Mn e Zn (mg/kg), de acordo com Malavolta et al. (1997): N, digestão sulfúrica com o método Kjeldahl; P, K, S, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, e Na, digestão nítrico-perclórica; e B, digestão via seca.

No segundo ciclo de produção foram procedidas as mesmas determinações analíticas para os teores de nutrientes nas folhas. Contudo, as avaliações foram procedidas no florescimento e na colheita da planta produtiva do segundo ciclo de produção, na planta-mãe (planta produtiva do segundo ciclo) e na planta-filha (planta ou seguidor

selecionado do terceiro ciclo) para todos os tratamentos, três lâminas de irrigação e quatro densidades de plantio.

2.5.6.3. Avaliação de teores de nutrientes nos diferentes órgãos

Para as avaliações dos teores de nutrientes nos diferentes órgãos, no segundo ciclo de produção (ciclo da planta-filha), considerou-se apenas a lâmina de irrigação (75%ETc) e as quatro densidades de plantio. Foram determinados os teores de macronutrientes (g/kg) e de micronutrientes (mg/kg), nas raízes, no rizoma, no pseudocaule, no limbo, no pecíolo e na inflorescência na época do florescimento, avaliação realizada aos 240 dias de idade do broto. Na avaliação realizada por ocasião da colheita do cacho, aos 360 dias de idade do broto, foram avaliados na planta produtiva (então planta-mãe), os teores de nutrientes nas raízes, no rizoma, no pseudocaule, no limbo, no pecíolo, no engajo e nas pencas. Também se determinaram os teores dos nutrientes nas raízes, no rizoma, no pseudocaule, no limbo e no pecíolo da planta-filha (planta-neta do terceiro ciclo produtivo).

As amostras de cada órgão utilizadas para determinação da massa da matéria seca nas avaliações de florescimento (240 dias de idade do broto) e colheita (360 dias de idade do broto) foram colocadas em sacos de papel, etiquetadas e enviadas ao Laboratório de Solos da EPAMIG Norte para análise.

2.5.6.4. Taxa de retranslocação de nutrientes ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes nas folhas

As taxas de retranslocação de nutrientes ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes nas folhas da bananeira ‘Prata-Anã’ foram estimadas para os nutrientes de alta mobilidade na planta, quais sejam, N, P, K e Mg, nos dois ciclos de produção. Em ambos os ciclos, foram considerados todos os tratamentos, três lâminas de irrigação e quatro densidades de plantio. Compararam-se ainda as taxas de retranslocação dos nutrientes entre os dois ciclos.

Para o cálculo das taxas de retranslocação utilizou-se o cálcio como marcador, segundo a metodologia de Vitousek e Sanford (1986). As taxas foram estimadas com uso da Equação 8 adaptada por Chuyong et al. (2000), como utilizado por Santos (2018).

Equação 21: $\%NutRe = \{1 - [Nut.móvel_{(folhas\ senescentes)} / Ca_{(folhas\ senescentes)}] / (Nut.móvel_{(folhas\ novas)} / Ca_{(folhas\ novas)})\} \times 100$.

Em que: %NutRe = porcentagem do nutriente retranslocado; $\text{Nut.móvel}_{(\text{folhas senescentes})} / \text{Ca}_{(\text{folhas senescentes})}$ = relação entre os teores dos nutrientes móveis e o teor de Ca nas folhas senescentes; no presente trabalho, as folhas senescentes ou velhas, correspondem à terceira folha amostrada na época da colheita dos cachos de cada ciclo; $\text{Nut. móvel}_{(\text{folhas novas})} / \text{Ca}_{(\text{folhas novas})}$ = relação entre os teores dos nutrientes móveis e o teor de Ca nas folhas novas; no presente trabalho, as folhas novas, correspondem à terceira folha amostrada na época da emergência da inflorescência de cada ciclo.

2.5.6.5. Quantidade de nutrientes acumulada nos diferentes órgãos por ocasião da emergência da inflorescência e da colheita do cacho

De posse da massa da matéria seca dos órgãos e dos teores de nutrientes em cada órgão determinados em g/kg para macronutrientes e mg/kg para micronutrientes e sódio, por ocasião da emergência da inflorescência e da colheita do cacho, calcularam-se as quantidades acumuladas (QAC) em cada órgão conforme Borges e Velame (2018), pelas Equações 22 e 23.

Equação 22: $\text{QAC (g/planta)} = \text{MS (g)} \times (\text{nutriente (g/kg)}/1.000)$;

Equação 23: $\text{QAC (g/planta)} = \text{MS (g)} \times (\text{nutriente (mg/kg)}/1.000.000)$;

Em que: MS, massa da matéria seca.

Dessa forma, foram determinadas a distribuição (partição) estoque de nutrientes acumulados e a participação percentual, nos diferentes órgãos na planta-mãe (planta do segundo ciclo), na emergência da inflorescência, e na planta-mãe (planta do segundo ciclo) e na planta-filha (planta-neta, correspondente ao terceiro ciclo produtivo) na época da colheita.

Com uso das quantidades acumuladas de cada nutriente em cada órgão (g/planta) e das densidades de plantio em cada tratamento, determinaram-se as quantidades extraídas (kg/ha). Considerando que apenas as pencas (frutos) saem do agrossistema bananal, calcularam-se as quantidades de nutrientes restituídas pela soma acumulada nas raízes, pseudocaule, rizoma, pecíolo, limbo e engaço e as quantidades exportadas pelas pencas, na avaliação realizada na época da colheita dos cachos.

2.5.6.7. Eficiência nutricional

De posse da massa de matéria seca e do conteúdo de nutrientes nos diferentes órgãos da bananeira, determinaram-se os coeficientes de utilização biológica de todos os

nutrientes (CUB_{Nu_i}) e do sódio, conforme Equações 24 e 25 adotadas por Deus (2016) e Deus et al. (2018a; 2018b).

$$\text{Equação 24: } CUB_{Nu_i} = \frac{PMS}{C_{(i)}}$$

Em que: CUB_{Nu_i} , coeficiente de utilização do nutriente i (kg/kg); PMS, produtividade de matéria seca (kg/ha); $C_{(i)}$, conteúdo do nutriente i (kg/ha), dado pela Equação 25:

$$\text{Equação 25: } C_{(i)} = TN_{(i)} \times PMS$$

Em que: TN, teor do nutriente i (kg/kg).

Calcularam-se ainda os índices eficiência de absorção (mg/g) e eficiência de transporte (%) dos nutrientes, com uso das Equações 26 e 27, respectivamente, para as diferentes densidades de plantio, como adotado por Rozane et al. (2007), Silva et al. (2014) e Souza et al. (2016):

Equação 26:

Eficiência de absorção (mg/g) = (conteúdo total do nutriente na planta)/(massa seca de raízes);

Equação 27: Eficiência de transporte = ((conteúdo do nutriente na parte aérea)/(conteúdo total do nutriente na planta)) x 100;

Para os cálculos da eficiência de transporte, considerou-se o rizoma como parte subterrânea, diferentemente do procedimento adotado por Silva et al. (2014) e Souza et al. (2016), que consideraram o rizoma como parte aérea.

A eficiência de utilização de nutrientes (g^2/mg) foi determinada para cada órgão, com uso da Equação 28, conforme adotado (AMARAL et al., 2011; ROZANE et al., 2007; SILVA et al., 2014; SOUZA et al. 2016).

Equação 28: Eficiência de utilização (g^2/mg) = (massa da matéria seca total produzida)²/(conteúdo total do nutriente na planta).

Os índices de eficiência nutricional foram estimados a partir das massas da matéria seca e dos teores de nutrientes dos respectivos órgãos da planta, presentes nas avaliações realizadas na emergência da inflorescência e na colheita.

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de raízes (EPRAIZ), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de rizoma (EPRIZ), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de pseudocaule (EPP), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de limbo (EPL), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de pecíolo (EPP), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de inflorescência (EPINF), g^2/mg ;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de engajo (EPENG), g²/mg;

Eficiência de utilização de nutrientes para produção de pencas (EPPEN), g²/mg;

2.6. Análise de dados

2.6.1. Primeiro ciclo

Os dados das características avaliadas foram submetidos à análise de variância. Para as interações significativas entre densidades de plantio e dias após o plantio (DAP) foram ajustadas superfícies de resposta. Na ausência de interações foram estudados os efeitos do fator principal DAP, com análise de regressão, fator de maior interesse para caracterização do crescimento da bananeira, propósito do presente relatório.

2.6.2. Segundo ciclo

Análise dos dados do experimento de campo no segundo ciclo de produção e ajuste de equações alométricas para parametrização do modelo 3-PG

Os dados das características avaliadas foram submetidos à análise de variância. Em função do principal propósito do presente relatório foram ajustadas equações alométricas que descrevem o relacionamento entre:

- Altura, diâmetro, massa da matéria seca e volume do pseudocaule em função da idade (dias) da planta-filha (segundo ciclo) até o florescimento e até à colheita;
- Altura, massa da matéria seca e volume do pseudocaule em função do diâmetro do pseudocaule até o florescimento e até à colheita;
- Área foliar específica (AFE) e idade da bananeira para plantas-filha com folhas lanceoladas na fase inicial (60 dias) e adultas na fase de colheita (360 dias); plantas jovens de lavoura implantada com mudas micropropagadas (mudas de cultura de tecido) na fase inicial de plantio (60 dias) até a colheita (360 dias); plantas jovens de lavoura implantada com mudas micropropagadas (mudas de cultura de tecido) na fase inicial de plantio (60 dias) até o florescimento (240 dias);
- Densidade do pseudocaule (ρ) e idade da bananeira ‘Prata-Anã’ para plantas-filha na fase inicial (60 dias) até o florescimento (240 dias); plantas-filha na fase inicial (60 dias) até a colheita (360 dias);
- Fração folhas pseudocaule (FFP) e idade da bananeira ‘Prata-Anã’; Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até o florescimento (240 dias); Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até a colheita (360 dias);

- Massa fresca e massa da matéria seca das pencas e do engaço, da produtividade de massa fresca de pencas e de matéria seca das pencas, da massa da matéria seca total da planta, em função do diâmetro do pseudocaule;
- Massa da matéria seca dos diferentes órgãos da planta-filha (rizoma, pseudocaule, folhas e total) em função do diâmetro do pseudocaule da planta-mãe;
- Massa da matéria seca dos diferentes órgãos das plantas da família (rizoma, pseudocaule, folhas e total) em função do diâmetro do pseudocaule da planta-mãe.

Na escolha dos modelos, consideraram a significância dos coeficientes *beta* pelo teste *t*; magnitude do coeficiente de determinação; a menor diferença entre o R^2 e R^2 ajustado e a adequação do modelo ao fenômeno biológico estudado. Utilizaram-se também correlação de Pearson para descrever relações entre algumas variáveis.

Os dados das avaliações fisiológicas foram submetidos a análise de variância. Ajustaram-se regressões entre trocas gasosas e DAP, IAF e DAP, IAF e densidade de plantio; estabeleceram-se correlações entre IAF estimado pela barra quântica e mensurado por método tradicional; entre eficiência fotossintética de conversão da radiação fotossinteticamente ativa em biomassa da parte aérea e massa da matéria seca da parte aérea.

Os dados de deposição do “litter”, dos atributos químicos do solo, dos teores de nutrientes nas folhas e de índices derivados desses dados por cálculo, por exemplo, taxa de retranslocação, extração e exportação de nutrientes, etc. foram submetidos à análise de variância, contudo foram ajustadas equações de regressão apenas para caracterizar as extrações e exportações de macronutrientes, micronutrientes e sódio pela planta-mãe da unidade produtiva em função das densidades de plantio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Primeiro ciclo de produção

3.1.1. Avaliações de crescimento das características vegetativas e fisiológicas até o florescimento

O crescimento da bananeira ‘Prata-Anã’ no primeiro ciclo de produção foi mais influenciado pela idade que pelo manejo, para a maioria das características avaliadas (Tabela 10, Figura 10). Todas as características vegetativas avaliadas, altura da planta (Figura 10D), perímetro do pseudocaule ao nível do solo (Figura 10E), largura (Figura 10A) e comprimento da terceira folha (Figura 10B), IAF (Figura 10G), área foliar total (Figura 10I) e REF (Figura 10J) variaram com a idade ($p < 0,05$), independentemente dos fatores de manejo, densidade de plantio e lâminas de irrigação (Tabela 10). O IAF, o perímetro do pseudocaule, a largura da terceira folha e a área foliar total variaram de forma independente com a densidade de plantio. O perímetro do pseudocaule (Figura 10F) e o IAF (Figura 10H) foram influenciados pela interação entre idade e densidade de plantio, e entre idade e lâmina de irrigação, enquanto a largura da terceira folha variou com a interação entre idade e lâmina de irrigação.

Tabela 10. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para as características vegetativas de crescimento avaliadas até o florescimento do primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo) e épocas de avaliação (60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o plantio, DAP). Guanambi, BA, 2017.

FV	GL	Altura	Perímetro pseudocaule	Número folhas	Terceira folha		Área foliar total	IAF
					Comprimento	Largura		
Bloco	3	9540,13*	759,82 ^{ns}	1,20 ^{ns}	5714,54*	555,75*	45,88*	2,90 ^{ns}
LAM	2	1594,78 ^{ns}	163,14 ^{ns}	5,62 ^{ns}	560,64 ^{ns}	46,59 ^{ns}	3,52 ^{ns}	0,99 ^{ns}
Erro A	6	3244,58	330,76	3,19	1755,16	169,12	16,37	1,19
DP	3	1831,04 ^{ns}	479,02**	2,34 ^{ns}	593,13 ^{ns}	131,22*	12,94*	23,08**
DP*LAM	6	709,84 ^{ns}	95,77 ^{ns}	2,44 ^{ns}	242,63 ^{ns}	43,14 ^{ns}	5,34 ^{ns}	0,22 ^{ns}
Erro B	27	706,13	121,88	2,06	335,14	45,10	4,92	0,39
DAP	6	272837,3**	44354,10**	897,12**	140558,1**	18828,36**	1481,93**	86,8**
DAP*LAM	12	147,66 ^{ns}	30,94*	0,46 ^{ns}	114,87 ^{ns}	26,74**	1,85 ^{ns}	0,10 ^{ns}
DAP*DP	18	262,12 ^{ns}	38,68**	0,84 ^{ns}	67,33 ^{ns}	8,76 ^{ns}	2,00 ^{ns}	1,60**
DAP*DP*LAM	36	83,16 ^{ns}	19,07 ^{ns}	0,84 ^{ns}	53,83 ^{ns}	13,70*	1,62 ^{ns}	0,77 ^{ns}
Resíduo	216	161,54	17,17	0,73	82,35	8,00	1,72	0,11
Unidades – média		(cm)	(cm)	(un)	(cm)		(m ²)	(m ² /m ²)
Média		151,56	62,16	14,37	124,26	56,94	7,74	1,87
CV(%)		8,38	6,66	5,94	7,30	4,96	16,94	17,94

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 336; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; DAP, dias após o plantio; altura da planta (comprimento do pseudocaule); IAF, índice de área foliar; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

Na interação há aumento do perímetro do pseudocaule e do IAF com a idade até o florescimento e decréscimo do perímetro do pseudocaule (Figura 10F) e aumento do IAF (Figura 10 H) com a densidade de plantio, o que era esperado, pois mesmo que as plantas apresentassem área foliar total semelhante, o IAF seria diferente, pois as áreas de

solos para as plantas decrescem bastante, 6,00; 4,80; 3,75 e 3,00 m², respectivamente, para as densidades de plantio de 1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha. Ocorre que a área foliar total está associada às dimensões das folhas (SIMMONDS, 1973; ALVES et al., 2001; KUMAR et al., 2002; TURNER, 2003; ZUCOLOTO et al., 2008), e também fortemente correlacionada ao pseudocaule.

As curvas de crescimento da bananeira, representadas por modelos não lineares tipo logístico, Johnson-Schumaker, Gompertz (TERRA et al., 2010; PEREIRA et al., 2000), além de potenciais e exponenciais (MELO et al., 2010) demonstram que a taxa de crescimento apresenta-se constante até o quarto ou quinto mês do plantio e aumenta a partir daí mantendo-se constante até próximo da emissão floral quando reduz para valores próximos de zero. Pereira et al. (1999; 2000) ajustaram modelo logístico com padrão sigmoidal em função de DAP, para número de folhas, perímetro do pseudocaule e altura da planta, enquanto Melo et al. (2010) ajustaram modelo exponencial para perímetro do pseudocaule, altura da planta e área foliar total, ambos com ‘Prata-Anã’.

No presente trabalho foram ajustados modelos logarítmicos simples na base E em função de DAP, com maiores ou menores graus de significância e coeficientes de determinação, para o crescimento das características vegetativas: largura (Figura 10A) e comprimento da terceira folha (Figura 10B), número de folhas (Figura 10C), altura da planta (Figura 10D), perímetro do pseudocaule ao nível do solo (Figura 10D), IAF (Figura 10G) e área foliar total (Figura 10I); e ajustada equação quadrática para o REF (Figura 10J). Contudo para as taxas de crescimento das características vegetativas foi ajustado modelo decrescente para a largura da terceira folha (Figura 10A) e equações quadráticas para as taxas de crescimento das demais características vegetativas avaliadas (Figura 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 10I e 10J).

O crescimento da bananeira é caracterizado inicialmente por uma fase lenta, denominada na literatura “fase infantil”, compreendida entre o plantio da muda (M) e 90 dias após o plantio (DAP) onde ocorre a emissão folha F10 (folha lanceolada com 10 cm de largura de limbo) (SOTO BALLESTERO, 2008). Isso é válido também para o crescimento do broto selecionado como seguidor (Y) em todos os ciclos subsequentes (Y-F10), como consta na Figura 6.

Contudo, para plantios com mudas de cultura de tecidos, é proposta no presente trabalho a denominação de folha F40 (folha com 40 cm de largura de limbo), como ilustrado no modelo diagramático (Figura 6), com base no modelo empírico ajustado para a estimativa da largura da terceira folha $LTF = 38,770855 \ln(DAP) - 133,662998; R^2 = 0,93$ (Figura

10A) da bananeira ‘Prata-Anã’. Nesse caso, aos 90 dias DAP, que sinaliza a transição de fase de crescimento lento, para crescimento rápido, a equação estima a largura da terceira folha em 40 cm (Figura 11A e 11B), enquanto no ciclo do seguidor, aos 90 de idade do broto, a largura da folha índice (terceira folha) é 10 cm (Figura 11C e 11D), por isso, denominada F10 (SOTO BALLESTERO, 2008), válida também para os seguidores selecionados.

A segunda fase, fase juvenil ou de crescimento rápido, ocorre entre 90 e 180 DAP (Figura 6), da emissão da folha F40 ou F10 até a folha FM (primeira folha com formato característico da cultivar, definido pela relação largura comprimento estabilizada), que marca a diferenciação floral (DF) ou início da fase reprodutiva, vegetativa aparente, ou seja, sem a saída da flor do pseudocaule. Essa é a convergência de entendimento da literatura (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010; SOTO BALLESTERO, 2015; DONATO et al., 2015a) embora Melo et al. (2010) registraram o período de crescimento rápido entre 120 e 240 dias.

Na fase de crescimento rápido, o pico de crescimento ocorre para a maioria das características vegetativas (Figura 10) e de trocas gasosas (Figura 12) aos cinco meses de idade do bananal, por isso 150 DAP é identificado como época de máxima taxa de crescimento (Figura 6), concordando com (PEREIRA et al., 1999; 2000; DONATO et al., 2015b); a maior taxa de crescimento da área foliar total ocorre aos 154 DAP e a maior área foliar total no florescimento, cerca de 240 DAP (Figura 10I) estimada pelo modelo em 14 m²; como discutido anteriormente a área foliar total é obtida por diferentes modelos considerando em todos eles, o comprimento, a largura da terceira folha e o número de folhas presentes na planta no momento da determinação; o maior valor do ritmo de emissão foliar (REF) ocorre aos 150 DAP e sua menor taxa de crescimento aos 188 dias na DF (Figura 10J); as maiores taxas de crescimento são registradas para o perímetro do pseudocaule ao nível do solo (Figura 10E) e comprimento da terceira folha (Figura 10B), aos 103 DAP, altura da planta (Figura 10D), aos 115 DAP, largura da terceira folha (Figura 10A) e número de folhas (Figura 10C) á cerca de 120 DAP. Além da idade, algumas características são influenciadas pelas condições do sítio e pelo manejo, por exemplo, pela interação entre DAP e densidade de plantio para o perímetro do pseudocaule ao nível do solo (Tabela 10, Figura 10F) e IAF (Tabela 10, Figura 10H), diminuindo o perímetro do pseudocaule e aumentando o IAF com o aumento da densidade de plantio.

Bananeiras são plantas de dias longos facultativos, com maior sensibilidade ao fotoperíodo na fase vegetativa média ou de crescimento rápido (TURNER et al., 2007; 2014). Esses autores afirmam que fotoperíodos inferiores a 12 h são associados a uma redução na taxa de iniciação do cacho, que é independente da temperatura quando expressa em graus-dia durante a fase de crescimento, o que pode contribuir para variações sazonais na floração da bananeira, mesmo em ambientes tipicamente tropicais com temperaturas moderadas. Isso sugere que dias longos podem antecipar a iniciação floral, encurtar a fase juvenil, embora isso possa diminuir a quantidade total de folhas emitidas pela planta, e, conseqüentemente, produzir cachos com menor número de pencas, pois essas são proporcionais ao ritmo de emissão foliar (Figura 10J) e ao número de folhas (Figura 10C) emitidas na fase juvenil (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010).

Assim, o plantio pode ser manejado de modo a reduzir o tempo entre o plantio e a iniciação floral entre 35 e 50%, ou seja, encurtando a fase juvenil na qual a planta é incapaz de florescer (TURNER et al., 2014). Essa discussão coaduna com as propostas de adensamento de plantio e diminuição do número de ciclos de cultivo em bananas e plátanos em diferentes regiões fisiográficas do mundo, o que corrobora a visão atual de busca de otimização de produtividade, baixa estatura, florescimento precoce e cachos de tamanho médio com classificação comercial, que são características desejáveis em bananais e que podem ser manejadas pelos melhoristas e produtores. Isso pode colaborar para diminuir o tempo de exposição aos fatores de estresses abióticos e bióticos nas fases vegetativa e reprodutiva aparente, após a emergência do cacho (Figura 6) e enquadrar na estratégia de condução com colheitas programadas para as épocas de melhores preços.

Na fase reprodutiva, vegetativa aparente, compreendida entre DF e F (Figura 6), dos 180 aos 240 DAP, ocorre principalmente a alongação do pseudocaule, uma vez que o número de folhas já está definido na formação da flor feminina restando apenas a abertura de parte das folhas até a emergência do cacho (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010). A última fase do ciclo da bananeira, fase reprodutiva aparente, é compreendida entre a floração (F), que corresponde à emergência da flor do pseudocaule, e a colheita do cacho (C), de cerca de 240 a 396 DAP (Figura 6).

Figura 10. Crescimento e taxas de crescimento em função de dias após o plantio (DAP), avaliadas até o florescimento do primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo) e épocas de avaliação (60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o plantio, DAP). Guanambi, BA, 2017.

NOTA: Crescimento e taxas de crescimento em função de DAP para características, A - largura da terceira folha; B - comprimento da terceira folha; C - número de folhas; D - altura da planta; E - perímetro do pseudocaule ao nível do solo; G - índice de área foliar; I - área foliar total; J - ritmo de emissão foliar; E - perímetro do pseudocaule ao nível do solo; e H - IAF em função de dias após o plantio e densidade de plantio; Taxas de crescimento das características (TCC) plotadas nos eixos verticais secundários dos gráficos A, B, C, D, F, G, I e J, calculadas pela razão entre as diferenças do valor da característica mensurada (Δc) e o intervalo de tempo (Δt) das respectivas mensurações, TCC = $(c_2 - c_1) / (t_2 - t_1)$; ns não significativo, **significativo a 1%, *a 5%, ***a 10% pelo teste t; R^2 = coeficiente de determinação; R^2_{aj} = R^2 ajustado.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 11. Evolução do crescimento da folha da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Evolução do crescimento da folha, em plantios realizados com mudas de cultura de tecidos aos 60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias após o plantio (DAP); B - Folha F40, folha com 40 cm de largura de limbo aos 90 DAP, estimada pela equação da Figura 10A; C - Evolução do crescimento da folha, a partir de um broto com folha lanceolada, aos 60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado; D - Folha F10, folha lanceolada, com 10 cm de largura de limbo aos 90 dias de idade do broto ou seguidor selecionado.

FotoS: A, B - Sérgio Luiz Rodrigues Donato; C, D - Cleiton Fernando Barbosa Brito

Quanto às taxas de fotossíntese e transpiração, que são medidas pontuais e variam com o horário de leitura, consequência das condições hídricas e térmicas do solo e da atmosfera (ARANTES et al., 2018; RAMOS et al., 2018), às 8:00, as maiores taxas de fotossíntese estimadas pelos modelos, $27 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2 ocorre aos 111 DAP, e de transpiração, $7,74 \text{ mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O , aos 100 DAP (Figura 12A); enquanto às 14:00, as máximas taxas de fotossíntese, $22 \mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2 e de transpiração, $13,74 \text{ mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O , aos 153 DAP (Figura 12B). A maior taxa de fotossíntese ocorre às 8:00 e de transpiração às 14:00. À tarde, a maior temperatura do ar aumenta a temperatura da folha (Figura 12D), e a bananeira aumenta a transpiração como mecanismo de defesa ao estresse por calor, enquanto a fotossíntese decresce em função de alterações na enzima rubisco, aumentando a atividade oxigenase em detrimento da carboxilase e por alterações nas membranas (DONATO et al., 2016).

Figura 12. Taxas de fotossíntese, de transpiração e eficiência de uso da água de bananeira ‘Prata-Anã’, em função de dias após o plantio (DAP) e temperatura da folha. Guanambi, BA, 2017.

NOTA: Taxas de fotossíntese e de transpiração em função de DAP, A - às 8:00; B - às 14:00; superfícies de resposta para eficiência instantânea de uso da água (EUA), C - às 8:00; D - às 14:00, em função de dias após o plantio (DAP) e temperatura da folha (°C).

Fonte: Elaboração do autor.

Referente a relação entre ciclo fenológico e exigência hídrica há duas fases com maior exigência hídrica para a bananeira, com diferentes comportamentos quanto à transpiração (Figura 12A e 12B). A primeira no estágio onde ocorre as maiores taxas de crescimento vegetativo para a maioria das características vegetativas, próximo ao quarto ou quinto mês após o plantio (Figura 10) e na emergência da inflorescência (F), cerca 240 DAP, quando a bananeira apresenta a maior área foliar total (Figura 10I), e, conseqüentemente, maior índice de área foliar (IAF). Esses valores de IAF atingem 4 a 5, e proporcionam assim, interceptação de 95% da radiação solar (TURNER et al., 2007).

Quanto à relação fonte dreno na família ou entre órgãos da bananeira, na fase vegetativa de crescimento lento, em bananais de segundo ciclo em diante (Y-F10) (Figura 6), o seguidor selecionado depende dos fotoassimilados que são translocados da planta-mãe (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010), sofrendo uma inibição hormonal, o que o mantém com folhas lanceoladas (MOREIRA, 1999; SOTO BALLESTERO, 2015). Deficiência hídrica na fase vegetativa afeta o ritmo de emissão foliar e a época da iniciação floral (DF). Assim, na fase de crescimento rápido ou juvenil (F40-FM ou F10-FM), o agricultor deve interferir para assegurar adequadas produtividades, com práticas

de irrigação, adubação e desbaste, pois a quantidade de flores femininas definida na DF, cachos com mais pencas, é proporcional às folhas lançadas nessa fase.

No ciclo da planta-mãe a prática cultura conhecida como desbrota ou desbaste deve realizado por volta de cinco meses, coincidente com a máxima taxa de crescimento da planta-mãe (Figuras 6 e 10) e antes da DF, para diminuir competição entre órgãos em períodos críticos, ou seja, equilibrar as relações fonte/dreno (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010; DONATO et al., 2015a). A remoção do excesso de brotos nesse estágio de desenvolvimento fenológico, no momento da máxima taxa de crescimento, na qual o pico de dreno de assimilados do seguidor coincide com o do rizoma, diminui a competição do seguidor selecionado com o cacho posteriormente quando da emergência da flor do pseudocaulo (F), pois a planta-filha passa a ser independente e não compete diretamente com o cacho, além de assegurar a sincronia na família no momento da colheita, o que contribui para aumentar a taxa de retorno do bananal ou seja, diminuir o intervalo entre os ciclos. Isso é essencial, pois o cacho representa por ocasião da colheita cerca de 33 à 50% de toda a matéria seca da planta, a depender da cultivar, do manejo e do ambiente, por exemplo, 50% para Valery e Grande Naine (AAA) nos trópicos úmidos da Colômbia (MARTINEZ ACOSTA; CAYON SALINAS, 2011), 33% para Williams (AAA) nos subtropicais (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010) e 39,71% para Prata-Anã em condições tropicais chuvosas com verão seco e pluviometria em torno de 1.200 mm anuais (MELO et al., 2010).

A partir da emergência do cacho (F), fase reprodutiva aparente (F-C), com duração de 90 dias para a colheita de cultivares tipo Cavendish ou 120 dias para cultivares tipo Prata no verão (DONATO et al., 2015a), a emissão de raízes da planta-mãe paralisa e os filhos contribuem mais com absorção de água e nutrientes. Nesse momento, deficiência hídrica limita a frutificação e o enchimento, afeta o tamanho e a qualidade dos frutos. Área foliar reduzida diminui a taxa de enchimento e provoca maturação precoce de frutos. A cirurgia para remoção de parte das folhas com lesões de sigatokas ou a retirada de folhas velhas, sombreadas, quebradas, deve ter atenção especial a partir do florescimento, pois podem constituir-se em drenos, dificultar a troca de calor do bananal e afetar a eficiência instantânea de uso da água, razão fotossíntese/transpiração (A/E), particularmente em épocas com temperatura muito elevada, alta radiação e baixa umidade relativa do ar, portanto com alto déficit de pressão de vapor, mesmo em bananais irrigados (Figura 12D). Contudo qualquer interferência na retirada de folhas, principalmente a partir do florescimento, deve considerar a permanência de pelo menos 11 folhas nas

cultivares tipo Cavendish (SOTO BALLESTERO, 2008) e 12 na ‘Prata-Anã’ (RODRIGUES et al., 2009), pois a desfolha excessiva pode ser mais prejudicial à bananeira do que não fazê-la (RODRIGUES et al., 2015).

3.1.2. Avaliações realizadas na época do florescimento e da colheita dos cachos do primeiro ciclo de produção

Nas avaliações realizadas por ocasião do florescimento, o período do plantio ao florescimento, a altura da planta, o perímetro do pseudocaule ao nível do solo e o IAF da bananeira ‘Prata-Anã’ variaram com a densidade de plantio, enquanto a largura da terceira folha e a área foliar total foram influenciadas pelas lâminas de irrigação, de forma independente (Tabela 11). Interações entre lâminas de irrigação e densidades de plantio foram registradas para comprimento da terceira folha, área foliar total e IAF.

Tabela 11. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação para as características vegetativas avaliadas na época do florescimento, do primeiro ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2017.

FV	GL	Período P-F	Altura	Perímetro pseudocaule	Terceira folha		Área foliar total	IAF
					Comprimento	Largura		
Bloco	3	921,16*	1438,31**	48,34 ^{ns}	933,57**	63,49**	9,85**	0,52**
LAM	2	616,71 ^{ns}	439,14 ^{ns}	53,0 ^{ns}	188,25 ^{ns}	22,79**	4,27*	0,12 ^{ns}
Erro A	6	314,05	194,31	18,46	181,14	3,68	1,25	1,00
DP	3	793,71*	354,7*	84,51**	40,38 ^{ns}	13,25 ^{ns}	2,75**	13,07**
DP*LAM	6	86,03 ^{ns}	246,56 ^{ns}	25,87 ^{ns}	135,47**	9,30 ^{ns}	3,28**	0,17*
Resíduo	27	198,64	102,42	14,50	28,81	6,51	0,83	0,63
Unidades - média		(dias)	(cm)	(cm)	(cm)		(m ²)	(m ² /m ²)
Média		232,28	236,89	92,50	178,77	74,26	15,07	3,66
CV(%)		6,30	4,27	4,11	3,00	3,43	6,05	6,86

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 48; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; Período P-F, plantio-florescimento; altura da planta (comprimento do pseudocaule); IAF, índice de área foliar; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

A despeito da ocorrência de interações entre lâminas de irrigação e densidades de plantio para comprimento da terceira folha, área foliar total e IAF na época do florescimento da bananeira ‘Prata-Anã’ (Tabela 11), não houve ajuste de modelos para a largura da terceira folha.

Para o IAF ajustaram-se modelos linear crescente para a lâmina de irrigação de 100%ETc e logarítmicos na base E para as lâminas de 75 e 50%ETc em função das densidades de plantio (Figura 12A). Para a lâmina de 100%ETc o modelo linear ajustado estima um acréscimo de 0,001704 m²/m² para cada planta adicionada na densidade de plantio, com valores de IAF de 2,26 m²/m² com a densidade de 1.666 plantas/ha, passando à 5,10 m²/m² com a população de 3.333 plantas/ha, o que corresponde a um aumento total

de 125% no IAF. Para as lâminas de 75%ETc e 50% ETc, o IAF cresceu logaritmicamente 83,56% e 83,74%, respectivamente, passando de 2,59 m²/m² para 4,76 m²/m² e de 2,64 m²/m² para 4,85 m²/m², quando a densidade de plantio variou de 1.666 plantas/ha para 3.333 plantas/ha. IAFs dessa ordem, entre 4 e 5 m²/m², obtidos com aumento da densidade de plantio possibilitam a interceptação de 95% da radiação fotossinteticamente ativa (TURNER et al., 2007), com reflexos na produtividade (PEREIRA et al., 1999, 2000; SCARPARE FILHO; KLUGE, 2001; ROSALES et al., 2008, CAVALCANTE et al., 2014; ULLOA CORTAZAR et al., 2017; PRATA et al., 2018), na diminuição da incidência de plantas daninhas (ULLOA CORTAZAR et al., 2017), e de sigatokas (CAVALCANTE et al., 2014), pelo maior sombreamento.

Para a área foliar total não houve ajuste de modelo para a lâmina de 100%ETc, enquanto foram ajustados modelos lineares decrescentes e quadrático para as lâminas de 75 e 50%ETc, respectivamente (Figura 12B). Nas lâminas de 100%ETc a área foliar total média foi 14,50 m². Na lâmina de 75%ETc o modelo estima um decréscimo de 0,008265 m² para cada planta adicionada no estande, o que resulta em queda de 8,68% na área foliar total, passando de 15,86 m² para 14,48 m², quando se altera a densidade de plantio 1.666 plantas/ha para 3.333 plantas/ha. O modelo quadrático ajustado para a lâmina de irrigação de 50%ETc estima a área foliar total máxima em 16,20 m² com uma densidade de plantio de 2.272,98 plantas/ha.

Embora o período do plantio ao florescimento tenha variado com a densidade de plantio, de forma independente (Tabela 11), não houve ajuste de modelo. Para a altura (Figura 12C) e o perímetro do pseudocaule ao nível do solo (Figura 12D) da bananeira ‘Prata-Anã’ ajustaram-se modelos quadráticos, com a maior altura estimada em 239,37 cm com 2.589,37 plantas/ha e o maior perímetro em 94,68 cm para 2.320,76 plantas/ha.

Por outro lado, nas avaliações realizadas por ocasião da colheita do primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, não ocorreram interações entre lâminas de irrigação e densidades de plantio (Tabela 12). A área foliar total, o IAF, a massa das pencas, as produtividades de pencas e a eficiência de uso da água para produtividade de pencas variaram com as lâminas de irrigação e com as densidades de plantio, de forma independente, enquanto o período do plantio à colheita, o número de pencas e de frutos foram influenciados apenas pela densidade de plantio, e o diâmetro do fruto pelas lâminas de irrigação. O comprimento do fruto não variou com nenhum fator e em média o seu valor foi 16,18 cm.

Figura 12. Características vegetativas avaliadas na época do florescimento do primeiro ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração de cultivo, ETc). Guanambi, BA, 2017.

Nota: A - Índice de área foliar; e, B - Área foliar total em função da interação entre densidade de plantio e lâminas de irrigação; C - Altura da planta; e, D - perímetro do pseudocaule ao nível do solo em função de densidade de plantio; ns não significativo, *significativo a 1%, *a 5%, e ***a 10% pelo teste t; R^2 = coeficiente de determinação; R^2_{aj} = R^2 ajustado.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 12. Resumo das análises de variância com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação das características vegetativas, de rendimento e duração do ciclo, avaliadas na época colheita do primeiro ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração de cultivo, ETc). Guanambi, BA, 2017-2018.

FV	GL	Período P-C	AFT	IAF	MPE	Produtividade		EUA	NPE	NFR	DFR
						Pencas/C	Pencas/A				
Bloco	3	1465,33**	6,85 ^{ns}	0,37*	43,53**	283,47**	345,86**	134,52**	1,29**	507,14**	1,65 ^{ns}
LAM	2	393,35 ^{ns}	12,00**	0,54*	22,00*	119,93*	156,47*	1098,33**	0,67 ^{ns}	241,06*	20,19*
Erro A	6	166,41	1,34	0,11	5,08	33,68	45,58	21,31	0,22	64,49	4,81
DP	3	624,50*	6,31**	5,02**	14,42*	763,44**	588,19**	220,03**	0,92*	37,12*	6,13 ^{ns}
DP*LAM	6	56,18 ^{ns}	1,32 ^{ns}	0,05 ^{ns}	7,55 ^{ns}	36,8 ^{ns}	34,58 ^{ns}	19,16 ^{ns}	0,35 ^{ns}	159,18 ^{ns}	3,59 ^{ns}
Resíduo	27	214,67	1,28	0,10	3,67	29,69	35,12	13,32	0,27	109,08	3,46
Unidades – média		(dias)	(un)	(m^2/m^2)	(kg)	(t/ha/ciclo)	(t/ha/ano)	(kg/ha/mm)	(un)	(un)	(mm)
Média		383,24	11,32	2,72	14,59	35,01	33,03	20,51	8,08	116,04	37,34
CV (%)		3,67	10,00	12,00	13,13	15,56	17,94	17,79	6,39	9,00	4,98

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 48; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; Período P-C, plantio-colheita; AFT, área foliar total; IAF, índice de área foliar; MPE, massa das pencas; Produtividade Pencas/C, pencas por ciclo; Produtividade Pencas/A, pencas ano; EUA, eficiência de uso da água; NPE, número de pencas; NFR, número de frutos; DFR, diâmetro do fruto; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

Apesar de todas as variáveis avaliadas na bananeira ‘Prata-Anã’ por ocasião da colheita dos cachos variarem de forma independente com as densidades de plantio (Tabela 12), não houve ajuste de modelo para o número de pencas.

O período do plantio à colheita dos cachos aumentou linearmente com o aumento da densidade de plantio variando de 374,65 para 393,17 dias, um aumento de 4,94%, quando a densidade de plantio passou de 1.666 plantas/ha para 3.333 plantas/ha (Figura 13A). O modelo estima um incremento de 0,01112 dia para cada planta adicionada ao estande. A área foliar total decresceu linearmente 0,000909 m² para cada planta adicionada ao estande a partir de 1.666 plantas/ha (Figura 13B), o que representa uma diminuição de 12,59%, enquanto o IAF cresceu logaritmicamente com a densidade de plantio, com valores variando de 1,98 m²/m² até 3,46 m²/m² (Figura 13C), correspondente 74,99%. Comparando os IAFs e as áreas foliar total avaliadas na época do florescimento e da colheita, verifica-se uma redução significativa, por exemplo, o IAF no florescimento na lâmina de 100%ETc teve o seu valor máximo de 5,10 m²/m² e a área foliar total, na lâmina de 50%ETc, 16,20 m², enquanto os maiores valores de IAF e área foliar total na colheita, foram, respectivamente, 3,46 m²/m² e 12,03 m². Isso representa decréscimos de 32,15% e 25,7% para IAF e área foliar total, respectivamente, entre o florescimento e a colheita. Isso é justificado, pois a partir do florescimento a planta não emite mais folhas e sua senescência torna-se acelerada pelo efeito de dreno do cacho (ROBINSON; GALÁN SAÚCO; DONATO et al., 2015a), ventos fortes (DONATO et al., 2006) e outros fatores como déficit hídrico, sigatokas e desequilíbrio nutricionais.

A massa das pencas decresce linearmente 0,000139 kg para cada planta adicionada ao estande a partir de 1.666 plantas/ha (Figura 13D). Quando se alterou a densidade de plantio de 1.666 para 3.333 plantas/ha a massa das pencas reduziu 14,79%, de 15,66 kg para 13,34 kg. Contudo, a produtividade de pencas (Figura 13E) e a eficiência de uso da água (Figura 13F) cresceram logaritmicamente com a densidade de plantio. A produtividade de pencas variou de 25,88 para 44,13 t/ha/ciclo, o que representa um incremento de 70,48% e a EUA aumentou de 15,65 para 25,36 kg/ha/mm, 61,98%. Aumentos de produtividade com incremento na densidade de plantio foram observados por diversos autores com cultivares de diferentes subgrupos, por exemplo, Prata (PEREIRA et al., 1999; 2000), Cavendish (SCARPARE FILHO; KLUGE, 2001) e Plátanos (ROSALES et al., 2008, CAVALCANTE et al., 2014; ULLOA CORTAZAR et al., 2017; PRATA et al., 2018).

Além do incremento no IAF que está relacionado ao aumento da produtividade (TURNER et al., 2007), esses ganhos podem estar associados ao fato de que o aumento da densidade de plantio é uma das técnicas para melhorar o conforto térmico no bananal (DONATO et al., 2015b) e a proteção contra ventos fortes. Isso é proporcionado,

particularmente em regiões ou épocas com elevadas temperaturas, radiação solar e ventos fortes, pelo maior número de plantas utilizado, conferindo assim uma maior autoproteção no bananal. Consequentemente, essa menor temperatura contribui para aumento da eficiência de carboxilação da rubisco (ARANTES et al., 2016; RAMOS et al., 2018); e de uso da água (ARANTES et al., 2018), com ganhos em fotossíntese líquida e em produtividade, o que assegura o uso de lâminas de irrigação com menor aporte de água. Isso justifica o aumento da produtividade e da EUA, independentemente das lâminas de irrigação utilizadas.

Figura 13. Duração do ciclo, características vegetativas e de rendimento avaliadas na época da colheita do primeiro ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração de cultivo, ETc). Guanambi, BA, 2017-2018.

Nota: A - Período do plantio à colheita; B - Área foliar total; C - Índice de área foliar; D - Massa das pencas; E - Produtividade de pencas por ciclo; F - Eficiência de uso da água da produtividade de pencas; †não significativo, **significativo a 1%, *a 5% e ***a 10% pelo teste t. R^2 = coeficiente de determinação; R^2_{aj} = R^2 ajustado.

Fonte: Elaboração do autor.

A largura da terceira folha avaliada na época do florescimento foi influenciada pela lâmina de irrigação de forma independente (Tabela 11), enquanto as avaliações realizadas na época da colheita dos cachos evidenciaram efeito independente das lâminas de irrigação para a área foliar total, o IAF, a massa das pencas, as produtividades de pencas, a eficiência de uso da água o número de frutos e o diâmetro do fruto (Tabela 12). Contudo, o IAF, as produtividades de pencas, o número de frutos e o diâmetro do fruto da bananeira ‘Prata-Anã’ não diferiram entre as lâminas de irrigação pelo teste de Tukey ($p>0,05$) (Tabela 13). A largura da terceira folha foi maior na lâmina de 75%ETc comparada à de 100%ETc, e a área foliar total foi maior na lâmina de 50%ETc comparada à de 100%ETc.

A EUA da bananeira ‘Prata-Anã’ diferiu entre lâminas de irrigação, com maiores valores, 29,01 kg/ha/mm, para a lâmina de irrigação de 50%ETc, 20,41 kg/ha/mm para 75%ETc e 12,46 kg/ha/mm para 100%ETc. Isso representa um ganho de 60% na EUA quando-se muda a lâmina de irrigação de 100 para 75%ETc e de 132% quando passa de 100%ETc para 50% da ETc (Tabela 13).

Das características que expressam em parte a qualidade física dos frutos: o comprimento do fruto não foi influenciado pelos fatores lâminas de irrigação e densidades de plantio; o diâmetro do fruto foi maior na lâmina de irrigação de 75%ETc, comparada à lâmina de 100%ETc. Disso, pode-se inferir que o aumento da densidade de plantio e ou a redução das lâminas de irrigação aplicadas à bananeira ‘Prata-Anã’, não interferiram negativamente na classificação comercial dos frutos, dada pelo comprimento e diâmetro baseado na classificação para bananas tipo Prata (PBMH; PIF, 2006).

Tabela 13. Médias de características vegetativas e de rendimento avaliadas no florescimento e na colheita do primeiro ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração de cultivo, ETc). Guanambi, BA, 2017-2018.

LAM	LTFF (cm)	AFTC (m ²)	IAFC (m ² /m ²)	MPE (kg)	Produtividade		EUA (kg/ha/mm)	NFR (un)	DFR (mm)
					Pencas/C (t/ha/ciclo)	Pencas/A (t/ha/ano)			
100%ETc	73,00B	10,36B	2,51A	13,24 ^a	31,87 ^a	29,48 ^a	12,46C	111A	36,06B
75%ETc	75,36A	11,59AB	2,79A	15,32 ^a	36,89 ^a	35,37 ^a	20,04B	118A	38,14A
50%ETc	74,43AB	12,03 ^a	2,86A	15,20 ^a	36,27 ^a	34,24 ^a	29,01A	118A	37,83AB
Média	74,26	11,32	2,72	14,59	35,01	33,03	20,51	116,04	37,34
CV (%)	3,43	10,00	12,00	13,13	15,56	17,94	17,79	9,00	4,98

Nota: LAM, lâminas de irrigação; LTFF, largura da terceira folha no florescimento; AFT, área foliar total na colheita; IAF, índice de área foliar na colheita; MPE, massa das pencas; Produtividade Pencas/C, pencas por ciclo; Produtividade Pencas/A, pencas ano; EUA, eficiência de uso da água para produtividade de pencas; NFR, número de frutos; DFR, diâmetro do fruto; CV, Coeficiente de variação; Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade

Fonte: Elaboração do autor.

Já a produtividade de pencas aumentou com a densidade de plantio e não diferiu com as lâminas de irrigação. Isso assegura que o aumento da densidade de plantio e a

redução da lâmina de irrigação no primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, em condições semiáridas, aumenta a produtividade, a eficiência de uso da água e não altera o tamanho comercial dos frutos. Entretanto, em ciclos posteriores, essa hipótese carece de comprovação.

3.2. Parametrização - Dados e equações alométricas ajustadas para parametrizar e subsidiar a construção do Modelo Ecofisiológico 3-PG, para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’

3.2.1. Avaliações na fase de muda

As variáveis de parte aérea e de raiz avaliadas na fase de muda de cultura de tecidos, no ponto de plantio usual na região (Figura 14), para serem utilizadas no modelo, envolvem as massas fresca e da matéria seca dos diferentes órgãos, raízes, rizoma, pseudocaule, folhas (limbo + nervura central) e pecíolo, altura da planta, diâmetro do pseudocaule, largura e comprimento das folhas, número de folhas, área foliar total, área foliar específica e fração folhas pseudocaule (Tabela 14).

Na fase de muda, o percentual total de matéria seca da planta foi em média 8,47% e os percentuais de matéria seca dos diferentes órgãos foram: 12,89% para as folhas, 7,27% para os pecíolos, 6,67% para as raízes, 12,34% para o rizoma e 6,84% para as raízes. Já a ordem decrescente de participação percentual da massa fresca e da massa da matéria seca de cada órgão em relação à planta toda foi: a) para massa fresca – raízes > pseudocaule > folhas > rizoma > pecíolos (Figura 15A); b) para massa da matéria seca – raízes > folhas > pseudocaule > rizoma > pecíolos (Figura 15B).

A largura das folhas foi em média em média 9,41 cm, o comprimento 19,87 cm e relação largura comprimento (RLC) 0,47 cm/cm (Tabela 14). Esse valor de RLC é maior que a mensurada em mudas de bananeira tipo “chifre” com folhas lanceoladas, 0,16 cm/cm (Tabela 9), e evidencia que o formato da folha em mudas micropropagadas aproxima mais do formato adulto característico da cultivar, que apresenta maior RLC. Isso justifica a necessidade de ajuste de equações para estimar a área foliar de mudas com folhas lanceoladas (Figura 8), bem como o ajuste de equação para estimativa da largura da folha quando os plantios são realizados com mudas de cultura de tecidos (Figura 10A).

A bananeira ‘Prata-Anã’ na fase de muda expressou valor médio de área foliar específica, AFE (σ_f), de 34,3441 m²/kg (Tabela 14). A AFE é um parâmetro importante para modelagem, com uso obrigatório quando se trabalha com modelos ecofisiológicos

como o 3-PG. A AFE representa o inverso da espessura das folhas, pois reflete modificações no número ou tamanho das células do mesófilo foliar (MELO et al., 2010) e normalmente decresce com a idade da folha. Geralmente assume valores iniciais mais elevados, quando as plantas são jovens, por terem as folhas mais tenras, apresentando por isso, uma maior relação entre a área foliar e a massa da matéria seca, pois é a área foliar por unidade de matéria seca. Com o crescimento ocorre aumento da limitação hidráulica ao fluxo de água do solo até o topo da parte aérea (LANDSBERG; SANDS, 2011), o que contribui para aumento da espessura das folhas, pois com menos água chegando ao topo há redução do valor da AFE até atingir a estabilização. Outros fatores também contribuem para a redução da AFE, Melo et al. (2010) encontraram valores de AFE em bananeira variando de 22,8 a 18,00 m²/kg, um decréscimo exponencial que chegou a 22,87% quando a dose de nitrogênio passou de 0 para 1.050 kg/ha. Embora fosse esperado tecidos mais tenros com a elevação do nitrogênio, os autores justificaram que a ‘Prata-Anã’ tende expressar a folha-índice mais espessa. A folha-índice, terceira folha, com o aumento da idade vai estar sempre no topo da coluna, o que explica os resultados encontrados. O valor médio 34,3441 m²/kg bem maior quando comparado aos valores observados por Melo et al. (2010) justifica-se, pelas folhas mais tenras presentes nas mudas de cultura de tecido.

Tabela 14. Dados das variáveis utilizadas para parametrização do modelo, mensuradas em mudas micropropagadas (cultura de tecidos) de bananeira ‘Prata-Anã’, no ponto de plantio da lavoura (60 dias de idade).

	DPS	Altura	MF PS	MMS PS	MF raízes	MMS raízes	Craízes	MF rizoma	MMS rizoma	MF folhas	MMS folhas
Planta	(cm)	(cm)	(g)	(g)	(g)	(g)	(cm)	(g)	(g)	(g)	(g)
1	1,54	16,50	13,135	0,894	19,555	1,121	40,00	4,356	0,545	9,423	1,199
2	1,96	19,00	23,702	1,522	36,639	2,457	29,00	8,078	1,055	15,935	2,135
3	1,28	16,00	13,165	0,783	17,555	1,13	36,00	3,818	0,429	9,887	1,117
4	1,69	21,00	19,474	1,303	20,179	1,245	25,00	3,471	0,381	12,361	1,593
5	1,88	16,00	20,037	1,501	31,415	2,884	26,00	6,972	0,973	12,987	1,842
Média	1,67	17,70	17,902	1,200	25,068	1,767	31,20	5,339	0,676	12,118	1,577
DP	0,27	2,22	4,632	0,343	8,439	0,839	6,50	2,057	0,315	2,627	0,429
CV(%)	13,92	10,59	19,54	22,57	23,03	29,11	16,34	25,47	29,86	16,49	20,09
	MF peciolo	MMS peciolo	MFT Planta	MMST planta	CF	LF	RLC	NF	AFT	AFE	FFP
Planta	(g)	(g)	(g)	(g)	(cm)	(cm)	(cm)	(un)	(m ²)	(m ² /kg)	(kg/kg)
1	2,029	0,146	48,498	3,905	16,72	7,54	0,45	5	0,0415	34,6697	1,5044
2	2,263	0,173	86,617	7,342	22,43	10,90	0,49	4	0,0661	30,9601	1,5164
3	1,653	0,099	46,078	3,558	18,65	7,80	0,42	4	0,0401	35,9623	1,5530
4	2,106	0,156	57,591	4,678	21,10	10,08	0,48	4	0,0597	37,5247	1,3422
5	2,373	0,193	73,784	7,393	20,48	10,75	0,53	4	0,0600	32,6036	1,3557
Média	2,084	0,153	62,513	5,375	19,87	9,41	0,47	4,20	0,0535	34,3441	1,45439
DP	0,276	0,035	17,311	1,863	2,23	1,62	0,04	0,45	0,0118	2,6135	0,0979
CV(%)	11,63	18,27	19,99	25,21	9,93	14,90	7,60	8,94	17,91	6,96	6,30

Nota: DPS, diâmetro do pseudocaule; Altura, corresponde ao comprimento do pseudocaule; MF, massa fresca; MMS, massa da matéria seca para cada órgão; PS, pseudocaule; folhas, corresponde à limbo e nervura; Craízes, comprimento médio das raízes; MFT, matéria fresca total da planta; MMST, massa da matéria seca total da planta; CF, comprimento das folhas; LF, largura das folhas; RLC, relação largura comprimento das folhas; NF, número de folhas; AFT, área foliar total; AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DP, desvio-padrão; CV, coeficiente de variação. Avaliações realizadas no Laboratório da Fazenda Experimental do Grotuba (FEG) da EPAMIG Norte, localizada em Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Para o ajuste das equações alométricas, para uso no modelo ecofisiológico selecionaram-se os valores médios das variáveis AFE (σ_f) e FFP, considerados como valores AFE₀ e FFP₀, obtidos na idade inicial da lavoura, ou seja, na idade de muda, para o caso de lavouras implantadas com mudas de cultura de tecidos. Essas variáveis podem equivaler, no modelo 3-PG, desenvolvido para espécies florestais (LANDSBERG; SANDS, 2011), respectivamente, à área foliar específica, AFE (σ_f) e à fração de galhos e casca em relação à biomassa da parte aérea excluindo as folhas (P_{BB}). O valor médio da FFP₀ = 1,454 kg/kg (Tabela 14).

Fotos: Maria Geralda Vilela Rodrigues

Figura 14. Mudas micropropagadas (cultura de tecidos) de bananeira ‘Prata-Anã’ aclimatadas em tubetes, em ponto de transplantio (60 dias) comumente utilizado na região.

Nota: A - Mudas utilizadas para determinação das variáveis utilizadas na parametrização do modelo na fase inicial de implantação da lavoura; B - Detalhe da muda, altura (comprimento pseudocaule médio 18 cm), altura da planta 20 cm.

Laboratório da Fazenda Experimental do Gorutuba (FEG) da EPAMIG Norte, localizada em Nova Porteirinha, MG.

Figura 15. Distribuição percentual das massas fresca e das massas da matéria seca dos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’ na fase de muda.

Nota: A - Massa fresca; B - Massa da matéria seca. Avaliações realizadas em mudas de cultura de tecidos, no ponto de plantio, no Laboratório da Fazenda Experimental do Gorutuba (FEG) da EPAMIG Norte, localizada em Nova Porteirinha, MG

Fonte: Elaboração do autor.

3.2.2. Avaliação de biomassa de parte aérea

3.2.2.1. Avaliações realizadas até a época do florescimento e da colheita dos cachos do segundo ciclo de produção

Os dados utilizados para a parametrização do modelo, mensurados até a época do florescimento (Tabela 15) e da colheita da bananeira ‘Prata-Anã’ (Tabela 17) envolvem, o diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, a altura da planta, as massas da matéria seca do pseudocaule e das folhas, a área foliar específica, AFE (σ_f), a fração folhas pseudocaule (FFP), a densidade do pseudocaule (ρ) e o volume do pseudocaule por hectare. Como dados complementares à parametrização do modelo são apresentados outras variáveis, comprimento e largura da terceira folha, número de folhas, área foliar total, IAF, volume do pseudocaule por planta e as massas da matéria seca das raízes, do rizoma e total da planta (Tabela 19). Para as mensurações ao longo do ciclo da planta-filha considerou-se apenas a lâmina de irrigação (75%ETc), quatro densidades de plantio e cinco épocas de avaliação (até o florescimento) ou seis (até a colheita).

Esses dados (Tabelas 15 e 17) foram obtidos considerando os estádios de desenvolvimento fenológico da bananeira ‘Prata-Anã’ (Figuras 6 e 16), a partir de brotos ou filhos com folhas lanceoladas (Figura 16), selecionados pelo desbaste, correspondentes às unidades produtivas do segundo ciclo de produção (ciclo da planta-filha). Assim, os dados das Tabelas 15 (avaliações até o florescimento das plantas) e 17 (até a colheita das plantas) correspondem às avaliações procedidas aos 60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto.

Especificamente para o ajuste das equações alométricas para a parametrização do modelo, apresentadas adiante neste relatório, consideraram-se inicialmente as variáveis, área foliar específica, AFE (σ_f), fração folhas pseudocaule (FFP) e densidade do pseudocaule (ρ). No modelo 3-PG desenvolvido para espécies florestais (SANDS; LANDSBERG, 2011), essas variáveis podem corresponder, respectivamente, à área foliar específica, AFE (σ_f), à fração de galhos e casca em relação à biomassa da parte aérea excluindo as folhas (P_{BB}) e à densidade da madeira (ρ). As outras variáveis que constam nas Tabelas 15 e 17 são também utilizadas para o ajuste de equações alométricas.

Inicialmente, para o ajuste das equações alométricas selecionaram-se os valores médios das variáveis σ_f , FFP e ρ na idade inicial da lavoura, ou seja, na idade correspondente aos 60 dias, considerados como valores AFE_0 , $DENSP_0$ e FFP_0 nas

Tabelas 15 e 17 para as avaliações até o florescimento e até a colheita dos cachos, respectivamente. Também obtiveram-se os valores AFE_1 , $DENSP_1$ e FFP_1 considerados os valores médios nas plantas adultas na época do florescimento, aos 240 dias de idade do broto (Tabela 15) e na época da colheita dos cachos, 360 dias de idade do broto (Tabela 17). Utilizaram-se ainda os valores AFE_0 e FFP_0 das plantas jovens para plantios com utilização de mudas de cultura de tecidos (Tabela 14), pois os valores diferem bastante quando comparados aos obtidos em brotos ou filhos selecionados com folhas lanceoladas.

Para AFE (σ_f), os valores médios foram: idade inicial da lavoura, de plantas-filha em crescimento (60 dias), $AFE_0 = 1,41 \text{ m}^2/\text{kg}$ (Tabelas 15 e 17); idade inicial da lavoura implantada com mudas de cultura de tecidos (60 dias), $AFE_0 = 34,34 \text{ m}^2/\text{kg}$ (Tabela 14); nas plantas adultas, na época da colheita (360 dias), $AFE_1 = 5,02 \text{ m}^2/\text{kg}$ (Tabela 17).

Para ρ , os valores médios foram: na idade inicial da lavoura de plantas-filha em crescimento (60 dias), $DENSP_0 = 48,08 \text{ kg}/\text{m}^3$ (Tabelas 15 e 17); nas plantas adultas, na época do florescimento (240 dias), $DENSP_1 = 46,16 \text{ kg}/\text{m}^3$ (Tabelas 15 e 17); menor valor de $DENSP$ observado (dados mensurados), $20,08 \text{ kg}/\text{m}^3$ aos 180 dias de idade (Tabelas 15 e 17), correspondente à época da diferenciação floral; nas plantas adultas, na época da colheita (360 dias), $DENSP_1 = 38,30 \text{ kg}/\text{m}^3$ (Tabela 17).

Para FFP , os valores médios foram: na idade inicial da lavoura, aos 60 dias de idade da planta-filha, $FFP_0 = 0,032 \text{ kg}/\text{kg}$ (Tabelas 15 e 17); valor da variável na idade inicial da lavoura implantada com mudas de cultura de tecidos (60 dias), $FFP_0 = 1,454 \text{ kg}/\text{kg}$ (Tabela 14); nas plantas adultas, aos 240 dias, na emergência da inflorescência, $FFP_1 = 0,7227 \text{ kg}/\text{kg}$ (Tabelas 15 e 17); nas plantas adultas aos 360 dias, na época da colheita do cacho, $FFP_1 = 0,6234 \text{ kg}/\text{kg}$ (Tabela 17).

O diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, a altura da planta, as massas da matéria seca do pseudocaule e das folhas, a área foliar específica, AFE (σ_f), a fração folhas pseudocaule, a densidade do pseudocaule e o volume do pseudocaule por hectare da bananeira 'Prata-Anã' avaliados até a época do florescimento variaram com a idade do broto ou filho selecionado, independentemente da densidade de plantio (Tabela 16). O diâmetro do pseudocaule e o volume do pseudocaule por hectare foram influenciados pela densidade de plantio, enquanto a fração folhas pseudocaule e o volume do pseudocaule por hectare variaram com a interação entre idade do broto e a densidade de plantio. Essas variáveis compuseram as equações alométricas (Figuras 23 a 26).

Tabela 15. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas até a época do florescimento em plantas-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018

DP	Idade	Planta	DPNS	ALT	MMSPS	MMSF	AFE	FFP	DENSPS	VPSHA
(plantas/ha)	(dias)		(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(m ² /kg)	(kg/kg)	(kg/m ²)	(m ³ /ha)
1.666	60	1	11,20	94,20	0,1814	0,0046	1,769923	0,0255	49,51	6,10
1.666	60	2	11,43	92,50	0,1541	0,0064	1,751289	0,0418	40,90	6,28
1.666	60	3	12,03	94,80	0,1264	0,0061	0,733976	0,0482	29,39	7,17
1.666	60	4	8,56	53,20	0,0800	0,0029	1,246486	0,0356	62,23	2,14
2.083	60	1	12,10	87,00	0,1781	0,0024	0,532771	0,0132	43,85	8,46
2.083	60	2	11,11	95,30	0,1818	0,0059	1,913125	0,0323	50,08	7,56
2.083	60	3	9,58	61,50	0,1072	0,0017	1,998169	0,0157	58,01	3,85
2.083	60	4	10,85	79,00	0,1319	0,0041	1,542404	0,0308	44,53	6,17
2.666	60	1	12,51	90,50	0,1577	0,0076	2,072054	0,0479	34,93	12,03
2.666	60	2	10,12	92,00	0,1171	0,0038	0,610820	0,0328	40,64	7,68
2.666	60	3	10,92	76,50	0,1741	0,0034	1,335178	0,0196	59,49	7,80
2.666	60	4	7,99	60,50	0,0619	0,0025	0,863266	0,0404	50,73	3,25
3.333	60	1	12,96	102,50	0,2161	0,0082	2,084699	0,0379	40,11	17,96
3.333	60	2	9,93	84,00	0,1377	0,0030	0,406609	0,0214	53,70	8,54
3.333	60	3	9,71	75,30	0,1238	0,0034	1,759034	0,0276	55,50	7,44
3.333	60	4	8,31	67,00	0,0803	0,0034	2,098177	0,0417	55,65	4,81
Média			10,58	81,61	0,1381	0,0043	1,419874	0,0320	48,08	7,33
1.666	90	1	12,41	117,00	0,2317	0,0105	0,006699	0,0452	41,06	9,40
1.666	90	2	14,96	180,00	0,2209	0,0339	0,697852	0,1534	18,24	20,17
1.666	90	3	11,78	110,00	0,2140	0,0166	1,083415	0,0777	44,76	7,97
1.666	90	4	9,55	94,00	0,2809	0,0311	0,201707	0,1108	105,57	4,43
2.083	90	1	12,73	113,00	0,1943	0,0099	3,133712	0,0512	33,51	12,08
2.083	90	2	12,41	96,00	0,2678	0,0156	1,351363	0,0583	55,53	10,05
2.083	90	3	11,14	113,00	0,1640	0,0104	0,443312	0,0634	37,87	9,02
2.083	90	4	12,41	99,00	0,1665	0,0244	1,032598	0,1466	33,70	10,29
2.666	90	1	13,05	110,00	0,3143	0,0154	0,818598	0,0489	52,45	15,98
2.666	90	2	12,41	104,00	0,2012	0,0170	0,283749	0,0847	39,20	13,69
2.666	90	3	11,78	109,00	0,2787	0,0124	1,194368	0,0445	58,72	12,66
2.666	90	4	12,73	126,00	0,1579	0,0734	0,966235	0,4646	24,92	16,89
3.333	90	1	10,82	90,00	0,1659	0,0070	0,009993	0,0423	49,07	11,27
3.333	90	2	10,82	114,00	0,1634	0,0123	0,634385	0,0755	39,87	13,65
3.333	90	3	9,87	106,00	0,1619	0,0084	0,981061	0,0520	51,30	10,52
3.333	90	4	11,46	119,00	0,1801	0,0160	0,523355	0,0889	37,47	16,02
Média			11,90	112,50	0,2102	0,0196	0,835150	0,1005	45,20	12,13
1.666	150	1	19,80	154,00	0,5821	0,1207	12,652866	0,2073	23,62	41,06
1.666	150	2	19,42	163,00	0,6391	0,1092	13,639255	0,1709	26,35	40,41
1.666	150	3	18,14	161,00	0,7934	0,1612	11,704013	0,2031	38,82	34,05
1.666	150	4	18,78	152,50	0,6900	0,1870	10,727866	0,2710	32,04	35,88
2.083	150	1	19,74	162,00	0,9313	0,0482	13,335696	0,0517	37,04	52,38
2.083	150	2	21,80	186,00	0,8155	0,3121	9,356786	0,3827	23,53	72,20
2.083	150	3	16,55	160,50	0,3787	0,1373	13,148375	0,3625	23,11	34,13
2.083	150	4	19,10	176,50	0,6185	0,2133	14,143441	0,3449	25,32	50,89
2.666	150	1	18,59	171,00	0,8171	0,1414	13,005822	0,1731	36,37	59,89
2.666	150	2	19,89	170,00	0,7557	0,1611	10,706301	0,2131	28,67	70,26
2.666	150	3	15,60	158,00	0,8748	0,1095	12,128881	0,1252	62,05	37,59
2.666	150	4	19,29	168,00	0,6033	0,2084	10,527942	0,3455	24,83	64,76
3.333	150	1	14,58	152,00	0,3923	0,1617	13,435658	0,4122	33,44	39,10
3.333	150	2	17,83	164,00	0,5338	0,0953	13,129578	0,1785	26,94	66,03
3.333	150	3	17,19	179,00	0,4812	0,1956	11,432770	0,4065	25,04	64,04
3.333	150	4	18,53	180,00	0,6307	0,1694	12,881195	0,2686	27,42	76,67
Média			18,43	166,09	0,6586	0,1582	12,247278	0,2573	30,91	52,46
1.666	180	1	29,92	253,00	1,9466	1,8920	8,124202	0,9719	20,70	156,66
1.666	180	2	32,47	255,00	1,7601	1,4033	7,699276	0,7973	15,21	192,84
1.666	180	3	29,64	250,67	1,7420	1,4422	7,912264	0,8279	19,05	152,36
1.666	180	4	26,55	244,00	1,5344	1,4678	7,954674	0,9566	22,33	114,47
2.083	180	1	30,56	310,00	2,2047	1,9940	7,412162	0,9044	19,87	231,17
2.083	180	2	28,01	244,00	1,3021	1,6850	6,506971	1,2940	16,61	163,26
2.083	180	3	28,66	264,33	1,6094	1,7730	7,114566	1,1016	18,58	180,40
2.083	180	4	27,41	239,00	1,2706	1,6130	7,801726	1,2695	17,30	153,00
2.666	180	1	32,47	305,00	2,4397	2,7512	7,222239	1,1277	19,17	339,26
2.666	180	2	27,06	227,00	1,6198	1,3214	8,625378	0,8158	23,39	184,61
2.666	180	3	29,50	266,67	1,9495	1,6939	7,775790	0,8689	20,87	249,00
2.666	180	4	28,97	268,00	1,7794	1,7116	8,079324	0,9619	19,86	238,85
3.333	180	1	24,51	266,00	1,3787	1,3784	8,656377	0,9998	23,10	198,95
3.333	180	2	26,74	270,00	1,6630	2,0216	8,217931	1,2156	22,43	247,11
3.333	180	3	26,06	262,33	1,5108	1,7309	8,100605	1,1456	22,05	228,36
3.333	180	4	26,93	251,00	1,5011	1,4881	7,535422	0,9913	20,77	240,93
Média			28,47	261,00	1,7007	1,7105	7,796182	1,0156	20,08	204,45

Continua...

Tabela 15. Continuação.

DP (plantas/ha)	Idade (dias)	Planta	DPNS (cm)	ALT (cm)	MMSPS (kg)	MMSF (kg)	AFE (m ² /kg)	FFP (kg/kg)	DENSPS (kg/m ³)	VPSHA (m ³ /ha)
1.666	240	1	35,73	337,50	5,5880	3,9726	6,149721	0,7109	49,24	189,06
1.666	240	2	37,72	359,00	5,9207	4,9477	4,502416	0,8357	44,03	224,05
1.666	240	3	38,30	345,33	5,2121	3,7039	6,655902	0,7106	39,07	222,27
1.666	240	4	34,93	318,50	6,2862	4,6187	5,759052	0,7347	61,38	170,62
2.083	240	1	37,00	362,50	6,1176	4,4844	5,791235	0,7330	46,81	272,20
2.083	240	2	35,65	337,50	5,2538	3,9113	5,554736	0,7445	46,50	235,34
2.083	240	3	33,10	320,00	3,7447	2,6759	6,695151	0,7146	40,53	192,46
2.083	240	4	38,83	363,00	6,4442	4,8002	5,023853	0,7449	44,71	300,21
2.666	240	1	35,65	346,75	6,2230	4,5241	5,437512	0,7270	53,62	309,41
2.666	240	2	34,70	343,75	5,6266	3,9503	5,937853	0,7021	51,63	290,53
2.666	240	3	34,91	347,33	4,3236	3,0780	7,314079	0,7119	38,79	297,16
2.666	240	4	30,62	320,00	2,4999	1,9731	6,724871	0,7893	31,62	210,76
3.333	240	1	32,74	318,33	4,8916	3,4344	5,460665	0,7021	54,39	299,73
3.333	240	2	33,58	346,00	5,1190	2,9774	5,242603	0,5816	49,82	342,48
3.333	240	3	35,09	342,75	3,9839	2,8928	7,082689	0,7261	35,84	370,53
3.333	240	4	32,34	307,33	4,2881	2,9765	6,310770	0,6941	50,62	282,34
Média			35,06	338,47	5,0952	3,6826	5,977694	0,7227	46,16	263,07
Média geral			20,89	191,94	1,5606	1,1150	5,6552	0,4256	38,08	107,88
Desvio-padrão			9,73	97,36	1,9312	1,5007	4,3346	0,3957	15,43	112,01
CV (%)			46,59	50,72	123,75	134,58	76,65	92,96	40,52	103,82

Nota: DP, densidade de plantio; n = 80; DPNS, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, ALT, altura da planta (comprimento do pseudocaule); MMSPS, massa da matéria seca do pseudocaule; MMSF, massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DENSPS, densidade do pseudocaule; VPSHA, volume do pseudocaule por hectare; CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 16. Resumo das análises de variância com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, das características utilizadas para parametrização do modelo, avaliadas em cinco épocas (60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado), até o florescimento do segundo ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	DPNS	ALT	MMSPS	MMSF	AFE	FFP	DENSPS	VPSHA
Bloco	3	8,11 ^{ns}	708,46 ^{ns}	0,52 ^{ns}	0,25 ^{ns}	1,16*	0,016 ^{ns}	60,28 ^{ns}	727,05 ^{ns}
DP	3	18,92*	54,12 ^{ns}	0,37 ^{ns}	0,21 ^{ns}	0,25 ^{ns}	0,011 ^{ns}	45,73 ^{ns}	8767,05**
Erro A	9	5,07	462,77	0,28	0,13	0,37	0,014	323,56	1038,74
Idade	4	1805,18**	181568,2**	68,69**	41,18**	357,25**	2,90**	2365,70**	223044,9**
DP*Idade	12	2,31 ^{ns}	207,36 ^{ns}	0,27 ^{ns}	0,27 ^{ns}	0,65 ^{ns}	0,016*	53,67 ^{ns}	2553,59**
Resíduo	48	2,15	282,35	0,23	0,14	0,83	0,0071	114,17	641,49
Unidades – média		(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(m ² /kg)	(kg/kg)	(kg/m ³)	(m ³ /ha)
Média		20,88	191,94	1,56	1,12	5,65	0,42	38,08	107,89
CV (%)		7,02	8,75	31,02	34,65	16,12	19,92	28,05	23,47

Nota: Fonte de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; DP, densidade de plantio; n = 80; DPNS, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, ALT, altura da planta (comprimento do pseudocaule); MMSPS, massa da matéria seca do pseudocaule; MMSF, massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DENSPS, densidade do pseudocaule; VPSHA, volume do pseudocaule por hectare; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

De modo análogo às avaliações realizadas até a emergência da inflorescência (Tabela 16), nas avaliações até a colheita dos cachos, 360 dias de idade do broto (Tabela 18), todas as características variaram com a idade do broto ou filho selecionado, independentemente da densidade de plantio. O diâmetro do pseudocaule e o volume do pseudocaule por hectare foram influenciados pela densidade de plantio, enquanto a fração folhas pseudocaule e o volume do pseudocaule por hectare variaram com a interação entre idade do broto e a densidade de plantio. Isso era esperado, pois os dados (Tabela 15) são os mesmos acrescidos da última avaliação realizada na época da colheita (Tabela 17). Essas variáveis integraram as equações alométricas (Figuras 23 a 26).

Tabela 17. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas até a época da colheita em plantas-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

DP	Idade	Planta	DPNS	ALT	MMSPS	MMSF	AFE	FFP	DENSPTS	VPSHA
(plantas/ha)	(dias)		(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(m ² /kg)	(kg/kg)	(kg/m ²)	(m ³ /ha)
1.666	60	1	11,20	94,20	0,1814	0,0046	1,769923	0,0255	49,51	6,10
1.666	60	2	11,43	92,50	0,1541	0,0064	1,751289	0,0418	40,90	6,28
1.666	60	3	12,03	94,80	0,1264	0,0061	0,733976	0,0482	29,39	7,17
1.666	60	4	8,56	53,20	0,0800	0,0029	1,246486	0,0356	62,23	2,14
2.083	60	1	12,10	87,00	0,1781	0,0024	0,532771	0,0132	43,85	8,46
2.083	60	2	11,11	95,30	0,1818	0,0059	1,913125	0,0323	50,08	7,56
2.083	60	3	9,58	61,50	0,1072	0,0017	1,998169	0,0157	58,01	3,85
2.083	60	4	10,85	79,00	0,1319	0,0041	1,542404	0,0308	44,53	6,17
2.666	60	1	12,51	90,50	0,1577	0,0076	2,072054	0,0479	34,93	12,03
2.666	60	2	10,12	92,00	0,1171	0,0038	0,610820	0,0328	40,64	7,68
2.666	60	3	10,92	76,50	0,1741	0,0034	1,335178	0,0196	59,49	7,80
2.666	60	4	7,99	60,50	0,0619	0,0025	0,863266	0,0404	50,73	3,25
3.333	60	1	12,96	102,50	0,2161	0,0082	2,084699	0,0379	40,11	17,96
3.333	60	2	9,93	84,00	0,1377	0,0030	0,406609	0,0214	53,70	8,54
3.333	60	3	9,71	75,30	0,1238	0,0034	1,759034	0,0276	55,50	7,44
3.333	60	4	8,31	67,00	0,0803	0,0034	2,098177	0,0417	55,65	4,81
Média			10,58	81,61	0,1381	0,0043	1,419874	0,0320	48,08	7,33
1.666	90	1	12,41	117,00	0,2317	0,0105	0,006699	0,0452	41,06	9,40
1.666	90	2	14,96	180,00	0,2209	0,0339	0,697852	0,1534	18,24	20,17
1.666	90	3	11,78	110,00	0,2140	0,0166	1,083415	0,0777	44,76	7,97
1.666	90	4	9,55	94,00	0,2809	0,0311	0,201707	0,1108	105,57	4,43
2.083	90	1	12,73	113,00	0,1943	0,0099	3,133712	0,0512	33,51	12,08
2.083	90	2	12,41	96,00	0,2678	0,0156	1,351363	0,0583	55,53	10,05
2.083	90	3	11,14	113,00	0,1640	0,0104	0,443312	0,0634	37,87	9,02
2.083	90	4	12,41	99,00	0,1665	0,0244	1,032598	0,1466	33,70	10,29
2.666	90	1	13,05	110,00	0,3143	0,0154	0,818598	0,0489	52,45	15,98
2.666	90	2	12,41	104,00	0,2012	0,0170	0,283749	0,0847	39,20	13,69
2.666	90	3	11,78	109,00	0,2787	0,0124	1,194368	0,0445	58,72	12,66
2.666	90	4	12,73	126,00	0,1579	0,0734	0,966235	0,4646	24,92	16,89
3.333	90	1	10,82	90,00	0,1659	0,0070	0,009993	0,0423	49,07	11,27
3.333	90	2	10,82	114,00	0,1634	0,0123	0,634385	0,0755	39,87	13,65
3.333	90	3	9,87	106,00	0,1619	0,0084	0,981061	0,0520	51,30	10,52
3.333	90	4	11,46	119,00	0,1801	0,0160	0,523355	0,0889	37,47	16,02
Média			11,90	112,50	0,2102	0,0196	0,835150	0,1005	45,20	12,13
1.666	150	1	19,80	154,00	0,5821	0,1207	12,652866	0,2073	23,62	41,06
1.666	150	2	19,42	163,00	0,6391	0,1092	13,639255	0,1709	26,35	40,41
1.666	150	3	18,14	161,00	0,7934	0,1612	11,704013	0,2031	38,82	34,05
1.666	150	4	18,78	152,50	0,6900	0,1870	10,727866	0,2710	32,04	35,88
2.083	150	1	19,74	162,00	0,9313	0,0482	13,335696	0,0517	37,04	52,38
2.083	150	2	21,80	186,00	0,8155	0,3121	9,356786	0,3827	23,53	72,20
2.083	150	3	16,55	160,50	0,3787	0,1373	13,148375	0,3625	23,11	34,13
2.083	150	4	19,10	176,50	0,6185	0,2133	14,143441	0,3449	25,32	50,89
2.666	150	1	18,59	171,00	0,8171	0,1414	13,005822	0,1731	36,37	59,89
2.666	150	2	19,89	170,00	0,7557	0,1611	10,706301	0,2131	28,67	70,26
2.666	150	3	15,60	158,00	0,8748	0,1095	12,128881	0,1252	62,05	37,59
2.666	150	4	19,29	168,00	0,6033	0,2084	10,527942	0,3455	24,83	64,76
3.333	150	1	14,58	152,00	0,3923	0,1617	13,435658	0,4122	33,44	39,10
3.333	150	2	17,83	164,00	0,5338	0,0953	13,129578	0,1785	26,94	66,03
3.333	150	3	17,19	179,00	0,4812	0,1956	11,432770	0,4065	25,04	64,04
3.333	150	4	18,53	180,00	0,6307	0,1694	12,881195	0,2686	27,42	76,67
Média			18,43	166,09	0,6586	0,1582	12,247278	0,2573	30,91	52,46
1.666	180	1	29,92	253,00	1,9466	1,8920	8,124202	0,9719	20,70	156,66
1.666	180	2	32,47	255,00	1,7601	1,4033	7,699276	0,7973	15,21	192,84
1.666	180	3	29,64	250,67	1,7420	1,4422	7,912264	0,8279	19,05	152,36
1.666	180	4	26,55	244,00	1,5344	1,4678	7,954674	0,9566	22,33	114,47
2.083	180	1	30,56	310,00	2,2047	1,9940	7,412162	0,9044	19,87	231,17
2.083	180	2	28,01	244,00	1,3021	1,6850	6,506971	1,2940	16,61	163,26
2.083	180	3	28,66	264,33	1,6094	1,7730	7,114566	1,1016	18,58	180,40
2.083	180	4	27,41	239,00	1,2706	1,6130	7,801726	1,2695	17,30	153,00
2.666	180	1	32,47	305,00	2,4397	2,7512	7,222239	1,1277	19,17	339,26
2.666	180	2	27,06	227,00	1,6198	1,3214	8,625378	0,8158	23,39	184,61
2.666	180	3	29,50	266,67	1,9495	1,6939	7,775790	0,8689	20,87	249,00
2.666	180	4	28,97	268,00	1,7794	1,7116	8,079324	0,9619	19,86	238,85
3.333	180	1	24,51	266,00	1,3787	1,3784	8,656377	0,9998	23,10	198,95
3.333	180	2	26,74	270,00	1,6630	2,0216	8,217931	1,2156	22,43	247,11
3.333	180	3	26,06	262,33	1,5108	1,7309	8,100605	1,1456	22,05	228,36
3.333	180	4	26,93	251,00	1,5011	1,4881	7,535422	0,9913	20,77	240,93
Média			28,47	261,00	1,7007	1,7105	7,796182	1,0156	20,08	204,45

Continua...

Tabela 17. Continuação.

DP	Idade	Planta	DPNS	ALT	MMSPS	MMSF	AFE	FFP	DENSPTS	VPSHA
(plantas/ha)	(dias)		(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(m ² /kg)	(kg/kg)	(kg/m ³)	(m ³ /ha)
1.666	240	1	35,73	337,50	5,5880	3,9726	6,149721	0,7109	49,24	189,06
1.666	240	2	37,72	359,00	5,9207	4,9477	4,502416	0,8357	44,03	224,05
1.666	240	3	38,30	345,33	5,2121	3,7039	6,655902	0,7106	39,07	222,27
1.666	240	4	34,93	318,50	6,2862	4,6187	5,759052	0,7347	61,38	170,62
2.083	240	1	37,00	362,50	6,1176	4,4844	5,791235	0,7330	46,81	272,20
2.083	240	2	35,65	337,50	5,2538	3,9113	5,554736	0,7445	46,50	235,34
2.083	240	3	33,10	320,00	3,7447	2,6759	6,695151	0,7146	40,53	192,46
2.083	240	4	38,83	363,00	6,4442	4,8002	5,023853	0,7449	44,71	300,21
2.666	240	1	35,65	346,75	6,2230	4,5241	5,437512	0,7270	53,62	309,41
2.666	240	2	34,70	343,75	5,6266	3,9503	5,937853	0,7021	51,63	290,53
2.666	240	3	34,91	347,33	4,3236	3,0780	7,314079	0,7119	38,79	297,16
2.666	240	4	30,62	320,00	2,4999	1,9731	6,724871	0,7893	31,62	210,76
3.333	240	1	32,74	318,33	4,8916	3,4344	5,460665	0,7021	54,39	299,73
3.333	240	2	33,58	346,00	5,1190	2,9774	5,242603	0,5816	49,82	342,48
3.333	240	3	35,09	342,75	3,9839	2,8928	7,082689	0,7261	35,84	370,53
3.333	240	4	32,34	307,33	4,2881	2,9765	6,310770	0,6941	50,62	282,34
Média			35,06	338,47	5,0952	3,6826	5,977694	0,7227	46,16	263,07
1.666	360	1	35,73	337,50	4,2026	2,3729	4,661008	0,5646	37,15	188,49
1.666	360	2	37,08	352,50	7,2381	4,4647	3,384063	0,6168	56,87	212,03
1.666	360	3	38,30	345,33	3,5633	2,3722	5,414993	0,6657	26,79	221,61
1.666	360	4	34,93	318,50	4,7231	2,7303	5,354131	0,5781	46,27	170,07
2.083	360	1	37,00	362,50	5,8429	3,2667	4,498274	0,5591	44,84	271,43
2.083	360	2	35,65	337,50	4,3380	2,8373	4,137681	0,6541	38,51	234,62
2.083	360	3	33,10	320,00	3,8816	1,6514	5,885514	0,4254	42,15	191,84
2.083	360	4	35,97	330,25	4,8076	3,1370	4,495044	0,6525	42,85	233,71
2.666	360	1	35,65	346,75	4,1933	2,2536	5,747901	0,5374	36,24	308,49
2.666	360	2	34,85	343,75	3,6938	3,1507	4,302749	0,8530	33,69	292,32
2.666	360	3	34,91	347,33	3,5077	2,2440	5,353380	0,6397	31,56	296,28
2.666	360	4	33,95	319,33	2,6148	1,8866	4,603918	0,7215	27,05	257,75
3.333	360	1	32,74	318,33	2,7467	1,8117	6,252932	0,6596	30,64	298,76
3.333	360	2	32,23	326,25	3,1681	1,9604	6,455190	0,6188	35,60	296,60
3.333	360	3	35,09	342,75	4,2129	2,7420	4,717960	0,6509	38,01	369,41
3.333	360	4	32,15	307,33	3,7148	2,1460	5,088105	0,5777	44,52	278,08
Média			34,96	334,74	4,1531	2,5642	5,022053	0,6234	38,30	257,59
Média geral			23,23	215,74	1,9927	1,3566	5,5497	0,4586	38,12	132,83
Desvio-padrão			10,35	103,83	2,0621	1,4991	3,9734	0,3701	14,41	118,44
CV (%)			44,53	48,13	103,49	110,50	71,60	80,71	37,81	89,17

Nota: DP, densidade de plantio; n = 96; DPNS, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, ALT, altura da planta (comprimento do pseudocaule); MMSPS, massa da matéria seca do pseudocaule; MMSF, massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DENSPTS, densidade do pseudocaule; VPSHA, volume do pseudocaule por hectare;; CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 18. Resumo das análises de variância com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, das características utilizadas para parametrização do modelo, avaliadas em seis épocas (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado), até a colheita do segundo ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	DPNS	ALT	MMSPS	MMSF	AFE	FFP	DENSPTS	VPSHA
Bloco	3	8,04 ^{ns}	1044,81 ^{ns}	0,79 ^{ns}	0,40 ^{ns}	1,63 ^{**}	0,018 ^{ns}	40,16 ^{ns}	1258,09 ^{ns}
DP	3	26,29 ^{**}	150,06 ^{ns}	1,32 ^{ns}	0,51 ^{ns}	0,58 ^{ns}	0,0081 ^{ns}	36,65 ^{ns}	16210,63 ^{**}
Erro A	9	6,46	561,36	0,62	0,29	0,32	0,0138	289,69	1518,76
Idade	5	1972,40 ^{**}	199639,4 ^{**}	72,87 [*]	38,54 ^{**}	286,87 ^{**}	2,42 ^{**}	1892,67 ^{**}	238198,9 ^{**}
DP*Idade	15	2,04 ^{ns}	190,74 ^{ns}	0,52 ^{ns}	0,26 ^{ns}	0,59 ^{ns}	0,016 [*]	62,85 ^{ns}	2656,95 ^{**}
Resíduo	60	1,88	240,47	0,32	0,18	0,78	0,00741	108,43	599,15
Unidades – média		(cm)	(cm)	(kg)	(kg)	(m ² /kg)	(kg/kg)	(kg/m ³)	(m ³ /ha)
Média		23,23	215,74	1,9900	1,3500	5,5400	0,4500	38,1200	132,8400
CV (%)		5,90	7,20	28,77	32,00	15,93	18,77	27,13	18,42

Nota: Fonte de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; DP, densidade de plantio; n = 96; DPNS, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, ALT, altura da planta (comprimento do pseudocaule); MMSPS, massa da matéria seca do pseudocaule; MMSF, massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DENSPTS, densidade do pseudocaule; VPSHA, volume do pseudocaule por hectare;; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, ^{*}significativo a 5%, ^{**}significativo a 1% pelo teste F.

Fotos: A, C, E, G e I - Sérgio Luiz Rodrigues Donato; B, D, F, H, J, K, L, M, e N - Cleiton Fernando Barbosa Brito

Figura 16. Estádios de desenvolvimento fenológico e evolução do crescimento da folha da bananeira ‘Prata-Anã’ a partir de brotos ou filhos com folhas lanceoladas, selecionados pelo desbaste, e respectivas correspondências com as épocas de avaliação até a colheita dos cachos (≈ aos 60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto).

Nota: A - Broto ou filho selecionado (Y), com idade de 60 dias; B - Folha lanceolada com largura de limbo menor que 5 cm; C - Filho com folha lanceolada, aos 90 dias de idade; D - Folha lanceolada com 10 cm de largura de limbo, F10; E - 150 dias de idade do broto (época de ocorrência das taxas de máximo crescimento para a maioria das variáveis); F - Formato da folha aos 150 dias de idade do broto, aumento da relação largura comprimento; G - Filho com aproximadamente 180 dias de idade, diferenciação floral (DF); H - Folha FM, folha com relação largura comprimento que caracteriza o formato padrão da folha adulta da cultivar; I - Planta na emergência da inflorescência (F), correspondente à 240 dias de idade do broto; J - Fim do crescimento e da emergência das folhas, ponto de máxima área foliar total e máximo índice de área foliar; K - Planta no ponto de colheita (C), correspondente à aproximadamente 360 dias de idade do broto, diminuição do IAF e da área foliar total, pela senescência das folhas, a partir do florescimento; L - Folha no final do ciclo da cultivar; M - Família (planta-filha e planta-neta) com exposição do sistema radicular; N - Distribuição horizontal e vertical (restrito à área escavada, ≈ 30 cm de profundidade) do sistema radicular da família, no ponto de colheita.

Tabela 19. Dados das variáveis complementares à parametrização do modelo, mensuradas até a época da colheita, em plantas-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	Idade (dias)	Planta	CTF (cm)	LTF (cm)	NF (un)	AFT (m ²)	IAF (m ² /m ²)	VPS (m ³ /planta)	MMSRAIZ (kg)	MMSRIZ (kg)	MMSTP (kg)
1.666	60	1	24,20	3,20	6,0	0,0044	0,0007	0,0037	0,0411	0,5573	0,7843
1.666	60	2	29,70	3,10	7,0	0,0069	0,0011	0,0038	0,0369	0,4211	0,6185
1.666	60	3	25,70	1,60	7,0	0,0022	0,0004	0,0043	0,0457	0,4174	0,5957
1.666	60	4	25,00	1,80	5,0	0,0022	0,0004	0,0013	0,0226	0,2123	0,3178
2.083	60	1	22,60	1,60	5,0	0,0006	0,0001	0,0041	0,0350	0,4183	0,6337
2.083	60	2	31,70	1,70	6,0	0,0053	0,0011	0,0036	0,0393	0,4397	0,6667
2.083	60	3	25,00	1,70	4,0	0,0020	0,0004	0,0018	0,0293	0,3286	0,4667
2.083	60	4	27,60	1,80	7,0	0,0035	0,0007	0,0030	0,0361	0,2595	0,4316
2.666	60	1	32,81	3,00	6,0	0,0082	0,0022	0,0045	0,0310	0,6509	0,8471
2.666	60	2	19,80	2,70	6,0	0,0013	0,0003	0,0029	0,0428	0,3405	0,5043
2.666	60	3	25,50	1,70	6,0	0,0022	0,0006	0,0029	0,0343	0,4062	0,6180
2.666	60	4	23,30	1,70	5,0	0,0012	0,0003	0,0012	0,0282	0,2941	0,3866
3.333	60	1	37,80	3,40	7,0	0,0114	0,0038	0,0054	0,0319	0,3237	0,5799
3.333	60	2	22,00	1,70	5,0	0,0005	0,0002	0,0026	0,0290	0,4520	0,6216
3.333	60	3	27,60	1,70	6,0	0,0033	0,0011	0,0022	0,0160	0,2116	0,3549
3.333	60	4	25,00	2,90	5,0	0,0042	0,0014	0,0014	0,0208	0,2664	0,3708
Média			26,58	2,21	5,8	0,0037	0,0009	0,0030	0,0325	0,3750	0,5499
1.666	90	1	21,00	1,70	7,0	0,0000	0,0000	0,0056	0,0149	0,2189	0,4759
1.666	90	2	39,00	4,00	8,0	0,0131	0,0022	0,0121	0,0723	0,4630	0,7901
1.666	90	3	36,00	3,10	11,0	0,0100	0,0017	0,0048	0,0272	0,3384	0,5962
1.666	90	4	28,00	1,70	7,0	0,0035	0,0006	0,0027	0,0376	0,3580	0,7076
2.083	90	1	40,00	6,00	4,0	0,0172	0,0036	0,0058	0,0362	0,2410	0,4814
2.083	90	2	38,00	3,50	9,0	0,0117	0,0024	0,0048	0,0175	0,3418	0,6427
2.083	90	3	25,00	2,00	7,0	0,0025	0,0005	0,0043	0,0357	0,4081	0,6183
2.083	90	4	37,00	5,00	9,0	0,0139	0,0029	0,0049	0,0313	0,2253	0,4475
2.666	90	1	34,00	2,00	7,0	0,0070	0,0019	0,0060	0,0418	0,4471	0,8186
2.666	90	2	26,00	1,80	9,0	0,0027	0,0007	0,0051	0,0658	0,3371	0,6211
2.666	90	3	35,00	2,40	8,0	0,0082	0,0022	0,0047	0,0273	0,2706	0,5891
2.666	90	4	53,00	14,50	10,0	0,0392	0,0104	0,0063	0,1300	0,4509	0,8121
3.333	90	1	21,00	1,70	6,0	0,0000	0,0000	0,0034	0,0240	0,3293	0,5262
3.333	90	2	29,00	1,90	8,0	0,0043	0,0014	0,0041	0,0200	0,1168	0,3124
3.333	90	3	28,00	2,30	5,0	0,0046	0,0015	0,0032	0,0227	0,2003	0,3933
3.333	90	4	30,00	1,80	8,0	0,0046	0,0015	0,0048	0,0577	0,2918	0,5456
Média			32,50	3,46	7,7	0,0089	0,0021	0,0052	0,0414	0,3149	0,5861
1.666	150	1	77,30	30,00	11,0	1,4767	0,2461	0,0246	0,1005	1,2274	2,0306
1.666	150	2	79,20	26,00	12,0	1,4305	0,2384	0,0243	0,0993	1,4129	2,2605
1.666	150	3	83,70	34,30	11,0	1,8282	0,3047	0,0204	0,0882	0,2690	1,3117
1.666	150	4	85,90	36,20	11,0	1,9801	0,3300	0,0215	0,0829	1,0815	2,0414
2.083	150	1	70,20	19,00	8,0	0,6177	0,1287	0,0251	0,0399	0,6210	1,6404
2.083	150	2	98,80	41,70	12,0	2,8621	0,5963	0,0347	0,1916	0,7875	2,1068
2.083	150	3	77,10	33,20	12,0	1,7782	0,3705	0,0164	0,0602	0,6146	1,1908
2.083	150	4	93,50	42,20	13,0	2,9694	0,6186	0,0244	0,1103	0,8619	1,8041
2.666	150	1	86,50	26,70	13,0	1,7381	0,4635	0,0225	0,0783	0,7980	1,8348
2.666	150	2	83,50	26,80	13,0	1,6841	0,4491	0,0264	0,0755	1,0502	2,0424
2.666	150	3	74,30	33,50	9,0	1,2968	0,3458	0,0141	0,0889	0,6289	1,7021
2.666	150	4	85,40	36,50	12,0	2,1654	0,5774	0,0243	0,1156	0,8589	1,7862
3.333	150	1	92,00	36,10	11,0	2,1149	0,7050	0,0117	0,0428	0,6437	1,2405
3.333	150	2	72,20	28,90	10,0	1,2079	0,4026	0,0198	0,1160	0,8557	1,6007
3.333	150	3	80,40	39,40	12,0	2,2006	0,7335	0,0192	0,0896	0,7721	1,5384
3.333	150	4	90,50	37,20	11,0	2,1438	0,7146	0,0230	0,1175	0,7667	1,6842
Média			83,16	32,98	11,3	1,8434	0,4516	0,0220	0,0936	0,8281	1,7385
1.666	180	1	173,00	66,60	20,0	13,3399	2,2233	0,0940	0,1779	0,8444	4,8610
1.666	180	2	150,00	60,00	18,0	9,3782	1,5630	0,1158	0,1101	2,0845	5,3580
1.666	180	3	165,33	64,97	17,7	10,9876	3,6625	0,0915	0,1215	1,4498	4,7555
1.666	180	4	173,00	68,30	15,0	10,2603	1,7101	0,0687	0,0767	1,3162	4,3950
2.083	180	1	205,00	74,20	14,0	12,3279	2,5683	0,1110	0,0620	0,7214	4,9821
2.083	180	2	170,00	66,00	15,0	9,7429	2,0298	0,0784	0,1450	0,9388	4,0709
2.083	180	3	177,67	66,17	15,7	10,6647	3,5549	0,0866	0,1224	1,2303	4,7350
2.083	180	4	158,00	58,30	18,0	9,5985	1,9997	0,0735	0,1600	1,9436	4,9872
2.666	180	1	203,00	74,40	19,0	16,6122	4,4299	0,1273	0,1592	1,3179	6,6680
2.666	180	2	159,00	63,00	17,0	9,8580	2,6288	0,0692	0,2228	1,7207	4,8847
2.666	180	3	178,33	68,03	18,0	12,6416	4,2139	0,0934	0,1766	1,4779	5,2979
2.666	180	4	173,00	66,70	18,0	12,0240	3,2064	0,0896	0,1478	1,2649	4,9037
3.333	180	1	179,00	64,90	15,0	10,0877	3,3626	0,0597	0,0741	0,5802	3,4113
3.333	180	2	185,00	78,00	16,0	13,3656	4,4552	0,0741	0,0881	1,4222	5,1949
3.333	180	3	179,33	70,50	15,0	10,9783	3,6594	0,0685	0,0724	0,9324	4,2465
3.333	180	4	174,00	68,60	14,0	9,6740	3,2247	0,0723	0,0550	0,8523	3,8964
Média			175,17	67,42	16,6	11,3463	3,0308	0,0858	0,1232	1,2561	4,7905

Continua...

Tabela 19. Continuação.

DP (plantas/ha)	Idade (dias)	Planta	CTF (cm)	LTF (cm)	NF (un)	AFT (m ²)	IAF (m ² /m ²)	VPS (m ³ /planta)	MMSRAIZ (kg)	MMSRIZ (kg)	MMSTP (kg)
1.666	240	1	222,00	92,00	18,0	21,2822	7,0941	0,1135	0,2612	2,0304	11,9866
1.666	240	2	212,00	84,50	18,0	18,6667	6,2222	0,1345	0,1606	2,4702	13,6420
1.666	240	3	223,67	87,33	19,0	21,4847	7,1616	0,1334	0,2436	1,8938	11,1788
1.666	240	4	224,00	91,00	19,0	22,4206	7,4735	0,1024	0,2938	2,2841	13,6340
2.083	240	1	238,00	98,00	16,3	21,9412	7,3137	0,1307	0,2859	2,2228	13,2579
2.083	240	2	208,00	79,00	19,0	18,0737	6,0246	0,1130	0,2456	1,9090	11,4461
2.083	240	3	206,00	84,00	15,5	15,5268	5,1756	0,0924	0,1750	1,3606	8,0463
2.083	240	4	219,00	84,10	19,0	20,2580	4,2204	0,1441	0,1218	2,6512	14,2512
2.666	240	1	221,00	91,00	18,0	20,9561	6,9854	0,1161	0,2909	2,2611	13,4489
2.666	240	2	222,00	92,00	17,5	20,6910	6,8970	0,1090	0,2630	2,0444	12,0196
2.666	240	3	222,67	87,67	17,3	19,5846	6,5282	0,1115	0,2021	1,5710	9,2787
2.666	240	4	195,00	77,20	13,0	11,3292	3,0211	0,0791	0,2548	0,9629	5,7459
3.333	240	1	214,33	83,33	16,0	16,5428	5,5143	0,0899	0,2286	1,7774	10,4497
3.333	240	2	208,00	74,60	15,0	13,4740	4,4913	0,1028	0,2111	1,3295	9,7146
3.333	240	3	216,00	86,00	16,3	17,4747	5,8249	0,1112	0,1862	1,4475	8,0663
3.333	240	4	218,00	83,00	16,0	16,7594	5,5865	0,0847	0,2004	1,5581	9,1263
Média			216,85	85,92	17,1	18,5291	5,9709	0,1105	0,2265	1,8609	10,9896
1.666	360	1	212,00	83,20	9,0	9,1898	3,0633	0,1131	0,1247	2,3523	13,0564
1.666	360	2	212,75	89,50	12,0	13,2275	4,4092	0,1273	0,3442	3,4150	21,8034
1.666	360	3	205,00	88,00	10,0	10,4434	3,4811	0,1330	0,1694	1,6812	10,9081
1.666	360	4	217,00	88,00	11,0	12,1601	4,0534	0,1021	0,2873	1,7903	13,1082
2.083	360	1	236,00	92,00	10,0	12,5691	4,1897	0,1303	0,1473	2,7701	17,5622
2.083	360	2	210,00	84,00	10,0	10,2118	3,4039	0,1126	0,1618	1,3271	12,5397
2.083	360	3	202,00	80,00	9,0	8,4195	2,8065	0,0921	0,2094	1,7164	10,0083
2.083	360	4	210,00	82,00	12,0	11,9624	2,4922	0,1122	0,1604	2,8805	12,8260
2.666	360	1	225,90	82,10	10,0	10,7365	3,5788	0,1157	0,1611	2,3001	12,7421
2.666	360	2	212,00	87,40	11,0	11,7990	3,9330	0,1096	0,2168	1,6833	12,4733
2.666	360	3	222,67	87,67	9,0	10,1709	3,3903	0,1111	0,1668	1,6549	10,6465
2.666	360	4	200,00	81,00	8,0	7,5025	2,0007	0,0967	0,2919	1,4900	8,8304
3.333	360	1	214,33	83,33	9,0	9,3053	3,1018	0,0896	0,1306	1,2959	9,0825
3.333	360	2	218,50	80,50	11,0	11,2007	3,7336	0,0890	0,1717	1,2959	8,9388
3.333	360	3	216,00	86,00	9,0	10,7536	3,5845	0,1108	0,2004	1,9877	12,8339
3.333	360	4	219,00	86,50	9,0	9,8698	3,2899	0,0834	0,1488	1,4889	9,6757
Média			214,57	85,08	9,9	10,5951	3,4070	0,1081	0,1933	1,9456	12,3147
Média geral			124,81	46,18	11,40	7,0544	2,1439	0,0558	0,1184	1,0968	5,1615
Desvio-padrão			81,54	35,76	4,47	7,1647	2,3151	0,0486	0,0837	0,7537	5,1259
CV (%)			65,33	77,45	39,26	101,56	107,98	87,14	70,71	68,72	99,31

Nota: DP, densidade de plantio; n = 96; CTF, comprimento da terceira folha; LTF, largura da terceira folha; NF, número de folhas; AFT, área foliar total; IAF, índice de área folia; VPS, volume do pseudocaule por planta; MMSRAIZ, massa da matéria seca das raízes; MMSRIZ, massa da matéria seca massa do rizoma; MMSTP, massa da matéria seca total da planta; CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

As variáveis comprimento e largura da terceira folha, número de folhas, área foliar total, IAF, volume do pseudocaule por planta e as massas da matéria seca das raízes, do rizoma e total da planta da bananeira ‘Prata-Anã’ avaliadas na época da colheita dos cachos variaram com a idade do broto ou filho selecionado, independentemente da densidade de plantio (Tabela 20). O volume do pseudocaule por planta e a massa da matéria seca das raízes foram influenciados pela densidade de plantio de forma independente, enquanto o IAF variou com a interação entre idade do broto e a densidade de plantio.

Tabela 20. Resumo das análises de variância com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, das características complementares à parametrização do modelo, avaliadas em seis épocas (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado), até a colheita do segundo ciclo de produção, da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	CTF	LTF	NF	AFT	IAF	VPS	MMSRAIZ	MMSRIZ	MMSTP
Bloco	3	230,67 ^{ns}	12,76 ^{ns}	2,88 ^{ns}	2,59 ^{ns}	0,99 ^{ns}	0,00027 ^{ns}	0,0031 ^{**}	0,21 ^{ns}	6,13 ^{ns}
DP	3	53,87 ^{ns}	0,42 ^{ns}	9,04 ^{ns}	3,54 ^{ns}	0,29 ^{ns}	0,00082 [*]	0,0073 ^{**}	0,62 ^{ns}	9,91 ^{ns}
Erro A	9	108,41	9,94	5,18	3,48	0,44	0,000297	0,0006	0,30	4,16
Idade	5	124704,2 ^{**}	23992,64 ^{**}	339,08 ^{**}	925,22 ^{**}	93,02 ^{**}	0,0419 ^{**}	0,100 ^{**}	8,10 ^{**}	445,40 ^{**}
DP*Idade	15	52,78 ^{ns}	18,57 ^{ns}	1,95 ^{ns}	3,60 ^{ns}	0,82 [*]	0,000159 ^{ns}	0,00153 ^{ns}	0,108 ^{ns}	3,31 ^{ns}
Resíduo	60	91,04	24,86	1,57	2,44	0,39	0,00177	0,00177	0,108	2,22
Unidades – média		(cm)	(cm)	(un)	(kg)	(m ² /m ²)	(m ³ /planta)	(kg)	(kg)	(kg)
Média		124,81	46,18	11,4	7,0544	2,1439	0,0558	0,1184	1,0968	5,1615
CV (%)		7,64	10,79	11,02	22,16	29,33	18,22	35,57	30,00	28,92

Nota: Fonte de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; DP, densidade de plantio; n = 96; CTF, comprimento da terceira folha; LTF, largura da terceira folha; NF, número de folhas; AFT, área foliar total; IAF, índice de área folia; VPS, volume do pseudocaule por planta; MMSRAIZ, massa da matéria seca das raízes; MMSRIZ, massa da matéria seca massa do rizoma; MMSTP, massa da matéria seca total da planta; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, ^{*}significativo a 5%, ^{**}significativo a 1% pelo teste F.

3.2.2.2. Avaliações realizadas na época do florescimento e da colheita dos cachos do segundo ciclo de produção

Nas avaliações realizadas na época do florescimento e da colheita dos cachos da bananeira ‘Prata-Anã’ no segundo ciclo de produção foram mensuradas variáveis utilizadas na parametrização do modelo e complementares á parametrização do modelo.

Na época da emergência da inflorescência (240 dias de idade do broto) da planta-filha (Figura 16I; Figura 17A, B, C e D), além das variáveis descritas (Tabela 15), foram avaliadas: a massa da matéria seca da inflorescência, MMSINF; a massa da matéria seca total da planta no florescimento, MMSTPF; a fração inflorescência pseudocaule, FIP; a fração inflorescência massa total da planta, FINFMSTP; e o período do plantio ao florescimento do segundo ciclo, cujos valores médios, foram, respectivamente, 0,12438 kg; 10,98955 kg; 0,02415 kg/kg; 0,1117 kg/kg e 511 dias (Tabela 21).

Por ocasião da colheita dos cachos da planta-filha (360 dias de idade do broto) da bananeira ‘Prata-Anã’ (Figura 16K e M; Figura 17E, F), em adição às variáveis apresentadas (Tabelas 17 e 19), os valores médios obtidos e as características avaliadas foram: (3,63 kg) massa da matéria seca do cacho, MMSC; (17,95 kg) massa fresca das pencas, MFPEN; (3,47 kg) massa da matéria seca das pencas MMSPEN; (12,481 kg) massa da matéria seca total da planta na colheita, MMSTPC; (42,91 t/ha/ciclo) produtividade de massa fresca das pencas, PRODMFPEN; (8,10 t/ha/ciclo) produtividade de massa da matéria seca das pencas, PRODMSPEN; (0,875 kg/kg) fração massa do cacho pseudocaule, FMCPS; (0,837 kg/kg) fração massa das pencas pseudocaule, FMPENPS; e (0,2761 kg/kg) fração massa das pencas massa total da planta, FMPENMTP (Tabela 22).

O valor médio obtido para a MMSTPC no segundo ciclo de produção, 12,481 kg, média de quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha) coincide com o observado para a bananeira ‘Prata-Anã’ no primeiro ciclo de produção, plantada no espaçamento 4,0 x 2,0 x 2,0 m (1.666 plantas/ha), 12,139 kg por Borges e Velame (2018) no Recôncavo Baiano e 12,051 kg por Hoffmann et al. (2010b), em Limoeiro do Norte, CE.

Ainda foram determinados na época da colheita da planta-filha: o período do plantio à colheita (PPC), 672 dias; o número de pencas (NPE), 10; o número de frutos (NFR), 161; a produtividade de massa da matéria seca total da planta (PRODMST), 29,26 t/ha/ciclo; a lâmina bruta acumulada durante o segundo ciclo de produção (LBIAC), 2.174,65 mm; a eficiência de uso da água para produtividade de massa fresca de pencas (EUAPMFP), 19,62 kg/ha/mm; a eficiência de uso da água para produtividade de massa da matéria seca de pencas (EUAPMSP), 3,73 kg/ha/mm; e a eficiência de uso da água para produtividade de massa da matéria seca total da planta (EUAPMST), 13,49 kg/ha/mm (Tabela 23).

Tabela 21. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas na época da emergência da inflorescência (240 dias de idade do broto) da planta-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’, submetida a diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Densidade plantio (plantas/ha)	Planta	MMSINF (kg)	MMSTPF (kg)	FIP (kg/kg)	FIMSTP (kg/kg)	PPF (dias)
1.666	1	0,13444	11,9866	0,02406	0,01122	517
1.666	2	0,14293	13,6420	0,02414	0,01048	475
1.666	3	0,12540	11,1788	0,02406	0,01122	467
1.666	4	0,15124	13,6340	0,02406	0,01109	453
Média		0,13850	12,6104	0,02408	0,01100	478
2.083	1	0,14718	13,2579	0,02406	0,01110	497
2.083	2	0,12640	11,4461	0,02406	0,01104	482
2.083	3	0,09009	8,0463	0,02406	0,01120	553
2.083	4	0,23392	14,2512	0,03630	0,01641	530
Média		0,14940	11,7504	0,02712	0,01244	516
2.666	1	0,14972	13,4489	0,02406	0,01113	522
2.666	2	0,13537	12,0196	0,02406	0,01126	499
2.666	3	0,10402	9,2787	0,02406	0,01121	515
2.666	4	0,05508	5,7459	0,02203	0,00959	537
Média		0,11105	10,1233	0,02355	0,01080	518
3.333	1	0,11769	10,4497	0,02406	0,01126	542
3.333	2	0,07761	9,7146	0,01516	0,00799	498
3.333	3	0,09585	8,6063	0,02406	0,01114	526
3.333	4	0,10317	9,1263	0,02406	0,01130	558
Média		0,09858	9,4742	0,02183	0,01042	531
Média geral		0,12438	10,98955	0,02415	0,01117	511
Desvio-padrão		0,04028	2,42645	0,00394	0,00165	31
CV (%)		32,39	22,08	16,32	14,75	6,05

Nota: Os valores do período do plantio ao florescimento são derivados de n = 48, enquanto os demais dados de n = 16; MMSINF, massa da matéria seca da inflorescência; MMSTPF, massa da matéria seca total da planta no florescimento; FIP, fração inflorescência pseudocaule; FIMSTP, fração inflorescência massa total da planta.

Fonte: Elaboração do autor.

Fotos: Cleiton Fernando Barbosa Brito

Figura 17. Bananeira 'Prata-Anã' na emergência da inflorescência (240 dias de idade do broto) do segundo ciclo de produção (planta-filha).

Nota: A - Ponto padronizado para avaliação na época da emergência da inflorescência (da emergência da inflorescência até a abertura de metade das pencas femininas); B - Inflorescência dividida para determinação de matéria seca; C - Planta na emergência da inflorescência (F), correspondente à 240 dias de idade do broto; D - Distribuição horizontal e vertical (restrito à área escavada, ≈ 30 cm de profundidade) do sistema radicular da família, na emergência da inflorescência; E - Família, planta-filha (segundo ciclo de produção) e planta-neta (terceiro ciclo de produção), na época da colheita (C) da planta-filha (360 dias de idade do broto); F - Distribuição de raízes na família, planta-filha (segundo ciclo de produção) e planta-neta (terceiro ciclo de produção).

Tabela 22. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas na época da colheita da planta-filha (360 dias de idade do broto) da bananeira ‘Prata-Anã’ submetida a diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP	Planta	MMSC	MFPEN	MMSPEN	MMSTPC	PRODMFPEN	PRODMSPEN	FMCPs	FMPENPS	FMPENMTP
(plantas/ha)		(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(t/ha/ciclo)	(t/ha/ciclo)	(kg/kg)	(kg/kg)	(kg/kg)
1.666	1	4,004	19,420	3,867	13,056	32,35	6,44	0,9528	0,9202	0,2962
1.666	2	6,341	19,680	6,058	21,803	32,79	10,09	0,8761	0,8370	0,2779
1.666	3	3,122	19,900	2,983	10,908	33,15	4,97	0,8761	0,8370	0,2734
1.666	4	3,577	15,930	3,397	13,108	26,54	5,66	0,7574	0,7193	0,2592
Média		4,261	18,733	4,076	14,719	31,21	6,79	0,8656	0,8284	0,2767
2.083	1	5,535	25,160	5,291	17,562	52,41	11,02	0,9474	0,9055	0,3013
2.083	2	3,876	17,380	3,628	12,540	36,20	7,56	0,8934	0,8364	0,2893
2.083	3	2,550	12,590	2,445	10,008	26,22	5,09	0,6568	0,6300	0,2443
2.083	4	4,502	23,880	4,328	15,487	49,74	9,01	0,9364	0,9001	0,2794
Média		4,116	19,753	3,923	13,899	41,14	8,17	0,8585	0,8180	0,2786
2.666	1	3,834	17,700	3,668	12,742	47,19	9,78	0,9143	0,8746	0,2878
2.666	2	3,729	20,420	3,563	12,473	54,44	9,50	1,0095	0,9645	0,2856
2.666	3	3,073	17,610	2,936	10,646	46,95	7,83	0,8761	0,8370	0,2758
2.666	4	2,547	14,880	2,435	8,830	39,67	6,49	0,9741	0,9313	0,2758
Média		3,296	17,653	3,150	11,173	47,06	8,40	0,9435	0,9019	0,2813
3.333	1	3,098	16,700	2,990	9,082	55,66	9,97	1,1277	1,0886	0,3292
3.333	2	2,343	12,130	2,245	8,939	40,43	7,48	0,7395	0,7086	0,2512
3.333	3	3,691	19,950	3,526	12,834	66,49	11,75	0,8761	0,8370	0,2747
3.333	4	2,177	13,880	2,097	9,676	46,26	6,99	0,5861	0,5645	0,2167
Média		2,827	15,665	2,715	10,133	52,21	9,05	0,8324	0,7997	0,2680
Média geral		3,625	17,951	3,466	12,481	42,91	8,10	0,8750	0,8370	0,2761
Desvio-padrão		1,124	3,660	1,072	3,463	11,41	2,11	0,1347	0,1298	0,0255
CV (%)		31,01	20,39	30,94	27,75	26,59	26,10	15,39	15,51	9,22

Nota: DP, densidade de plantio; MMSC, massa da matéria seca do cacho; MFPEN, massa fresca das pencas; MMSPEN, massa da matéria seca das pencas; MMSTPC, massa da matéria seca total da planta na colheita; PRODMFPEN, produtividade de massa fresca das pencas; PRODMSPEN, produtividade de massa seca das pencas; FMCPs, fração massa do cacho pseudocaule; FMPENPS, fração massa das pencas pseudocaule; FMPENMTP, fração massa das pencas massa total da planta; n = 16.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 23. Variáveis complementares à parametrização do modelo, mensuradas na época da colheita da planta-filha (360 dias de idade do broto) da bananeira ‘Prata-Anã’ submetida a diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP	Planta	PPC	NPE	NFR	PRODMST	LBIAC	EUAPMFP	EUAPMSP	EUAPMST
(plantas/ha)		(dias)	(un)	(un)	(t/ha/ciclo)	(mm/ciclo)	(kg/ha/mm)	(kg/ha/mm)	(kg/ha/mm)
1.666	1	648	12	194	21,75	2.033,79	15,91	3,17	10,70
1.666	2	630	10	172	36,32	1.878,78	17,45	5,37	19,33
1.666	3	646	10	144	18,17	1.837,45	18,04	2,70	9,89
1.666	4	621	10	158	21,84	1.796,34	14,77	3,15	12,16
Média		636	10	167	24,52	1.886,59	16,54	3,60	13,02
2.083	1	662	11	189	36,58	2.370,34	22,11	4,65	15,43
2.083	2	624	11	176	26,12	1.823,63	19,85	4,14	14,32
2.083	3	719	9	139	20,85	2.354,24	11,14	2,16	8,86
2.083	4	695	10	156	32,26	2.307,31	21,56	3,91	13,98
Média		675	10	165	28,95	2.213,88	18,66	3,72	13,15
2.666	1	674	11	192	33,97	2.335,06	20,21	4,19	14,55
2.666	2	675	10	162	33,25	2.344,08	23,22	4,05	14,19
2.666	3	682	10	157	28,38	2.272,98	20,65	3,44	12,49
2.666	4	705	10	152	23,54	2.276,97	17,42	2,85	10,34
Média		684	10	166	29,79	2.307,27	20,38	3,63	12,89
3.333	1	715	11	169	30,27	2.559,86	21,74	3,89	11,83
3.333	2	658	10	153	29,79	2.123,54	19,04	3,52	14,03
3.333	3	688	9	128	42,78	2.155,61	30,85	5,45	19,84
3.333	4	718	9	140	32,25	2.324,39	19,90	3,01	13,87
Média		695	10	147	33,77	2.290,85	22,88	3,97	14,89
Média geral		672	10	161	29,26	2.174,65	19,62	3,73	13,49
Desvio-padrão		33	1	20	6,79	234,37	4,29	0,92	3,04
CV (%)		4,89	7,87	12,15	23,22	10,78	21,89	24,60	22,57

Nota: DP, densidade de plantio; PPC, período do plantio à colheita; NPE, número de pencas; NFR, número de frutos; PRODMST, produtividade de massa da matéria seca total da planta; LBIAC, lâmina bruta de irrigação acumulada durante o segundo ciclo de produção; EUAPMFP, eficiência de uso da água para produtividade de massa fresca de pencas; EUAPMSP, eficiência de uso da água para produtividade de massa da matéria seca de pencas; EUAPMST, eficiência de uso da água para produtividade de massa da matéria seca total da planta. Os valores PPC, NPE, NFR, LBIAC, são derivados de n = 48, enquanto os demais dados de n = 16.

Fonte: Elaboração do autor.

Por ocasião da colheita da planta-filha (Figura 17E e F) avaliaram-se na planta-neta (terceiro ciclo de produção) as variáveis utilizadas na parametrização do modelo (Tabela 24) e complementares à parametrização do modelo (Tabela 25). Adicionalmente, determinaram-se as massas da matéria seca de todos os órgãos das plantas da família (Tabela 26), planta-filha e planta-neta, para ajuste de equações alométricas.

Na planta-neta da bananeira ‘Prata-Anã’, os valores médios foram: 23,49 cm para DPNS; 225,58 cm para altura da planta; 1,1864 kg para massa da matéria seca do pseudocaule; 1,189 kg para massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); 8,91 m²/kg para AFE (σ_f); 1,2013 kg/kg para FFP; 33,21 kg/m³ DENSPPS (ρ); e 79,78 m³/ha para o volume de pseudocaule por hectare (Tabela 24)

Como dados complementares à parametrização do modelo, na planta-neta foram obtidos os valores médios de: 143,81 cm para CTF; 59,84 cm para LTF; 14,77 folhas; 7,67 m² de AFT; 2,46 m²/m² de IA; 0,0354 m³/planta para o volume do pseudocaule; 0,118 kg para a massa da matéria seca das raízes; 0,9357 kg, massa da matéria seca do rizoma; e 3,4299 kg para a massa da matéria seca total da planta (Tabela 25).

Tabela 24. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas na planta-neta (terceiro ciclo de produção), na época da colheita na planta-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’ submetida à diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	Planta	DPNS (cm)	ALT (cm)	MMSPS (kg)	MMSF (kg)	AFE (m ² /kg)	FFP (kg/kg)	DENSPPS (kg/m ³)	VPSHA (m ³ /ha)
1.666	1	24,38	224,50	1,15832	1,16552	8,34467	1,00622	33,00	58,47
1.666	2	27,60	245,75	1,64783	1,53935	7,93108	0,95067	32,54	84,73
1.666	3	27,60	245,75	1,64783	1,53935	7,93108	0,95067	32,54	84,73
1.666	4	30,81	267,00	2,13734	1,91318	7,51748	0,89512	32,09	110,98
Média		27,60	245,75	1,6478	1,5394	7,9311	0,9507	32,54	84,73
2.083	1	25,46	224,00	1,32978	0,91188	9,35628	0,68574	34,81	79,57
2.083	2	28,01	272,00	2,03202	1,78772	7,55819	0,87977	36,23	116,81
2.083	3	18,14	186,00	0,16724	0,58378	8,96009	3,49059	10,38	33,57
2.083	4	24,80	219,00	1,15137	1,11945	7,69683	0,97228	32,51	73,77
Média		24,10	225,25	1,1701	1,1007	8,3928	1,5071	28,48	75,93
2.666	1	23,33	265,00	1,57385	1,55057	8,90647	0,98521	41,51	101,07
2.666	2	25,08	216,00	1,25422	1,34300	7,84053	1,07079	35,09	95,29
2.666	3	23,46	234,33	1,30226	1,38771	8,45877	1,07764	38,30	90,48
2.666	4	21,96	222,00	1,07870	1,26956	8,62930	1,17693	38,30	75,08
Média		23,46	234,33	1,3023	1,3877	8,4588	1,0776	38,30	90,48
3.333	1	18,78	197,00	0,62553	0,72820	10,88649	1,26988	33,50	67,96
3.333	2	14,64	167,00	0,36539	0,55692	11,40005	1,52420	38,75	31,43
3.333	3	18,78	197,00	0,62553	0,72820	10,88649	1,26988	33,50	67,96
3.333	4	22,92	227,00	0,88568	0,89947	10,37293	1,01557	28,25	104,50
Média		18,78	197,00	0,6255	0,7282	10,8865	1,2699	33,50	67,96
Média geral		23,49	225,58	1,1864	1,1890	8,9173	1,2013	33,21	79,78
Desvio-padrão		4,25	29,55	0,5586	0,4231	1,2976	0,6402	6,91	24,60
CV (%)		18,09	13,10	47,08	35,59	14,55	53,29	20,80	30,84

Nota: DP, densidade de plantio; n = 16; DPNS, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, ALT, altura da planta (comprimento do pseudocaule); MMSPS, massa da matéria seca do pseudocaule; MMSF, massa da matéria seca das folhas (limbo + pecíolo); AFE, área foliar específica; FFP, fração folhas pseudocaule; DENSPPS, densidade do pseudocaule; VPSHA, volume de pseudocaule por hectare; CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Quanto as massas da matéria seca mensuradas na família (planta-filha + planta-neta), na época da colheita da planta-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira

‘Prata-Anã’ obtiveram-se os valores de: 0,312 kg; 2,8813 kg; 3,2001 kg; 0,5531 kg; 3,7532 kg; 4,1531 kg; e 15,9109 kg, respectivamente, para raízes, rizoma, limbo, pecíolo, folha, pseudocaule e total da planta (Tabela 26).

Tabela 25. Dados das variáveis complementares à parametrização do modelo, mensuradas na planta-neta (terceiro ciclo de produção), na época da colheita na planta-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’, submetida à diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP	Planta	CTF	LTF	NF	AFT	IAF	VPS	MMSRAIZ	MMSRIZ	MMSTP
(plantas/ha)		(cm)	(cm)	(un)	(m ²)	(m ² /m ²)	(m ³ /planta)	(kg)	(kg)	(kg)
1.666	1	144,00	58,80	17,00	8,33	2,78	0,0351	0,1445	1,1654	3,6337
1.666	2	159,50	65,20	17,00	10,33	3,44	0,0509	0,1614	1,1811	4,5296
1.666	3	159,50	65,20	17,00	10,33	3,44	0,0509	0,1614	1,1811	4,5296
1.666	4	175,00	71,60	17,00	12,33	4,11	0,0666	0,1783	1,1968	5,4256
Média		159,50	65,20	17,00	10,33	3,44	0,0509	0,1614	1,1811	4,5296
2.083	1	130,00	57,50	14,00	6,06	2,02	0,0382	0,1029	1,2368	3,5814
2.083	2	169,00	68,00	16,00	10,64	3,55	0,0561	0,1389	0,7159	4,6745
2.083	3	100,00	46,00	13,00	3,46	1,15	0,0161	0,0467	1,8828	2,6805
2.083	4	136,50	55,90	14,00	6,18	1,29	0,0354	0,0978	0,9515	3,3201
Média		133,88	56,85	14,25	6,59	2,00	0,0365	0,0966	1,1967	3,5641
2.666	1	170,50	68,20	15,00	10,10	3,37	0,0379	0,1252	0,9141	4,1637
2.666	2	141,80	66,00	13,00	7,04	2,35	0,0357	0,1480	1,0234	3,7687
2.666	3	155,43	65,07	14,33	8,43	2,63	0,0339	0,1349	0,8038	3,6287
2.666	4	154,00	61,00	15,00	8,16	2,18	0,0282	0,1316	0,4739	2,9537
Média		155,43	65,07	14,33	8,43	2,63	0,0339	0,1349	0,8038	3,6287
3.333	1	126,45	52,25	13,50	5,32	1,77	0,0204	0,0819	0,5613	1,9970
3.333	2	114,30	47,50	12,00	3,77	1,26	0,0094	0,0615	0,3639	1,3477
3.333	3	126,45	52,25	13,50	5,32	1,77	0,0204	0,0819	0,5613	1,9970
3.333	4	138,60	57,00	15,00	6,86	2,29	0,0314	0,1023	0,7587	2,6462
Média		126,45	52,25	13,50	5,32	1,77	0,0204	0,0819	0,5613	1,9970
Média geral		143,81	59,84	14,77	7,67	2,46	0,0354	0,1187	0,9357	3,4299
Desvio-padrão		21,16	7,69	1,64	2,60	0,92	0,0152	0,0381	0,3790	1,1125
CV (%)		14,72	12,86	11,07	33,97	37,20	42,9021	32,0548	40,5079	32,4356

Nota: DP, densidade de plantio; n = 16; CTF, comprimento da terceira folha; LTF, largura da terceira folha; NF, número de folhas; AFT, área foliar total; IAF, índice de área folia; VPS, volume do pseudocaule por planta; MMSRAIZ, massa da matéria seca das raízes; MMSRIZ, massa da matéria seca do rizoma; MMSTP, massa da matéria seca total da planta; CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 26. Dados das variáveis utilizadas para a parametrização do modelo, mensuradas na família (planta-filha + planta-neta), na época da colheita da planta-filha (segundo ciclo de produção) da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

DP	Planta	MMSRAFM	MMSRIZFM	MMSLFM	MMSPCFM	MMSFFM	MMSPSFM	MMSTPFM
(plantas/ha)		(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)
1.666	1	0,2692	3,5177	2,9702	0,5682	3,5384	4,2026	16,6901
1.666	2	0,5056	4,5961	5,2282	0,7759	6,0041	7,2381	26,3330
1.666	3	0,3308	2,8623	3,2481	0,6635	3,9116	3,5633	15,4377
1.666	4	0,4656	2,9870	3,9115	0,7320	4,6435	4,7231	18,5339
Média		0,3928	3,4907	3,8395	0,6849	4,5244	4,9318	19,2487
2.083	1	0,2502	4,0070	3,5805	0,5981	4,1786	5,8429	21,1436
2.083	2	0,3007	2,0430	3,9643	0,6607	4,6250	4,3380	17,2142
2.083	3	0,2560	3,5992	1,9358	0,2994	2,2352	3,8816	12,6889
2.083	4	0,2582	3,8320	3,6369	0,6196	4,2565	4,8076	18,8073
Média		0,2663	3,3703	3,2794	0,5445	3,8238	4,7175	17,4635
2.666	1	0,2863	3,2142	3,1528	0,6514	3,8042	4,1933	16,9058
2.666	2	0,3648	2,7067	3,9169	0,5768	4,4937	3,6938	16,2420
2.666	3	0,3018	2,4587	3,0769	0,5548	3,6317	3,5077	14,2752
2.666	4	0,4235	1,9639	2,7009	0,4553	3,1562	2,6148	11,7841
Média		0,3441	2,5859	3,2119	0,5596	3,7714	3,5024	14,8018
3.333	1	0,2126	1,8572	2,0973	0,4426	2,5399	2,7467	11,0794
3.333	2	0,2332	1,6598	2,2038	0,3135	2,5173	3,1681	10,2865
3.333	3	0,2823	2,5490	2,8884	0,5818	3,4702	4,2129	14,8309
3.333	4	0,2512	2,2476	2,6893	0,3561	3,0454	3,7148	12,3219
Média		0,2448	2,0784	2,4697	0,4235	2,8932	3,4606	12,1297
Média geral		0,3120	2,8813	3,2001	0,5531	3,7532	4,1531	15,9109
Desvio-padrão		0,0856	0,8548	0,8382	0,1427	0,9637	1,1467	4,1151
CV (%)		27,44	29,67	26,19	25,80	25,68	27,61	25,86

Nota: DP, densidade de plantio; n = 16; MMSRAFM, MMSRIZFM, MMSLFM, MMSPCFM, MMSFFM, MMSPSFM E MMSTPFM, referem-se, respectivamente à massa da matéria seca das raízes, do rizoma, dos limbos, dos pecíolos, das folhas, do pseudocaule e total das plantas da família juntas, ou seja, planta-filha (segundo ciclo de produção) e planta-neta (terceiro ciclo de produção); CV, Coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

3.3. Avaliação de biomassa de raiz estratificada por classe de raízes

Adicionalmente às determinações de massa da matéria seca total das raízes realizadas nas diferentes épocas de avaliação (Tabelas 15 e 17) efetivaram-se a estratificação das raízes em classes de diâmetros para as raízes da planta-filha (segundo ciclo de produção) em todas as épocas (Tabelas 27 e 28) e da planta-neta (terceiro ciclo de produção, na época da colheita da planta-filha (Tabela 29; Figura 18).

As massas da matéria seca total das raízes foram em média: 40,8725 g aos 60 dias; 129,9800 g aos 90 dias; 107,3817 g aos 150; 156,8900 g aos 180 dias; 211,1000 g aos 240 dias; e 206,1167 aos 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado (planta-filha, correspondente ao segundo ciclo de produção) (Tabela 27). Essas épocas de avaliação refletem os estádios de desenvolvimento fenológico Y, F10, máximo crescimento, DF, F e C (Figura 6; Figura 16).

De forma geral, para as idades avaliadas, a ordem de distribuição percentual das classes de raízes foi: raízes médias > raízes pequenas > raízes muito finas > raízes finas > raízes grandes (Tabela 28). A classe predominante, raízes médias, variou de 73,12% aos 180 dias até 86,00% aos 360 dias. A classe de raízes muito finas, mais associadas à absorção de água e nutrientes, que normalmente estão em menor profundidade no perfil do solo (SANT'ANA et al., 2012; SANTOS et al., 2016b), expressou uma maior participação percentual entre 90 e 180 dias, coincidente com a fase de máximo crescimento vegetativo, com 7,58% aos 90 dias, 4,40% aos 150, e 5,45% aos 180 dias de idade do broto, e a menor distribuição percentual aos 360 dias de idade do broto, 1,26%, coincidente com a colheita da planta. Isso é justificável, pois a bananeira cessa a emissão de raízes a partir do florescimento (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010), nesse caso referenciado como 240 dias de idade do broto.

Sant'Ana et al. (2012) avaliaram a distribuição de classes de raízes em profundidade no perfil do solo e distribuição horizontal em referência ao pseudocaule, na cultivar 'Prata-Anã', na época da produção do segundo ciclo, nas mesmas condições do presente trabalho (local, classe de solo e sistema de irrigação por microaspersão), contudo em espaçamento (3,0 x 2,5 m) e ano diferente. Esses autores constataram uma uniformidade de distribuição de raízes muito finas (< 0,50 mm) no perfil do solo, contudo, as maiores percentagens ocorreram para profundidades de 0,00 a 0,60 m e para distâncias horizontais de até 1,00 m, enquanto as raízes finas (0,50 - 2,00 mm) apresentaram maior incidência até a profundidade de 0,40 m e para distâncias horizontais de até 1,00 m. As raízes pequenas (2,0-5,0 mm) apresentaram maiores valores para as profundidades

próximas à superfície do solo e distâncias horizontais inferiores a 0,4 m. Também Santos et al. (2016c) observaram em bananeira ‘BRS Princesa’ (AAB) predominância de raízes muito finas à pequenas até 0,40 m de profundidade no perfil do solo e de 70,00 à 90,00% até 75 cm de distância horizontal do pseudocaule.

Tabela 27. Massas da matéria seca de classes de raízes muito finas, pequenas, médias, grandes e total de bananeira ‘Prata-Anã’ avaliadas aos 60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade da planta, no segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	Idade (dias)	Planta N	Classes de raízes*					
			Muito finas (mm)	Finas (mm)	Pequenas (mm)	Médias (mm)	Grandes (mm)	
			< 0,50	≥ 0,50 e < 2,00	≥ 2,00 e < 5,00	≥ 5,00 e < 10,00	≥ 10,00	
Massa da matéria seca de raízes (MMSR)								
			Muito finas (g)	Finas (g)	Pequenas (g)	Médias (g)	Grandes (g)	MTMSR (g)
1.666	60	1	3,2300	1,4900	2,4800	29,6200	4,2400	41,0600
2.083	60	2	1,4400	1,1000	0,8900	35,8700	-	39,3000
2.666	60	3	0,9600	1,0000	5,2000	27,1100	-	34,2700
3.333	60	4	1,5100	1,3300	1,8200	31,4800	-	36,1400
Média	60	n = 4	1,7850	1,2300	2,5975	31,0200	4,2400	40,8725
1.666	90	1	-	-	-	-	-	-
2.083	90	2	-	-	-	-	-	-
2.666	90	3	9,8500	3,2100	18,7600	98,1600	-	129,9800
3.333	90	4	-	-	-	-	-	-
Média	90	n = 1	9,8500	3,2100	18,7600	98,1600	-	129,9800
1.666	150	1	3,4600	3,3500	6,1800	80,0400	7,4600	100,4900
2.083	150	2	3,7800	4,5200	6,7100	94,5300	6,4200	115,9600
2.666	150	3	4,5600	3,4100	3,5700	77,3200	-	88,8600
3.333	150	4	7,1000	3,8100	2,5200	97,7200	6,3300	117,4800
Média	150	n = 4	4,7250	3,7725	4,7450	87,4025	6,7367	107,3817
1.666	180	1	10,1800	8,1500	24,2300	127,7000	7,6400	177,9000
2.083	180	2	7,1800	7,0100	23,8000	102,5200	4,5100	145,0200
2.666	180	3	8,2900	2,2600	9,3800	113,9300	13,8900	147,7500
3.333	180	4	-	-	-	-	-	-
Média	180	n = 3	8,5500	5,8067	19,1367	114,7167	8,6800	156,8900
1.666	240	1	-	-	-	-	-	-
2.083	240	2	-	-	-	-	-	-
2.666	240	3	-	-	-	-	-	-
3.333	240	4	8,3000	4,0400	26,2100	172,5500	-	211,1000
Média	240	n = 1	8,3000	4,0400	26,2100	172,5500	-	211,1000
1.666	360	1	-	-	-	-	-	-
2.083	360	2	1,8900	0,7900	8,1200	149,1600	1,7900	161,7500
2.666	360	3	1,7700	2,0600	18,6300	138,6300	-	161,0900
2.666	360	4	4,1500	8,5200	35,2900	243,9700	-	291,9300
3.333	360	5	-	-	-	-	-	-
Média	360	n = 3	2,6033	3,7900	20,6800	177,2533	1,7900	206,1167
Média geral		n = 16	4,8531	3,5031	12,1119	101,2694	6,5350	128,2725
Desvio-Padrão			3,1631	2,4819	10,7432	58,2334	3,5478	70,3501
CV (%)			65,18	70,85	88,70	57,50	54,29	54,84

Nota: DP, densidade de plantio; *Classes definidas segundo BÖHM (1979), conforme utilizado por Sant’Ana et al. (2012) e Santos et al. (2016); n = 16; MTMSR total, massa total da matéria seca das raízes.

Fonte: Elaboração do autor.

Nas avaliações de raízes na planta-neta, a média da massa fresca foi 1.444,7067 g e de massa da matéria seca, 134,99 g (Tabela 29; Figura 18). A distribuição percentual das classes de diâmetro das raízes seguiu a mesma sequência da planta-filha: raízes médias > raízes pequenas > raízes muito finas > raízes finas > raízes grandes; com valores

de 81,54%; 6,65%; 4,69%; 3,67% e 3,44% para classes de raízes, médias, pequenas, muito finas, finas e grandes, respectivamente.

Tabela 28. Distribuição percentual das massas da matéria seca de classes de raízes muito finas, pequenas, médias, grandes e total de bananeira ‘Prata-Anã’ avaliadas aos 60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade da planta, do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	Idade (dias)	Planta N	Classes de raízes*					MTMSR
			Muito finas (mm)	Finas (mm)	Pequenas (mm)	Médias (mm)	Grandes (mm)	
			< 0,50	≥ 0,50 e < 2,00	≥ 2,00 e < 5,00	≥ 5,00 e < 10,00	≥ 10,00	
			Massa da matéria seca de raízes (MMSR)					
			Muito finas (%)	Finas (%)	Pequenas (%)	Médias (%)	Grandes (%)	MTMSR (%)
1.666	60	1	7,87	3,63	6,04	72,14	10,33	100,00
2.083	60	2	3,66	2,80	2,26	91,27	-	100,00
2.666	60	3	2,80	2,92	15,17	79,11	-	100,00
3.333	60	4	4,18	3,68	5,04	87,11	-	100,00
Média	60	n = 4	4,37	3,01	6,36	75,89	10,37	100,00
1.666	90	1	-	-	-	-	-	-
2.083	90	2	-	-	-	-	-	-
2.666	90	3	7,58	2,47	14,43	75,52	-	100,00
3.333	90	4	-	-	-	-	-	-
Média	90	n = 1	7,58	2,47	14,43	75,52	0,00	100,00
1.666	150	1	3,44	3,33	6,15	79,65	7,42	100,00
2.083	150	2	3,26	3,90	5,79	81,52	5,54	100,00
2.666	150	3	5,13	3,84	4,02	87,01	-	100,00
3.333	150	4	6,04	3,24	2,15	83,18	5,39	100,00
Média	150	n = 4	4,40	3,51	4,42	81,39	6,27	100,00
1.666	180	1	5,72	4,58	13,62	71,78	4,29	100,00
2.083	180	2	4,95	4,83	16,41	70,69	3,11	100,00
2.666	180	3	5,61	1,53	6,35	77,11	9,40	100,00
3.333	180	4	-	-	-	-	-	-
Média	180	n = 3	5,45	3,70	12,20	73,12	5,53	100,00
1.666	240	1	-	-	-	-	-	-
2.083	240	2	-	-	-	-	-	-
2.666	240	3	-	-	-	-	-	-
3.333	240	4	3,93	1,91	12,42	81,74	-	100,00
Média	240	n = 1	3,93	1,91	12,42	81,74	-	100,00
1.666	360	1	-	-	-	-	-	-
2.083	360	2	1,17	0,49	5,02	92,22	1,11	100,00
2.666	360	3	1,10	1,28	11,56	86,06	-	100,00
2.666	360	4	1,42	2,92	12,09	83,57	-	100,00
3.333	360	5	-	-	-	-	-	-
Média	360	n = 3	1,26	1,84	10,03	86,00	0,87	100,00
Média geral		n = 16	3,78	2,73	9,44	78,95	5,09	100,00
Desvio-Padrão		-	2,07	1,19	4,85	6,64	3,11	-
CV (%)		-	3,78	2,73	9,44	78,95	5,09	-

Nota: DP, densidade de plantio; *Classes definidas segundo BÖHM (1979), conforme utilizado por Sant’Ana et al. (2012) e Santos et al. (2016c); n = 16; MTMSR total, massa total da matéria seca das raízes.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 29. Massas fresca, massas da matéria seca e distribuição percentual de massas da matéria seca de classes de raízes muito finas, pequenas, médias, grandes e total avaliadas em plantas-neta (terceiro ciclo de produção), na época da colheita da planta-filha (segundo ciclo de produção). Guanambi, BA, 2018.

Planta	Classes de raízes*					Grandes
	Muito finas	Finas	Pequenas	Médias	Grandes	
N	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	< 0,50	≥ 0,50 e < 2,00	≥ 2,00 e < 5,00	≥ 5,00 e < 10,00	≥ 10,00	
	Massa fresca das raízes					
	Muito finas	Finas	Pequenas	Médias	Grandes	MFTR
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
1	9,0000	8,1400	75,8400	1.222,2900	-	1.315,2700
2	10,7700	26,9400	61,9400	1.321,8900	48,0600	1.469,6000
3	24,4500	43,1000	118,7700	1.266,8100	-	1.453,1300
Média	14,7400	26,0600	85,5167	1.270,3300	48,0600	1.444,7067
Desvio-padrão	8,4555	17,4966	29,6250	49,8932	-	84,7490
Coefficiente de variação (%)	57,36	67,14	34,64	3,93	-	5,87
	Massa da matéria seca das raízes					
	Muito finas	Finas	Pequenas	Médias	Grandes	MTMSR
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)
1	5,6000	2,7000	9,0200	107,8500	-	125,1700
2	6,8000	4,9200	6,2500	116,3100	4,6500	138,9300
3	6,5900	7,2400	11,6800	106,0800	-	131,5900
Média	6,3300	4,9533	8,9833	110,0800	4,6500	134,9967
Desvio-padrão	0,6409	2,2702	2,7152	5,4674	-	6,8851
Coefficiente de variação (%)	10,12	45,83	30,22	4,97	-	5,10
	Distribuição percentual das massas da matéria seca ds raízes					
	Muito finas	Finas	Pequenas	Médias	Grandes	MTMSR
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	4,47	2,16	7,21	86,16	-	100,00
2	4,89	3,54	4,50	83,72	3,35	100,00
3	5,01	5,50	8,88	80,61	-	100,00
Média	4,69	3,67	6,65	81,54	3,44	100,00
Desvio-padrão	0,28	1,68	2,21	2,78	-	-
Coefficiente de variação (%)	6,00	45,81	33,20	3,41	-	-

Nota: DP, densidade de plantio; *Classes definidas segundo BÖHM (1979), conforme utilizado por Sant'Ana et al. (2012) e Santos et al. (2016c); n = 3; MFTR, massa fresca total das raízes; MTMSR total, massa total da matéria seca das raízes.

Fonte: Elaboração do autor.

Fotos: Varley Andrade Fonseca

Figura 18. Estratificação das raízes em classes de diâmetro, em planta-neta (terceiro ciclo de produção), da bananeira 'Prata-Anã', na época da colheita da planta-filha (segundo ciclo de produção).

Nota: A - Classes de diâmetros de raízes muito finas, finas, pequenas e médias; B - Raízes médias; C - Raízes pequenas; D - Raízes finas; E - Raízes muito finas.

As classes seguiram a recomendação de (BÖHM, 1979), conforme utilizado por Sant'Ana et al. (2012), Santos et al. (2016c), sendo estratificadas em raízes muito finas (diâmetro abaixo de 0,50 mm), raízes finas (diâmetro $\geq 0,50$ e $< 2,00$ mm), raízes pequenas (diâmetro $\geq 2,00$ e $< 5,00$ mm), raízes médias ($\geq 5,00$ e $< 10,00$ mm) e raízes grandes (diâmetro $\geq 10,00$ mm).

3.4. Equações alométricas

No Modelo 3-PG (LANDSBERG; SANDS, 2011), como discutido por Borges (2009) e Borges et al. (2012) para eucalipto, inicialmente é calculada a matéria seca do “*stem*”, subseqüentemente a equação alométrica envolvendo “*stem*” e diâmetro à altura do peito (*dap*), um parâmetro determinado usualmente nessa espécie florestal, é utilizada para a obtenção de um valor médio de *dap* a partir do “*stem*”. Em seguida, esse *dap* médio é usado em outras equações alométricas para estimar altura e área basal, entre outras variáveis.

No caso da bananeira, para tentativa de adequação do Modelo 3-PG ao cultivo, o pseudocaule (“*pseudostem*”) equivale ao “*stem*”. Assim, as equações alométricas ajustadas inicialmente envolvem as relações entre altura da planta, massa da matéria seca do pseudocaule e volume do pseudocaule, com o diâmetro do pseudocaule mensurado ao nível do solo (Figuras 19 e 20).

O diâmetro do pseudocaule é um parâmetro determinado rotineiramente em experimentos de campo com bananeira (DONATO et al., 2006; 2009; ARANTES et al., 2017) e correlaciona-se com várias variáveis. Arantes et al. (2010) encontraram correlações significativas, positivas e de alta magnitude em diferentes cultivares de Plátanos entre o diâmetro do pseudocaule e: altura da planta (0,96); número de folhas no florescimento (0,94); período para colheita (0,97); massa do cacho (0,94); massa das pencas (0,94); número de pencas (0,95) e número de frutos (0,93). Guimarães et al. (2014) estimaram correlação positiva e significativa entre o diâmetro do pseudocaule e as massas dos cachos e das pencas (0,75) em ‘Prata-Anã’, com ajuste de equação de regressão linear simples para predição da colheita na cultivar (GUIMARÃES et al., 2013).

Assim, ajustaram-se equações alométricas em função do diâmetro do pseudocaule mensurado ao nível do solo para as variáveis altura da planta, massa da matéria seca do pseudocaule e volume do pseudocaule mensuradas até a época do florescimento (60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) e da colheita (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) do segundo ciclo de produção. Ajustou-se equação linear para altura da planta até a época do florescimento (Figura 19A), equação tipo potencial para altura da planta até a época da colheita (Figura 19B), e para massa e volume do pseudocaule avaliados até as épocas do florescimento (Figura 19C, 19E, 19G; e Figura 20A) e da colheita dos cachos (Figura 19D, 19F, 19H; e Figura 20).

Figura 19. Equações ajustadas entre altura, massa da matéria seca e volume do pseudocaule, em função do diâmetro do pseudocaule da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’ no segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A, C, E e G - Até o florescimento; B, D, F, e H - Até à colheita dos cachos; n = 80 (até o florescimento); n = 96 até a colheita; ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 20. Representação gráfica com todos os pontos da relação alométrica entre massa da matéria seca do pseudocaule e diâmetro do pseudocaule.

Nota: A - Até o florescimento (n = 80); B - Até à colheita (n = 96) da planta-filha (segundo ciclo) da bananeira 'Prata-Anã'. Guanambi, BA, 2018.

Fonte: Elaboração do autor.

Como indicado pelas Tabelas 16 e 18, respectivamente, para as avaliações realizadas até a época do florescimento e da colheita do segundo ciclo de produção, o diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, a altura da planta, a massa da matéria seca do pseudocaule e o volume do pseudocaule da bananeira 'Prata-Anã' variaram com a idade do broto ou filho selecionado, independentemente da densidade de plantio. Dessa forma, ajustaram-se equações alométricas em função da idade do broto ou seguidor selecionado,

para essas variáveis. Nas avaliações realizadas até o florescimento ajustaram-se equações potencial para altura da planta (Figura 21A) e volume do pseudocaule (Figura 21G, 21I), exponencial para diâmetro do pseudocaule (Figura 21C) e massa da matéria seca do pseudocaule (Figura 21E). Nas avaliações até a colheita ajustaram-se equação Linear de Resposta Platô (LRP) para todas as variáveis (Figura 21B, 21D, 21F, 21H e 21J).

O modelo potencial ajustado até a época da emergência da inflorescência da bananeira 'Prata-Anã' estima um incremento de 319,48% para a altura da planta, variando de 75,54 cm aos 60 dias de idade até 321,08 cm aos 240 dias. Para o volume do pseudocaule por planta estimou-se um incremento de 4.930,99%, com uma variação de 0,0023 m³/planta aos 60 dias para 0,1179 m³/planta aos 240 dias; e para o volume de pseudocaule por unidade de área, 4.912,18%, de 5,57 m³/ha até 279,31 m³/ha. O diâmetro do pseudocaule ao nível do solo aumentou 265,06% de forma exponencial, passando de 10,24 cm aos 60 dias para 37,39 cm aos 240 dias, enquanto a massa da matéria seca do pseudocaule teve um incremento exponencial de 4.003,65%, com uma variação de 0,123 kg aos 60 dias de idade do broto para 5,060 kg na época da emergência da inflorescência.

Na regressão LRP, o ajuste matemático é realizado pela separação das observações em duas partes, onde na primeira parte o modelo é obtido por regressão linear e na segunda parte, no platô, pelo cálculo da média (RIBEIRO JÚNIOR; MELO, 2008). Dessa forma, estima-se um valor de idade a partir do qual há baixa probabilidade de resposta das variáveis altura da planta, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo, massa da matéria seca do pseudocaule e volume do pseudocaule. Assim, determinaram-se na interseção da parte linear com o platô, os valores de idade e das variáveis resposta. Esse modelo representa bem o crescimento da bananeira até a colheita dos cachos, pois a planta para de crescer em altura e diâmetro, cessa a emissão de folhas e raízes na época da emergência da inflorescência (Figura 6; Figura 16).

Os modelos LRP ajustados para as variáveis mensuradas até a colheita do segundo ciclo de produção estimam os pontos de encontro das retas em: 251 dias para uma altura de 336,60 cm; 245 dias para 35,00 cm de diâmetro do pseudocaule; 244 dias para 4,15 kg de massa da matéria seca do pseudocaule; 252 dias para 0,1093 m³/planta e 260,33 m³/ha de volume de pseudocaule. Os pontos de interseção entre a parte linear e o platô ocorreram próximo aos 240 (época do florescimento) indicando, por isso, a assertiva da escolha do modelo de crescimento para essas variáveis, quando-se considera a idade até a colheita dos cachos. Isso evidencia que a partir do florescimento não há acúmulo de matéria seca e nem crescimento em extensão do pseudocaule a bananeira.

Figura 21. Variação da altura, diâmetro, massa da matéria seca e volume do pseudocaule em função da idade da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’ no segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A, C, E, G e I - Até o florescimento; B, D, F, H e J - Até à colheita dos cachos; n = 80 (até o florescimento); n = 96 até a colheita; ns não significativo, **significativo a 1%, *significativo a 5%, e ***significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; .

Fonte: Elaboração do autor.

No presente trabalho foram ajustados modelos logarítmicos simples na base E para a altura da planta e perímetro do pseudocaule em função da idade, até o florescimento do primeiro ciclo de produção (Figura 10D, 10E). Também no primeiro ciclo, Pereira et al. (1999; 2000) ajustaram modelo logístico com padrão sigmoidal para perímetro do pseudocaule e altura da planta, enquanto Melo et al. (2010) ajustaram modelo exponencial para perímetro do pseudocaule e altura da planta, em função da idade, ambos com ‘Prata-Anã’, evidenciando que a taxa de crescimento apresenta-se constante até o quarto ou quinto mês do plantio e aumenta a partir daí mantendo-se constante até próximo da emissão floral quando reduz para valores próximos de zero.

3.4.1. Área foliar específica (σ_r , AFE)

Normalmente a área foliar específica (AFE) apresenta valores iniciais mais elevados, correspondentes às idades jovens das plantas, pois as folhas são mais tenras, o que indica uma menor espessura da folha (MELO et al., 2010) apresentando, por isso, maior relação entre a área foliar e a massa da matéria seca. Com o crescimento em função da idade, que representa um acúmulo irreversível de matéria seca e o aumento em extensão dos tecidos, particularmente da altura das plantas há uma maior limitação hidráulica ao fluxo de água do solo até o topo da parte aérea (LANDSBERG; SANDS, 2011). Dessa forma, as folhas da parte mais alta da planta, mesmo as recém lançadas apresentam maior espessura, pois com menos água chegando ao topo há redução do valor da AFE até atingir a estabilização. A AFE representa o inverso da espessura das folhas, um indicativo que é expresso pelas alterações no número ou tamanho das células do mesófilo foliar (MELO et al., 2010).

Não obstante, Lucena (2013) observou que o aumento da quantidade de água aplicada à bananeira reduziu a área foliar específica, e justificou que a maior disponibilidade de água para a planta promoveu maior acúmulo de matéria seca. Melo et al. (2010) constataram redução da área foliar específica em bananeira ‘Prata-Anã’ com aumento da dose de nitrogênio. Em condições de maior disponibilidade de água (LUCENA, 2013) e de N (MELO et al; 2010) seria esperado maior área foliar específica, pois em tese esses fatores contribuem para a manutenção dos tecidos em estado mais tenro, em contrapartida ambos fatores promovem aumento do acúmulo de matéria seca. Adicionalmente, as folhas da bananeira são altamente hidratadas e diminuição na quantidade de água aplicada ou aumento do déficit de água do solo reduz pouco o teor relativo de água (ISMAIL et al., 2004; MAHOUACHI, 2009), como corroborado por

LUCENA (2013) que constatou manutenção do teor relativo de água na folha de quatro cultivares de bananeira de diferentes subgrupos (AAB, AAAA e AAAB), com valores médios em torno de 90%, com variação de 115,50% nas lâminas aplicadas, 378,17 mm; 938,96 mm; 1.225,92 mm e 1.419,43 mm, no primeiro ciclo de produção.

A área foliar específica difere entre cultivares de bananeira (LUCENA, 2013), com valores menores para cultivares tipo Prata, por exemplo, para Prata-Anã (AAB) e BRS Platina (AAAB), 10,59 e 10,78 m²/kg, respectivamente, maior valor para cultivar tipo Gros Michel, 13,88 m²/kg para FHIA-23 (AAAA) e valor intermediário para cultivar com frutos tipo Maçã, 12,78 m²/kg para BRS Tropical (AAAB), indicando assim, maior espessura da folha para as cultivares tipo Prata.

Como indicado pelas Tabelas 16 e 18, respectivamente, para as avaliações realizadas até a época do florescimento (60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) e da colheita (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) do segundo ciclo de produção, a AFE variou com a idade da planta, independentemente da densidade de plantio. Assim, foram ajustadas equações alométricas para a relação entre AFE e idade nos dois períodos de avaliação considerados (Figura 22) com base nos dados das Tabelas 15 e 17.

Inicialmente, para o ajuste das equações alométricas selecionaram-se os valores médios da variável σ_f na idade inicial da lavoura, ou seja, na idade correspondente aos 60 dias, considerados como valores AFE₀ (Tabelas 15 e 17) para as avaliações até o florescimento e até a colheita dos cachos, respectivamente. Também obtiveram-se os valores médios de AFE₁ nas plantas adultas na época do florescimento, aos 240 dias de idade do broto (Tabela 15) e na época da colheita dos cachos, 360 dias de idade do broto (Tabela 17). Foram utilizados também os valores AFE₀ da planta jovem para plantios com utilização de mudas de cultura de tecidos (Tabela 14).

Os valores selecionados de AFE (σ_f) para ajuste das equações foram: idade inicial da lavoura, de plantas-filha em crescimento (60 dias), AFE₀ = 1,41 m²/kg (Tabelas 15 e 17); idade inicial da lavoura implantada com mudas de cultura de tecidos (60 dias), AFE₀ = 34,34 m²/kg (Tabela 14); nas plantas adultas, na época do florescimento (240 dias), AFE₁ = 5,97 m²/kg (Tabelas 15 e 17); na época da colheita (360 dias), AFE₁ = 5,02 m²/kg (Tabela 17).

A evolução da AFE de plantas jovens até adultas geralmente segue um modelo exponencial decrescente (BORGES, 2009; LANDESBURG; SANDS, 2011), embora

para bananeira há que considerar duas situações distintas. A primeira, para o caso do crescimento e desenvolvimento de cada geração de filhos com folhas lanceoladas (tipo chifre inicialmente), cujo limbo é bastante reduzido, a área foliar específica é menor inicialmente até 90 dias, fase caracterizada como de crescimento lento, aumenta na fase de maior crescimento, entre 90 e 150 dias, fase na qual as taxas de crescimento da planta então no máximo (DONATO et al., 2015a), diminuindo posteriormente na fase de diferenciação floral (180 dias) até o florescimento (240) dias, onde atinge a estabilização e mantém o valor até a colheita por volta de 360 dias. Essa descrição reflete os dados observados, pois o máximo valor de AFE nos dados mensurados foi 12,24 m²/kg aos 150 dias de idade (Tabelas 15 e 17; Figura 22A, 22C), coincidente com a fase de taxas máximo de crescimento.

Isso concorda com avaliação feita até a época do florescimento, para a qual ajustou-se equação quadrática, com a máxima AFE de 9,39 m²/kg aos 172 dias (Figura 22A), próximo à diferenciação floral. Para as avaliações conduzidas até a época da colheita, também ajustou-se modelo quadrático para a AFE (Figura 22C), cuja AFE_{max} estimada pelo modelo foi 8,96 m²/kg aos 230,35 dias, próximo ao florescimento.

Por outro lado, na segunda situação, quando considera-se o desenvolvimento das folhas a partir de uma lavoura implantada com mudas micropropagadas (mudas de cultura de tecidos), cujas folhas iniciais tem formato mais próximo de uma folha adulta, com grande área de limbo, a AFE da planta jovem até a adulta segue o modelo potencial decrescente para avaliações até a época do florescimento e exponencial decrescente até a época da colheita (MELO et al., 2010; LANDSBERG; SANDS, 2011), com maior área foliar específica nas folhas da planta jovem, com posterior decréscimo até atingir o equilíbrio (Figura 22E, 22G).

Para as avaliações feitas até a época do florescimento (Figura 22E) o modelo potencial estima um decréscimo de 82,95% na AFE, variando de 35,01 m²/kg aos 60 dias de idade (ponto de plantio das mudas) para 5,97 m²/kg aos 240 dias (época do florescimento). Para as avaliações conduzidas até a época da colheita dos cachos o modelo exponencial não linear estima um decréscimo de 95,96% na AFE, com valores declinando de 34,14 m²/kg para 1,37 m²/kg (Figura 22G). Para todas as equações ajustadas foram apresentadas as correlações entre a área foliar específica predita pelo modelo e mensurada (Figura 22B, 22D, 22F e 22H).

Figura 22. Equações ajustadas entre área foliar específica (AFE) e a idade da bananeira ‘Prata-Anã’ Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Plantas-filha com folhas lanceoladas na fase inicial (60 dias) e adultas no florescimento (240 dias), regressão quadrática; B - Correlação entre a AFE predita pelo modelo e mensurada até o florescimento (240 dias); C - Plantas-filha com folhas lanceoladas na fase inicial (60 dias) e adultas na fase de colheita (360 dias), regressão quadrática; D - Correlação entre AFE predita pelo modelo e mensurada até a colheita (360 dias); E - Plantas jovens de lavoura implantada com mudas micropropagadas (mudas de cultura de tecido) na fase inicial de transplantio (60 dias) até o florescimento (240 dias), regressão potencial; F - Correlação entre a AFE predita pelo modelo e mensurada até o florescimento (240 dias); G - Plantas jovens de lavoura implantada com mudas micropropagadas (mudas de cultura de tecido) na fase inicial de transplantio (60 dias) até a colheita (360 dias), Regressão Não Linear, ajustada com Regressão Gauss-Newton no SAEG; H - Correlação entre AFE predita pelo modelo e mensurada até a colheita (360 dias); n = 80 (até o florescimento); n = 96 até a colheita; "não significativo, **significativo a 1%, *significativo a 5%, e ***significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

3.4.2. Densidade do pseudocaule (DENSP, ρ)

A modelagem da densidade da madeira para árvores, normalmente segue um modelo exponencial crescente, com aumento gradual no valor da densidade (LANDESBURG; SANDS, 2011) em função do avanço da idade, embora possa ocorrer casos com aumentos abruptos na metade da idade do povoamento (BORGES, 2009).

Como indicado pelas Tabelas 16 e 18, respectivamente, para as avaliações realizadas até a época do florescimento (60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) e da colheita (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) do segundo ciclo de produção, a densidade do pseudocaule variou com a idade da planta, independentemente da densidade de plantio. Inicialmente, para o ajuste das equações alométricas (Figura 23) selecionaram-se os valores médios da variável ρ na idade inicial (DENSP₀), correspondente aos 60 dias, e final do ciclo (DENSP₁), para as avaliações até o florescimento (240 dias de idade do broto) e até a colheita dos cachos (360 dias), respectivamente (Tabelas 15 e 17). Para ρ , os valores médios selecionados foram: na idade inicial de crescimento do broto (60 dias), DENSP₀ = 48,08 kg/m³ (Tabelas 15 e 17); nas plantas adultas, na época do florescimento (240 dias), DENSP₁ = 46,16 kg/m³ (Tabelas 15 e 17). nas plantas adultas, na época da colheita (360 dias), DENSP₁ = 38,30 kg/m³ (Tabela 17).

Se considerar o crescimento e desenvolvimento de cada geração de filhos com folhas lanceoladas a partir do segundo ciclo de produção, a densidade do pseudocaule ajusta um modelo quadrático até o florescimento da planta, cerca de 240 dias de idade do filho (Figura 23A). O valor médio observado para a densidade inicialmente é maior aos 60 dias de idade, o modelo estima a densidade mínima em 26,92 kg/m³ aos 151,21 dias de idade, coincidente com a época de máximas taxas de crescimento em altura e diâmetro do pseudocaule (DONATO et al., 2015b) e aumenta novamente na época do florescimento retornando ao valor inicial.

Ao considerar o ciclo completo até a colheita (60 a 360 dias) não há ajuste de modelo em função da idade (Figura 23B), pois o valor da densidade do pseudocaule decresce novamente entre o florescimento e colheita. Isso é justificável, pois o pseudocaule, constituído aí já como reserva, passa a ser fonte de fotoassimilados e nutrientes para o cacho e o seguidor selecionado, comprovado pelo decréscimo acentuado da sua participação percentual na matéria seca total da planta (Figura 25A) e da família (Figura 25B). Nesse caso a média de densidade do pseudocaule foi 38,12 kg/m³. O menor valor de DENSP observado (dados mensurados), 20,08 kg/m³ aos 180 dias de idade

(Tabelas 15 e 17), correspondente à época da diferenciação floral. Para a equação ajustada (Figura 23A) foi apresentada a correlação entre a densidade do pseudocaule predita pelo modelo e mensurada (Figura 23B).

Novamente aqui, a situação difere bastante quando se compara, por exemplo, a bananeira ao eucalipto, o que pode dificultar o ajuste de modelos de crescimento baseado no aumento da densidade do “stem” para aquela espécie conforme desenvolvimento para espécies florestais (LANDSBERG; SANDS, 2011). Além dessa razão, o comportamento não sincronizado de plantas individuais da bananeira, dificulta o desenvolvimento de modelos adaptados para simular crescimento em populações de culturas com desenvolvimento anual homogêneo (TIXIER et al., 2004).

Figura 23. Equações ajustadas entre densidade do pseudocaule (ρ) e idade da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até o florescimento (240 dias); B - Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até a colheita (360 dias); C - Correlação entre a DENS \bar{P} predita pelo modelo e mensurada até o florescimento (240 dias); n = 80 (até o florescimento); n = 96 até a colheita; ^{ns}não significativo, ^{**}Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t, ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

3.4.3. Fração de folhas (FFP), inflorescência (FIP), cacho (FCP) e pencas (FPP) do pseudocaule - PBB

Para modelagem do crescimento de árvores pelo 3-PG é normalmente quantificada a fração de galho e casca do “*stem*” (FGC) em relação à biomassa da parte aérea excluindo as folhas (p_{BB}). Essa fração apresenta um ajuste exponencial decrescente com a idade do plantio (BORGES et al., 2012; LANDSBERG; SANDS, 2011). Contudo, em bananeira a parte aérea excluindo o pseudocaule é composta por folhas (bainha, pecíolo e limbo) nas fases vegetativa e reprodutiva (vegetativa aparente) coincidente com a diferenciação floral até o florescimento; pela inflorescência e folhas e pelo cacho e folhas na fase reprodutiva aparente, a partir da emergência da inflorescência (Figuras 6 e 16).

De acordo com as Tabelas 16 e 18, respectivamente, para as avaliações realizadas até a época do florescimento (60, 90, 150, 180 e 240 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) e da colheita (60, 90, 150, 180, 240 e 360 dias de idade do broto ou seguidor selecionado) do segundo ciclo de produção, a fração folhas pseudocaule (FFP) variou com a idade da planta, independentemente da densidade de plantio. Inicialmente, para o ajuste das equações alométricas (Figura 25) selecionaram-se os valores médios da variável FFP na idade inicial (FFP_0), correspondente aos 60 dias, e final do ciclo (FFP_1), para as avaliações até o florescimento (240 dias de idade do broto) e até a colheita dos cachos (360 dias), respectivamente (Tabelas 15 e 17). Para FFP, os valores médios selecionados foram: na idade inicial de crescimento do broto (60 dias), $FFP_0 = 0,032$ kg/kg (Tabelas 15 e 17); nas plantas adultas, na época do florescimento (240 dias), $FFP_1 = 0,7227$ kg/kg (Tabelas 15 e 17). nas plantas adultas, na época da colheita (360 dias), $FFP_1 = 0,6234$ kg/kg (Tabela 17).

Dessa forma, ajustaram-se equações para FFP mensurada nas fases vegetativa e reprodutiva (vegetativa aparente) até os 240 dias e no período todo até a colheita (360 dias) (Figura 24A, 24B, 24E e 24F). As equações para a FFP foram tipo logarítmicas não lineares no período até o florescimento (Figura 24A) e até a colheita (Figura 24B). Também constam as correlações entre as FFPs previstas pelos modelos ajustados e as FFPs mensuradas em cada época (Figuras 24C, 24D), sendo a maior correlação observada no período até o florescimento (Figura 24C).

Os valores máximos de FFP são observados aos 180 dias, na diferenciação floral, decrescendo no florescimento (Figuras 24A), com um maior decréscimo na colheita

(Figura 24B), em razão da senescência acentuada de folhas no período florescimento-colheita. Isso justifica o melhor ajuste na equação que descreve a variação de FFP até o florescimento (Figura 24A) e o maior coeficiente de correlação entre o valor predito e mensurado (Figura 24C), comparado à correlação para o período até a colheita (Figura 24D).

Figura 24. Equações ajustadas entre a fração folhas pseudocaule (FFP) e a idade da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até o florescimento (240 dias), equação ajustada com procedimento Regressão Não Linear, Regressão Gauss-Newton no SAEG; B - Plantas-filha na fase inicial (60 dias) até a colheita (360 dias), equação ajustada com procedimento Regressão Não Linear no R; C - Correlação entre FFP predita pelo modelo de regressão não linear ajustada no SAEG e mensurada até o florescimento (240 dias); D - Correlação entre FFP predita pelo modelo de regressão não linear ajustada no R e mensurada até a colheita (360 dias); n = 80 (até o florescimento); n = 96 até a colheita; ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R^2 , coeficiente de determinação; R^2_{aj} , coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Diferentemente de florestas (BORGES, 2009), a parte vegetal de interesse comercial na bananeira é o cacho, exclusivamente pencas. Na época da emergência da inflorescência da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’ foram determinadas: a fração inflorescência pseudocaule, FIP, e a fração inflorescência massa total da planta, FINFMSTP, cujos valores médios, foram, respectivamente, 0,02415 kg/kg; 0,1117 kg/kg

(Tabela 21). Por ocasião da colheita dos cachos foram obtidas a fração massa do cacho pseudocaule, FMCPS 0,875 kg/kg; a fração massa das pencas pseudocaule, FMPENPS, 0,837 kg/kg; e a fração massa das pencas massa total da planta, FMPENMTP, 0,2761 kg/kg (Tabela 22).

3.5. Acúmulo de matéria seca e variação percentual de cada órgão na matéria seca da planta toda e da família ao longo do ciclo – alterações nas relações fonte dreno

O acúmulo de matéria seca total da bananeira ‘Prata-Anã’ até o florescimento da planta-filha segue um modelo exponencial (Figura 25A). A equação ajustada estima um incremento de 2.443,21% na massa da matéria seca total da planta (MMSTP), variando de 0,434 kg aos 60 dias de idade da planta para 11,053 kg aos 240 dias (época do florescimento). Para as avaliações conduzidas até a época da colheita dos cachos o modelo potencial estima um acréscimo de 3.795,78%, com valores aumentando de 0,396 kg até 15,452 (Figura 25B). Os ajustes dessas equações consideraram os dados da Tabela 19, na qual constam os valores médios de MMSTP inicial, aos 60 dias de idade do broto, $MMSTP_0 = 0,549$ kg, e final até o florescimento, $MMSTP_1 = 10,989$ kg, e até a colheita, $MMSTP_1 = 12,3147$ kg.

Durante o ciclo de cada geração da bananeira ‘Prata-Anã’ ocorre alterações nas participações percentuais de cada órgão na matéria seca total da planta (Figura 25C) e da família ou unidade produtiva (Figura 25D), bem como, nas relações fonte dreno entre órgãos. Considerando o ciclo da planta-filha, a partir de 60 dias de idade do broto até a colheita, verifica-se que inicialmente o rizoma, órgão de reserva, representa a maior parte da matéria seca total da planta (67,79%), seguido pelo pseudocaule (25,33%), raízes (6,08%) e folhas (0,79%). Isso é justificável, pois esses brotos até a diferenciação floral são ligados à planta-mãe, época na qual ficam independentes (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010).

Aos 150 dias de idade do broto, época coincidente com as taxas de máximo crescimento (DONATO et al., 2015b), o rizoma ainda representa a maior participação percentual na matéria seca total da planta (47,00%), seguido do pseudocaule (38,38%), folhas (9,30%) e raízes (5,37%). Na diferenciação floral, cerca de 180 dias, quando a planta-filha se torna independente, as folhas junto com o pseudocaule representam a maior participação percentual na matéria seca total da planta, 35,65% e 35,67%, respectivamente. Nesse ponto, normalmente a planta formou todo o sistema foliar, embora 50% dessas ainda não emergiram (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010).

Na época do florescimento, cerca de 240 dias de idade, o pseudocaule representa a maior parte da matéria seca total da planta (46,60%), seguido das folhas (33,78%), rizoma (16,67%), raízes (2,02%) e inflorescência (1,13%). Nesse momento a área foliar da bananeira é máxima (DONATO et al., 2015b). À época da colheita do cacho, este representa 22,72% da matéria seca total da família ou unidade produtiva, o pseudocaule 26,03%, a planta-filha ou seguidor selecionado 21,72%, as folhas 16,07%, o rizoma 12,20% e as raízes 1,21%. No período entre o florescimento e a colheita do cacho, ocorre translocação de fotoassimilados e nutrientes do pseudocaule, rizoma e folhas para o cacho e o seguidor selecionado, além de senescência acentuada das folhas, o que explica essas mudanças nas participações percentuais de cada órgão na matéria seca total da unidade produtiva nesse período.

No momento da colheita o cacho (engajo + frutos) representa 28,86% da matéria seca total da planta (Figura 25C). Essa participação percentual é variável com a cultivar, as condições do sítio e o manejo. Por exemplo, para aproximadamente a mesma quantidade total de matéria seca produzida pela cultivar Prata-Anã, 12,481 kg (Tabela 22), média de quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha), 12,139 kg no Recôncavo Baiano, Cruz das Almas, CE (BORGES; VELAME, 2018), 12,051 kg (HOFFMANN et al. 2010b) em Limoeiro do Norte, CE, ambos com espaçamento 4,0 x 2,0 x 2,0 m (1.666 plantas/ha), a participação percentual do cacho na matéria seca total da planta foi, respectivamente, 28,86%; 42,47% e 18,00%. A variação percentual é de 135,94% entre a menor e a maior participação do cacho na matéria seca da planta, o que sugere, que o ambiente e o manejo podem favorecer uma maior alocação de fotoassimilados na parte de interesse comercial do cultivo, aumentando assim a eficiência fotossintética (MELO et al., 2010).

Também em 'Prata-Anã' Melo et al. (2010) obtiveram 39,71% de participação do cacho para uma fitomassa seca da parte aérea total de 8,054 kg, em condições tropicais chuvosas com verão seco e pluviometria em torno de 1.200 mm anuais. Para os cultivares do grupo Cavendish (AAA), o cacho representa por ocasião da colheita cerca de 33 à 50% de toda a matéria seca da planta, a depender da cultivar, do manejo e do ambiente, por exemplo, 50% para Valery e Grande Naine nos trópicos úmidos da Colômbia (MARTINEZ ACOSTA; CAYON SALINAS, 2011), 33% para Williams nos subtropicais (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010).

Figura 25. Acúmulo de matéria seca na planta e variação da distribuição percentual de matéria seca em diferentes órgãos em função da idade até a colheita da planta-filha (segundo ciclo), da bananeira 'Prata-Anã'. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Massa da matéria seca total da planta em função da idade até o florescimento da planta-filha; B - Massa da matéria seca total da planta em função da idade até a colheita dos cachos da planta-filha; C - Matéria seca da planta toda, raízes, rizoma, pseudocaule, folhas e cacho; D - matéria seca da família ou unidade produtiva, raízes, rizoma, pseudocaule, folhas, cacho e seguidor selecionado (planta-neta, terceiro ciclo); ⁿ não significativo, ^{**} significativo a 1%, ^{*} significativo a 5%, e ^{***} significativo a 10% pelo teste t; R^2 , coeficiente de determinação; R^2_{aj} , coeficiente de determinação ajustado. Fonte: Elaboração do autor.

3.6. Variação da massa fresca e seca de engajo, pencas e cacho da planta-filha em função do diâmetro do pseudocaule

Em função da alta correlação entre o diâmetro do pseudocaule e várias características avaliadas rotineiramente em experimentos de campo com bananeira (ARANTES et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2013; 2014) foram ajustadas equações

entre o diâmetro do pseudocaule ao nível do solo e as características para uso na parametrização do modelo ou complementares à parametrização do modelo (Figuras 26 e 27). Os dados básicos constam nas Tabelas 22 e 23 e se referem às variáveis mensuradas na planta-filha (segundo ciclo de produção), no momento da sua colheita.

Foram ajustadas equações tipo potencial entre o diâmetro do pseudocaule e a massa da matéria seca das pencas (Figura 26A), massa fresca das pencas (Figura 26C) massa da matéria seca do engaço (Figura 26E); e correlações entre as respectivas variáveis previstas pelas equações ajustadas e mensuradas (Figuras 26B, 26D e 26F).

Figura 26. Equações ajustadas entre variáveis de rendimento e o diâmetro do pseudocaule da bananeira ‘Prata-Anã’ mensuradas na época da colheita da planta-filha. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Massa da matéria seca das pencas; B, D e F - Correlações entre as respectivas variáveis previstas e mensuradas; C - Massa fresca das pencas; E - Massa da matéria seca do engaço; n = 16; ⁿ não significativo, **significativo a 1%, *significativo a 5%, e ***significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Para as produtividades de pencas (Figura 27A) e de massa da matéria seca das pencas (Figura 27C) ajustaram-se equações linear decrescente com o diâmetro do pseudocaule, enquanto para a massa da matéria seca total da planta (Figura 27E), equação exponencial. As correlações entre as respectivas variáveis previstas pelas equações ajustadas e mensuradas constam nas Figuras 27B, 27D e 27F.

Figura 27. Equações ajustadas entre variáveis de rendimento e o diâmetro do pseudocaule da bananeira ‘Prata-Anã’ mensuradas na época da colheita da planta-filha. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Produtividade de pencas; B, D e F - Correlações entre as respectivas variáveis previstas e mensuradas; C - Produtividade de massa da matéria seca das pencas; E - Massa da matéria seca total da planta; n = 16; ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

3.7. Massas da matéria seca de raízes, rizoma, pseudocaule e folhas da planta-neta (terceiro ciclo de produção) e da família (planta-filha + planta-neta) em função do diâmetro do pseudocaule da planta-filha (segundo ciclo de produção)

Com objetivo de ampliar a bases de dados complementares à parametrização do modelo ajustaram-se equações entre o diâmetro do pseudocaule e as variáveis mensuradas

na planta-neta (terceiro ciclo de produção) e na família (planta-filha + planta-neta), no momento da colheita da planta-filha (Figuras 28 e 29). Os dados básicos constam nas Tabelas 24, 25 e 26.

Para as massas da matéria seca do rizoma (Figura 28A), do pseudocaule (Figura 28C) e das folhas (Figura 28E) mensuradas na planta-neta ajustaram-se equações tipo potencial e para a massa da matéria seca total da planta-neta (Figura 28G), equação linear crescente. As correlações entre as respectivas variáveis preditas pelas equações e mensuradas constam nas Figuras 28B, 28D, 28F e 28H.

No caso da família, os dados envolvendo a soma da planta-filha e da planta-neta (Tabela 26), possibilitaram o ajuste de equações tipo potencial para as massas da matéria seca do rizoma (Figura 29A) e das folhas (Figura 29E), equação linear crescente para a massa da matéria seca do pseudocaule (Figura 29C) e exponencial para a massa da matéria seca total da planta-neta (Figura 29G). As correlações entre as respectivas variáveis preditas pelas equações e mensuradas constam na Figura 29B, 29D, 29F e 29H).

Figura 28. Equações ajustadas entre variáveis mensuradas na planta-neta e o diâmetro do pseudocaulo da bananeira ‘Prata-Anã’ na época da colheita da planta-filha. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Massa da matéria seca do rizoma; B, D, F e H - Correlações entre as respectivas variáveis preditas e mensuradas; C – Massa da matéria seca do pseudocaulo; E - Massa da matéria seca das folhas; G – Massa da matéria seca total da planta; n = 16; ^{ns} não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R^2 , coeficiente de determinação; R^2_{aj} , coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 29. Equações ajustadas entre variáveis mensuradas na família (planta-filha + planta-neta) e o diâmetro do pseudocaule da bananeira ‘Prata-Anã’ na época da colheita da planta-filha. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Massa da matéria seca do rizoma; B, D, F e H - Correlações entre as respectivas variáveis preditas e mensuradas; C - Massa da matéria seca do pseudocaule; E - Massa da matéria seca das folhas; G - Massa da matéria seca total da planta; n = 16; ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.
 Fonte: Elaboração do autor.

3.8. Variáveis fisiológicas

A radiação fotossinteticamente ativa (RFA ou Φ_p (mol/m²)) no modelo 3-PG é estimada considerando a equivalência, 1 MJ de radiação solar (RS) = 2,3 mols de RFA

(LANDSBERG; SANDS, 2011). O modelo faz uso do IAF e da RFA para determinar a RFA absorvida pelo dossel (RFAA) seguindo a Lei de Lambert-Beer por meio da equação da extinção de luz modificada por Monsi e Saeki (1953) como consta em Larcher (2000).

Ao penetrar no dossel e atravessar as diferentes camadas de folhas justapostas, a radiação experimenta um decréscimo na sua intensidade seguindo um ajuste exponencial, com o aumento do grau de cobertura vegetal, conforme descrito pela Lei de Lambert-Beer para extinção da luz (LARCHER, 2000). Assim, é apresentada a base de dados e a estimativa do coeficiente k de extinção da luz no bananal para uso no modelo (Tabelas 30 e 31).

Com uso do aparelho modelo AccuPAR LP-80® PAR / LAI Ceptometer da Decagon Devices Inc em 15 épocas de leitura, DAP (60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 530 dias após plantio), que compreendeu o período entre 60 dias de idade da planta após o plantio até o florescimento do segundo ciclo de produção (ciclo da planta-filha), obtiveram-se os valores das variáveis PARC (I_0), PARB (I_z), τ (PARB/PARC ou I_z/I_0) e IAF (Tabelas 30 e 31). O AccuPAR mensura Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) em $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ na faixa de frequência de 400-700 nm, e utiliza essas leituras para estimativa do índice de área foliar para a cobertura vegetal. O aparelho utiliza as mensurações da radiação fotossinteticamente ativa (PAR) acima e abaixo do dossel, a relação entre elas, e inverte os valores para estimar o IAF.

Com a equação de extinção da luz modificada, $I_z = I_0 \cdot e^{-k \cdot \text{IAF}}$, calculou-se o coeficiente k de atenuação da radiação no bananal nas diferentes idades (épocas de leitura) assumindo equivalência com a Equação 17: $k = -\log(\tau)/\text{IAF}$, $\tau = \text{PARB}/\text{PARC} = I_z/I_0 =$ relação entre radiação fotossinteticamente ativa abaixo e acima do dossel (τ), e índice de área foliar (IAF) (m^2/m^2); PARC = radiação fotossinteticamente ativa acima do dossel ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons), correspondente à I_0 ; PARB, radiação fotossinteticamente ativa abaixo do dossel ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons), correspondente à I_z .

Os valores de IAF e k , nas primeiras mensurações, 60 dias DAP, e nos períodos correspondente às épocas do florescimento e colheita do primeiro ciclo de produção (planta-mãe), considerados aqui, respectivamente, como IAF_0 , IAF_F e IAF_c ; k_0 ; k_F e k_c , foram: 1,44; 4,51 e 4,30 m^2/m^2 para os IAFs mensurados aos 60, 240 e 360 dias; e 0,320; 0,177 e 0,371 para os k nessas mesmas épocas (Tabela 31). O período médio do plantio ao florescimento do primeiro ciclo foi 232 dias (Tabela 11) e até a colheita dos cachos 383 dias (Tabela 12). O valor máximo de IAF estimado pelo aparelho ocorreu aos 270 dias, 5,28 m^2/m^2 (Tabela 31), este período pode ser considerado ainda florescimento, pois

o valor 232 dias é um valor médio e devido à desuniformidade inerente à bananeira (TIXIER et al., 2004) há uma variação muito grande entre a primeira e a última planta do ciclo à florescer, pois o IAF máximo, que é consequência da área foliar total máxima ocorre no florescimento. Do mesmo modo, o k foi 0,177 aos 240 dias e 0,203 aos 270 dias. O IAF calculado a partir da área foliar total mensurada pelo método tradicional, com uso Equação 13: $AFT = 0,5789 \times C \times L \times N$, considerando as dimensões comprimento e largura da terceira folha e o número de folhas, na época do florescimento foi $3,66 \text{ m}^2/\text{m}^2$ (Tabela 11) e na época da colheita $2,72 \text{ m}^2/\text{m}^2$ (Tabela 12).

Os valores médios de IAF e k, considerando todas as épocas de leitura foram, respectivamente, $3,62 \text{ m}^2/\text{m}^2$ e 0,32 (Tabela 30). De forma geral verifica-se que k varia bastante com a idade da lavoura, mostrando um aumento exponencial em função do grau de cobertura vegetal e menos com a densidade de plantio (Tabela 31). O coeficiente de extinção a partir de 240 dias decresce pela perda de folhas por senescência (PEREIRA et al., 2000; MARQUES et al., 2011), diminuindo mais ainda posteriormente com a colheita da planta-mãe, quando diminui a área foliar total da família, que passa a ser representada pela planta-filha. O coeficiente de extinção estimado em condições subtropicais para bananeiras tipo Cavendish foi 0,6 (TURNER, 1994). Contudo, nas condições do presente trabalho há muitos danos causados por ventos, com intensa dilaceração da folha, e consequente diminuição da extinção da radiação ao penetrar no dossel, além de diferenças na arquitetura das folhas entre as cultivares.

O IAF estimado pelo aparelho varia de forma potencial com a idade da bananeira 'Prata-Anã' (Figura 30A). A equação potencial ajustada estima um IAF de $3,48 \text{ m}^2/\text{m}^2$ aos 232 dias (Figura 30A), período do plantio ao florescimento do primeiro ciclo (Tabela 11) ante $3,66 \text{ m}^2/\text{m}^2$ mensurado pelo método tradicional (Tabela 11), e para o florescimento do segundo ciclo (530 dias), um IAF de $5,88 \text{ m}^2/\text{m}^2$. Essas variações representam incrementos de 135,91% e 298,52% no IAF entre as leituras aos 60 DAP e 232 e 530 DAP, respectivamente. Isso é justificável pois a planta do segundo ciclo produção é maior e com maior área foliar total, $18,52 \text{ m}^2$ (Tabela 19) ante $15,07 \text{ m}^2$ (Tabela 11). Houve assim, uma correlação significativa entre o IAF estimado pelo aparelho e o IAF mensurado pelo método tradicional, como demonstrado até o florescimento do primeiro ciclo de produção (Figura 31A e 31B).

O IAF estimado pelo aparelho varia e de forma linear com a densidade de plantio (Figura 30B), com incremento de $0,000469 \text{ m}^2/\text{m}^2$ para cada planta adicionada no estande.

Tabela 30. Valores de radiação fotossinteticamente ativa acima do dossel (PARC, I_0), radiação fotossinteticamente ativa abaixo do dossel (PARB, I_z), relação entre radiação fotossinteticamente ativa abaixo e acima do dossel ($\tau = \text{PARB}/\text{PARC} = I_z/I_0$), índice de área foliar (IAF) e coeficiente de atenuação da luz (k), mensurados em bananeira ‘Prata-Anã’ do plantio até o florescimento do segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2017-2018.

LAM	DP	DAP	PARC (I_0)	PARB (I_z)	$\tau (I_z/I_0)$	IAF	k
%ETc	Plantas/ha	(dias)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)		($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)/($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	m^2/m^2	
100	1.666	60	991,20	494,39	0,499	0,98	0,308
100	2.083	60	1.590,80	434,89	0,273	1,73	0,326
100	2.666	60	1.481,69	460,79	0,311	1,51	0,336
100	3.333	60	1.392,00	424,89	0,305	1,61	0,320
75	1.666	60	1.311,50	500,79	0,382	1,33	0,314
75	2.083	60	1.487,00	453,39	0,305	1,62	0,318
75	2.666	60	1.388,59	450,60	0,325	1,44	0,339
75	3.333	60	1.360,69	474,10	0,348	1,39	0,329
50	1.666	60	1.455,90	483,39	0,332	1,44	0,333
50	2.083	60	1.632,19	520,40	0,319	1,37	0,362
50	2.666	60	1.474,19	548,20	0,372	1,42	0,303
50	3.333	60	1.384,80	492,00	0,355	1,38	0,326
100	1.666	90	1.266,80	452,10	0,357	1,73	0,259
100	2.083	90	1.537,19	625,09	0,407	1,52	0,257
100	2.666	90	1.535,30	637,09	0,415	1,49	0,256
100	3.333	90	1.593,80	493,89	0,310	2,04	0,249
75	1.666	90	571,09	566,00	0,991	0,66	0,006
75	2.083	90	1.622,30	417,39	0,257	2,49	0,237
75	2.666	90	1.575,59	458,20	0,291	2,26	0,237
75	3.333	90	1.614,50	458,20	0,284	2,07	0,264
50	1.666	90	1.706,90	667,40	0,391	1,67	0,244
50	2.083	90	1.474,19	548,20	0,372	1,42	0,303
50	2.666	90	1.703,59	658,70	0,387	1,71	0,241
50	3.333	90	1.584,30	532,40	0,336	2,03	0,233
100	1.666	120	1.308,00	177,10	0,135	2,19	0,397
100	2.083	120	1.404,19	193,60	0,138	2,41	0,357
100	2.666	120	1.388,30	94,90	0,068	2,86	0,407
100	3.333	120	1.265,69	258,00	0,204	2,13	0,324
75	1.666	120	1.130,30	261,79	0,232	1,80	0,353
75	2.083	120	1.118,59	278,50	0,249	1,73	0,349
75	2.666	120	1.140,59	98,59	0,086	2,53	0,420
75	3.333	120	1.149,50	164,80	0,143	2,33	0,362
50	1.666	120	1.422,19	284,89	0,200	1,92	0,364
50	2.083	120	1.185,59	275,70	0,233	1,91	0,332
50	2.666	120	1.181,09	311,89	0,264	1,82	0,318
50	3.333	120	1.431,50	268,79	0,188	1,92	0,378
100	1.666	150	1.319,69	475,39	0,360	2,13	0,208
100	2.083	150	1.391,90	387,20	0,278	2,96	0,188
100	2.666	150	1.442,30	410,20	0,284	2,76	0,198
100	3.333	150	1.213,50	197,60	0,163	3,39	0,233
75	1.666	150	1.270,80	454,89	0,358	2,27	0,197
75	2.083	150	1.443,30	384,79	0,267	2,57	0,223
75	2.666	150	1.465,09	296,70	0,203	2,96	0,234
75	3.333	150	1.385,59	259,00	0,187	3,33	0,219
50	1.666	150	1.389,90	512,40	0,369	2,01	0,216
50	2.083	150	1.380,30	430,29	0,312	2,32	0,218
50	2.666	150	1.227,30	498,00	0,406	2,17	0,181
50	3.333	150	1.252,09	350,39	0,280	3,04	0,182
100	1.666	180	920,00	58,79	0,064	2,63	0,454
100	2.083	180	1.127,40	92,59	0,082	2,47	0,439
100	2.666	180	1.009,20	85,69	0,085	2,50	0,428
100	3.333	180	976,09	7,59	0,008	3,78	0,558
75	1.666	180	1.172,09	69,40	0,059	2,68	0,458
75	2.083	180	956,29	32,50	0,034	2,77	0,530
75	2.666	180	1.010,90	48,00	0,047	2,56	0,517
75	3.333	180	1.083,59	15,60	0,014	3,16	0,583
50	1.666	180	966,90	160,30	0,166	2,00	0,390
50	2.083	180	1.234,19	50,40	0,041	2,97	0,468
50	2.666	180	1.151,00	27,10	0,024	3,18	0,512
50	3.333	180	843,90	9,39	0,011	3,60	0,543
100	1.666	210	1.645,69	35,90	0,022	3,17	0,524
100	2.083	210	1.721,00	54,00	0,031	3,03	0,496
100	2.666	210	1.829,30	41,79	0,023	3,24	0,507
100	3.333	210	1.724,40	14,80	0,009	3,78	0,547
75	1.666	210	1.863,59	92,40	0,050	2,79	0,468
75	2.083	210	1.861,40	66,90	0,036	2,79	0,518

Continua...

Tabela 30. Continuação.

LAM	DP	DAP	PARC (I_0)	PARB (I_2)	$\tau (I_2/I_0)$	IAF	k
%ETc	Plantas/ha	(dias)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)		($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s})/(\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s})$	m^2/m^2	
75	2.666	210	1.496,69	78,40	0,052	2,57	0,498
75	3.333	210	1.855,69	47,59	0,026	2,98	0,534
50	1.666	210	1.909,69	93,00	0,049	2,69	0,488
50	2.083	210	1.798,19	73,50	0,041	2,65	0,524
50	2.666	210	1.712,30	48,29	0,028	2,94	0,527
50	3.333	210	1.850,30	22,60	0,012	3,56	0,537
100	1.666	240	1.413,50	270,50	0,191	3,99	0,180
100	2.083	240	1.118,09	323,70	0,290	3,02	0,178
100	2.666	240	1.374,19	216,69	0,158	4,26	0,188
100	3.333	240	1.449,00	255,39	0,176	4,98	0,151
75	1.666	240	1.552,09	306,39	0,197	3,80	0,185
75	2.083	240	1.386,90	373,10	0,269	3,49	0,163
75	2.666	240	1.454,30	130,19	0,090	4,92	0,213
75	3.333	240	1.307,69	197,60	0,151	4,88	0,168
50	1.666	240	1.431,80	345,50	0,241	3,25	0,190
50	2.083	240	1.385,90	363,10	0,262	3,41	0,171
50	2.666	240	1.243,40	152,89	0,123	4,46	0,204
50	3.333	240	1.384,50	176,80	0,128	5,03	0,178
100	1.666	270	1.283,00	107,50	0,084	5,13	0,210
100	2.083	270	1.052,09	216,19	0,205	3,51	0,196
100	2.666	270	1.128,19	143,89	0,128	4,34	0,206
100	3.333	270	1.411,50	101,69	0,072	5,86	0,195
75	1.666	270	1.654,80	183,10	0,111	5,03	0,190
75	2.083	270	1.343,90	206,50	0,154	4,65	0,175
75	2.666	270	1.034,09	112,30	0,109	3,60	0,268
75	3.333	270	1.620,80	147,39	0,091	6,03	0,173
50	1.666	270	1.401,80	179,60	0,128	4,17	0,214
50	2.083	270	1.371,30	244,60	0,178	4,13	0,181
50	2.666	270	1.250,09	93,69	0,075	5,15	0,218
50	3.333	270	1.305,00	112,09	0,086	5,42	0,197
100	1.666	300	1.536,30	180,80	0,118	4,00	0,232
100	2.083	300	1.582,40	279,79	0,177	3,66	0,206
100	2.666	300	1.430,30	413,89	0,289	2,31	0,233
100	3.333	300	1.488,00	39,70	0,027	5,59	0,282
75	1.666	300	1.473,30	66,00	0,045	4,59	0,294
75	2.083	300	1.571,59	117,50	0,075	4,40	0,256
75	2.666	300	1.699,50	42,09	0,025	5,15	0,312
75	3.333	300	1.758,50	49,29	0,028	5,42	0,286
50	1.666	300	1.656,59	162,19	0,098	3,95	0,255
50	2.083	300	1.515,90	79,40	0,052	4,40	0,291
50	2.666	300	1.569,30	257,29	0,164	3,36	0,234
50	3.333	300	1.611,00	186,69	0,116	4,42	0,212
100	1.666	330	1.503,00	106,69	0,071	4,44	0,259
100	2.083	330	1.025,09	149,30	0,146	3,47	0,241
100	2.666	330	1.521,80	60,70	0,040	5,17	0,271
100	3.333	330	895,40	75,00	0,084	3,58	0,301
75	1.666	330	798,29	272,39	0,341	1,96	0,238
75	2.083	330	1.083,19	107,69	0,099	3,31	0,303
75	2.666	330	1.589,09	228,10	0,144	3,55	0,237
75	3.333	330	1.542,90	78,30	0,051	4,57	0,283
50	1.666	330	1.598,40	381,29	0,239	2,70	0,231
50	2.083	330	1.486,09	99,80	0,067	4,38	0,268
50	2.666	330	1.680,59	43,79	0,026	5,09	0,311
50	3.333	330	1.436,00	90,09	0,063	4,94	0,243
100	1.666	360	1.265,00	46,00	0,036	4,05	0,355
100	2.083	360	1.139,40	114,00	0,100	3,50	0,286
100	2.666	360	925,00	13,50	0,015	4,55	0,403
100	3.333	360	1.263,50	20,10	0,016	4,40	0,409
75	1.666	360	1.285,40	81,00	0,063	3,35	0,358
75	2.083	360	704,09	108,40	0,154	2,84	0,286
75	2.666	360	1.358,09	49,59	0,037	3,79	0,379
75	3.333	360	1.270,09	12,50	0,010	4,40	0,456
50	1.666	360	1.288,19	31,39	0,024	4,07	0,396
50	2.083	360	185,89	40,59	0,218	2,48	0,266
50	2.666	360	1.365,30	38,70	0,028	4,13	0,375
50	3.333	360	1.287,90	18,70	0,015	4,55	0,404
100	1.666	390	1.110,50	17,29	0,016	4,21	0,429
100	2.083	390	1.119,19	10,60	0,009	4,65	0,435
100	2.666	390	1.225,50	104,40	0,085	3,60	0,297
100	3.333	390	1.247,30	21,00	0,017	4,77	0,372
75	1.666	390	1.165,69	11,69	0,010	4,36	0,458

Continua...

Tabela 30. Continuação.

LAM	DP	DAP	PARC (I ₀)	PARB (I _z)	τ (I _z /I ₀)	IAF	k
%ETc	Plantas/ha	(dias)	(μmol/m ² /s de fótons)		(μmol/m ² /s)/(μmol/m ² /s)	m ² /m ²	
75	2.083	390	567,00	24,10	0,043	3,51	0,391
75	2.666	390	1.349,69	10,19	0,008	4,53	0,468
75	3.333	390	1.236,80	23,79	0,019	4,38	0,392
50	1.666	390	1.389,80	130,50	0,094	3,52	0,292
50	2.083	390	1.152,00	62,50	0,054	4,05	0,312
50	2.666	390	965,29	90,69	0,094	3,19	0,322
50	3.333	390	1.057,69	140,80	0,133	2,73	0,321
100	1.666	420	1.290,00	10,39	0,008	4,57	0,458
100	2.083	420	1.096,80	30,10	0,027	4,65	0,336
100	2.666	420	1.298,40	11,60	0,009	4,92	0,416
100	3.333	420	1.129,40	7,80	0,007	4,8	0,450
75	1.666	420	1.272,30	11,00	0,009	4,44	0,465
75	2.083	420	1.205,40	7,69	0,006	4,59	0,478
75	2.666	420	1.238,69	6,09	0,005	4,78	0,483
75	3.333	420	1.286,69	5,50	0,004	4,92	0,482
50	1.666	420	1.208,90	77,09	0,064	3,75	0,319
50	2.083	420	1.406,40	36,90	0,026	4,4	0,359
50	2.666	420	1.276,40	15,69	0,012	4,46	0,428
50	3.333	420	1.290,80	5,69	0,004	5,17	0,456
100	1.666	450	1.525,09	47,20	0,031	5,94	0,254
100	2.083	450	1.669,50	74,30	0,045	5,57	0,243
100	2.666	450	1.935,00	24,89	0,013	7,01	0,270
100	3.333	450	1.659,30	21,39	0,013	6,53	0,289
75	1.666	450	1.740,59	126,09	0,072	4,84	0,236
75	2.083	450	1.773,00	141,39	0,080	5,36	0,205
75	2.666	450	1.748,30	18,20	0,010	6,61	0,300
75	3.333	450	1.844,40	21,89	0,012	6,53	0,295
50	1.666	450	1.913,59	111,50	0,058	5,59	0,221
50	2.083	450	1.944,19	115,00	0,059	5,61	0,219
50	2.666	450	1.858,40	35,20	0,019	5,96	0,289
50	3.333	450	1.797,30	78,69	0,044	5,77	0,235
100	1.666	530	1.397,90	46,90	0,034	4,61	0,320
100	2.083	530	1.558,80	50,90	0,033	4,79	0,310
100	2.666	530	1.317,50	14,30	0,011	4,82	0,408
100	3.333	530	1.421,69	8,30	0,006	5,42	0,412
75	1.666	530	1.415,69	27,39	0,019	4,44	0,386
75	2.083	530	1.565,00	62,59	0,040	5,17	0,270
75	2.666	530	1.600,80	8,30	0,005	5,67	0,403
75	3.333	530	1.470,90	14,60	0,010	5,28	0,379
50	1.666	530	1.113,90	16,29	0,015	4,75	0,386
50	2.083	530	1.199,30	86,00	0,072	3,84	0,298
50	2.666	530	1.438,19	9,69	0,007	5,48	0,396
50	3.333	530	1.452,50	17,79	0,012	5,15	0,371
Média			1.374,77	178,11	0,133	3,62	0,321
Desvio-padrão			277,31	175,88	0,138	1,37	0,109
CV (%)			20,17	98,75	103,66	37,85	33,91

Nota: n = 180 observações; quatro densidades de plantio, DP (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha); três lâminas de irrigação, LAM (100,00; 75,00 e 50,00% da ETc, evapotranspiração da cultura); e 15 épocas de leitura, DAP (60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 530 dias após plantio); CV, coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 30. Índice de área foliar (IAF) estimado indiretamente com barra quântica em bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2017-2018.

Nota: A - Variação do IAF em função da idade com avaliações realizadas entre 60 dias após o plantio até o florescimento do ciclo da planta-filha (segundo ciclo de produção); B - Variação de IAF em função da densidade de plantio; n, não significativo, **significativo a 1%, *significativo a 5%, ***significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 31. Médias¹ de valores de radiação fotossinteticamente ativa acima do dossel (PARC, I₀), radiação fotossinteticamente ativa abaixo do dossel (PARB, I_z), relação entre radiação fotossinteticamente ativa abaixo e acima do dossel ($\tau = \text{PARB}/\text{PARC} = I_z/I_0$), índice de área foliar (IAF) e coeficiente de atenuação da luz (k), mensurados em bananeira ‘Prata-Anã’ do plantio até o florescimento do segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2017-2018.

DAP	PARC (I ₀)	PARB (I _z)	τ (I _z /I ₀)	IAF	K	DP	PARC (I ₀)	PARB (I _z)	τ (I _z /I ₀)	IAF	K
(dias)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) / ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	m^2/m^2		Plantas/ha	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$) / ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	m^2/m^2	
60	1.412,55	478,15	0,344	1,44	0,323	1.666	1.362	204,31	0,165	3,32	0,235
90	1.482,13	542,89	0,400	1,76	0,227	2.083	1.337	196,56	0,147	3,37	0,247
120	1.369,75	222,95	0,162	2,06	0,385	2.666	1.402	168,88	0,120	3,71	0,249
150	1.285,89	412,89	0,320	2,59	0,191	3.333	1.398	142,67	0,102	4,07	0,244
180	881,95	34,09	0,038	3,12	0,458	-	-	-	-	-	-
210	1.748,00	29,25	0,017	3,37	0,526	-	-	-	-	-	-
240	1.399,00	223,65	0,160	4,51	0,177	-	-	-	-	-	-
270	1.294,00	109,80	0,085	5,28	0,203	-	-	-	-	-	-
300	1.573,65	183,75	0,117	4,21	0,222	-	-	-	-	-	-
330	1.469,50	98,39	0,067	4,69	0,250	-	-	-	-	-	-
360	1.276,45	32,35	0,025	4,30	0,371	-	-	-	-	-	-
390	1.084,10	79,05	0,074	3,47	0,325	-	-	-	-	-	-
420	1.290,40	8,04	0,006	4,87	0,453	-	-	-	-	-	-
450	1.661,20	62,95	0,037	5,86	0,244	-	-	-	-	-	-
530	1.377,85	12,00	0,009	5,15	0,399	-	-	-	-	-	-

Nota: ¹média de n = 12 observações para cada época (dias após o plantio), correspondente à quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha) e três lâminas de irrigação (100,00; 75,00 e 50,00% da ETC, evapotranspiração da cultura); n = 45 observações para cada densidade de plantio, correspondente à três lâminas de irrigação e 15 épocas de leitura DAP (60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 450, 530 dias após plantio).

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 31. Correlação entre o índice de área foliar (IAF) estimado pela barra quântica e mensurado por método tradicional até a época do florescimento do primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2017.

Nota: A - Correlação estabelecida a partir dos dados individuais, n = 84; B - Correlação estabelecida com base nas médias das épocas de avaliação (60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o plantio); ⁿ não significativo, ^{**} significativo a 1%, ^{*} significativo a 5%, e ^{***} significativo a 10% pelo teste t; R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Após a quantificação da radiação fotossinteticamente ativa absorvida pelo dossel (RFAA), o modelo 3-PG estima a quantidade de carbono fixado por unidade de energia radiante absorvida (fótons), ou eficiência quântica do dossel (α_c) a partir de um valor de eficiência máxima do dossel (α_{cx}). Esses cálculos envolvem possíveis limitações ambientais como, déficit de pressão de vapor (f_{DPV}), geadas (f_F), limitação hídrica (f_A) e nutricional (f_N), além da idade do povoamento (f_I). Assim, o modelo estima a relação entre

produção primária bruta (PPB) e a RFAA (LANDSBERG; SANDS, 2011), e, sequencialmente, considera que cada g de matéria seca equivale a 0,5 g de carbono, o que corresponde 24 g de matéria seca vegetal para cada mol de carbono fixado, o que facilita a conversão da produção primária bruta e a sua expressão em t/ha de matéria seca vegetal.

A eficiência fotossintética de conversão da RFA em biomassa da parte aérea ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$) avaliada nas épocas do florescimento e da colheita do segundo ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã' foram, respectivamente, 0,87 e 0,81 g MS/MJ (Tabela 32). A ϵ_{CA} foi calculada considerando os dados de radiação solar global obtidos em estação meteorológica automática instalada próxima a área experimental (Tabela 3; Figura 2), IAF (Tabela 19), a MSTPA, massa da matéria seca total da parte aérea da planta, inclui folhas (limbo + pecíolo), pseudocaule e inflorescência na época do florescimento e cacho (pencas + engaço) na época da colheita (Tabela 19) e o coeficiente k (Tabelas 30 e 31).

Os conceitos de partição de biomassa da vegetação consideram somente a quantidade de biomassa produzida pela parte aérea (FONSECA et al., 2006) excluindo-se, portanto, as biomassas de raízes e rizoma, no caso da bananeira. A radiação solar global acumulada até o florescimento e até a colheita dos cachos, considerou a duração do respectivo do período e a radiação registrada diariamente em cada período.

Para utilização nos modelos de predição de crescimento, deve-se considerar o valor máximo de eficiência fotossintética, para assegurar assim a minimização dos fatores limitantes ao crescimento e representar a conversão de radiação em crescimento (FONSECA et al., 2006). Esses valores de ϵ_{CA} foram para a época do florescimento e da colheita, respectivamente, 1,22 e 0,98 g MS/MJ (Tabela 32).

Quanto às unidades de eficiência fotossintética de conversão da massa da matéria seca total da parte aérea ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$), para melhor entendimento no caso de áreas comerciais, Fonseca et al. (2006) sugerem uma adequação nas unidades de medição da biomassa e da RFA. Converter a MMSTPA de g MS/m² para kg MS/ha e a RFA absorvida ou interceptada de MJ/m² para MJ/ha, Dessa forma, a expressão da $\epsilon_{CA(MMSTPA)}$ passa a kg/MJ, então, 1,22 e 0,98 g MS/MJ, passam, respectivamente, para 1.220 e 980 kg MS/MJ, como apresentado (Tabela 32).

As correlações estabelecidas entre ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$) e MSTPA (Figura 32) evidenciam alta conversão energética pela bananeira 'Prata-Anã', principalmente até a época do florescimento (Figura 32A). Isso corrobora com o observado por Melo et al. (2010) e está em acordo com Cayón Salinas (2004) que afirma que o rendimento da bananeira depende

da conversão da radiação solar interceptada. Os maiores valores médios e máximos de eficiência fotossintética de conversão da massa da matéria seca total da parte aérea ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$), bem como a maior correlação registrados para o período até o florescimento 0,87 e 1,22 g MS/MJ, e $r = 0,973$ ante 0,81 e 0,98 g MS/MJ, e $r = 0,762$, para a época da colheita dos cachos são consequência principalmente da duração do período, com consequente maior quantidade de radiação acumulada, do IAF e do k.

Até a época do florescimento, por exemplo, com duração de 240 dias, os valores médios foram: Ra acumulada, 5.035,54 MJ; RFA_i, 2.517,173; RFAI, 2.317,12 MJ; IAF 5,97 m²/m²; k = 0,45; e MSTPA, 2.015,41 g/m²; enquanto até a época da colheita, com duração de 360 dias, Ra acumulada, 7.682,34 MJ; RFA_i, 3.841,17; RFAI, 2.827,43 MJ; IAF 3,40 m²/m²; k = 0,40; e MSTPA, 2.228,182 g/m². Assim, no período até o florescimento a radiação fotossinteticamente ativa interceptada pelo dossel (RFAI), correspondeu à 46,01% da radiação fotossinteticamente ativa incidente (RFA_i) e à 92,03% da radiação solar global (Ra) devido aos maiores valores de IAF e k; enquanto até a colheita a RFAI foi 35,96% da RFA_i e 73,60% da Ra. A diferença entre a MMSTPA entre os dois períodos é pequena, porque apesar do ganho na matéria seca do cacho, há entre o florescimento e a colheita muita perda de folha, por outro lado, pela maior duração do período, 120 dias a mais, a quantidade de radiação solar acumulada é muito maior, o que justifica os maiores eficiência fotossintética de conversão da massa da matéria seca total da parte aérea ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$).

Figura 32. Correlações entre eficiência fotossintética de conversão da RFA em biomassa da parte aérea ($\epsilon_{CA(MMSTPA)}$) e massa da matéria seca da parte aérea (MSTPA), no segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Correlação estabelecida até a época do florescimento; B - Correlação estabelecida até a época da colheita dos cachos ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, e ^{***}significativo a 10% pelo teste t; R^2 , coeficiente de determinação; R^2_{aj} , coeficiente de determinação ajustado; r, coeficiente de correlação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 32. Valores de índice de área foliar (IAF), massa da matéria seca total da parte aérea (MMSTPA), coeficiente de atenuação da luz (k), radiação solar global (Ra), radiação fotossinteticamente ativa incidente (RFA_i), radiação fotossinteticamente ativa interceptada ou absorvida pelo dossel (RFAI), eficiência fotossintética de conversão da RFA em biomassa da parte aérea (ε_{CA}) avaliadas nas épocas do florescimento e da colheita do segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’ submetidas à diferentes densidades de plantio do plantio. Guanambi, BA, 2018.

Mensurações realizadas até a época do florescimento										
DP (planta/ha)	Planta	Área/planta (m ²)	IAF (m ² /m ²)	MMSTPA (g/m ²)	k	Ra (MJ/m ²)	RFA _i (MJ/m ²)	RFAI (MJ/m ²)	ε _{CA} (MMSTPA) (g MS/MJ)	ε _{CA} (MMSTPA) (kg MS/MJ)
1.666	1	6,00	7,09	1.615,835	0,45	5.035,45	2.517,73	2.416,48	0,67	668,67
1.666	2	6,00	6,22	1.835,206	0,45	5.035,45	2.517,73	2.367,46	0,78	775,18
1.666	3	6,00	7,16	1.506,895	0,45	5.035,45	2.517,73	2.419,53	0,62	622,80
1.666	4	6,00	7,47	1.842,691	0,45	5.035,45	2.517,73	2.432,47	0,76	757,54
2.083	1	4,80	7,31	2.239,403	0,45	5.035,45	2.517,73	2.426,07	0,92	923,06
2.083	2	4,80	6,02	1.935,746	0,45	5.035,45	2.517,73	2.353,38	0,82	822,54
2.083	3	4,80	5,18	1.356,393	0,45	5.035,45	2.517,73	2.276,30	0,60	595,88
2.083	4	4,80	4,22	2.391,305	0,45	5.035,45	2.517,73	2.145,59	1,11	1.114,52
2.666	1	3,75	6,99	2.905,832	0,45	5.035,45	2.517,73	2.411,37	1,21	1.205,05
2.666	2	3,75	6,90	2.589,930	0,45	5.035,45	2.517,73	2.407,03	1,08	1.075,98
2.666	3	3,75	6,53	2.001,499	0,45	5.035,45	2.517,73	2.386,90	0,84	838,53
2.666	4	3,75	3,02	1.207,511	0,45	5.035,45	2.517,73	1.877,04	0,64	643,31
3.333	1	3,00	5,51	2.814,577	0,45	5.035,45	2.517,73	2.310,63	1,22	1.218,10
3.333	2	3,75	4,49	2.179,732	0,45	5.035,45	2.517,73	2.188,57	1,00	995,96
3.333	3	3,75	5,82	1.859,340	0,45	5.035,45	2.517,73	2.337,82	0,80	795,33
3.333	4	3,75	5,59	1.964,742	0,45	5.035,45	2.517,73	2.317,30	0,85	847,86
Média			5,97	2.015,415	0,45	5.035,45	2.517,73	2.317,12	0,87	868,77
Desvio-padrão			1,26	488,609				144,45	0,20	202,23
CV (%)			21,17	24,24				6,23	23,28	23,28
Mensurações realizadas até a época da colheita dos cachos										
DP (planta/ha)	Planta	Área/planta (m ²)	IAF (m ² /m ²)	MMSTPA (g/m ²)	k	Ra (MJ/m ²)	RFA _i (MJ/m ²)	RFAI (MJ/m ²)	ε _{CA} (MMSTPA) (g MS/MJ)	ε _{CA} (MMSTPA) (kg MS/MJ)
1.666	1	6,00	3,06	1.763,235	0,40	7.682,34	3.841,17	2.713,14	0,65	649,89
1.666	2	6,00	4,41	3.007,361	0,40	7.682,34	3.841,17	3.182,73	0,94	944,90
1.666	3	6,00	3,48	1.509,570	0,40	7.682,34	3.841,17	2.886,77	0,52	522,93
1.666	4	6,00	4,05	1.838,448	0,40	7.682,34	3.841,17	3.082,03	0,60	596,50
2.083	1	4,80	4,19	3.051,012	0,40	7.682,34	3.841,17	3.122,32	0,98	977,16
2.083	2	4,80	3,40	2.302,251	0,40	7.682,34	3.841,17	2.856,84	0,81	805,87
2.083	3	4,80	2,81	1.683,877	0,40	7.682,34	3.841,17	2.591,13	0,65	649,86
2.083	4	4,80	2,49	2.038,558	0,40	7.682,34	3.841,17	2.423,65	0,84	841,11
2.666	1	3,75	3,58	2.741,562	0,40	7.682,34	3.841,17	2.923,35	0,94	937,81
2.666	2	3,75	3,93	2.819,539	0,40	7.682,34	3.841,17	3.044,58	0,93	926,08
2.666	3	3,75	3,39	2.353,274	0,40	7.682,34	3.841,17	2.851,46	0,83	825,29
2.666	4	3,75	2,00	1.879,585	0,40	7.682,34	3.841,17	2.115,69	0,89	888,40
3.333	1	3,00	3,10	2.551,980	0,40	7.682,34	3.841,17	2.730,38	0,93	934,66
3.333	2	3,75	3,73	1.992,314	0,40	7.682,34	3.841,17	2.978,43	0,67	668,91
3.333	3	3,75	3,58	2.838,894	0,40	7.682,34	3.841,17	2.925,45	0,97	970,41
3.333	4	3,75	3,29	2.143,451	0,40	7.682,34	3.841,17	2.810,91	0,76	762,55
Média			3,41	2.282,182	0,40	7.682,34	3.841,17	2.827,43	0,81	806,40
Desvio-padrão			0,63	500,050				273,25	0,15	147,38
CV (%)			18,38	21,91				9,66	18,28	18,28

Nota: n = 32 observações correspondente à quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), duas épocas de avaliação (240 e 360 dias de idade do broto) e quatro repetições; MMSTPA, massa da matéria seca total da parte aérea da planta, inclui folhas (limbo + pecíolo), pseudocaule e inflorescência na época do florescimento e cacho (pencas + engaço) na época da colheita.

Fonte: Elaboração do autor.

A base de dados de trocas gasosas para complementação do uso do modelo considerou nove avaliações realizadas aos 72, 120, 128, 150, 221, 251, 281, 319 e 349 DAP, no primeiro ciclo da bananeira ‘Prata-Anã’, compreendendo o período de fevereiro a novembro de 2017, em dois horários de leitura, 8 (Tabelas 32 e 34) e 14 horas (Tabelas 33 e 35). Os dados foram mensurados na terceira ou quarta folha (folha três ou quatro) a contar do ápice para a base, com auxílio do analisador de gás a infravermelho (IRGA) modelo Lcpro+® Portable Photosynthesis System (ADC BioScientific Limited, UK),

com temperatura e irradiância ambiente e fluxo de ar de 200 ml min⁻¹, sempre com o escudo de radiação voltado para o sol.

Os dados individuais (Tabelas 33, 34) e as médias por época de avaliação (Tabela 35) envolveram a radiação solar incidente na folha, Q_{leaf} ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons), a temperatura da folha, T_{leaf} ($^{\circ}\text{C}$), a concentração interna de CO_2 , C_i ($\mu\text{mol}/\text{mol}$), a condutância estomática, g_s ($\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$), a taxa de transpiração, E ($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O), a taxa de fotossíntese líquida, A ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2), e calculadas a eficiência instantânea de uso da água A/E , ($(\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O)), a eficiência de carboxilação, A/C_i ($(\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/(μmol de CO_2)) e a eficiência quântica da fotossíntese, A/Q_{leaf} (μmol CO_2 fixado por quantum absorvido).

A despeito da existência de variação para as trocas gasosas entre os fatores estudados, entre épocas (DAP), por exemplo, como apresentado na Figura 12 para fotossíntese e transpiração nos dois horários, a maior variação está entre os horários. De forma geral, observa-se incremento da radiação variando entre 0,72% até 23,83% entre 8:00 e 14:00, com exceção da avaliação aos 319 dias, na qual houve decréscimo (Tabela 36). A temperatura e a transpiração aumentam entre horários, para todas as épocas de avaliação; a fotossíntese, a eficiência instantânea de uso da água, a eficiência de carboxilação e a eficiência quântica da fotossíntese decrescem; enquanto concentração interna de CO_2 e condutância estomática tem um padrão de variação mais aleatório.

Fixando a época de avaliação mais associada ao período do florescimento do primeiro ciclo, época na qual a planta apresenta a maior área foliar total, 251 DAP, pois em média o período foi 232 dias, constatam-se que os incrementos entre horários foram: 21,71% para a radiação, 39,04% para a temperatura da folha, 132,93% para a transpiração, 24,76% para a concentração interna de CO_2 e 9,66% para a condutância estomática; enquanto os decréscimos foram: 17,59% para fotossíntese, 67,85% para eficiência instantânea de uso da água, 34,57% para eficiência de carboxilação e 32,61% para eficiência quântica da fotossíntese. Nesse período a T_{leaf} variou de 29,4 $^{\circ}\text{C}$, temperatura próxima do ótimo para a fotossíntese (ROBINSON; GALÁN SAÚCO, 2010) pela manhã, para 40,6 $^{\circ}\text{C}$ à tarde (Tabela 35). Esses resultados estão de acordo com (ARANTES et al., 2016; 2018; MARQUES et al., 2018; RAMOS et al., 2018) que comprovaram decréscimo de A , EUA , A/C_i e A/Q_{leaf} e aumento em E em função de uma alteração de 10 $^{\circ}\text{C}$ na T_{leaf} a mais que o ótimo para bananeira. Isso corrobora as afirmações dos autores supra de que o efeito inicial da temperatura na queda de fotossíntese da bananeira é mais enzimático e por problemas na seletividade das membranas que

estomático (DONATO et al., 2015a), pois E e g_s aumentam evidenciando que os estômatos estão abertos, por outro lado a A/C_i diminui e o C_i acumula, o que sugere alteração na atividade da Rubisco de carboxilase para oxigenase (DONATO et al., 2016). Apesar disso, a g_s decresce em todas as outras avaliações, mas a transpiração aumenta, o que sugere ser um mecanismo de defesa para o estresse de calor em bananeira.

Tabela 33. Valores de radiação solar incidente na folha (Q_{leaf}), temperatura da folha (T_{leaf}), concentração interna de CO_2 (C_i), taxa de transpiração (E), condutância estomática (g_s), taxa de fotossíntese (A), eficiência instantânea de uso da água (EUA), eficiência de carboxilação (A/C_i) e eficiência quântica da fotossíntese (A/Q_{leaf}) mensurados às 8:00, em oito épocas, em bananeira 'Prata-Anã, submetidas à diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio, no primeiro ciclo de bananeira. Guanambi, BA, 2017.

LAM	DP	DAP	Rep	Q_{leaf}	T_{leaf}	C_i	E	g_s	A	EUA	A/C_i	A/Q_{leaf}
100	1.666	72	1	2.084,00	34,0	232,00	6,47	0,650	27,93	4,32	0,120	0,013
100	1.666	72	2	2.022,00	34,4	252,00	7,30	0,860	27,50	3,77	0,109	0,014
100	1.666	72	3	1.998,00	34,4	251,00	7,54	0,860	27,76	3,68	0,111	0,014
100	2.083	72	1	2.060,00	34,1	182,00	5,88	0,450	30,04	5,11	0,165	0,015
100	2.083	72	2	2.030,00	34,4	221,00	6,90	0,660	29,21	4,23	0,132	0,014
100	2.083	72	3	1.975,00	34,7	230,00	7,45	0,780	29,54	3,97	0,128	0,015
100	2.666	72	1	1.779,00	35,7	266,00	9,58	1,660	28,29	2,95	0,106	0,016
100	2.666	72	2	1.800,00	36,0	270,00	9,73	1,800	28,03	2,88	0,104	0,016
100	2.666	72	3	1.823,00	35,9	269,00	9,83	1,730	28,06	2,85	0,104	0,015
100	3.333	72	1	2.039,00	35,0	246,00	7,99	0,890	28,22	3,53	0,115	0,014
100	3.333	72	2	2.065,00	35,3	253,00	8,24	0,960	27,55	3,34	0,109	0,013
100	3.333	72	3	2.045,00	35,3	260,00	8,69	1,130	27,77	3,20	0,107	0,014
75	1.666	72	1	1.980,00	32,7	261,00	6,50	1,010	28,11	4,32	0,108	0,014
75	1.666	72	2	1.980,00	32,8	268,00	6,71	1,120	27,40	4,08	0,102	0,014
75	1.666	72	3	1.980,00	33,0	274,00	6,99	1,300	27,28	3,90	0,100	0,014
75	2.083	72	1	1.900,00	31,9	269,00	6,06	1,030	27,15	4,48	0,101	0,014
75	2.083	72	2	1.905,00	32,0	272,00	6,16	1,060	26,84	4,36	0,099	0,014
75	2.083	72	3	1.795,00	32,1	279,00	6,31	1,300	26,83	4,25	0,096	0,015
75	2.666	72	1	1.872,00	30,4	235,00	3,96	0,500	27,40	6,92	0,117	0,015
75	2.666	72	2	1.958,00	30,5	242,00	4,12	0,520	26,68	6,48	0,110	0,014
75	2.666	72	3	1.959,00	30,9	249,00	4,29	0,560	26,62	6,21	0,107	0,014
75	3.333	72	1	1.707,00	30,6	250,00	5,12	0,820	29,29	5,72	0,117	0,017
75	3.333	72	2	1.743,00	30,6	252,00	5,19	0,830	29,14	5,61	0,116	0,017
75	3.333	72	3	1.763,00	30,7	260,00	5,42	0,970	29,29	5,40	0,113	0,017
50	1.666	72	1	2.058,00	36,8	258,00	9,60	0,950	24,86	2,59	0,096	0,012
50	1.666	72	2	2.024,00	36,8	258,00	9,79	0,950	25,06	2,56	0,097	0,012
50	1.666	72	3	1.916,00	36,9	258,00	9,55	0,860	24,05	2,52	0,093	0,013
50	2.083	72	1	2.176,00	36,0	225,00	6,82	0,430	21,91	3,21	0,097	0,010
50	2.083	72	2	2.172,00	36,3	238,00	7,16	0,470	21,08	2,94	0,089	0,010
50	2.083	72	3	2.174,00	36,4	241,00	7,58	0,500	21,25	2,80	0,088	0,010
50	2.666	72	1	1.854,00	35,5	181,00	6,66	0,410	27,72	4,16	0,153	0,015
50	2.666	72	2	1.857,00	36,0	204,00	7,43	0,510	27,31	3,68	0,134	0,015
50	2.666	72	3	1.864,00	36,2	214,00	7,81	0,590	27,36	3,50	0,128	0,015
50	3.333	72	1	2.073,00	37,0	239,00	7,91	0,490	21,38	2,70	0,089	0,010
50	3.333	72	2	2.058,00	37,2	244,00	7,87	0,470	20,06	2,55	0,082	0,010
50	3.333	72	3	2.039,00	37,1	243,00	7,91	0,460	20,23	2,56	0,083	0,010
100	1.666	128	1	1.959,00	38,2	225,00	9,48	0,710	28,07	2,96	0,125	0,014
100	1.666	128	2	1.964,00	38,1	235,00	9,74	0,810	27,45	2,82	0,117	0,014
100	1.666	128	3	1.970,00	38,2	233,00	9,74	0,800	27,53	2,83	0,118	0,014
100	2.083	128	1	1.942,00	38,5	194,00	7,80	0,380	24,15	3,10	0,124	0,012
100	2.083	128	2	1.937,00	38,5	200,00	8,13	0,420	24,86	3,06	0,124	0,013
100	2.083	128	3	1.944,00	38,5	213,00	8,44	0,460	24,22	2,87	0,114	0,012
100	2.666	128	1	1.884,00	37,2	204,00	8,34	0,530	27,48	3,29	0,135	0,015
100	2.666	128	2	1.884,00	37,1	221,00	8,67	0,640	27,21	3,14	0,123	0,014
100	2.666	128	3	1.797,00	37,1	223,00	8,85	0,670	27,20	3,07	0,122	0,015
100	3.333	128	1	1.931,00	38,4	225,00	9,20	0,600	25,70	2,79	0,114	0,013
100	3.333	128	2	1.926,00	38,5	230,00	9,40	0,620	25,02	2,66	0,109	0,013
100	3.333	128	3	1.918,00	38,5	231,00	9,49	0,640	25,72	2,71	0,111	0,013
75	1.666	128	1	1.964,00	37,6	194,00	8,12	0,450	27,02	3,33	0,139	0,014
75	1.666	128	2	1.970,00	37,8	197,00	8,52	0,490	27,89	3,27	0,142	0,014
75	1.666	128	3	1.962,00	37,8	213,00	8,96	0,590	27,72	3,09	0,130	0,014
75	2.083	128	1	1.937,00	37,3	223,00	8,87	0,800	29,79	3,36	0,134	0,015
75	2.083	128	2	1.937,00	37,3	232,00	9,17	0,890	29,29	3,19	0,126	0,015
75	2.083	128	3	1.908,00	37,5	230,00	9,28	0,850	29,46	3,17	0,128	0,015
75	2.666	128	1	1.926,00	36,5	188,00	7,00	0,440	28,37	4,05	0,151	0,015
75	2.666	128	2	1.931,00	36,4	202,00	7,21	0,480	27,48	3,81	0,136	0,014
75	2.666	128	3	1.900,00	36,5	211,00	7,57	0,530	27,65	3,65	0,131	0,015
75	3.333	128	1	1.918,00	36,8	218,00	8,49	0,660	28,78	3,39	0,132	0,015
75	3.333	128	2	1.934,00	36,7	225,00	8,67	0,730	28,48	3,28	0,127	0,015
75	3.333	128	3	1.934,00	36,8	225,00	8,86	0,740	28,72	3,24	0,128	0,015
50	1.666	128	1	1.895,00	37,0	209,00	8,37	0,570	27,77	3,32	0,133	0,015
50	1.666	128	2	1.875,00	37,2	216,00	8,52	0,580	26,84	3,15	0,124	0,014
50	1.666	128	3	1.890,00	37,1	229,00	8,89	0,690	26,82	3,02	0,117	0,014
50	2.083	128	1	2.009,00	39,1	233,00	10,63	0,800	27,41	2,58	0,118	0,014
50	2.083	128	2	2.009,00	39,3	234,00	10,79	0,810	27,20	2,52	0,116	0,014
50	2.083	128	3	1.972,00	39,2	240,00	11,02	0,900	27,33	2,48	0,114	0,014
50	2.666	128	1	2.004,00	37,7	199,00	8,62	0,550	29,12	3,38	0,146	0,015
50	2.666	128	2	2.011,00	37,4	134,00	6,70	0,330	29,76	4,44	0,222	0,015
50	2.666	128	3	2.006,00	38,9	194,00	9,09	0,540	29,22	3,21	0,151	0,015
50	2.666	128	1	2.004,00	37,7	199,00	8,62	0,550	29,12	3,38	0,146	0,015

Continua...

Tabela 33. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q_{leaf}	T_{leaf}	C_i	E	g_s	A	EUA	A/C_i	A/Q_{leaf}
50	3.333	128	1	2.011,00	37,5	195,00	7,72	0,480	27,60	3,58	0,142	0,014
50	3.333	128	2	2.014,00	37,5	200,00	8,07	0,540	28,42	3,52	0,142	0,014
50	3.333	128	3	2.017,00	37,8	203,00	8,41	0,560	28,43	3,38	0,140	0,014
100	1.666	150	1	1.817,00	35,7	171,00	6,62	0,380	28,58	4,32	0,167	0,016
100	1.666	150	2	1.820,00	35,7	186,00	6,92	0,430	28,19	4,07	0,152	0,015
100	1.666	150	3	1.817,00	35,8	193,00	7,23	0,460	28,34	3,92	0,147	0,016
100	2.083	150	1	1.908,00	36,2	164,00	6,69	0,370	25,57	3,82	0,156	0,013
100	2.083	150	2	1.926,00	36,2	172,00	6,97	0,400	25,88	3,71	0,150	0,013
100	2.083	150	3	1.924,00	36,3	187,00	7,50	0,470	25,85	3,45	0,138	0,013
100	2.666	150	1	1.913,00	36,3	196,00	7,24	0,430	26,72	3,69	0,136	0,014
100	2.666	150	2	1.916,00	36,3	208,00	7,32	0,450	25,36	3,46	0,122	0,013
100	2.666	150	3	1.643,00	36,4	214,00	7,64	0,490	25,89	3,39	0,121	0,016
100	3.333	150	1	1.870,00	35,8	160,00	6,14	0,320	26,98	4,39	0,169	0,014
100	3.333	150	2	1.877,00	35,9	175,00	6,60	0,360	27,20	4,12	0,155	0,014
100	3.333	150	3	1.875,00	35,9	190,00	6,83	0,400	26,55	3,89	0,140	0,014
75	1.666	150	1	1.926,00	35,8	195,00	7,56	0,560	31,21	4,13	0,160	0,016
75	1.666	150	2	1.929,00	35,9	201,00	7,76	0,580	30,40	3,92	0,151	0,016
75	1.666	150	3	1.892,00	36,0	207,00	8,05	0,640	31,07	3,86	0,150	0,016
75	2.083	150	1	1.867,00	35,4	183,00	6,77	0,440	29,19	4,31	0,160	0,016
75	2.083	150	2	1.875,00	35,5	189,00	7,00	0,480	29,59	4,23	0,157	0,016
75	2.083	150	3	1.880,00	35,6	198,00	7,31	0,520	29,54	4,04	0,149	0,016
75	2.666	150	1	1.820,00	34,9	189,00	6,44	0,410	26,67	4,14	0,141	0,015
75	2.666	150	2	1.828,00	35,0	194,00	6,60	0,420	26,56	4,02	0,137	0,015
75	2.666	150	3	1.710,00	35,1	202,00	6,87	0,460	26,81	3,90	0,133	0,016
75	3.333	150	1	1.875,00	35,1	118,00	4,87	0,230	26,42	5,43	0,224	0,014
75	3.333	150	2	1.880,00	35,2	159,00	5,54	0,290	25,63	4,63	0,161	0,014
75	3.333	150	3	1.880,00	35,3	178,00	6,01	0,330	25,78	4,29	0,145	0,014
50	1.666	150	1	1.921,00	36,4	187,00	7,05	0,420	27,62	3,92	0,148	0,014
50	1.666	150	2	1.972,00	36,5	195,00	7,31	0,460	27,58	3,77	0,141	0,014
50	1.666	150	3	1.972,00	36,5	204,00	7,54	0,490	27,30	3,62	0,134	0,014
50	2.083	150	1	1.980,00	36,4	204,00	7,82	0,510	27,65	3,54	0,136	0,014
50	2.083	150	2	1.978,00	36,5	212,00	8,04	0,530	27,20	3,38	0,128	0,014
50	2.083	150	3	1.908,00	36,6	216,00	8,22	0,560	27,27	3,32	0,126	0,014
50	2.666	150	1	1.905,00	36,3	199,00	7,60	0,520	29,12	3,83	0,146	0,015
50	2.666	150	2	1.924,00	36,4	203,00	7,77	0,540	28,84	3,71	0,142	0,015
50	2.666	150	3	1.859,00	36,4	206,00	7,86	0,560	28,89	3,68	0,140	0,016
50	3.333	150	1	1.955,00	36,3	178,00	5,35	0,240	20,57	3,84	0,116	0,011
50	3.333	150	2	1.959,00	36,4	185,00	5,66	0,260	21,18	3,74	0,114	0,011
50	3.333	150	3	1.959,00	36,4	203,00	6,03	0,290	20,39	3,38	0,100	0,010
100	1.666	221	1	1.676,00	28,7	148,00	2,52	0,140	17,21	6,83	0,116	0,010
100	1.666	221	2	1.676,00	28,8	167,00	2,84	0,160	18,25	6,43	0,109	0,011
100	1.666	221	3	1.678,00	28,9	203,00	3,15	0,190	17,28	5,49	0,085	0,010
100	2.083	221	1	1.637,00	29,5	172,00	3,89	0,250	24,22	6,23	0,141	0,015
100	2.083	221	2	1.640,00	29,6	192,00	4,19	0,290	24,00	5,73	0,125	0,015
100	2.083	221	3	1.627,00	29,7	208,00	4,57	0,340	24,93	5,46	0,120	0,015
100	2.666	221	1	1.573,00	29,9	171,00	4,05	0,270	24,89	6,15	0,146	0,016
100	2.666	221	2	1.565,00	29,9	194,00	4,25	0,290	23,92	5,63	0,123	0,015
100	2.666	221	3	1.573,00	30,0	207,00	4,64	0,340	24,36	5,25	0,118	0,015
100	3.333	221	1	1.784,00	29,3	162,00	3,51	0,220	23,05	6,57	0,142	0,013
100	3.333	221	2	1.748,00	29,3	173,00	3,73	0,240	23,93	6,42	0,138	0,014
100	3.333	221	3	1.769,00	29,3	199,00	3,92	0,260	22,33	5,70	0,112	0,013
75	1.666	221	1	1.570,00	28,5	191,00	3,21	0,200	19,49	6,07	0,102	0,012
75	1.666	221	2	1.570,00	28,6	197,00	3,32	0,210	19,38	5,84	0,098	0,012
75	1.666	221	3	1.565,00	28,6	195,00	3,33	0,220	19,85	5,96	0,102	0,013
75	2.083	221	1	1.451,00	27,7	151,00	3,01	0,200	22,43	7,45	0,149	0,015
75	2.083	221	2	1.442,00	27,8	172,00	3,26	0,230	22,55	6,92	0,131	0,016
75	2.083	221	3	1.429,00	27,8	182,00	3,36	0,240	22,58	6,72	0,124	0,016
75	2.666	221	1	1.591,00	26,8	142,00	2,86	0,190	23,41	8,19	0,165	0,015
75	2.666	221	2	1.544,00	26,9	151,00	3,07	0,210	24,93	8,12	0,165	0,016
75	2.666	221	3	1.526,00	26,9	167,00	3,24	0,230	24,97	7,71	0,150	0,016
75	3.333	221	1	1.648,00	27,5	176,00	3,17	0,220	21,85	6,89	0,124	0,013
75	3.333	221	2	1.627,00	27,6	184,00	3,28	0,230	21,66	6,60	0,118	0,013
75	3.333	221	3	1.650,00	27,6	188,00	3,40	0,240	22,10	6,50	0,118	0,013
50	1.666	221	1	1.614,00	30,3	155,00	3,97	0,240	24,91	6,27	0,161	0,015
50	1.666	221	2	1.609,00	30,4	177,00	4,32	0,280	25,09	5,81	0,142	0,016
50	1.666	221	3	1.616,00	30,4	188,00	4,43	0,290	24,60	5,55	0,131	0,015
50	2.083	221	1	1.926,00	31,1	165,00	4,02	0,230	22,84	5,68	0,138	0,012
50	2.083	221	2	1.939,00	31,1	173,00	4,29	0,260	23,77	5,54	0,137	0,012
50	2.083	221	3	1.939,00	31,2	192,00	4,54	0,280	22,96	5,06	0,120	0,012
50	2.666	221	1	1.678,00	30,4	144,00	3,26	0,180	20,79	6,38	0,144	0,012
50	2.666	221	2	1.697,00	30,5	164,00	3,61	0,210	21,88	6,06	0,133	0,013
50	2.666	221	3	1.686,00	30,5	185,00	3,82	0,230	21,21	5,55	0,115	0,013
50	3.333	221	1	1.429,00	30,3	160,00	3,92	0,240	24,01	6,13	0,150	0,017

Continua...

Tabela 33. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q _{leaf}	T _{leaf}	C _i	E	g _s	A	EUA	A/C _i	A/Q _{leaf}
50	3.333	221	2	1.637,00	30,4	185,00	4,36	0,290	24,33	5,58	0,132	0,015
50	3.333	221	3	1.697,00	30,3	190,00	4,53	0,310	25,04	5,53	0,132	0,015
100	1.666	251	1	1.689,00	28,9	226,00	3,50	0,230	17,24	4,93	0,076	0,010
100	1.666	251	2	1.699,00	29,0	215,00	3,58	0,240	18,64	5,21	0,087	0,011
100	1.666	251	3	1.697,00	29,0	220,00	3,65	0,240	18,41	5,04	0,084	0,011
100	2.083	251	1	1.624,00	29,8	224,00	4,80	0,370	23,85	4,97	0,106	0,015
100	2.083	251	2	1.622,00	29,8	224,00	4,89	0,390	24,80	5,07	0,111	0,015
100	2.083	251	3	1.591,00	30,0	230,00	4,90	0,380	23,62	4,82	0,103	0,015
100	2.666	251	1	1.570,00	30,2	232,00	4,92	0,380	22,96	4,67	0,099	0,015
100	2.666	251	2	1.691,00	30,3	232,00	5,04	0,380	23,16	4,60	0,100	0,014
100	2.666	251	3	1.689,00	30,3	234,00	5,02	0,380	22,83	4,55	0,098	0,014
100	3.333	251	1	1.766,00	29,5	213,00	4,04	0,280	20,97	5,19	0,098	0,012
100	3.333	251	2	1.761,00	29,5	214,00	4,10	0,290	21,44	5,23	0,100	0,012
100	3.333	251	3	1.769,00	29,4	217,00	4,07	0,280	20,97	5,15	0,097	0,012
75	1.666	251	1	1.570,00	28,7	196,00	3,44	0,220	20,55	5,97	0,105	0,013
75	1.666	251	2	1.573,00	28,7	201,00	3,43	0,220	20,02	5,84	0,100	0,013
75	1.666	251	3	201,00	28,7	199,00	3,49	0,230	20,74	5,94	0,104	0,103
75	2.083	251	1	1.359,00	28,0	216,00	3,74	0,290	21,66	5,79	0,100	0,016
75	2.083	251	2	1.356,00	28,0	213,00	3,77	0,300	22,63	6,00	0,106	0,017
75	2.083	251	3	1.315,00	28,0	220,00	3,76	0,290	21,56	5,73	0,098	0,016
75	2.666	251	1	1.475,00	27,1	198,00	3,67	0,290	24,64	6,71	0,124	0,017
75	2.666	251	2	1.511,00	27,2	211,00	3,80	0,300	23,49	6,18	0,111	0,016
75	2.666	251	3	1.509,00	27,2	212,00	3,81	0,310	23,54	6,18	0,111	0,016
75	3.333	251	1	1.689,00	27,8	194,00	3,51	0,250	22,14	6,31	0,114	0,013
75	3.333	251	2	1.673,00	27,8	206,00	3,59	0,270	21,18	5,90	0,103	0,013
75	3.333	251	3	1.676,00	27,9	202,00	3,57	0,260	21,27	5,96	0,105	0,013
50	1.666	251	1	1.616,00	30,4	188,00	4,43	0,290	24,60	5,55	0,131	0,015
50	1.666	251	2	1.606,00	30,4	196,00	4,63	0,320	25,35	5,48	0,129	0,016
50	1.666	251	3	1.591,00	30,4	205,00	4,67	0,320	24,34	5,21	0,119	0,015
50	2.083	251	1	1.939,00	31,3	219,00	4,81	0,310	21,71	4,51	0,099	0,011
50	2.083	251	2	1.937,00	31,3	217,00	4,87	0,320	22,75	4,67	0,105	0,012
50	2.083	251	3	1.916,00	31,4	221,00	4,68	0,300	21,24	4,54	0,096	0,011
50	2.666	251	1	1.697,00	30,5	164,00	3,61	0,210	21,88	6,06	0,133	0,013
50	2.666	251	2	1.686,00	30,5	185,00	3,82	0,230	21,21	5,55	0,115	0,013
50	2.666	251	3	1.681,00	30,6	198,00	4,06	0,260	21,50	5,30	0,109	0,013
50	3.333	251	1	1.676,00	30,4	219,00	4,94	0,370	24,78	5,02	0,113	0,015
50	3.333	251	2	1.673,00	30,5	227,00	5,16	0,410	23,79	4,61	0,105	0,014
50	3.333	251	3	1.673,00	30,5	228,00	5,16	0,410	23,75	4,60	0,104	0,014
100	1.666	281	1	1.944,00	31,0	182,00	4,79	0,330	27,30	5,70	0,150	0,014
100	1.666	281	2	1.944,00	31,2	194,00	5,03	0,360	26,91	5,35	0,139	0,014
100	1.666	281	3	1.958,00	31,2	204,00	5,24	0,390	26,86	5,13	0,132	0,014
100	2.083	281	1	2.089,00	32,0	169,00	4,45	0,240	23,30	5,24	0,138	0,011
100	2.083	281	2	2.089,00	32,0	189,00	4,83	0,280	23,79	4,93	0,126	0,011
100	2.083	281	3	2.091,00	32,1	198,00	4,98	0,290	23,37	4,69	0,118	0,011
100	2.666	281	1	2.050,00	32,4	175,00	5,07	0,300	26,08	5,14	0,149	0,013
100	2.666	281	2	2.055,00	32,4	196,00	5,36	0,340	25,52	4,76	0,130	0,012
100	2.666	281	3	2.055,00	32,5	202,00	5,57	0,370	25,69	4,61	0,127	0,013
100	3.333	281	1	2.045,00	31,7	143,00	3,39	0,220	24,01	7,08	0,168	0,012
100	3.333	281	2	2.042,00	31,7	173,00	3,87	0,270	25,01	6,46	0,145	0,012
100	3.333	281	3	1.991,00	31,9	202,00	4,39	0,320	24,24	5,52	0,120	0,012
75	1.666	281	1	1.828,00	30,5	212,00	4,38	0,310	22,43	5,12	0,106	0,012
75	1.666	281	2	1.900,00	30,6	214,00	4,37	0,300	21,76	4,98	0,102	0,011
75	1.666	281	3	1.916,00	30,6	211,00	4,37	0,300	22,33	5,11	0,106	0,012
75	2.083	281	1	1.844,00	30,2	176,00	3,97	0,270	24,54	6,18	0,139	0,013
75	2.083	281	2	1.833,00	30,3	185,00	4,11	0,280	24,40	5,94	0,132	0,013
75	2.083	281	3	1.841,00	30,4	193,00	4,30	0,300	24,68	5,74	0,128	0,013
75	2.666	281	1	1.921,00	28,8	180,00	3,89	0,300	26,45	6,80	0,147	0,014
75	2.666	281	2	1.911,00	28,8	193,00	4,02	0,320	26,04	6,48	0,135	0,014
75	2.666	281	3	1.921,00	28,9	195,00	4,13	0,330	26,46	6,41	0,136	0,014
75	3.333	281	1	2.011,00	29,7	189,00	3,07	0,180	18,05	5,88	0,096	0,009
75	3.333	281	2	2.009,00	29,7	214,00	3,23	0,190	16,98	5,26	0,079	0,008
75	3.333	281	3	2.011,00	29,8	221,00	3,38	0,200	17,11	5,06	0,077	0,009
50	1.666	281	1	1.978,00	30,7	232,00	5,26	0,450	24,68	4,69	0,106	0,012
50	1.666	281	2	1.983,00	32,7	200,00	5,54	0,340	24,81	4,48	0,124	0,013
50	1.666	281	3	1.991,00	32,7	206,00	5,63	0,360	24,92	4,43	0,121	0,013
50	2.083	281	1	1.959,00	32,6	182,00	4,98	0,280	24,02	4,82	0,132	0,012
50	2.083	281	2	1.955,00	32,7	210,00	5,85	0,380	25,33	4,33	0,121	0,013
50	2.083	281	3	1.970,00	32,8	221,00	5,92	0,390	24,16	4,08	0,109	0,012
50	2.666	281	1	2.084,00	32,1	213,00	5,27	0,330	23,27	4,42	0,109	0,011
50	2.666	281	2	2.091,00	32,2	218,00	5,31	0,330	22,63	4,26	0,104	0,011
50	2.666	281	3	2.058,00	32,6	159,00	4,50	0,230	23,05	5,12	0,145	0,011
50	3.333	281	1	2.052,00	32,7	181,00	4,92	0,260	23,12	4,70	0,128	0,011
50	3.333	281	2	2.060,00	32,7	199,00	5,15	0,290	22,46	4,36	0,113	0,011

Continua...

Tabela 33. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q_{leaf}	T_{leaf}	C_i	E	g_s	A	EUA	A/C_i	A/Q_{leaf}
50	3.333	281	3	1.998,00	32,8	205,00	5,31	0,300	22,59	4,25	0,110	0,011
100	1.666	319	1	1.704,00	32,8	177,00	5,63	0,310	20,74	3,68	0,117	0,012
100	1.666	319	2	1.763,00	32,8	191,00	5,67	0,310	19,42	3,43	0,102	0,011
100	1.666	319	3	1.740,00	32,9	187,00	5,65	0,310	19,68	3,48	0,105	0,011
100	2.083	319	1	1.766,00	34,5	208,00	7,63	0,490	21,78	2,85	0,105	0,012
100	2.083	319	2	1.797,00	34,7	208,00	7,80	0,500	21,99	2,82	0,106	0,012
100	2.083	319	3	1.712,00	34,8	161,00	6,30	0,300	21,80	3,46	0,135	0,013
100	2.666	319	1	1.720,00	34,9	170,00	6,59	0,330	21,98	3,34	0,129	0,013
100	2.666	319	2	1.678,00	35,0	202,00	7,57	0,430	21,17	2,80	0,105	0,013
100	2.666	319	3	1.632,00	35,0	206,00	7,72	0,460	21,21	2,75	0,103	0,013
100	3.333	319	1	1.611,00	33,3	193,00	6,04	0,340	20,06	3,32	0,104	0,012
100	3.333	319	2	1.601,00	33,3	200,00	6,12	0,350	19,55	3,19	0,098	0,012
100	3.333	319	3	1.606,00	33,3	204,00	6,28	0,370	19,59	3,12	0,096	0,012
75	1.666	319	1	1.526,00	32,1	179,00	6,05	0,390	24,10	3,98	0,135	0,016
75	1.666	319	2	645,00	32,0	192,00	6,19	0,420	23,03	3,72	0,120	0,036
75	1.666	319	3	289,00	30,9	215,00	6,33	0,550	23,10	3,65	0,107	0,080
75	2.083	319	1	1.653,00	31,7	208,00	6,90	0,510	23,56	3,41	0,113	0,014
75	2.083	319	2	1.643,00	31,8	215,00	6,86	0,500	22,22	3,24	0,103	0,014
75	2.083	319	3	1.464,00	31,7	217,00	6,84	0,520	22,19	3,24	0,102	0,015
75	2.666	319	1	1.694,00	31,7	166,00	5,84	0,340	24,30	4,16	0,146	0,014
75	2.666	319	2	1.689,00	31,6	179,00	6,03	0,370	23,61	3,92	0,132	0,014
75	2.666	319	3	1.691,00	31,6	186,00	6,24	0,400	23,95	3,84	0,129	0,014
75	3.333	319	1	1.650,00	31,4	167,00	5,83	0,360	25,11	4,31	0,150	0,015
75	3.333	319	2	1.603,00	31,4	176,00	6,11	0,400	25,27	4,14	0,144	0,016
75	3.333	319	3	1.611,00	31,5	188,00	6,45	0,450	25,03	3,88	0,133	0,016
50	1.666	319	1	1.712,00	35,5	167,00	6,46	0,310	21,52	3,33	0,129	0,013
50	1.666	319	2	1.704,00	35,6	181,00	6,86	0,360	21,41	3,12	0,118	0,013
50	1.666	319	3	1.710,00	35,6	200,00	6,93	0,360	19,28	2,78	0,096	0,011
50	2.083	319	1	1.779,00	36,7	162,00	6,76	0,280	20,39	3,02	0,126	0,011
50	2.083	319	2	1.769,00	36,7	174,00	7,16	0,310	20,41	2,85	0,117	0,012
50	2.083	319	3	1.761,00	36,7	184,00	7,51	0,350	20,58	2,74	0,112	0,012
50	2.666	319	1	1.787,00	36,0	182,00	7,14	0,340	20,88	2,92	0,115	0,012
50	2.666	319	2	1.774,00	36,0	201,00	7,28	0,350	18,74	2,57	0,093	0,011
50	2.666	319	3	1.763,00	36,1	204,00	7,40	0,360	18,71	2,53	0,092	0,011
50	3.333	319	1	1.733,00	34,7	159,00	6,87	0,380	25,21	3,67	0,159	0,015
50	3.333	319	2	1.740,00	35,0	173,00	7,27	0,410	24,36	3,35	0,141	0,014
50	3.333	319	3	1.753,00	35,0	185,00	7,79	0,470	24,54	3,15	0,133	0,014
100	1.666	349	1	2.145,00	36,3	172,00	6,50	0,330	26,60	4,09	0,155	0,012
100	1.666	349	2	2.135,00	36,4	191,00	7,01	0,390	26,66	3,80	0,140	0,012
100	1.666	349	3	2.135,00	36,5	200,00	7,33	0,420	26,57	3,62	0,133	0,012
100	2.083	349	1	2.030,00	37,2	170,00	5,93	0,290	23,89	4,03	0,141	0,012
100	2.083	349	2	2.019,00	37,3	186,00	6,46	0,320	23,70	3,67	0,127	0,012
100	2.083	349	3	2.014,00	37,4	204,00	6,99	0,380	23,88	3,42	0,117	0,012
100	2.666	349	1	1.782,00	37,7	212,00	8,04	0,400	23,81	2,96	0,112	0,013
100	2.666	349	2	1.771,00	37,6	223,00	8,16	0,420	22,86	2,80	0,103	0,013
100	2.666	349	3	1.748,00	37,7	220,00	8,07	0,410	22,83	2,83	0,104	0,013
100	3.333	349	1	2.140,00	36,9	179,00	7,07	0,350	25,94	3,67	0,145	0,012
100	3.333	349	2	2.140,00	37,1	205,00	7,71	0,420	25,76	3,34	0,126	0,012
100	3.333	349	3	2.102,00	37,2	210,00	7,96	0,440	25,75	3,23	0,123	0,012
75	1.666	349	1	2.058,00	35,7	146,00	5,30	0,230	23,98	4,52	0,164	0,012
75	1.666	349	2	2.050,00	35,8	180,00	5,96	0,290	23,63	3,96	0,131	0,012
75	1.666	349	3	2.052,00	35,8	190,00	6,18	0,320	23,65	3,83	0,124	0,012
75	2.083	349	1	2.140,00	35,1	195,00	6,58	0,420	27,18	4,13	0,139	0,013
75	2.083	349	2	2.127,00	35,2	200,00	6,69	0,430	26,77	4,00	0,134	0,013
75	2.083	349	3	1.980,00	35,4	204,00	6,94	0,450	26,90	3,88	0,132	0,014
75	2.666	349	1	2.063,00	33,2	120,00	3,96	0,180	23,13	5,84	0,193	0,011
75	2.666	349	2	2.063,00	33,2	166,00	4,54	0,240	22,85	5,03	0,138	0,011
75	2.666	349	3	2.058,00	33,4	174,00	4,80	0,250	22,95	4,78	0,132	0,011
75	3.333	349	1	2.145,00	34,0	115,00	4,20	0,190	24,24	5,77	0,211	0,011
75	3.333	349	2	2.117,00	34,2	158,00	4,77	0,230	23,09	4,84	0,146	0,011
75	3.333	349	3	2.106,00	34,2	169,00	5,13	0,260	23,96	4,67	0,142	0,011
50	1.666	349	1	2.135,00	38,9	160,00	7,44	0,290	24,49	3,29	0,153	0,011
50	1.666	349	2	2.138,00	38,9	178,00	7,91	0,330	24,45	3,09	0,137	0,011
50	1.666	349	3	2.122,00	38,2	202,00	8,32	0,410	24,54	2,95	0,121	0,012
50	2.083	349	1	2.156,00	39,0	182,00	6,99	0,280	21,53	3,08	0,118	0,010
50	2.083	349	2	2.172,00	39,0	189,00	7,50	0,310	22,68	3,02	0,120	0,010
50	2.083	349	3	2.158,00	39,0	209,00	7,79	0,330	21,05	2,70	0,101	0,010
50	2.666	349	1	2.114,00	39,0	178,00	7,81	0,320	23,98	3,07	0,135	0,011
50	2.666	349	2	2.106,00	39,0	197,00	8,23	0,350	23,00	2,79	0,117	0,011
50	2.666	349	3	2.104,00	39,0	204,00	8,63	0,390	23,77	2,75	0,117	0,011
50	3.333	349	1	1.918,00	38,2	193,00	6,42	0,260	20,14	3,14	0,104	0,011
50	3.333	349	2	1.924,00	38,3	203,00	6,83	0,280	19,99	2,93	0,098	0,010
50	3.333	349	3	1.913,00	38,4	211,00	7,08	0,300	19,93	2,81	0,094	0,010
Média				1.837,85	33,6	200,80	6,11	0,433	24,45	4,35	0,124	0,014
Desvio-padrão				238,80	3,4	28,44	1,89	0,244	3,02	1,26	0,022	0,007
CV (%)				12,99	10,1	14,16	30,90	56,396	12,37	28,89	17,920	49,833
Máximo				2.176,00	39,3	279,00	11,02	1,800	31,21	8,19	0,224	0,103

Nota: LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; DAP, dias após o plantio; n = 288, correspondente à quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), três lâminas de irrigação (100,00; 75,00 e 50,00% da ETC, evapotranspiração da cultura), oito épocas de avaliação (72, 128, 150, 221, 251, 281, 319 e 349 DAP) e três repetições; Q_{leaf} ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons); T_{leaf} ($^{\circ}\text{C}$); C_i ($\mu\text{mol}/\text{mol}$); g_s ($\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$); E ($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O); A ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2); A/E ($(\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de $\text{CO}_2)/(\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de $\text{H}_2\text{O})$); A/C_i ($(\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de $\text{CO}_2)/(\mu\text{mol}$ de $\text{CO}_2)$); A/Q_{leaf} (μmol CO_2 fixado por quantum absorvido); CV, coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 34. Valores de radiação solar incidente na folha (Q_{leaf}), temperatura da folha (T_{leaf}), concentração interna de CO_2 (C_i), taxa de transpiração (E), condutância estomática (g_s), taxa de fotossíntese (A), eficiência instantânea de uso da água (EUA), eficiência de carboxilação (A/C_i) e eficiência quântica da fotossíntese (A/Q_{leaf}) mensurados às 14:00, em sete épocas, em bananeira 'Prata-Anã, submetidas à diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio, no primeiro ciclo de bananeira, Guanambi, BA, 2017.

LAM	DP	DAP	Rep	Q_{leaf}	T_{leaf}	C_i	E	g_s	A	EUA	A/C_i	A/Q_{leaf}
100	1666	72	1	1.194,00	39	269	9,82	0,610	17,04	1,74	0,063	0,014
100	1666	72	2	2.429,00	40,2	244	9,46	0,430	17,53	1,85	0,072	0,007
100	1666	72	3	2.398,00	40,5	247	9,55	0,440	17,31	1,81	0,070	0,007
100	2083	72	1	2.571,00	43,5	246	13,6	0,710	21,3	1,57	0,087	0,008
100	2083	72	2	2.576,00	42,8	255	13,75	0,740	20,06	1,46	0,079	0,008
100	2083	72	3	2.610,00	43,1	258	14,18	0,790	20,22	1,43	0,078	0,008
100	2666	72	1	2.127,00	38,1	225	8,45	0,460	21,38	2,53	0,095	0,010
100	2666	72	2	2.127,00	38,4	234	8,87	0,510	21,15	2,38	0,090	0,010
100	2666	72	3	2.148,00	38,6	244	9,53	0,600	21,36	2,24	0,088	0,010
100	3333	72	1	2.395,00	41	263	13,56	1,110	22,58	1,67	0,086	0,009
100	3333	72	2	2.375,00	41,1	267	13,42	1,070	21,32	1,59	0,080	0,009
100	3333	72	3	2.362,00	41,2	269	13,53	1,160	21,52	1,59	0,080	0,009
75	1666	72	1	2.581,00	40,6	248	12,64	1,030	25,74	2,04	0,104	0,010
75	1666	72	2	2.610,00	40,7	254	12,91	1,080	24,78	1,92	0,098	0,009
75	1666	72	3	2.429,00	40,6	258	13,35	1,200	24,88	1,86	0,096	0,010
75	2083	72	1	2.398,00	40,4	267	7,18	0,250	10,43	1,45	0,039	0,004
75	2083	72	2	2.453,00	40,4	260	7,39	0,260	11,46	1,55	0,044	0,005
75	2083	72	3	2.465,00	40,5	265	7,8	0,280	11,37	1,46	0,043	0,005
75	2666	72	1	2.132,00	36,6	262	9,34	1,140	26,23	2,81	0,100	0,012
75	2666	72	2	2.169,00	36,7	268	9,63	1,180	25,21	2,62	0,094	0,012
75	2666	72	3	2.308,00	37,1	288	9,92	2,630	25,49	2,57	0,089	0,011
75	3333	72	1	2.320,00	37,4	203	7,88	0,450	25,46	3,23	0,125	0,011
75	3333	72	2	2.316,00	37,1	194	7,07	0,390	24,9	3,52	0,128	0,011
75	3333	72	3	2.320,00	37,4	203	7,88	0,450	25,46	3,23	0,125	0,011
50	1666	72	1	1.911,00	37,4	175	4,19	0,130	12,44	2,97	0,071	0,007
50	1666	72	2	1.980,00	38,5	189	4,72	0,140	11,99	2,54	0,063	0,006
50	1666	72	3	1.867,00	39	184	4,72	0,140	11,92	2,53	0,065	0,006
50	2083	72	1	2.215,00	39,9	101	3,89	0,090	12,01	3,09	0,119	0,005
50	2083	72	2	2.359,00	40,6	105	4,43	0,100	13,12	2,96	0,125	0,006
50	2083	72	3	2.506,00	41,1	132	5,07	0,110	12,83	2,53	0,097	0,005
50	2666	72	1	2.421,00	39,8	226	8,26	0,320	16,7	2,02	0,074	0,007
50	2666	72	2	2.501,00	40	217	8	0,280	16,58	2,07	0,076	0,007
50	2666	72	3	1.833,00	36,2	197	5,16	0,230	16,83	3,26	0,085	0,009
50	3333	72	1	2.078,00	41,3	247	12,17	0,680	21,26	1,75	0,086	0,010
50	3333	72	2	2.091,00	41,3	249	12,07	0,650	20,44	1,69	0,082	0,010
50	3333	72	3	2.119,00	41,4	251	12,37	0,680	20,45	1,65	0,081	0,010
100	1666	120	1	2.060,00	46,1	197	14,74	0,450	22,97	1,56	0,117	0,011
100	1666	120	2	2.047,00	46,1	209	15,52	0,510	22,62	1,46	0,108	0,011
100	1666	120	3	1.991,00	46	215	16,02	0,560	22,99	1,44	0,107	0,012
100	2083	120	1	1.750,00	41,6	185	9,63	0,360	22,91	2,38	0,124	0,013
100	2083	120	2	1.761,00	42,3	186	10,03	0,350	22,01	2,19	0,118	0,012
100	2083	120	3	1.753,00	42,6	189	10,54	0,380	22,85	2,17	0,121	0,013
100	2666	120	1	1.947,00	42,9	200	11,92	0,500	24,82	2,08	0,124	0,013
100	2666	120	2	1.931,00	42,9	207	12,16	0,520	24,3	2,00	0,117	0,013
100	2666	120	3	1.895,00	42,9	211	12,46	0,550	24,26	1,95	0,115	0,013
100	3333	120	1	2.111,00	46,1	214	16,55	0,610	23,64	1,43	0,110	0,011
100	3333	120	2	2.097,00	46,2	222	16,57	0,600	22,09	1,33	0,100	0,011
100	3333	120	3	2.104,00	46,2	225	16,86	0,640	22,56	1,34	0,100	0,011
75	1666	120	1	2.138,00	46,2	199	15,08	0,480	23,32	1,55	0,117	0,011
75	1666	120	2	2.143,00	46,2	211	15,59	0,540	22,78	1,46	0,108	0,011
75	1666	120	3	2.089,00	46,3	214	16,02	0,570	23,05	1,44	0,108	0,011
75	2083	120	1	2.102,00	46	226	16,92	0,650	22,66	1,34	0,100	0,011
75	2083	120	2	2.086,00	46,1	230	16,85	0,630	21,59	1,28	0,094	0,010
75	2083	120	3	2.068,00	46,1	234	17,14	0,670	21,81	1,27	0,093	0,011
75	2666	120	1	1.691,00	45	234	14,94	0,590	20,59	1,38	0,088	0,012
75	2666	120	2	1.717,00	43,9	250	14,92	0,730	19,84	1,33	0,079	0,012
75	2666	120	3	1.676,00	44,2	239	14,47	0,590	19,74	1,36	0,083	0,012
75	3333	120	1	2.127,00	45,9	235	17,07	0,680	21,37	1,25	0,091	0,010
75	3333	120	2	2.122,00	46	241	17,33	0,690	20,53	1,18	0,085	0,010
75	3333	120	3	2.130,00	45,7	246	17,54	0,780	21,05	1,20	0,086	0,010
50	1666	120	1	1.506,00	42,6	194	10,7	0,390	22,07	2,06	0,114	0,015
50	1666	120	2	1.519,00	42,6	206	11,07	0,420	21,41	1,93	0,104	0,014
50	1666	120	3	1.490,00	42,7	205	11,17	0,420	21,82	1,95	0,106	0,015
50	2083	120	1	1.678,00	42,7	196	10,49	0,360	20,72	1,98	0,106	0,012
50	2083	120	2	1.689,00	42,8	201	10,71	0,380	20,7	1,93	0,103	0,012
50	2083	120	3	1.663,00	42,8	207	11,11	0,400	20,62	1,86	0,100	0,012
50	2666	120	1	1.356,00	42,4	196	10,51	0,380	21,6	2,06	0,110	0,016
50	2666	120	2	1.408,00	42,5	202	10,85	0,410	21,88	2,02	0,108	0,016
50	2666	120	3	1.429,00	42,5	207	11,06	0,430	21,63	1,96	0,104	0,015

Continua...

Tabela 34. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q _{leaf}	T _{leaf}	Ci	E	g _s	A	EUA	A/C _i	A/Q _{leaf}
50	3333	120	1	1.787,00	42,8	123	8,43	0,240	23,95	2,84	0,195	0,013
50	3333	120	2	1.795,00	42,8	177	10,27	0,360	23,11	2,25	0,131	0,013
50	3333	120	3	1.803,00	42,9	186	11,09	0,410	23,85	2,15	0,128	0,013
100	1666	128	1	1.782,00	43,6	201	11,55	0,420	22,2	1,92	0,110	0,012
100	1666	128	2	1.766,00	43,5	219	11,93	0,470	20,83	1,75	0,095	0,012
100	1666	128	3	1.758,00	43,5	218	12,11	0,470	21,2	1,75	0,097	0,012
100	2083	128	1	1.854,00	44,1	210	13,91	0,560	24,2	1,74	0,115	0,013
100	2083	128	2	1.825,00	44,2	214	14,12	0,570	23,74	1,68	0,111	0,013
100	2083	128	3	1.795,00	44,1	220	14,4	0,630	24,04	1,67	0,109	0,013
100	2666	128	1	1.988,00	44,1	206	13,31	0,470	22,73	1,71	0,110	0,011
100	2666	128	2	1.975,00	44,1	210	13,56	0,480	22,46	1,66	0,107	0,011
100	2666	128	3	1.978,00	44,2	213	13,87	0,510	22,7	1,64	0,107	0,011
100	3333	128	1	1.978,00	44,3	227	14,84	0,640	23,13	1,56	0,102	0,012
100	3333	128	2	1.978,00	44,5	230	15,05	0,650	22,22	1,48	0,097	0,011
100	3333	128	3	1.983,00	44,6	228	15,12	0,660	22,68	1,50	0,099	0,011
75	1666	128	1	1.959,00	43,3	129	8,7	0,230	22,66	2,60	0,176	0,012
75	1666	128	2	1.972,00	43,4	176	10,69	0,340	23,2	2,17	0,132	0,012
75	1666	128	3	1.993,00	43,5	214	12,54	0,490	22,55	1,80	0,105	0,011
75	2083	128	1	2.047,00	43,1	191	12,23	0,470	25,68	2,10	0,134	0,013
75	2083	128	2	2.065,00	43,3	200	12,59	0,490	24,59	1,95	0,123	0,012
75	2083	128	3	2.047,00	43,4	207	12,85	0,520	24,57	1,91	0,119	0,012
75	2666	128	1	2.037,00	43	232	12,2	0,450	18,97	1,55	0,082	0,009
75	2666	128	2	2.034,00	43	239	12,49	0,470	18,48	1,48	0,077	0,009
75	2666	128	3	1.857,00	42,9	244	12,82	0,520	18,73	1,46	0,077	0,010
75	3333	128	1	2.052,00	43,1	203	12,57	0,470	23,95	1,91	0,118	0,012
75	3333	128	2	2.052,00	43,2	208	13,03	0,500	23,93	1,84	0,115	0,012
75	3333	128	3	2.039,00	43,1	214	13,37	0,540	23,95	1,79	0,112	0,012
50	1666	128	1	2.034,00	44,8	228	14,14	0,540	20,69	1,46	0,091	0,010
50	1666	128	2	2.022,00	44,8	231	14,32	0,540	20,11	1,40	0,087	0,010
50	1666	128	3	1.988,00	44,8	232	14,25	0,540	20,21	1,42	0,087	0,010
50	2083	128	1	1.978,00	44,5	163	11,46	0,330	23,83	2,08	0,146	0,012
50	2083	128	2	1.959,00	44,6	184	12,35	0,380	22,95	1,86	0,125	0,012
50	2083	128	3	1.955,00	44,4	198	12,94	0,440	23,12	1,79	0,117	0,012
50	2666	128	1	1.985,00	44,7	196	14,09	0,510	25,24	1,79	0,129	0,013
50	2666	128	2	1.985,00	44,6	209	14,22	0,550	24,05	1,69	0,115	0,012
50	2666	128	3	2.014,00	44,7	211	14,67	0,570	24,07	1,64	0,114	0,012
50	3333	128	1	1.918,00	44,3	213	14,39	0,550	23,51	1,63	0,110	0,012
50	3333	128	2	1.929,00	44,3	220	14,72	0,580	22,84	1,55	0,104	0,012
50	3333	128	3	1.916,00	44,3	220	14,81	0,590	23,23	1,57	0,106	0,012
100	1666	221	1	2.014,00	40,1	206	9,68	0,360	21,91	2,26	0,106	0,011
100	1666	221	2	2.027,00	40,2	213	9,98	0,380	21,44	2,15	0,101	0,011
100	1666	221	3	2.027,00	40,3	219	10,43	0,410	21,61	2,07	0,099	0,011
100	2083	221	1	2.001,00	41,9	203	11,49	0,370	21,39	1,86	0,105	0,011
100	2083	221	2	2.004,00	42,1	217	11,97	0,400	21,23	1,77	0,098	0,011
100	2083	221	3	1.972,00	42,1	219	12,18	0,410	21,53	1,77	0,098	0,011
100	2666	221	1	2.039,00	42,3	185	9,95	0,260	19,48	1,96	0,105	0,010
100	2666	221	2	2.039,00	42,3	194	10,4	0,280	19,29	1,85	0,099	0,009
100	2666	221	3	2.042,00	42,4	198	10,55	0,280	19,11	1,81	0,097	0,009
100	3333	221	1	2.011,00	41,1	203	8,83	0,250	17,59	1,99	0,087	0,009
100	3333	221	2	1.996,00	41,2	212	9,37	0,270	17,62	1,88	0,083	0,009
100	3333	221	3	1.998,00	41,2	218	9,5	0,280	17,19	1,81	0,079	0,009
75	1666	221	1	2.068,00	38,3	190	8,18	0,320	22,39	2,74	0,118	0,011
75	1666	221	2	2.073,00	38,4	199	8,6	0,350	22,45	2,61	0,113	0,011
75	1666	221	3	2.065,00	38,6	206	9	0,370	22,47	2,50	0,109	0,011
75	2083	221	1	2.019,00	36,8	220	7,44	0,340	21,1	2,84	0,096	0,010
75	2083	221	2	2.014,00	37	223	7,49	0,340	20,65	2,76	0,093	0,010
75	2083	221	3	2.052,00	37,1	222	7,65	0,340	21,28	2,78	0,096	0,010
75	2666	221	1	1.998,00	34,3	166	4,46	0,220	20,95	4,70	0,126	0,010
75	2666	221	2	1.913,00	34,5	214	5,31	0,290	20,18	3,80	0,094	0,011
75	2666	221	3	1.921,00	34,6	224	5,74	0,320	20,29	3,53	0,091	0,011
75	3333	221	1	1.921,00	34,6	224	5,74	0,320	20,29	3,53	0,091	0,011
75	3333	221	2	2.004,00	34,9	222	5,9	0,320	20,58	3,49	0,093	0,010
75	3333	221	3	2.011,00	35	230	6,19	0,340	20,3	3,28	0,088	0,010
50	1666	221	1	2.019,00	42,8	195	9,22	0,210	15,54	1,69	0,080	0,008
50	1666	221	2	2.011,00	42,9	214	9,52	0,220	14,13	1,48	0,066	0,007
50	1666	221	3	2.030,00	43	216	9,66	0,220	14,21	1,47	0,066	0,007
50	2083	221	1	1.506,00	42,3	182	7,81	0,170	14,14	1,81	0,078	0,009
50	2083	221	2	1.782,00	42,7	186	8,55	0,190	15,04	1,76	0,081	0,008
50	2083	221	3	1.761,00	42,6	206	9,56	0,230	15,46	1,62	0,075	0,009
50	2666	221	1	2.022,00	42,7	139	8,76	0,200	19,91	2,27	0,143	0,010
50	2666	221	2	1.983,00	42,7	187	10,15	0,250	18,43	1,82	0,099	0,009
50	2666	221	3	1.978,00	42,7	186	10,44	0,270	19,37	1,86	0,104	0,010
50	3333	221	1	2.052,00	42,9	166	10,66	0,290	22,33	2,09	0,135	0,011

Continua...

Tabela 34. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q _{leaf}	T _{leaf}	Ci	E	g _s	A	EUA	A/C _i	A/Q _{leaf}
50	3333	221	2	2.039,00	42,9	203	12,07	0,360	21,18	1,75	0,104	0,010
50	3333	221	3	2.047,00	42,9	206	12,59	0,390	22,28	1,77	0,108	0,011
100	1666	251	1	2.034,00	40,4	227	10,63	0,420	20,89	1,97	0,092	0,010
100	1666	251	2	2.039,00	40,5	225	10,69	0,410	21,14	1,98	0,094	0,010
100	1666	251	3	2.037,00	40,6	231	10,86	0,420	20,36	1,87	0,088	0,010
100	2083	251	1	1.972,00	42,2	230	12,36	0,420	19,72	1,60	0,086	0,010
100	2083	251	2	1.983,00	42,2	231	12,33	0,420	19,6	1,59	0,085	0,010
100	2083	251	3	1.985,00	42,4	227	12,26	0,410	19,84	1,62	0,087	0,010
100	2666	251	1	2.042,00	42,5	208	10,81	0,290	18,06	1,67	0,087	0,009
100	2666	251	2	2.045,00	42,5	215	10,97	0,300	17,01	1,55	0,079	0,008
100	2666	251	3	2.047,00	42,6	209	10,96	0,300	17,68	1,61	0,085	0,009
100	3333	251	1	1.998,00	41,3	228	9,69	0,290	15,77	1,63	0,069	0,008
100	3333	251	2	1.993,00	41,5	223	9,71	0,280	16,3	1,68	0,073	0,008
100	3333	251	3	1.991,00	41,5	226	9,87	0,290	15,93	1,61	0,070	0,008
75	1666	251	1	2.042,00	39,1	225	9,47	0,410	21,46	2,27	0,095	0,011
75	1666	251	2	2.037,00	39,2	229	9,62	0,410	20,95	2,18	0,091	0,010
75	1666	251	3	2.024,00	39,2	227	9,67	0,410	21,24	2,20	0,094	0,010
75	2083	251	1	2.014,00	37	223	7,49	0,340	20,65	2,76	0,093	0,010
75	2083	251	2	2.052,00	37,1	222	7,65	0,340	21,28	2,78	0,096	0,010
75	2083	251	3	2.065,00	37,2	224	7,54	0,320	20,28	2,69	0,091	0,010
75	2666	251	1	2.014,00	35,2	230	6,34	0,340	20,3	3,20	0,088	0,010
75	2666	251	2	2.019,00	35,3	236	6,55	0,350	19,6	2,99	0,083	0,010
75	2666	251	3	2.030,00	35,5	234	6,62	0,350	19,76	2,98	0,084	0,010
75	3333	251	1	2.037,00	36,6	209	6,71	0,290	20,88	3,11	0,100	0,010
75	3333	251	2	2.039,00	36,7	201	6,98	0,300	22,55	3,23	0,112	0,011
75	3333	251	3	2.019,00	36,8	220	7,44	0,340	21,1	2,84	0,096	0,010
50	1666	251	1	2.011,00	43	227	9,66	0,230	13,15	1,36	0,058	0,007
50	1666	251	2	2.001,00	43	235	9,7	0,230	12,19	1,26	0,052	0,006
50	1666	251	3	2.011,00	43	230	9,72	0,230	12,68	1,30	0,055	0,006
50	2083	251	1	1.743,00	42,8	198	10,02	0,250	17,33	1,73	0,088	0,010
50	2083	251	2	1.725,00	42,8	210	9,84	0,240	15,65	1,59	0,075	0,009
50	2083	251	3	1.720,00	42,9	202	9,74	0,230	16,35	1,68	0,081	0,010
50	2666	251	1	1.975,00	42,7	205	10,45	0,270	17,3	1,66	0,084	0,009
50	2666	251	2	1.978,00	42,8	211	10,39	0,260	16,41	1,58	0,078	0,008
50	2666	251	3	1.967,00	42,8	210	10,3	0,260	16,32	1,58	0,078	0,008
50	3333	251	1	2.050,00	43	217	12,69	0,400	20,97	1,65	0,097	0,010
50	3333	251	2	2.050,00	43	223	12,89	0,410	20,09	1,56	0,090	0,010
50	3333	251	3	2.050,00	43,1	219	12,87	0,400	20,49	1,59	0,094	0,010
100	1666	281	1	1.942,00	39,3	204	8,03	0,290	19,6	2,44	0,096	0,010
100	1666	281	2	1.959,00	39,5	209	8,17	0,290	19,14	2,34	0,092	0,010
100	1666	281	3	1.926,00	39,5	208	8,32	0,290	19,84	2,38	0,095	0,010
100	2083	281	1	2.065,00	40,6	208	9,26	0,300	19,73	2,13	0,095	0,010
100	2083	281	2	2.055,00	40,7	214	9,4	0,300	19,02	2,02	0,089	0,009
100	2083	281	3	2.063,00	40,6	222	9,4	0,310	18,19	1,94	0,082	0,009
100	2666	281	1	1.955,00	40,6	143	5,4	0,120	14,02	2,60	0,098	0,007
100	2666	281	2	1.939,00	40,6	162	6	0,140	14,37	2,40	0,089	0,007
100	2666	281	3	1.916,00	40,8	167	6,31	0,150	14,7	2,33	0,088	0,008
100	3333	281	1	2.161,00	40,2	216	9,69	0,350	20,4	2,11	0,094	0,009
100	3333	281	2	2.132,00	40,2	222	9,82	0,360	19,79	2,02	0,089	0,009
100	3333	281	3	2.125,00	40,4	221	10,08	0,360	20,03	1,99	0,091	0,009
75	1666	281	1	2.047,00	38,5	207	8,7	0,360	22,59	2,60	0,109	0,011
75	1666	281	2	2.045,00	38,6	217	8,93	0,370	21,79	2,44	0,100	0,011
75	1666	281	3	1.862,00	38,7	219	9,17	0,380	22,21	2,42	0,101	0,012
75	2083	281	1	2.104,00	36,9	188	6,84	0,300	23,02	3,37	0,122	0,011
75	2083	281	2	2.104,00	37	201	7,08	0,310	22,04	3,11	0,110	0,010
75	2083	281	3	2.099,00	37,1	205	7,26	0,320	22,12	3,05	0,108	0,011
75	2666	281	1	1.833,00	32,8	217	4,62	0,290	20,75	4,49	0,096	0,011
75	2666	281	2	1.849,00	32,9	232	4,7	0,290	19,3	4,11	0,083	0,010
75	2666	281	3	1.844,00	33,1	226	4,7	0,280	19,33	4,11	0,086	0,010
75	3333	281	1	2.058,00	34,4	153	3,37	0,140	16,15	4,79	0,106	0,008
75	3333	281	2	2.060,00	34,6	175	3,75	0,160	16,32	4,35	0,093	0,008
75	3333	281	3	2.058,00	34,7	191	4,08	0,170	16,4	4,02	0,086	0,008
50	2083	281	1	1.614,00	42,6	160	7,57	0,160	15,15	2,00	0,095	0,009
50	2083	281	2	1.627,00	42,7	184	8,05	0,170	14,31	1,78	0,078	0,009
50	2083	281	3	1.630,00	42,7	187	8,3	0,180	14,39	1,73	0,077	0,009
50	1666	281	1	2.030,00	42,5	184	9,11	0,220	17,61	1,93	0,096	0,009
50	1666	281	2	2.031,00	42,6	194	9,15	0,220	16,57	1,81	0,085	0,008
50	1666	281	3	2.022,00	42,6	193	9,34	0,230	17,05	1,83	0,088	0,008
50	2666	281	1	2.039,00	42,9	186	8,46	0,190	15,33	1,81	0,082	0,008
50	2666	281	2	2.052,00	42,9	196	8,35	0,190	14,25	1,71	0,073	0,007
50	2666	281	3	2.045,00	43	191	8,18	0,180	14,06	1,72	0,074	0,007
50	3333	281	1	2.084,00	41,2	165	7,26	0,180	16,8	2,31	0,102	0,008
50	3333	281	2	2.076,00	41,3	185	7,41	0,180	15,37	2,07	0,083	0,007

Continua...

Tabela 34. Continuação.

LAM	DP	DAP	Rep	Q _{leaf}	T _{leaf}	C _i	E	g _s	A	EUA	A/C _i	A/Q _{leaf}
50	3333	281	3	2.078,00	41,4	183	7,46	0,180	15,53	2,08	0,085	0,007
100	1666	319	1	1.601,00	43,2	204	8,05	0,160	9,25	1,15	0,045	0,006
100	1666	319	2	1.686,00	43,6	206	9,6	0,210	10,83	1,13	0,053	0,006
100	1666	319	3	1.694,00	43,7	207	9,24	0,200	10,12	1,10	0,049	0,006
100	2083	319	1	1.364,00	43,9	200	10,24	0,220	11,56	1,13	0,058	0,008
100	2083	319	2	1.341,00	43,9	205	9,75	0,200	10,49	1,08	0,051	0,008
100	2083	319	3	1.482,00	43,8	204	9,65	0,200	10,52	1,09	0,052	0,007
100	2666	319	1	1.482,00	43,8	204	9,65	0,200	10,52	1,09	0,052	0,007
100	2666	319	2	1.611,00	44,2	195	8,99	0,180	10,29	1,14	0,053	0,006
100	2666	319	3	1.542,00	44,2	193	9	0,180	10,36	1,15	0,054	0,007
100	3333	319	1	1.697,00	43,8	209	9,1	0,190	9,66	1,06	0,046	0,006
100	3333	319	2	1.697,00	43,9	211	9,31	0,190	9,57	1,03	0,045	0,006
100	3333	319	3	1.640,00	44,1	207	9,16	0,190	9,56	1,04	0,046	0,006
75	1666	319	1	1.666,00	44,4	174	8,54	0,160	10,89	1,28	0,063	0,007
75	1666	319	2	1.645,00	44,3	187	8,34	0,150	9,74	1,17	0,052	0,006
75	1666	319	3	1.758,00	44,2	183	8,06	0,150	9,76	1,21	0,053	0,006
75	2083	319	1	1.777,00	42,9	217	9,49	0,230	10,99	1,16	0,051	0,006
75	2083	319	2	1.779,00	42,9	220	9,34	0,220	10,28	1,10	0,047	0,006
75	2083	319	3	1.769,00	43	220	9,35	0,220	10,36	1,11	0,047	0,006
75	2666	319	1	1.812,00	36,2	210	4,61	0,150	9,91	2,15	0,047	0,005
75	2666	319	2	1.800,00	36,3	206	4,44	0,140	9,58	2,16	0,047	0,005
75	2666	319	3	1.795,00	36,5	213	4,16	0,120	8,3	2,00	0,039	0,005
75	3333	319	1	1.666,00	39,7	221	6,68	0,180	9,5	1,42	0,043	0,006
75	3333	319	2	1.673,00	39,9	221	6,68	0,180	9,29	1,39	0,042	0,006
75	3333	319	3	1.678,00	40	221	6,41	0,170	8,79	1,37	0,040	0,005
50	1666	319	1	1.694,00	44	204	9,82	0,200	10,83	1,10	0,053	0,006
50	1666	319	2	1.683,00	43,9	212	9,45	0,190	9,71	1,03	0,046	0,006
50	1666	319	3	1.681,00	43,9	210	9,37	0,190	9,78	1,04	0,047	0,006
50	2083	319	1	1.387,00	42,2	187	8,08	0,170	11,26	1,39	0,060	0,008
50	2083	319	2	1.426,00	42,3	195	8,27	0,180	10,8	1,31	0,055	0,008
50	2083	319	3	1.382,00	42,3	196	8,4	0,180	10,96	1,30	0,056	0,008
50	2666	319	1	1.619,00	43,1	192	8,87	0,190	11,29	1,27	0,059	0,007
50	2666	319	2	1.648,00	43,2	198	8,53	0,170	10,04	1,18	0,051	0,006
50	2666	319	3	1.637,00	43,2	196	8,47	0,170	10,2	1,20	0,052	0,006
50	3333	319	1	1.506,00	44,1	192	9,22	0,180	10,7	1,16	0,056	0,007
50	3333	319	2	1.459,00	44,1	199	9,02	0,170	9,85	1,09	0,049	0,007
50	3333	319	3	1.509,00	44,1	198	9,12	0,180	10,04	1,10	0,051	0,007
50	3333	281	3	2.078,00	41,4	183	7,46	0,180	15,53	2,08	0,085	0,007
100	1666	319	1	1.601,00	43,2	204	8,05	0,160	9,25	1,15	0,045	0,006
100	1666	319	2	1.686,00	43,6	206	9,6	0,210	10,83	1,13	0,053	0,006
100	1666	319	3	1.694,00	43,7	207	9,24	0,200	10,12	1,10	0,049	0,006
100	2083	319	1	1.364,00	43,9	200	10,24	0,220	11,56	1,13	0,058	0,008
100	2083	319	2	1.341,00	43,9	205	9,75	0,200	10,49	1,08	0,051	0,008
100	2083	319	3	1.482,00	43,8	204	9,65	0,200	10,52	1,09	0,052	0,007
100	2666	319	1	1.482,00	43,8	204	9,65	0,200	10,52	1,09	0,052	0,007
100	2666	319	2	1.611,00	44,2	195	8,99	0,180	10,29	1,14	0,053	0,006
100	2666	319	3	1.542,00	44,2	193	9	0,180	10,36	1,15	0,054	0,007
100	3333	319	1	1.697,00	43,8	209	9,1	0,190	9,66	1,06	0,046	0,006
100	3333	319	2	1.697,00	43,9	211	9,31	0,190	9,57	1,03	0,045	0,006
100	3333	319	3	1.640,00	44,1	207	9,16	0,190	9,56	1,04	0,046	0,006
75	1666	319	1	1.666,00	44,4	174	8,54	0,160	10,89	1,28	0,063	0,007
75	1666	319	2	1.645,00	44,3	187	8,34	0,150	9,74	1,17	0,052	0,006
75	1666	319	3	1.758,00	44,2	183	8,06	0,150	9,76	1,21	0,053	0,006
75	2083	319	1	1.777,00	42,9	217	9,49	0,230	10,99	1,16	0,051	0,006
75	2083	319	2	1.779,00	42,9	220	9,34	0,220	10,28	1,10	0,047	0,006
75	2083	319	3	1.769,00	43	220	9,35	0,220	10,36	1,11	0,047	0,006
75	2666	319	1	1.812,00	36,2	210	4,61	0,150	9,91	2,15	0,047	0,005
75	2666	319	2	1.800,00	36,3	206	4,44	0,140	9,58	2,16	0,047	0,005
75	2666	319	3	1.795,00	36,5	213	4,16	0,120	8,3	2,00	0,039	0,005
75	3333	319	1	1.666,00	39,7	221	6,68	0,180	9,5	1,42	0,043	0,006
75	3333	319	2	1.673,00	39,9	221	6,68	0,180	9,29	1,39	0,042	0,006
75	3333	319	3	1.678,00	40	221	6,41	0,170	8,79	1,37	0,040	0,005
50	1666	319	1	1.694,00	44	204	9,82	0,200	10,83	1,10	0,053	0,006
50	1666	319	2	1.683,00	43,9	212	9,45	0,190	9,71	1,03	0,046	0,006
50	1666	319	3	1.681,00	43,9	210	9,37	0,190	9,78	1,04	0,047	0,006
50	2083	319	1	1.387,00	42,2	187	8,08	0,170	11,26	1,39	0,060	0,008
50	2083	319	2	1.426,00	42,3	195	8,27	0,180	10,8	1,31	0,055	0,008
50	2083	319	3	1.382,00	42,3	196	8,4	0,180	10,96	1,30	0,056	0,008
50	2666	319	1	1.619,00	43,1	192	8,87	0,190	11,29	1,27	0,059	0,007
50	2666	319	2	1.648,00	43,2	198	8,53	0,170	10,04	1,18	0,051	0,006
50	2666	319	3	1.637,00	43,2	196	8,47	0,170	10,2	1,20	0,052	0,006
50	3333	319	1	1.506,00	44,1	192	9,22	0,180	10,7	1,16	0,056	0,007
50	3333	319	2	1.459,00	44,1	199	9,02	0,170	9,85	1,09	0,049	0,007
50	3333	319	3	1.509,00	44,1	198	9,12	0,180	10,04	1,10	0,051	0,007
Média				1.952,23	41,5	210,13	10,12	0,385	18,64	1,97	0,090	0,010
Desvio-padrão				246,19	3,0	26,56	3,06	0,250	4,71	0,71	0,025	0,002
CV (%)				12,61	7,20	12,64	30,20	64,92	25,25	36,05	27,36	24,19
Máximo				2.610,00	46,3	288,00	17,54	2,630	26,23	4,79	0,195	0,016

Nota: LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; DAP, dias após o plantio; n = 252, correspondente à quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), três lâminas de irrigação (100,00; 75,00 e 50,00% da E_{Tc}, evapotranspiração da cultura), sete épocas de avaliação (72, 120, 128, 221, 251, 281 e 319 DAP) e três repetições; Q_{leaf} (μmol/m²/s de fótons); T_{leaf} (°C); C_i (μmol/mol); g_s (mol/m²/s); E (mmol/m²/s de H₂O); A (μmol/m²/s de CO₂); A/E ((μmol/m²/s de CO₂)/(mmol/m²/s de H₂O)); A/C_i ((μmol/m²/s de CO₂)/(μmol de CO₂)); A/Q_{leaf} (μmol CO₂ fixado por quantum absorvido); CV, coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 35. Médias¹ de valores de radiação solar incidente na folha (Q_{leaf}), temperatura da folha (T_{leaf}), concentração interna de CO_2 (C_i), taxa de transpiração (E), condutância estomática (g_s), taxa de fotossíntese (A), eficiência instantânea de uso da água (EUA), eficiência de carboxilação (A/C_i) e eficiência quântica da fotossíntese (A/Q_{leaf}) mensurados às 8:00 e às 14:00 em função de dias após o plantio (DAP), no primeiro ciclo de bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2017.

Mensurações realizadas às 8:00									
DAP (dias)	Q_{leaf} ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)	T_{leaf} ($^{\circ}\text{C}$)	C_i ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	E ($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O)	g_s ($\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	A ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)	EUA (A/E) - ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O)	A/C_i - ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/(μmol de CO_2)	A/Q_{leaf} - ($\mu\text{mol } CO_2$ fixado por quantum absorvido)
72	1.959,08	34,3	245,72	7,18	0,848	26,50	3,92	0,1090	0,0136
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	1.944,16	37,7	213,27	8,74	0,618	27,53	3,18	0,1306	0,0141
150	1.887,77	35,9	189,47	6,96	0,436	27,04	3,91	0,1442	0,0143
221	1.639,61	29,2	176,94	3,69	0,240	22,63	6,22	0,1293	0,0138
251	1.604,61	29,4	211,55	4,19	0,300	22,20	5,36	0,1055	0,0161
281	1.985,50	31,3	195,44	4,66	0,303	23,84	5,20	0,1234	0,0120
319	1.624,25	33,7	187,97	6,66	0,388	21,95	3,32	0,1180	0,0154
349	2.057,77	36,8	185,97	6,75	0,330	23,89	3,67	0,1312	0,0116
Mensurações realizadas às 14:00									
DAP (dias)	Q_{leaf} ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de fótons)	T_{leaf} ($^{\circ}\text{C}$)	C_i ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	E ($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O)	g_s ($\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	A ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)	EUA (A/E) - ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/($\text{mmol}/\text{m}^2/\text{s}$ de H_2O)	A/C_i - ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ de CO_2)/(μmol de CO_2)	A/Q_{leaf} - ($\mu\text{mol } CO_2$ fixado por quantum absorvido)
72	2.269,28	39,7	229,56	9,33	0,626	19,19	2,20	0,0855	0,0086
120	1.851,64	44,2	208,86	13,45	0,506	22,21	1,73	0,1084	0,0122
128	1.958,25	43,9	209,94	13,23	0,504	22,70	1,74	0,1100	0,0116
221	1.984,97	40,1	203,14	9,03	0,301	19,57	2,31	0,0973	0,0098
251	1.995,53	40,6	220,75	9,76	0,329	18,65	2,00	0,0846	0,0093
281	1.986,92	39,5	195,42	7,55	0,248	17,98	2,56	0,0921	0,0091
319	1.619,06	42,7	203,25	8,46	0,182	10,16	1,25	0,0502	0,0063

Nota: ¹média de $n = 72$ observações para cada época (dias após o plantio), correspondente à quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha), três lâminas de irrigação (100,00; 75,00 e 50,00% da ETc, evapotranspiração da cultura) e três repetições; n total = 288 para 8:00 e $n = 252$ para 14:00, quatro densidade de plantio, três lâminas, oito épocas de avaliação (72, 120, 128, 150, 221, 251, 281, 319 e 349 DAP) e três repetições; às 8:00 não avaliou aos 120 e às 14: não avaliou aos 150 e 349 DAP.
Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 36. Médias¹ de incremento e decréscimo percentual de radiação solar incidente na folha (Q_{leaf}), temperatura da folha (T_{leaf}), concentração interna de CO_2 (C_i), taxa de transpiração (E), condutância estomática (g_s), taxa de fotossíntese (A), eficiência instantânea de uso da água (EUA), eficiência de carboxilação (A/C_i) e eficiência quântica da fotossíntese (A/Q_{leaf}) entre 8:00 e 14:00 nas diferentes épocas de avaliação, no primeiro ciclo de bananeira ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2017.

DAP (dias)	Q_{leaf} %	T_{leaf} %	C_i %	E %	g_s %	A %	EUA (A/E) %	A/C_i %	A/Q_{leaf} %
72	15,83	15,74	-6,58	29,94	-26,18	-27,58	-43,88	-21,56	-36,76
128	0,72	16,45	-1,56	51,37	-18,45	-17,54	-45,28	-15,77	-17,73
221	5,15	11,70	7,21	29,74	-30,96	-27,63	-40,92	-32,52	-31,47
251	21,71	39,04	24,76	132,93	9,66	-17,59	-67,85	-34,57	-32,61
281	23,83	34,35	-7,62	80,19	-17,33	-19,01	-52,24	-12,70	-43,48
319	-18,46	36,42	4,00	81,55	-39,93	-57,38	-75,96	-59,32	-47,50

Nota: Bananal conduzido com quatro densidades de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha) e três lâminas de irrigação (100,00; 75,00 e 50,00% da ETc, evapotranspiração da cultura); avaliações consideradas em sete épocas (72, 128, 150, 221, 251, 281 e 319 DAP) e dois horários (8:00 e 14:00).
Fonte: Elaboração do autor.

3.9. Taxa de deposição ou de queda de “litter”

3.9.1. Queda ou deposição de “litter” e taxa de deposição de “litter”

A quantidade de “litter” depositada no bananal vai variar com época da coleta. Contudo, a quantidade de “litter” produzida em determinada época pode ser influenciada pela fase fenológica do bananal, pelas condições climáticas do sítio (ARATO et al., 2003), o cultivar utilizado (BRITO et al., 2017), pela parte do vegetal (Figura 33) ou substrato depositado (SOARES et al., 2011), que está associada à sua qualidade, composição e decomponibilidade, pela macro e microbiota predominante e, particularmente, no caso da bananeira, pelo manejo da cultura. A deposição e a taxa de deposição de “litter” num bananal varia com a posição de amostragem, pois essa pode indicar maior ou menor acúmulo do material a depender do manejo dos resíduos após a colheita adotado pelo produtor. Alguns produtores deixam as ruas com linhas laterais de irrigação limpas, ou seja, sem deposição de material, outros adotam um manejo de distribuição de palhada em área total, diferenciando a deposição de pseudocaules nas ruas sem sistemas de irrigação e de folhas nas ruas com sistema de irrigação (DONATO et al., 2015b). Isso evidentemente resultará em quantidades e taxas de deposição de “litter” diferentes em cada posição amostrada (Tabelas 37 e 38; Figura 33; Figura 34).

Optou-se no presente trabalho utilizar preferencialmente o termo deposição em vez de queda, pois no caso específico da bananeira, embora haja queda natural de restos florais, por ocasião do florescimento, há de longe um predomínio da deposição dos órgãos vegetais por ação antrópica ao realizar os tratos culturais inerentes à cultura. Mesmo na época de senescência acentuada das folhas, estas não sofrem abscisão natural, e, portanto, não caem ao solo, ficando aderidas às plantas, ainda quando quebradas. Assim, a maior deposição do “litter” nessa cultura é decorrente das práticas como desbaste, desfolha, corte do coração e colheita com posterior rebaixamento do pseudocaulé. Dessa forma, pelo fato de não ser uma planta caduca, existindo senescência, mas não abscisão utilizaremos preferencialmente deposição em substituição à queda.

A deposição de “litter” expressa pelas massas fresca e da matéria seca coletadas nas ruas sem e com linhas laterais do sistema de irrigação por microaspersão, bem como os valores dessas variáveis considerando a média das duas posições amostradas variaram com a época da coleta, independentemente das lâminas de irrigação e densidade de plantio utilizadas (Tabela 37). Com exceção da massa da matéria seca das parcelas nas ruas sem linhas laterais de irrigação, todas as outras variáveis avaliadas foram influenciadas pela

interação entre época de coleta e densidade de plantio. As lâminas de irrigação não afetaram a deposição de “litter”.

A despeito da influência da época de coleta e da densidade de plantio (Tabela 37), não houve ajuste de modelos de regressão para nenhuma das variáveis avaliadas. Dessa forma, são apresentados todos os dados dessas variáveis (Tabela 38) e a variação das massas da matéria seca mensuradas nas diferentes posições de amostragem, bem como a média das posições em função das épocas de coleta e as suas respectivas taxas de deposição de “litter” (Figura 34).

Tabela 37. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para variáveis referentes à deposição de “litter” em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	MFPSI	MSPSI	MFPCI	MSPCI	MFM	MMSM
Bloco	3	287,0134 ^{ns}	16,7304 ^{ns}	172,6357*	17,3384*	202,9706 ^{ns}	16,5708*
LAM	2	128,9576 ^{ns}	3,8636 ^{ns}	2,0569 ^{ns}	1,2158 ^{ns}	30,7176 ^{ns}	2,3048 ^{ns}
Erro A	6	148,8048	6,5033	60,4105	5,4481	87,5939	4,6596
DP	3	19,50142 ^{ns}	0,8362**	27,8776 ^{ns}	4,4199 ^{ns}	0,3987*	1,7514**
DP*LAM	6	28,8686 ^{ns}	3,6861 ^{ns}	21,0169 ^{ns}	2,9963 ^{ns}	13,1751 ^{ns}	1,3867 ^{ns}
Erro B	27	72,3491	5,9435	39,4766	4,1418	44,8003	4,4079
COL	3	525,5479**	92,6923**	191,5935**	53,5069**	330,8109**	70,3890**
COL*LAM	6	31,6284 ^{ns}	5,5637 ^{ns}	23,1489 ^{ns}	4,7059 ^{ns}	15,2235 ^{ns}	3,0458 ^{ns}
COL*DP	9	124,2773*	9,8418 ^{ns}	172,6212**	11,2051**	140,2743**	8,9464**
COL*DP*LAM	18	40,6645 ^{ns}	4,7305 ^{ns}	22,0963 ^{ns}	4,1520 ^{ns}	11,4984 ^{ns}	2,2738 ^{ns}
Resíduo	108	53,9510	5,4261	46,7500	4,1328	35,8479	3,6225
Unidades – média		(t/ha)	(t/ha)	(t/ha)	(t/ha)	(t/ha)	(t/ha)
Média		9,17	4,45	7,26	3,59	8,22	4,02
CV(%)		80,07	52,33	94,07	56,60	72,83	47,59

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 192; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; COL, dias após a instalação do coletor; MFPSI, massa fresca das parcelas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; MSPSI, massa da matéria seca das parcelas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; MFPCI, massa fresca das parcelas com linhas laterais de sistemas de irrigação; MSPCI, massa da matéria seca das parcelas com linhas laterais de sistemas de irrigação; MFM, massa fresca média das parcelas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação; MSM, massa da matéria seca média das parcelas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

As massas da matéria seca, considerando as médias das ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação por microaspersão, aos 60, 120, 200 e 250 dias após a colocação do coletor foram, respectivamente: 4,67; 2,75; 5,38 e 3,29 t/ha; (Tabela 38; Figura 34) enquanto as suas respectivas taxas de deposição de “litter” foram: 2,33; 1,38; 2,02 e 1,98 t/ha/mês (Figura 34).

Nas ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação, as massas da matéria seca aos 60, 120, 200 e 250 dias após a colocação do coletor foram, respectivamente: 5,04; 3,16; 6,13 e 3,48 t/ha (Tabela 38; Figura 34); suas respectivas taxas de deposição de “litter” foram: 2,52; 1,58; 2,30 e 2,09 t/ha/mês (Figura 34); enquanto nas ruas com linhas laterais de sistemas de irrigação, as massas da matéria seca corresponderam à: 4,29; 2,34; 4,62 e 3,11 t/ha (Tabela 38; Figura 34); sendo suas respectivas taxas de deposição de

“litter” iguais à: 2,15; 1,17; 1,73 e 1,86 t/ha/mês (Figura 34). Esses resultados expressam deposição e taxas de deposição de “litter” maior para as ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação, com percentuais de 17,48%; 35,04%; 32,68% e 11,89% superior às deposições e taxas de deposições de “litter” das ruas com linhas laterais de sistemas de irrigação.

Isso é justificável, pois nas ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação depositam-se mais pseudocaules, conseqüentemente, há nesse caso maior aporte de material (SOARES et al., 2011; BRITO et al., 2017), deixando apenas as folhas para as ruas com linhas laterais de sistemas de irrigação. Isso é feito para evitar danos ao sistema de irrigação por ocasião da colheita e corte do pseudocaulo (RODRIGUES et al., 2015; DONATO et al., 2015b).

A influência da fase fenológica na deposição de “litter” é determinante, por exemplo, a partir do florescimento a bananeira cessa a emissão e aumenta a senescência das folhas, que pode ser favorecida mais ainda por desordens nutricionais, déficit hídrico, ventos e tamanho do dreno (SALISBURY; ROSS, 2012), no caso, o tamanho do cacho. Apesar da senescência acelerada nessa fase, não resultar em abscisão natural, a prática cultural desfolha é rotineira no bananal para retirar folhas quebradas ou com lesões de doenças foliares. A deposição e a taxa de deposição de “litter” ao solo tem o seu pico por ocasião da colheita, quando todas as folhas são retiradas e, a depender do manejo a planta toda é tombada sobre o solo.

Os maiores valores de deposição de “litter” ocorreram em outubro, pico do período seco (Figura 34), corroborando Arato et al. (2003), que observaram maiores valores de produção de serrapilheira no final da estação seca, atingindo valor máximo em setembro, embora sem encontrar correlação significativa entre a produção de serrapilheira e as variáveis climáticas analisadas. As três primeiras coletas do “litter” (60, 120 e 200 dias após a colocação do coletor) foram realizadas no período seco, sem ocorrência de precipitação entre 29/03/2018, data inicial de colocação dos coletores, e 18/10/2018 (Tabela 3; Figura 2B). Contudo, a última coleta (250 dias após a colocação do coletor), realizada no final do período experimental, em 08/12/2018, ocorreu após um total de precipitação de 363,15 mm (Tabela 3; Figura 2B), correspondentes à soma das precipitações de outubro, após 1/10/2018 (65,1 mm); novembro (170 mm) e dezembro, até 08/12/2019 (193,05 mm). Os picos do período seco e da colheita do segundo ciclo de produção do bananal que ocorreram em outubro, justificam a maior deposição de “litter” na coleta realizada aos 200 dias após a colocação do coletor.

Brito et al. (2017) encontraram diferenças para o tempo de decomposição da serapilheira acumulada e produção total de massa seca entre 12 cultivares de bananeira tipo Prata, entre eles, a Prata-Anã. A maior produção de massa da matéria seca da serapilheira foi registrada para o cultivar Pacovan Preciosa (14,96 t/ha), a menor para BRS FHIA-18 (4 t/ha), a Prata-Anã teve uma produção de 9,9 (t/ha), enquanto o tempo para decomposição foi de 359 dias para BRS FHIA-18, 118 dias pra Pacovan Preciosa e 141 dias para Prata-Anã, evidenciando assim uma relação inversa entre massa da matéria seca produzida e tempo para decomposição. Os autores justificam que maior quantidade de massa da matéria seca depositada no solo sob bananeira irrigada favorece o desenvolvimento da microbiota, responsável pela decomposição, por criar um microclima favorável pela umidade constante. Conseqüentemente, quanto maior a quantidade de matéria seca, mais rápido será o processo de decomposição. Esses resultados corroboram as maiores taxas de deposição de “litter” registradas nas ruas sem sistemas de irrigação comparadas às ruas com sistemas de irrigação, pela maior deposição dos restos culturais.

Figura 33. Coleta para determinação da taxa de deposição de “litter” no bananal de ‘Prata-Anã’. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Composição do material depositado, presença de folhas, filhos desbastados e pseudocaule de plantas colhidas no coletor; B - Detalhes do coletor, da colocação do coletor nas ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação, “litter” coletado e acondicionado em sacolas plásticas para determinação da massa fresca.

Tabela 38. Dados das variáveis referentes à deposição de “litter” avaliadas em ruas sem e com linhas laterais de irrigação, em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2018.

LAM	DP	COL	Bloco	MFPSI	MMSPSI	PMSPSI	MFPCI	MMSPCI	PMSPCI	MMSM
%ETc	(plantas/ha)	(dias)		(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)
100	1.666	60	1	4,828	4,027	83,40	4,173	3,432	82,25	3,729
100	1.666	60	2	9,475	6,553	69,17	8,189	5,585	68,21	6,069
100	1.666	60	3	6,822	4,620	67,72	5,896	3,937	66,78	4,278
100	1.666	60	4	3,385	3,066	90,58	2,926	2,613	89,32	2,840
100	2.083	60	1	23,243	6,056	26,05	20,088	5,161	25,69	5,609
100	2.083	60	2	1,930	1,687	87,40	1,668	1,438	86,19	1,562
100	2.083	60	3	20,847	7,781	37,32	18,018	6,631	36,80	7,206
100	2.083	60	4	4,654	4,222	90,71	4,022	3,598	89,45	3,910
100	2.666	60	1	5,566	4,534	81,47	4,810	3,864	80,34	4,199
100	2.666	60	2	6,038	4,844	80,24	5,218	4,129	79,12	4,487
100	2.666	60	3	12,853	6,648	51,72	11,108	5,666	51,01	6,157
100	2.666	60	4	1,182	0,906	76,67	1,021	0,772	75,61	0,839
100	3.333	60	1	9,847	6,045	61,40	8,510	5,152	60,54	5,599
100	3.333	60	2	6,552	5,177	79,02	5,663	4,412	77,92	4,795
100	3.333	60	3	6,184	4,309	69,68	5,345	3,673	68,71	3,991
100	3.333	60	4	4,470	3,970	88,82	3,863	3,383	87,58	3,677
75	1.666	60	1	3,736	3,146	84,20	3,229	2,681	83,03	2,913
75	1.666	60	2	4,777	3,724	77,96	4,128	3,174	76,88	3,449
75	1.666	60	3	8,283	7,397	89,30	7,159	6,304	88,06	6,850
75	1.666	60	4	3,355	2,555	76,16	2,899	2,177	75,10	2,366
75	2.083	60	1	23,183	8,935	38,54	20,037	7,615	38,00	8,275
75	2.083	60	2	7,899	3,894	49,30	6,827	3,319	48,62	3,607
75	2.083	60	3	6,703	4,366	65,14	5,793	3,721	64,24	4,044
75	2.083	60	4	5,361	4,874	90,91	4,634	4,154	89,65	4,514
75	2.666	60	1	23,116	9,635	41,68	19,979	8,211	41,10	8,923
75	2.666	60	2	10,056	4,420	43,95	8,691	3,767	43,34	4,093
75	2.666	60	3	7,921	7,130	90,02	6,846	6,077	88,77	6,604
75	2.666	60	4	5,963	5,507	92,34	5,154	4,693	91,06	5,100
75	3.333	60	1	8,336	6,999	83,96	7,205	5,965	82,80	6,482
75	3.333	60	2	6,421	5,176	80,62	5,549	4,411	79,50	4,794
75	3.333	60	3	4,838	3,690	76,28	4,181	3,145	75,22	3,418
75	3.333	60	4	3,910	3,601	92,10	3,379	3,069	90,82	3,335
50	1.666	60	1	2,017	1,721	85,34	1,743	1,467	84,16	1,594
50	1.666	60	2	6,817	5,292	77,62	5,892	4,510	76,55	4,901
50	1.666	60	3	13,911	8,458	60,80	12,023	7,209	59,96	7,833
50	1.666	60	4	6,583	4,765	72,37	5,690	4,061	71,37	4,413
50	2.083	60	1	5,469	4,283	78,32	4,727	3,650	77,23	3,967
50	2.083	60	2	15,544	9,119	58,67	13,434	7,772	57,85	8,445
50	2.083	60	3	22,804	6,238	27,36	19,709	5,317	26,98	5,777
50	2.083	60	4	22,236	7,036	31,64	19,218	5,997	31,20	6,517
50	2.666	60	1	4,921	4,126	83,86	4,253	3,517	82,69	3,822
50	2.666	60	2	3,764	3,176	84,38	3,253	2,707	83,21	2,942
50	2.666	60	3	9,594	6,129	63,89	8,292	5,224	63,00	5,676
50	2.666	60	4	6,939	4,944	71,24	5,997	4,213	70,25	4,578
50	3.333	60	1	4,735	3,587	75,74	4,093	3,057	74,69	3,322
50	3.333	60	2	6,376	5,183	81,30	5,511	4,418	80,17	4,801
50	3.333	60	3	7,992	4,455	55,74	6,908	3,797	54,96	4,126
50	3.333	60	4	4,197	3,840	91,49	3,628	3,273	90,22	3,556
Média em função da época da coleta (60 dias)				8,451	5,038	71,12	7,304	4,294	70,13	4,666
100	1.666	120	1	1,995	1,457	73,07	4,604	2,822	61,30	2,140
100	1.666	120	2	26,625	7,695	28,90	3,495	2,232	63,87	4,964
100	1.666	120	3	0,509	0,441	86,68	1,414	1,115	78,90	0,778
100	1.666	120	4	4,418	2,924	66,19	0,885	0,823	93,07	1,874
100	2.083	120	1	5,557	4,573	82,29	2,014	0,307	15,24	2,440
100	2.083	120	2	8,314	4,611	55,47	1,136	1,098	96,65	2,855
100	2.083	120	3	7,236	5,139	71,02	1,619	1,499	92,61	3,319
100	2.083	120	4	4,053	3,227	79,62	1,920	1,819	94,74	2,523
100	2.666	120	1	15,005	8,298	55,30	24,907	5,840	23,45	7,069
100	2.666	120	2	3,061	2,600	84,95	2,800	2,526	90,23	2,563
100	2.666	120	3	10,346	5,544	53,58	1,114	0,819	73,47	3,181
100	2.666	120	4	3,605	3,437	95,36	2,969	2,781	93,67	3,109
100	3.333	120	1	3,520	3,147	89,41	6,258	5,429	86,75	4,288
100	3.333	120	2	3,782	3,410	90,17	6,930	6,467	93,32	4,939
100	3.333	120	3	3,485	2,106	60,44	5,279	3,395	64,30	2,750
100	3.333	120	4	4,628	3,376	72,95	4,482	3,963	88,43	3,670
75	1.666	120	1	2,469	2,190	88,72	2,468	2,091	84,71	2,141
75	1.666	120	2	1,234	1,092	88,51	1,864	1,657	88,92	1,375
75	1.666	120	3	3,668	3,038	82,83	2,661	1,948	73,18	2,493
75	1.666	120	4	3,316	2,981	89,91	2,907	1,505	51,79	2,243
75	2.083	120	1	15,266	5,459	35,76	1,220	1,056	86,56	3,257

Continua...

Tabela 38. Continuação.

LAM	DP	COL	Bloco	MFPSI	MMSPSI	PMSPSI	MFPCI	MMSPCI	PMSPCI	MMSM
%ETc	(plantas/ha)	(dias)		(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)
75	2.083	120	2	4,777	3,116	65,22	3,418	2,630	76,94	2,873
75	2.083	120	3	8,869	6,779	76,43	1,165	0,983	84,41	3,881
75	2.083	120	4	2,491	2,294	92,11	14,782	2,557	17,30	2,425
75	2.666	120	1	7,491	6,513	86,94	5,919	4,089	69,09	5,301
75	2.666	120	2	2,082	1,815	87,18	1,141	1,067	93,51	1,441
75	2.666	120	3	1,936	1,600	82,66	21,056	3,734	17,74	2,667
75	2.666	120	4	3,605	2,924	81,11	0,688	0,635	92,34	1,780
75	3.333	120	1	5,713	4,570	79,99	4,080	2,521	61,78	3,545
75	3.333	120	2	7,871	3,165	40,21	5,848	4,621	79,02	3,893
75	3.333	120	3	0,454	0,408	89,86	0,590	0,532	90,23	0,470
75	3.333	120	4	2,089	1,650	79,02	3,433	3,126	91,04	2,388
50	1.666	120	1	1,526	1,332	87,29	2,170	1,958	90,21	1,645
50	1.666	120	2	4,431	2,954	66,66	2,021	1,795	88,80	2,374
50	1.666	120	3	2,316	1,575	68,00	16,755	3,554	21,21	2,565
50	1.666	120	4	5,072	3,287	64,81	3,775	2,550	67,55	2,919
50	2.083	120	1	3,229	2,911	90,16	6,849	2,427	35,43	2,669
50	2.083	120	2	3,720	1,657	44,53	1,799	1,706	94,82	1,681
50	2.083	120	3	3,180	2,630	82,69	1,400	1,161	82,95	1,895
50	2.083	120	4	1,509	1,177	78,03	0,652	0,600	92,11	0,889
50	2.666	120	1	1,400	1,201	85,73	2,846	2,555	89,75	1,878
50	2.666	120	2	7,192	3,328	46,28	9,827	4,051	41,22	3,690
50	2.666	120	3	14,485	4,151	28,66	3,437	1,868	54,34	3,009
50	2.666	120	4	1,595	1,461	91,57	1,244	0,794	63,85	1,127
50	3.333	120	1	5,448	4,236	77,76	5,786	2,117	36,59	3,177
50	3.333	120	2	3,515	3,225	91,75	7,398	5,520	74,61	4,372
50	3.333	120	3	3,928	3,016	76,79	1,172	1,047	89,31	2,032
50	3.333	120	4	1,913	1,762	92,10	1,236	1,138	92,04	1,450
Média em função da época da coleta (120 dias)				5,082	3,156	74,26	4,446	2,344	72,57	2,750
100	1.666	200	1	8,153	7,440	91,26	1,655	1,477	89,28	4,459
100	1.666	200	2	36,939	9,524	25,78	21,503	5,646	26,25	7,585
100	1.666	200	3	29,022	11,187	38,55	25,909	9,494	36,64	10,340
100	1.666	200	4	11,724	10,042	85,66	8,495	6,753	79,50	8,398
100	2.083	200	1	39,824	10,639	26,72	17,378	9,796	56,37	10,217
100	2.083	200	2	17,642	3,743	21,22	2,312	2,213	95,71	2,978
100	2.083	200	3	3,792	1,619	42,68	6,683	1,946	29,12	1,782
100	2.083	200	4	5,354	2,538	47,41	3,393	3,008	88,65	2,773
100	2.666	200	1	10,292	8,924	86,71	26,166	14,396	55,02	11,660
100	2.666	200	2	9,903	6,051	61,10	12,098	6,471	53,49	6,261
100	2.666	200	3	3,915	1,818	46,44	6,106	5,345	87,54	3,582
100	2.666	200	4	3,048	2,703	88,66	2,398	2,116	88,26	2,409
100	3.333	200	1	47,791	11,537	24,14	21,633	9,475	43,80	10,506
100	3.333	200	2	8,528	3,744	43,90	1,898	1,725	90,91	2,735
100	3.333	200	3	4,028	2,407	59,76	2,721	2,325	85,45	2,366
100	3.333	200	4	3,400	3,008	88,46	3,288	2,943	89,51	2,975
75	1.666	200	1	6,819	6,158	90,31	4,943	4,494	90,91	5,326
75	1.666	200	2	23,420	9,021	38,52	25,312	10,623	41,97	9,822
75	1.666	200	3	24,117	10,940	45,36	30,468	13,777	45,22	12,358
75	1.666	200	4	3,521	2,990	84,90	4,776	4,256	89,12	3,623
75	2.083	200	1	3,724	3,167	85,05	3,148	2,951	93,76	3,059
75	2.083	200	2	22,500	8,956	39,80	8,534	7,159	83,89	8,057
75	2.083	200	3	3,821	2,171	56,83	7,533	2,018	26,79	2,095
75	2.083	200	4	17,461	10,536	60,34	4,668	4,224	90,49	7,380
75	2.666	200	1	1,356	1,067	78,66	7,734	1,789	23,13	1,428
75	2.666	200	2	36,404	13,267	36,44	6,709	2,547	37,96	7,907
75	2.666	200	3	2,660	2,423	91,10	2,914	2,596	89,09	2,510
75	2.666	200	4	4,389	3,563	81,20	3,516	3,058	86,97	3,310
75	3.333	200	1	6,724	5,807	86,37	2,110	1,544	73,16	3,675
75	3.333	200	2	25,597	11,043	43,14	16,953	6,991	41,23	9,017
75	3.333	200	3	9,453	4,373	46,26	5,894	4,299	72,94	4,336
75	3.333	200	4	4,160	3,785	90,98	7,379	4,286	58,08	4,035
50	1.666	200	1	7,007	4,357	62,18	3,888	3,602	92,64	3,979
50	1.666	200	2	29,617	8,569	28,93	58,703	11,896	20,26	10,233
50	1.666	200	3	10,885	6,247	57,39	9,017	3,665	40,64	4,956
50	1.666	200	4	6,453	5,330	82,60	3,748	3,353	89,45	4,341
50	2.083	200	1	4,288	2,720	63,43	5,407	5,132	94,91	3,926
50	2.083	200	2	15,158	4,952	32,67	5,710	5,028	88,06	4,990
50	2.083	200	3	11,610	2,117	18,24	5,934	3,952	66,60	3,035
50	2.083	200	4	10,007	7,911	79,05	2,555	2,257	88,33	5,084
50	2.666	200	1	6,880	5,078	73,80	6,099	4,602	75,46	4,840
50	2.666	200	2	17,315	7,459	43,07	1,743	1,493	85,65	4,476
50	2.666	200	3	12,241	9,419	76,94	3,275	1,959	59,80	5,689
50	2.666	200	4	6,165	5,358	86,91	2,712	2,336	86,14	3,847
50	3.333	200	1	19,912	13,111	65,84	5,945	4,956	83,36	9,033

Continua...

Tabela 38. Continuação.

LAM	DP	COL	Bloco	MFPSI	MMSPSI	PMSPSI	MFPCI	MMSPCI	PMSPCI	MMSM
%ETc	(plantas/ha)	(dias)		(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)	(t/ha)	(%)	(t/ha)
50	3.333	200	2	18,034	8,374	46,43	1,305	1,157	88,66	4,766
50	3.333	200	3	3,040	2,767	91,04	2,647	2,087	78,82	2,427
50	3.333	200	4	5,647	4,372	77,42	2,979	2,606	87,48	3,489
Média em função da época da coleta (200 dias)				12,995	6,132	60,83	8,914	4,621	70,13	5,377
100	1.666	250	1	8,998	4,433	49,26	10,318	4,873	47,23	4,653
100	1.666	250	2	13,358	4,297	32,17	8,028	3,480	43,35	3,888
100	1.666	250	3	10,833	4,671	43,12	3,115	1,178	37,83	2,925
100	1.666	250	4	5,033	2,719	54,02	6,325	2,140	33,83	2,429
100	2.083	250	1	3,385	0,893	26,38	5,646	1,590	28,16	1,241
100	2.083	250	2	4,235	3,426	80,89	2,473	1,396	56,47	2,411
100	2.083	250	3	8,753	4,206	48,05	10,591	3,334	31,48	3,770
100	2.083	250	4	5,030	2,553	50,76	2,985	2,172	72,76	2,363
100	2.666	250	1	40,442	9,410	23,27	11,684	6,003	51,38	7,706
100	2.666	250	2	13,081	5,855	44,76	8,841	3,374	38,16	4,614
100	2.666	250	3	9,354	3,414	36,50	8,531	3,781	44,32	3,598
100	2.666	250	4	4,634	2,783	60,05	3,844	1,916	49,85	2,349
100	3.333	250	1	43,658	8,677	19,87	10,334	4,420	42,77	6,548
100	3.333	250	2	22,563	5,166	22,90	3,372	1,677	49,74	3,421
100	3.333	250	3	8,556	2,425	28,34	13,237	4,148	31,34	3,286
100	3.333	250	4	12,683	4,683	36,92	6,527	2,294	35,15	3,488
75	1.666	250	1	2,417	1,450	60,01	4,319	1,761	40,78	1,606
75	1.666	250	2	7,240	1,600	22,09	3,507	0,992	28,28	1,296
75	1.666	250	3	5,180	2,353	45,43	11,311	3,686	32,59	3,020
75	1.666	250	4	7,935	3,625	45,68	4,180	2,615	62,54	3,120
75	2.083	250	1	13,762	3,466	25,19	1,670	0,937	56,13	2,202
75	2.083	250	2	7,984	0,336	4,21	4,414	2,068	46,84	1,202
75	2.083	250	3	2,045	0,928	45,37	3,557	1,157	32,54	1,043
75	2.083	250	4	2,860	1,860	65,03	8,175	3,060	37,44	2,460
75	2.666	250	1	14,813	5,701	38,49	3,522	2,947	83,66	4,324
75	2.666	250	2	4,403	2,131	48,40	19,307	5,418	28,06	3,775
75	2.666	250	3	3,825	1,713	44,78	16,400	5,194	31,67	3,453
75	2.666	250	4	20,838	5,890	28,26	5,073	1,630	32,12	3,760
75	3.333	250	1	16,011	5,689	35,53	13,713	5,027	36,66	5,358
75	3.333	250	2	7,289	1,011	13,87	5,399	2,234	41,38	1,623
75	3.333	250	3	7,282	2,961	40,67	14,135	4,519	31,97	3,740
75	3.333	250	4	7,190	2,617	36,39	5,543	1,425	25,70	2,021
50	1.666	250	1	2,894	2,285	78,94	16,873	7,910	46,88	5,097
50	1.666	250	2	9,722	1,789	18,40	6,083	1,860	30,58	1,824
50	1.666	250	3	1,828	0,611	33,44	3,172	1,341	42,26	0,976
50	1.666	250	4	4,707	1,549	32,91	6,167	2,514	40,76	2,031
50	2.083	250	1	10,656	5,388	50,56	5,454	3,278	60,10	4,333
50	2.083	250	2	10,234	3,530	34,50	7,863	3,428	43,60	3,479
50	2.083	250	3	22,166	6,268	28,28	3,406	1,134	33,29	3,701
50	2.083	250	4	4,514	1,375	30,46	3,483	1,808	51,89	1,591
50	2.666	250	1	10,256	4,520	44,07	15,193	4,669	30,73	4,595
50	2.666	250	2	3,291	1,295	39,35	7,680	2,048	26,66	1,671
50	2.666	250	3	8,459	3,951	46,71	17,086	4,911	28,74	4,431
50	2.666	250	4	5,845	2,282	39,04	4,992	1,927	38,61	2,105
50	3.333	250	1	9,551	3,848	40,29	13,561	4,857	35,81	4,352
50	3.333	250	2	8,174	3,473	42,49	14,713	3,807	25,88	3,640
50	3.333	250	3	18,129	7,330	40,43	31,997	8,646	27,02	7,988
50	3.333	250	4	11,791	4,543	38,53	5,820	2,560	43,98	3,552
Média em função da época da coleta (250 dias)				10,164	3,479	39,48	8,409	3,107	40,60	3,293
Média geral				9,173	4,451	61,42	7,268	3,592	63,36	4,021
Desvio-padrão				2,182	0,865	16,88	2,455	1,142	16,10	0,971
CV (%)				23,78	19,44	27,48	33,77	31,78	25,41	24,154

Nota: LAM, Lâminas de irrigação - %ETc, evapotranspiração do cultivo; DP, densidade de plantio; COL, épocas de coleta do "litter", dias após a instalação do coletor; MFPSI, massa fresca das parcelas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; MMSPSI, massa da matéria seca das parcelas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; PMSPSI, porcentagem de matéria seca das parcelas sem linhas laterais de sistemas de irrigação; MFPCI, massa fresca das parcelas com linhas laterais de sistemas de irrigação; MMSPCI, massa da matéria seca das parcelas com linhas laterais de sistemas de irrigação; PMSPCI, porcentagem de matéria seca das parcelas com linhas laterais de sistemas de irrigação; MMSM, massa da matéria seca média das parcelas sem e com linha laterais de sistemas de irrigação. Fonte: elaboração do autor.

Figura 34. Variação na deposição e na taxa de deposição de "litter" em função das épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), avaliadas em ruas sem e com linhas laterais de irrigação, no segundo ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Deposição e taxa de deposição de "litter" (massa da matéria seca) nas ruas de plantas sem linha lateral de irrigação; B - Deposição e taxa de deposição de "litter" (massa da matéria seca) nas ruas de plantas com linha lateral de irrigação, com a época de instalação do coletor; C - Deposição e taxa de deposição de "litter" (massa da matéria seca) média de toda a área.

Fonte: Elaboração do autor.

3.9.2. Composição mineral do "litter" e taxa de liberação de nutrientes

O conhecimento da composição mineral do "litter" depositado no bananal, bem como a taxa de liberação de nutrientes desse material é crucial para o aumento da eficiência nutricional, pois de forma geral são restituídos ao solo cerca de 2/3 da parte

vegetativa da bananeira em função das práticas culturais na fase vegetativa e colheita. Isso equivale para a ‘Prata-Anã’, por exemplo, a devolver 83% do K, 83% do N, 78% do P, 85% do S e 95% do Ca (HOFFMANN et al., 2010b) e 90% do Mn entre outros nutrientes (HOFFMANN et al., 2010a), para o ciclo subsequente.

Nas Tabelas 39 e 40 constam, respectivamente, a composição mineral do “litter” coletado nas ruas sem linhas laterais de sistema de irrigação e nas ruas com linhas laterais de sistema de irrigação avaliada aos 250 dias após o início da colocação dos coletores, equivalente a 730 dias do plantio. A composição mineral média do “litter” coletado nas ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação, para macronutrientes (g/kg) foi: 12,95 (N); 0,88 (P); 15,24 (K); 1,44 (S); 18,22 (Ca); 4,72 (Mg); evidenciando a ordem decrescente de $Ca > K > N > Mg > S > P$ (Tabela 41). Brito et al. (2017) analisaram a composição química do “litter” coletado, sem distinção entre o tipo de material (folha, pseudocaule, restos florais, etc), como realizado no presente trabalho e encontraram uma ordem decrescente para os macronutrientes: $Ca > N > Mg > K > S > P$. Comparado ao presente trabalho houve inversão apenas na ordem de N e K. A composição química da serapilheira da ‘Prata-Anã’ no trabalho de Brito et al. (2017) foi, para macronutrientes (kg/ha): 36,91 (N); 4,21 (P); 22,31 (K); 99,50 (Ca); 5,72 (S) e 20,99 (Mg);

Para os micronutrientes e Na, a análise da composição mineral média do “litter” coletado nas ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação foi (mg/kg): 59,75 (B); 2,48 (Cu); 692,55 (Fe); 209,09 (Mn); 28,82 (Zn); e 263,19 (Na), indicando a ordem decrescente para os micronutrientes, $Fe > Mn > B > Zn > Cu$ (Tabela 34), enquanto Brito et al. (2017) observaram a ordem $Fe > Mn > Zn > B > Cu$, havendo inversão entre o Zn e o B; com um total imobilizado no “litter” de micronutrientes e Na (g/ha): 114 (B); 17,6 (Cu); 7.608,35 (Fe); 512,44 (Mn); 131,29 (Zn) e 3.777,40 (Na).

Nas Tabelas 42 e 43 constam, respectivamente, as taxas mensais de liberação teórica de nutrientes e de sódio pelo “litter”, nas ruas sem e com linhas laterais de sistema de irrigação, avaliadas ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’. As taxas mensais médias de liberação teórica de nutrientes, considerando a composição mineral e a deposição nas ruas sem e com linhas laterais de sistemas de irrigação, para os macronutrientes (k/ha/mês) foram (Tabela 44): 20,79 (N); 1,39 (P); 25,66 (K); 2,32 (S); 34,45 (Ca) e 7,70 (Mg); enquanto para os micronutrientes e para o Na (kg/ha/mês) foram (Tabela 44): 0,095 (B); 0,004 (Cu); 1,092 (Fe); 0,319 (Mn); 0,319 (Zn); e 0,478 (Na).

Tabela 39. Composição mineral do “litter” avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, nas ruas sem linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP	BLOCO	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
(plantas/ha)		------(g/kg)-----						------(mg/kg)-----					
1.666	1	15,20	1,00	14,90	1,80	18,30	5,30	74,78	2,46	403,44	245,16	17,27	151,32
1.666	2	13,60	0,90	16,50	1,50	25,40	5,70	77,47	2,36	429,27	226,93	39,15	134,50
1.666	3	15,80	1,10	16,90	1,50	22,20	6,60	43,46	2,84	248,46	123,95	14,97	100,88
1.666	4	11,90	0,90	12,20	1,20	13,60	4,00	45,77	1,94	579,33	211,44	11,52	218,57
2.083	1	11,90	1,00	3,40	1,90	22,40	4,40	40,37	6,90	5.306,88	267,03	51,82	369,89
2.083	2	12,40	1,10	28,70	1,40	15,40	3,70	43,55	2,10	344,40	232,40	10,36	126,10
2.083	3	9,60	0,90	20,50	1,20	16,40	5,10	72,56	2,68	562,11	146,73	18,42	336,26
2.083	4	12,40	1,10	14,60	1,70	15,90	4,60	71,60	3,05	847,47	393,71	14,97	201,76
2.666	1	6,20	0,40	17,30	1,00	21,30	4,30	40,76	1,92	956,97	140,35	14,97	529,61
2.666	2	13,60	1,20	29,90	1,20	22,80	6,50	36,62	1,73	325,95	102,07	41,46	302,63
2.666	3	16,40	0,90	11,80	1,70	17,70	4,70	67,45	2,26	445,26	144,91	25,33	554,83
2.666	4	11,30	0,70	23,20	1,20	14,50	4,80	55,70	1,71	239,85	224,20	10,36	193,35
3.333	1	5,10	0,40	14,20	1,10	20,10	4,70	53,77	2,18	1.094,02	152,20	20,73	891,09
3.333	2	14,70	1,10	8,70	1,60	23,30	5,80	91,06	5,31	1.853,61	276,15	28,79	487,58
3.333	3	13,60	0,90	15,30	1,40	18,00	5,20	60,13	2,90	428,04	99,34	18,42	437,14
3.333	4	9,60	0,50	14,90	1,30	14,30	4,10	62,06	1,84	410,82	226,93	13,82	226,98
Média		12,08	0,88	16,44	1,42	18,85	4,97	58,57	2,76	904,74	200,84	22,02	328,91
Desvio-padrão		3,19	0,25	6,73	0,27	3,70	0,85	16,15	1,40	1.244,34	77,58	12,29	210,75
CV (%)		26,39	28,77	40,92	18,78	19,65	17,07	27,58	50,72	137,54	38,63	55,80	64,08
Média	1.666	14,13	0,98	15,13	1,50	19,88	5,40	60,37	2,40	415,13	201,87	20,73	151,32
	2.083	11,58	1,03	16,80	1,55	17,53	4,45	57,02	3,68	1.765,22	259,97	23,89	258,50
	2.666	11,88	0,80	20,55	1,28	19,08	5,08	50,13	1,91	492,01	152,88	23,03	395,11
	3.333	10,75	0,73	13,28	1,35	18,93	4,95	66,76	3,06	946,62	188,66	20,44	510,70

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação; ^{1/} Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 40. Composição mineral do “litter” avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, nas ruas com linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP	BLOCO	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
(plantas/ha)		------(g/kg)-----						------(mg/kg)-----					
1.666	1	13,00	0,90	8,70	1,60	17,10	4,60	90,29	2,74	536,28	211,44	16,12	151,32
1.666	2	18,10	1,20	14,20	1,80	21,90	6,20	73,81	3,19	456,33	261,56	81,76	126,10
1.666	3	12,10	0,70	13,00	1,00	18,10	3,90	26,82	1,25	347,07	228,75	10,95	171,13
1.666	4	12,60	1,00	22,70	1,30	18,20	4,20	43,19	1,66	276,93	115,78	14,24	126,10
2.083	1	6,20	0,80	13,00	1,10	18,80	4,80	16,57	2,62	1.338,58	79,29	33,13	815,43
2.083	2	17,50	0,90	16,10	1,40	15,20	4,30	51,46	1,78	317,34	338,12	10,36	126,10
2.083	3	12,10	0,70	10,90	1,50	16,50	4,40	77,41	1,81	463,16	321,19	13,14	135,11
2.083	4	14,80	1,10	21,00	1,10	14,90	4,40	52,56	2,59	220,09	167,13	100,75	99,08
2.666	1	15,20	0,80	13,80	1,80	14,70	4,30	97,14	2,18	457,56	171,34	19,58	176,54
2.666	2	19,20	1,20	17,30	1,90	24,90	7,20	63,60	2,70	327,18	199,59	181,73	92,47
2.666	3	12,60	0,60	5,00	1,30	15,10	3,90	72,28	2,40	503,06	352,00	17,52	144,11
2.666	4	14,80	0,90	5,70	2,10	20,70	3,20	69,32	2,32	740,09	179,27	16,43	360,28
3.333	1	11,90	0,70	20,50	1,10	11,10	3,40	47,22	1,90	463,71	98,43	12,67	151,32
3.333	2	14,70	1,00	12,20	1,70	19,50	4,70	73,81	3,13	714,63	349,06	19,58	151,32
3.333	3	11,50	0,70	19,30	1,10	15,60	4,10	53,74	1,07	255,16	293,18	9,86	117,09
3.333	4	14,80	0,90	11,30	1,60	19,10	4,00	65,67	1,85	268,46	111,11	12,05	216,17
Média		13,82	0,88	14,04	1,46	18,83	4,48	60,93	2,20	480,35	217,33	35,62	197,48
Desvio-padrão		3,09	0,18	5,23	0,34	16,35	0,98	21,37	0,62	275,29	93,07	47,10	176,15
CV (%)		22,35	20,81	37,25	23,14	18,85	21,99	35,07	28,23	57,31	42,82	132,23	89,20
Média	1.666	13,95	0,95	14,65	1,43	18,83	4,73	58,53	2,21	404,15	204,38	30,77	143,66
	2.083	12,65	0,88	15,25	1,28	16,35	4,48	49,50	2,20	584,79	226,43	39,35	293,93
	2.666	15,45	0,88	10,45	1,78	18,85	4,65	75,59	2,40	506,97	225,55	58,82	193,35
	3.333	13,23	0,83	15,83	1,38	16,33	4,05	60,11	1,99	425,49	212,95	13,54	158,98

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação; ^{1/} Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 41. Composição mineral média do “litter” das ruas sem e com linhas laterais de irrigação, avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, nas ruas sem linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	BLOCO	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
		(g/kg)						(mg/kg)					
1.666	1	14,10	0,95	11,80	1,70	17,70	4,95	82,54	2,60	469,86	228,30	16,70	151,32
1.666	2	15,85	1,05	15,35	1,65	23,65	5,95	75,64	2,78	442,80	244,25	60,46	130,30
1.666	3	13,95	0,90	14,95	1,25	20,15	5,25	35,14	2,05	297,77	176,35	12,96	136,01
1.666	4	12,25	0,95	17,45	1,25	15,90	4,10	44,48	1,80	428,13	163,61	12,88	172,34
2.083	1	9,05	0,90	8,20	1,50	20,60	4,60	28,47	4,76	3.322,73	173,16	42,48	592,66
2.083	2	14,95	1,00	22,40	1,40	15,30	4,00	47,51	1,94	330,87	285,26	10,36	126,10
2.083	3	10,85	0,80	15,70	1,35	16,45	4,75	74,99	2,25	512,64	233,96	15,78	235,69
2.083	4	13,60	1,10	17,80	1,40	15,40	4,50	62,08	2,82	533,78	280,42	57,86	150,42
2.666	1	10,70	0,60	15,55	1,40	18,00	4,30	68,95	2,05	707,27	155,85	17,28	353,08
2.666	2	16,40	1,20	23,60	1,55	23,85	6,85	50,11	2,22	326,57	150,83	111,60	197,55
2.666	3	14,50	0,75	8,40	1,50	16,40	4,30	69,87	2,33	474,16	248,46	21,43	349,47
2.666	4	13,05	0,80	14,45	1,65	17,60	4,00	62,51	2,02	489,97	201,74	13,40	276,82
3.333	1	8,50	0,55	17,35	1,10	15,60	4,05	50,50	2,04	778,87	125,32	16,70	521,21
3.333	2	14,70	1,05	10,45	1,65	21,40	5,25	82,44	4,22	1.284,12	312,61	24,19	319,45
3.333	3	12,55	0,80	17,30	1,25	16,80	4,65	56,94	1,99	341,60	196,26	14,14	277,12
3.333	4	12,20	0,70	13,10	1,45	16,70	4,05	63,87	1,85	339,64	169,02	12,94	221,58
Média		12,95	0,88	15,24	1,44	18,22	4,72	59,75	2,48	692,55	209,09	28,82	263,19
Desvio-padrão		2,28	0,18	4,31	0,17	2,84	0,79	16,10	0,85	742,61	54,70	27,21	138,35
CV (%)		17,63	20,50	28,25	12,10	15,58	16,77	26,95	34,17	107,23	26,16	94,42	52,57
Média	1.666	14,04	0,96	14,89	1,46	19,35	5,06	59,45	2,31	409,64	203,13	25,75	147,49
	2.083	12,11	0,95	16,03	1,41	16,94	4,46	53,26	2,94	1.175,00	243,20	31,62	276,22
	2.666	13,66	0,84	15,50	1,53	18,96	4,86	62,86	2,15	499,49	189,22	40,92	294,23
	3.333	11,99	0,78	14,55	1,36	17,63	4,50	59,45	2,31	409,64	203,13	25,75	147,49

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação; ^{1/} Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteira, MG.
Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 42. Taxa mensal de liberação teórica de nutrientes e de sódio pelo “litter” avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, nas ruas sem linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	BLOCO	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
		(kg/ha/mês)											
1.666	1	13,23	0,87	12,97	1,57	15,93	4,61	0,065	0,002	0,351	0,213	0,015	0,132
1.666	2	13,05	0,86	15,84	1,44	24,38	5,47	0,074	0,002	0,412	0,218	0,038	0,129
1.666	3	22,31	1,55	23,86	2,12	31,34	9,32	0,061	0,004	0,351	0,175	0,021	0,142
1.666	4	25,88	1,96	26,53	2,61	29,58	8,70	0,100	0,004	1,260	0,460	0,025	0,475
2.083	1	24,75	2,08	7,07	3,95	46,58	9,15	0,084	0,014	11,037	0,555	0,108	0,769
2.083	2	2,50	0,22	5,79	0,28	3,11	0,75	0,009	0,000	0,069	0,047	0,002	0,025
2.083	3	5,35	0,50	11,41	0,67	9,13	2,84	0,040	0,001	0,313	0,082	0,010	0,187
2.083	4	13,84	1,23	16,29	1,90	17,74	5,13	0,080	0,003	0,946	0,439	0,017	0,225
2.666	1	21,21	1,37	59,18	3,42	72,86	14,71	0,139	0,007	3,274	0,480	0,051	1,812
2.666	2	17,39	1,53	38,24	1,53	29,16	8,31	0,047	0,002	0,417	0,131	0,053	0,387
2.666	3	16,85	0,92	12,13	1,75	18,19	4,83	0,069	0,002	0,458	0,149	0,026	0,570
2.666	4	39,93	2,47	81,98	4,24	51,24	16,96	0,197	0,006	0,848	0,792	0,037	0,683
3.333	1	17,41	1,37	48,47	3,75	68,60	16,04	0,184	0,007	3,734	0,519	0,071	3,041
3.333	2	8,92	0,67	5,28	0,97	14,13	3,52	0,055	0,003	1,124	0,167	0,017	0,296
3.333	3	24,17	1,60	27,19	2,49	31,98	9,24	0,107	0,005	0,761	0,177	0,033	0,777
3.333	4	15,07	0,78	23,39	2,04	22,45	6,44	0,097	0,003	0,645	0,356	0,022	0,356
Média		17,62	1,25	25,98	2,17	30,40	7,88	0,088	0,004	1,625	0,310	0,034	0,625
Desvio-padrão		8,99	0,61	21,40	1,17	20,07	4,71	0,050	0,003	2,715	0,210	0,026	0,774
CV (%)		51,01	48,82	82,40	54,07	66,03	59,81	56,68	77,58	167,10	67,69	77,46	123,77
Média	1.666	18,617	1,311	19,799	1,933	25,306	7,025	0,075	0,003	0,593	0,266	0,025	0,220
	2.083	11,607	1,008	10,141	1,700	19,141	4,467	0,053	0,005	3,091	0,281	0,034	0,302
	2.666	23,847	1,575	47,882	2,736	42,863	11,204	0,113	0,004	1,249	0,388	0,042	0,863
	3.333	16,390	1,104	26,080	2,313	34,292	8,809	0,111	0,005	1,566	0,305	0,036	1,118

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação.
Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 43. Taxa mensal de liberação teórica de nutrientes e de sódio pelo “litter” avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, nas ruas com linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	BLOCO	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
(kg/ha/mês)													
1.666	1	13,74	0,95	9,19	1,69	18,07	4,86	0,095	0,003	0,567	0,223	0,017	0,160
1.666	2	10,77	0,71	8,45	1,07	13,03	3,69	0,044	0,002	0,272	0,156	0,049	0,075
1.666	3	26,76	1,55	28,75	2,21	40,03	8,63	0,059	0,003	0,768	0,506	0,024	0,378
1.666	4	19,77	1,57	35,61	2,04	28,55	6,59	0,068	0,003	0,434	0,182	0,022	0,198
2.083	1	3,49	0,45	7,31	0,62	10,57	2,70	0,009	0,001	0,753	0,045	0,019	0,458
2.083	2	21,71	1,12	19,97	1,74	18,86	5,33	0,064	0,002	0,394	0,419	0,013	0,156
2.083	3	8,40	0,49	7,57	1,04	11,46	3,06	0,054	0,001	0,322	0,223	0,009	0,094
2.083	4	27,18	2,02	38,56	2,02	27,36	8,08	0,097	0,005	0,404	0,307	0,185	0,182
2.666	1	26,87	1,41	24,40	3,18	25,99	7,60	0,172	0,004	0,809	0,303	0,035	0,312
2.666	2	62,41	3,90	56,23	6,18	80,94	23,40	0,207	0,009	1,064	0,649	0,591	0,301
2.666	3	39,27	1,87	15,58	4,05	47,06	12,15	0,225	0,007	1,568	1,097	0,055	0,449
2.666	4	14,47	0,88	5,57	2,05	20,24	3,13	0,068	0,002	0,724	0,175	0,016	0,352
3.333	1	35,90	2,11	61,84	3,32	33,48	10,26	0,142	0,006	1,399	0,297	0,038	0,456
3.333	2	19,71	1,34	16,36	2,28	26,14	6,30	0,099	0,004	0,958	0,468	0,026	0,203
3.333	3	31,18	1,90	52,33	2,98	42,30	11,12	0,146	0,003	0,692	0,795	0,027	0,317
3.333	4	12,65	0,77	9,66	1,37	16,33	3,42	0,056	0,002	0,229	0,095	0,010	0,185
Média		23,39	1,44	24,84	2,36	28,77	7,52	0,100	0,004	0,710	0,371	0,071	0,267
Desvio-padrão		14,44	0,85	18,85	1,37	17,75	5,19	0,061	0,002	0,390	0,280	0,145	0,128
CV (%)		61,73	58,93	75,91	57,77	61,67	69,01	61,26	61,65	54,89	75,40	204,01	47,76
Média	1.666	17,76	1,20	20,50	1,75	24,92	5,94	0,067	0,003	0,510	0,267	0,028	0,203
	2.083	15,19	1,02	18,35	1,35	17,06	4,79	0,056	0,002	0,468	0,248	0,056	0,223
	2.666	35,75	2,02	25,45	3,87	43,56	11,57	0,168	0,006	1,041	0,556	0,174	0,354
	3.333	24,86	1,53	35,05	2,49	29,56	7,77	0,111	0,004	0,820	0,414	0,025	0,290

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 44. Taxa mensal de liberação de nutrientes e de sódio pelo “litter” avaliada ao final do segundo ciclo de produção (730 dias após o plantio) da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio, considerando a média das ruas sem e com linhas laterais de irrigação. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	BLOCO	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
(kg/ha/mês)													
1.666	1	13,59	0,92	11,37	1,64	17,05	4,77	0,080	0,003	0,453	0,220	0,016	0,146
1.666	2	12,32	0,82	11,93	1,28	18,38	4,63	0,059	0,002	0,344	0,190	0,047	0,101
1.666	3	25,27	1,63	27,09	2,26	36,51	9,51	0,064	0,004	0,539	0,319	0,023	0,246
1.666	4	22,93	1,78	32,66	2,34	29,76	7,67	0,083	0,003	0,801	0,306	0,024	0,323
2.083	1	11,95	1,19	10,83	1,98	27,21	6,08	0,038	0,006	4,389	0,229	0,056	0,783
2.083	2	10,78	0,72	16,15	1,01	11,03	2,88	0,034	0,001	0,239	0,206	0,007	0,091
2.083	3	6,79	0,50	9,82	0,84	10,29	2,97	0,047	0,001	0,321	0,146	0,010	0,147
2.083	4	20,07	1,62	26,27	2,07	22,73	6,64	0,092	0,004	0,788	0,414	0,085	0,222
2.666	1	27,76	1,56	40,34	3,63	46,70	11,16	0,179	0,005	1,835	0,404	0,045	0,916
2.666	2	37,14	2,72	53,45	3,51	54,01	15,51	0,113	0,005	0,740	0,342	0,253	0,447
2.666	3	30,04	1,55	17,40	3,11	33,98	8,91	0,145	0,005	0,982	0,515	0,044	0,724
2.666	4	29,44	1,80	32,60	3,72	39,70	9,02	0,141	0,005	1,105	0,455	0,030	0,624
3.333	1	27,33	1,77	55,78	3,54	50,15	13,02	0,162	0,007	2,504	0,403	0,054	1,676
3.333	2	14,31	1,02	10,17	1,61	20,83	5,11	0,080	0,004	1,250	0,304	0,024	0,311
3.333	3	28,16	1,80	38,82	2,81	37,70	10,44	0,128	0,004	0,767	0,440	0,032	0,622
3.333	4	14,79	0,85	15,88	1,76	20,25	4,91	0,077	0,002	0,412	0,205	0,016	0,269
Média		20,79	1,39	25,66	2,32	34,45	7,70	0,095	0,004	1,092	0,319	0,048	0,478
Desvio-padrão		8,85	0,57	15,33	0,96	20,19	3,62	0,045	0,002	1,062	0,111	0,058	0,412
CV (%)		42,56	40,78	59,74	41,48	58,60	47,06	47,09	41,18	97,28	34,95	121,68	86,24
Média	1.666	18,53	1,29	20,76	1,88	35,73	6,65	0,071	0,003	0,534	0,259	0,028	0,204
	2.083	12,40	1,01	15,77	1,48	30,23	4,64	0,053	0,003	1,434	0,249	0,040	0,311
	2.666	31,10	1,91	35,95	3,49	38,91	11,15	0,145	0,005	1,166	0,429	0,093	0,678
	3.333	21,15	1,36	30,16	2,43	32,94	8,37	0,112	0,004	1,233	0,338	0,031	0,719

Nota: DP, densidade de plantio; CV, coeficiente de variação.

Fonte: Elaboração do autor.

As variáveis deposição de “litter”, taxa mensal de deposição de “litter” e as taxas médias anuais de liberação teórica de N, P, K, S, Ca e Mg foram influenciadas pelas datas de coleta do “litter”, independentemente das densidades de plantio (Tabela 45). Contudo não houve ajuste de modelos de regressão para nenhuma das variáveis avaliadas.

Dessa forma, foram apresentados os valores dessas variáveis em função das épocas de coleta e das densidades de plantio (Tabela 46), cujas médias: 3,95 t/ha/col para deposição do “litter”; 1,87 t/ha/mês para taxa mensal de deposição de “litter”; 22,471 t/ha/ano para taxa anual de deposição de “litter”; as taxas médias anuais de liberação teórica dos macronutrientes, N; P; K; S; Ca e Mg, respectivamente foram 289,52; 19,66; 341,71; 32,18; 413,42; e 106,66 kg/ha/ano.

Para se ter uma ideia da magnitude dessa liberação de nutrientes a partir do “litter” depositado, em termos de economia nutricional, nos ciclos subsequentes, são sugeridas nas Tabelas de recomendação de adubação atuais para bananeira, em média, a utilização de 150 g de N/planta/ano como dose máxima em função do teor foliar de N e do teor de matéria orgânica do solo (SILVA, 2015). Isso equivale, considerando uma densidade de plantio de 1.666 planta/ha, usual para ‘Prata-Anã’, a uma recomendação de 250 kg/ha/ano de N. Em teoria, o “litter” pode devolver 289,52 kg/ha/ano de N. Para K a restituição ao solo de 341,71 kg/ha/ano de K, corresponde à 411,69 kg/ha/ano de K₂O. Nas Tabelas de recomendação de adubação a dose atual de K₂O varia de 450 à 700 kg/ha/ano, em função do teor de K no solo e na folha. Assim, em teoria o K restituído ao solo equivale à 58,81% da dose máxima e à 91,48% da dose mínima.

Tabela 45. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para variáveis referentes à deposição de “litter”, taxas de deposição de “litter” e taxas anuais de liberação teórica de macronutrientes avaliadas em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	DL	TDLM	TDLA	NA	PA	KA	AS	CaA	MgA
Bloco	3	2,787 ^{ns}	0,644 ^{ns}	92,762 ^{ns}	37196,21 ^{ns}	183,386 ^{ns}	34011,31 ^{ns}	237,076 ^{ns}	85200,24 ^{ns}	5860,570 ^{ns}
DP	3	0,413 ^{ns}	0,248 ^{ns}	35,728 ^{ns}	20606,80 ^{ns}	42,723*	13295,61 ^{ns}	1185,464 ^{ns}	32009,67 ^{ns}	2010,319 ^{ns}
Erro A	9	4,819	1,014	146,152	24843,11	146,768	89658,89	224,46	74507,55	4625,931
COL	3	34,68**	3,943**	567,93**	102786,5**	487,832**	125573,2**	1207,457**	209375,3**	13836,55**
DP*COL	9	6,254 ^{ns}	1,240 ^{ns}	178,570 ^{ns}	30402,36 ^{ns}	120,172 ^{ns}	36459,76 ^{ns}	384,718 ^{ns}	64452,71 ^{ns}	4053,653 ^{ns}
Resíduo	36	3,989	0,735	105,848	17555,49	84,508	27074,85	216,5976	40767,41	2622,761
Unidades – média		(t/ha)	(t/ha/mês)	(t/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)
Média		3,95	1,87	22,47	289,52	19,66	341,71	32,17	413,42	106,66
CV(%)		50,55	45,78	45,78	45,76	46,79	48,15	45,74	48,83	48,01

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 64; DP, densidade de plantio; COL, dias após a instalação do coletor; DL, deposição de “litter”; TDLM, taxa mensal de deposição de “litter”; TDLA, taxa anual de deposição de “litter”; NA; PA; KA; SA; CaA MgA, taxas médias anuais de liberação teórica de N; P; K; S; Ca e Mg, respectivamente; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 46. Deposição, taxa de deposição de “litter” mensal e anual, taxa média anual de liberação teórica de macronutrientes pelo “litter” avaliadas em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	COL (dias)	BL	DL (t/ha/col)	TDLM (t/ha/mês)	TDLA (t/ha/ano)	------(kg/ha/ano)-----					
						N	P	K	S	Ca	Mg
1.666	60	1	2,91	1,4566	17,4790	246,45	16,61	206,25	29,71	309,38	86,52
1.666	60	2	3,45	1,7245	20,6942	328,00	21,73	317,66	34,15	489,42	123,13
1.666	60	3	6,85	3,4251	41,1012	573,36	36,99	614,46	51,38	828,19	215,78
1.666	60	4	2,37	1,1831	14,1972	173,92	13,49	247,74	17,75	225,74	58,21
2.083	60	1	8,27	4,1373	49,6476	449,31	44,68	407,11	74,47	1.022,74	228,38
2.083	60	2	3,61	1,8033	21,6400	323,52	21,64	484,74	30,30	331,09	86,56
2.083	60	3	4,04	2,0219	24,2623	263,25	19,41	380,92	32,75	399,11	115,25
2.083	60	4	4,51	2,2571	27,0851	368,36	29,79	482,12	37,92	417,11	121,88
2.666	60	1	8,92	4,4615	53,5385	572,86	32,12	832,52	74,95	963,69	230,22
2.666	60	2	4,09	2,0466	24,5590	402,77	29,47	579,59	38,07	585,73	168,23
2.666	60	3	6,60	3,3019	39,6225	574,53	29,72	332,83	59,43	649,81	170,38
2.666	60	4	5,10	2,5499	30,5987	399,31	24,48	442,15	50,49	538,54	122,39
3.333	60	1	6,48	3,2410	38,8918	330,58	21,39	674,77	42,78	606,71	157,51
3.333	60	2	4,79	2,3969	28,7628	422,81	30,20	300,57	47,46	615,52	151,00
3.333	60	3	3,42	1,7089	20,5064	257,36	16,41	354,76	25,63	344,51	95,35
3.333	60	4	3,33	1,6673	20,0074	244,09	14,01	262,10	29,01	334,12	81,03
1.666	120	1	2,14	1,0703	12,8436	181,09	12,20	151,55	21,83	227,33	63,58
1.666	120	2	1,37	0,6874	8,2482	130,73	8,66	126,61	13,61	195,07	49,08
1.666	120	3	2,49	1,2463	14,9559	208,63	13,46	223,59	18,69	301,36	78,52
1.666	120	4	2,24	1,1216	13,4595	164,88	12,79	234,87	16,82	214,01	55,18
2.083	120	1	3,26	1,6287	19,5447	176,88	17,59	160,27	29,32	402,62	89,91
2.083	120	2	2,87	1,4363	17,2356	257,67	17,24	386,08	24,13	263,70	68,94
2.083	120	3	3,88	1,9404	23,2845	252,64	18,63	365,57	31,43	383,03	110,60
2.083	120	4	2,43	1,2127	14,5527	197,92	16,01	259,04	20,37	224,11	65,49
2.666	120	1	5,30	2,6504	31,8051	340,31	19,08	494,57	44,53	572,49	136,76
2.666	120	2	1,44	0,7205	8,6457	141,79	10,37	204,04	13,40	206,20	59,22
2.666	120	3	2,67	1,3336	16,0029	232,04	12,00	134,42	24,00	262,45	68,81
2.666	120	4	1,78	0,8898	10,6776	139,34	8,54	154,29	17,62	187,93	42,71
3.333	120	1	3,55	1,7727	21,2718	180,81	11,70	369,07	23,40	331,84	86,15
3.333	120	2	3,89	1,9466	23,3595	343,38	24,53	244,11	38,54	499,89	122,64
3.333	120	3	0,47	0,2350	2,8197	35,39	2,26	48,78	3,52	47,37	13,11
3.333	120	4	2,39	1,1940	14,3277	174,80	10,03	187,69	20,78	239,27	58,03
1.666	200	1	5,33	1,9972	23,9666	337,93	22,77	282,81	40,74	424,21	118,63
1.666	200	2	9,82	3,6832	44,1981	700,54	46,41	678,44	72,93	1.045,29	262,98
1.666	200	3	12,36	4,6344	55,6130	775,80	50,05	831,41	69,52	1.120,60	291,97
1.666	200	4	3,62	1,3586	16,3028	199,71	15,49	284,48	20,38	259,21	66,84
2.083	200	1	3,06	1,1472	13,7662	124,58	12,39	112,88	20,65	283,58	63,32
2.083	200	2	8,06	3,0215	36,2583	542,06	36,26	812,19	50,76	554,75	145,03
2.083	200	3	2,09	0,7856	9,4268	102,28	7,54	148,00	12,73	155,07	44,78
2.083	200	4	7,38	2,7675	33,2098	451,65	36,53	591,13	46,49	511,43	149,44
2.666	200	1	1,43	0,5354	6,4253	68,75	3,86	99,91	9,00	115,66	27,63
2.666	200	2	7,91	2,9651	35,5806	583,52	42,70	839,70	55,15	848,60	243,73
2.666	200	3	2,51	0,9411	11,2932	163,75	8,47	94,86	16,94	185,21	48,56
2.666	200	4	3,31	1,2414	14,8968	194,40	11,92	215,26	24,58	262,18	59,59
3.333	200	1	3,68	1,3783	16,5395	140,59	9,10	286,96	18,19	258,02	66,99
3.333	200	2	9,02	3,3814	40,5765	596,47	42,61	424,02	66,95	868,34	213,03
3.333	200	3	4,34	1,6259	19,5111	244,86	15,61	337,54	24,39	327,79	90,73
3.333	200	4	4,04	1,5132	18,1589	221,54	12,71	237,88	26,33	303,25	73,54
1.666	250	1	1,61	0,9635	11,5618	163,02	10,98	136,43	19,65	204,64	57,23
1.666	250	2	1,30	0,7774	9,3283	147,85	9,79	143,19	15,39	220,61	55,50
1.666	250	3	3,02	1,8117	21,7408	303,28	19,57	325,02	27,18	438,08	114,14
1.666	250	4	3,12	1,8718	22,4615	275,15	21,34	391,95	28,08	357,14	92,09
2.083	250	1	2,20	1,3210	15,8515	143,46	14,27	129,98	23,78	326,54	72,92
2.083	250	2	1,20	0,7212	8,6540	129,38	8,65	193,85	12,12	132,41	34,62
2.083	250	3	1,04	0,6256	7,5074	81,46	6,01	117,87	10,14	123,50	35,66
2.083	250	4	2,46	1,4760	17,7116	240,88	19,48	315,27	24,80	272,76	79,70
2.666	250	1	4,32	2,5944	31,1324	333,12	18,68	484,11	43,59	560,38	133,87
2.666	250	2	3,77	2,2647	27,1764	445,69	32,61	641,36	42,12	648,16	186,16
2.666	250	3	3,45	2,0720	24,8641	360,53	18,65	208,86	37,30	407,77	106,92
2.666	250	4	3,76	2,2558	27,0691	353,25	21,66	391,15	44,66	476,42	108,28
3.333	250	1	5,36	3,2148	38,5772	327,91	21,22	669,32	42,43	601,80	156,24
3.333	250	2	1,62	0,9736	11,6827	171,74	12,27	122,08	19,28	250,01	61,33
3.333	250	3	3,74	2,2442	26,9298	337,97	21,54	465,89	33,66	452,42	125,22
3.333	250	4	2,02	1,2123	14,5480	177,49	10,18	190,58	21,09	242,95	58,92
Média			3,95	1,8726	22,4711	289,52	19,66	341,71	32,18	413,42	106,66
Desvio-padrão			2,38	0,9861	11,8337	159,91	10,97	204,26	16,98	242,28	61,42
CV (%)			60,32	52,66	52,66	55,23	55,81	59,78	52,79	58,60	57,59
Média (COL)	60		4,92	2,4614	29,5371	370,65	25,13	432,52	42,27	541,34	138,24
	120		2,64	1,3179	15,8147	197,39	13,44	234,03	22,63	284,92	73,05
	200		5,50	2,0611	24,7327	340,53	23,40	392,34	35,98	470,20	122,92
	250		2,75	1,6500	19,7998	249,51	16,68	307,93	27,83	357,22	92,42
Média (DP)	1.666		4,00	1,8133	21,7595	306,90	20,77	324,78	31,11	428,77	111,84
	2.083		3,77	1,7689	21,2274	256,58	20,38	334,19	30,13	362,72	94,53
	2.666		4,15	2,0515	24,6180	331,62	20,27	384,35	37,24	466,95	119,59
	3.333		3,88	1,8566	22,2794	262,99	17,23	323,51	30,22	395,24	100,68

Nota: DP - densidade de plantio; COL - época da coleta, dias após a instalação do coletor; BL - bloco. DL, deposição de “litter”; TDLM, taxa mensal de deposição de “litter”; TDLA, taxa anual de deposição de “litter”
Fonte: Elaboração do autor.

As taxas médias anuais de liberação de micronutrientes e de sódio foram influenciadas pelas datas de coleta do “litter”, independentemente das densidades de plantio (Tabela 47). Entretanto, não houve ajuste de modelos de regressão para nenhuma das variáveis avaliadas. Os valores médios para as taxas anuais de liberação teórica dos micronutrientes B; Cu; Fe; Mn; Zn e de Na, foram, respectivamente: 1,317; 0,056; 16,361; 4,640; 0,661; e 6,151 kg/ha/ano (Tabela 48).

Tabela 47. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para variáveis referentes à deposição de “litter”, taxas de deposição de “litter” e taxas anuais de liberação teórica de micronutrientes e de sódio avaliadas em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha). Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	BA	CuA	FeAN	MnA	ZnA	NaA
Bloco	3	0,383 ^{ns}	0,0029 ^{ns}	2198,20 ^{ns}	9,274 ^{ns}	2,154 ^{ns}	155,26*
DP	3	0,707 ^{ns}	0,00073 ^{ns}	1056,84 ^{ns}	1,842 ^{ns}	1,065 ^{ns}	73,557 ^{ns}
Erro A	9	0,765	0,0031	1344,33	10,883	1,760	36,927
COL	3	1,792**	0,0041**	514,915 ^{ns}	26,151**	0,714**	54,539**
DP*COL	9	0,716 ^{ns}	0,0011 ^{ns}	207,891 ^{ns}	7,669 ^{ns}	0,159 ^{ns}	14,136 ^{ns}
Resíduo	36	0,372	0,00092	226,442	4,606	0,217	13,297
Unidades – média		(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)	(kg/ha/ano)
Média		1,31	0,0564	16,36	4,63	0,66	6,15
CV(%)		46,35	53,88	91,97	46,20	70,46	59,28

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 64; DP, densidade de plantio; COL, dias após a instalação do coletor; BA; CuA; FeA; MnA; ZnA; NaA, taxas médias anuais de liberação teórica de, B; Cu; Fe; Mn; Zn e Na, respectivamente; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.
Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 48. Deposição, taxa de deposição de “litter” mensal e anual, taxa média anual de liberação teórica de micronutrientes e sódio pelo “litter” avaliadas em diferentes épocas de coleta (60, 120, 200 e 250 dias após a instalação do coletor), no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

DP (plantas/ha)	COL (dias)	BL	DL (t/ha/col)	TDLM (t/ha/mês)	TDLA (t/ha/ano)	------(kg/ha/ano)-----					
						B	Cu	Fe	Mn	Zn	
1.666	60	1	2,91	1,4566	17,4790	1,443	0,045	8,213	3,990	0,292	2,645
1.666	60	2	3,45	1,7245	20,6942	1,565	0,057	9,163	5,054	1,251	2,696
1.666	60	3	6,85	3,4251	41,1012	1,444	0,084	12,238	7,248	0,533	5,590
1.666	60	4	2,37	1,1831	14,1972	0,631	0,026	6,078	2,323	0,183	2,447
2.083	60	1	8,27	4,1373	49,6476	1,413	0,236	164,966	8,597	2,109	29,424
2.083	60	2	3,61	1,8033	21,6400	1,028	0,042	7,160	6,173	0,224	2,729
2.083	60	3	4,04	2,0219	24,2623	1,819	0,054	12,438	5,676	0,383	5,718
2.083	60	4	4,51	2,2571	27,0851	1,681	0,076	14,458	7,595	1,567	4,074
2.666	60	1	8,92	4,4615	53,5385	3,691	0,110	37,866	8,344	0,925	18,903
2.666	60	2	4,09	2,0466	24,5590	1,231	0,054	8,020	3,704	2,741	4,852
2.666	60	3	6,60	3,3019	39,6225	2,768	0,092	18,787	9,844	0,849	13,847
2.666	60	4	5,10	2,5499	30,5987	1,913	0,062	14,992	6,173	0,410	8,470
3.333	60	1	6,48	3,2410	38,8918	1,964	0,079	30,291	4,874	0,649	20,271
3.333	60	2	4,79	2,3969	28,7628	2,371	0,121	36,935	8,991	0,696	9,188
3.333	60	3	3,42	1,7089	20,5064	1,168	0,041	7,005	4,025	0,290	5,683
3.333	60	4	3,33	1,6673	20,0074	1,278	0,037	6,795	3,382	0,259	4,433
1.666	120	1	2,14	1,0703	12,8436	1,060	0,033	6,035	2,932	0,214	1,943
1.666	120	2	1,37	0,6874	8,2482	0,624	0,023	3,652	2,015	0,499	1,075
1.666	120	3	2,49	1,2463	14,9559	0,526	0,031	4,453	2,637	0,194	2,034
1.666	120	4	2,24	1,1216	13,4595	0,599	0,024	5,762	2,202	0,173	2,320
2.083	120	1	3,26	1,6287	19,5447	0,556	0,093	64,942	3,384	0,830	11,583
2.083	120	2	2,87	1,4363	17,2356	0,819	0,033	5,703	4,917	0,179	2,173
2.083	120	3	3,88	1,9404	23,2845	1,746	0,052	11,936	5,448	0,367	5,488
2.083	120	4	2,43	1,2127	14,5527	0,903	0,041	7,768	4,081	0,842	2,189
2.666	120	1	5,30	2,6504	31,8051	2,193	0,065	22,495	4,957	0,549	11,230
2.666	120	2	1,44	0,7205	8,6457	0,433	0,019	2,823	1,304	0,965	1,708
2.666	120	3	2,67	1,3336	16,0029	1,118	0,037	7,588	3,976	0,343	5,593
2.666	120	4	1,78	0,8898	10,6776	0,667	0,022	5,232	2,154	0,143	2,956
3.333	120	1	3,55	1,7727	21,2718	1,074	0,043	16,568	2,666	0,355	11,087
3.333	120	2	3,89	1,9466	23,3595	1,926	0,099	29,996	7,302	0,565	7,462
3.333	120	3	0,47	0,2350	2,8197	0,161	0,006	0,963	0,553	0,040	0,781
3.333	120	4	2,39	1,1940	14,3277	0,915	0,026	4,866	2,422	0,185	3,175
1.666	200	1	5,33	1,9972	23,9666	1,978	0,062	11,261	5,472	0,400	3,627
1.666	200	2	9,82	3,6832	44,1981	3,343	0,123	19,571	10,795	2,672	5,759
1.666	200	3	12,36	4,6344	55,6130	1,954	0,114	16,560	9,807	0,721	7,564
1.666	200	4	3,62	1,3586	16,3028	0,725	0,029	6,980	2,667	0,210	2,810
2.083	200	1	3,06	1,1472	13,7662	0,392	0,066	45,741	2,384	0,585	8,159
2.083	200	2	8,06	3,0215	36,2583	1,722	0,070	11,997	10,343	0,376	4,572
2.083	200	3	2,09	0,7856	9,4268	0,707	0,021	4,833	2,205	0,149	2,222
2.083	200	4	7,38	2,7675	33,2098	2,062	0,094	17,727	9,313	1,922	4,995
2.666	200	1	1,43	0,5354	6,4253	0,443	0,013	4,544	1,001	0,111	2,269
2.666	200	2	7,91	2,9651	35,5806	1,783	0,079	11,619	5,367	3,971	7,029
2.666	200	3	2,51	0,9411	11,2932	0,789	0,026	5,355	2,806	0,242	3,947
2.666	200	4	3,31	1,2414	14,8968	0,931	0,030	7,299	3,005	0,200	4,124
3.333	200	1	3,68	1,3783	16,5395	0,835	0,034	12,882	2,073	0,276	8,620
3.333	200	2	9,02	3,3814	40,5765	3,345	0,171	52,105	12,684	0,981	12,962
3.333	200	3	4,34	1,6259	19,5111	1,111	0,039	6,665	3,829	0,276	5,407
3.333	200	4	4,04	1,5132	18,1589	1,160	0,034	6,167	3,069	0,235	4,024
1.666	250	1	1,61	0,9635	11,5618	0,954	0,030	5,432	2,640	0,193	1,750
1.666	250	2	1,30	0,7774	9,3283	0,706	0,026	4,131	2,278	0,564	1,215
1.666	250	3	3,02	1,8117	21,7408	0,764	0,044	6,474	3,834	0,282	2,957
1.666	250	4	3,12	1,8718	22,4615	0,999	0,040	9,616	3,675	0,289	3,871
2.083	250	1	2,20	1,3210	15,8515	0,451	0,075	52,670	2,745	0,673	9,395
2.083	250	2	1,20	0,7212	8,6540	0,411	0,017	2,863	2,469	0,090	1,091
2.083	250	3	1,04	0,6256	7,5074	0,563	0,017	3,849	1,756	0,118	1,769
2.083	250	4	2,46	1,4760	17,7116	1,100	0,050	9,454	4,967	1,025	2,664
2.666	250	1	4,32	2,5944	31,1324	2,147	0,064	22,019	4,852	0,538	10,992
2.666	250	2	3,77	2,2647	27,1764	1,362	0,060	8,875	4,099	3,033	5,369
2.666	250	3	3,45	2,0720	24,8641	1,737	0,058	11,790	6,178	0,533	8,689
2.666	250	4	3,76	2,2558	27,0691	1,692	0,055	13,263	5,461	0,363	7,493
3.333	250	1	5,36	3,2148	38,5772	1,948	0,079	30,046	4,834	0,644	20,107
3.333	250	2	1,62	0,9736	11,6827	0,963	0,049	15,002	3,652	0,283	3,732
3.333	250	3	3,74	2,2442	26,9298	1,533	0,053	9,199	5,285	0,381	7,463
3.333	250	4	2,02	1,2123	14,5480	0,929	0,027	4,941	2,459	0,188	3,223
Média			3,9512	1,8726	22,4711	1,317	0,056	16,361	4,640	0,661	6,151
Desvio-padrão			2,3833	0,9861	11,8337	0,750	0,039	23,036	2,657	0,765	5,328
CV (%)			60,32	52,66	52,66	56,93	68,83	140,80	57,26	115,72	86,63
Média (COL)	60		4,00	1,8133	21,7595	1,713	0,076	24,713	6,000	0,835	8,811
	120		3,77	1,7689	21,2274	0,957	0,041	12,549	3,309	0,403	4,550
	200		4,15	2,0515	24,6180	1,455	0,063	15,082	5,426	0,833	5,505
	250		3,88	1,8566	22,2794	1,141	0,047	13,102	3,824	0,575	5,736
Média (DP)	1.666		4,0000	1,8133	21,7595	1,207	0,050	8,476	4,348	0,542	3,144
	2.083		3,7733	1,7689	21,2274	1,086	0,065	27,406	5,128	0,715	6,140
	2.666		4,1484	2,0515	24,6180	1,556	0,053	12,660	4,577	0,995	7,342
	3.333		3,8831	1,8566	22,2794	1,417	0,059	16,902	4,506	0,394	7,976

Nota: DP - densidade de plantio; COL - época da coleta, dias após a instalação do coletor; BL - bloco. DL, deposição de “litter”; TDLM, taxa mensal de deposição de “litter”; TDLA, taxa anual de deposição de “litter”
Fonte: Elaboração do autor.

3.10. Dados dos atributos químicos do solo e teores de nutrientes na planta, para subsidiar o desenvolvimento de um modulador edáfico para uso em modelo ecofisiológico para predição de crescimento e produção da bananeira ‘Prata-Anã’

3.10.1. Fertilidade do solo - Atributos químicos do solo

Modelos ecofisiológicos como o 3-PG são bastante sensíveis à mudanças nas condições do sítio e têm alta capacidade de predição e explicação para o crescimento de florestas (LANDSBERG; SANDS, 2011). Entretanto, como argumentou Borges (2012) o 3-PG é considerado de baixa sensibilidade às diferentes unidades de manejo e, ou, classes de solo, apesar de bastante responsivo à fertilidade do solo, o que aponta a necessidade do desenvolvimento de um modulador edáfico que reflita os efeitos do solo sobre os fluxos de água e nutrientes para uso nesse modelo.

Com base nessa alegação Borges (2012) desenvolveu um modulador baseado na análise foliar, que incorpora os efeitos do solo sobre a produtividade, para uso em modelos ecofisiológicos e concluiu que que parametrizações obtidas em parcelas de experimentos irrigação/fertirrigação apresentam baixa universalidade ao passo que parametrização obtida em plantios comerciais tem alta universalidade e assim alto grau de extrapolação.

No presente trabalho são apresentados dados dos atributos químicos do solo e de teores de nutrientes nas folhas da bananeira ‘Prata-Anã’ levantados a partir de parcelas experimentais sob irrigação, ao longo de dois ciclos de produção, bem como os teores de nutrientes nos diferentes órgãos da planta-filha (segundo ciclo de produção) nos estádios fenológicos de florescimento e colheita dos cachos e da planta-neta (terceiro ciclo de produção) no momento da colheita da planta-filha. O objetivo principal dessa parte do relatório é ampliar a base de dados para desenvolvimento posterior, próximo passo desse trabalho, de um modulador baseado em análises de solos e tecidos dos diferentes órgãos ao longo do ciclo, para uso no modelo ecofisiológico, conforme elaborado por Borges (2012). Não constituiu assim, objetivo com o presente relatório discutir os dados apresentados de forma aprofundada. Portanto, são apresentados os dados básicos e as respectivas análises de variâncias, posteriormente esses dados serão confrontados com a literatura numa revisão mais extensa e dado prosseguimento para o desenvolvimento do modulador edáfico.

Constam nas Tabelas e Figuras a seguir: os atributos químicos do solo amostrados na profundidade de 0,00-0,20 m, nas épocas antes do plantio, colheita do cacho no primeiro ciclo de produção (planta-mãe), florescimento e colheita do segundo ciclo de

produção (planta-filha) (Tabelas 49 e 50); os atributos químicos do solo na profundidade de 0,20-0,40 m amostrado na colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) (Tabelas 51 e 52). São apresentados ainda, os atributos químicos do solo avaliados sob as plantas nas quais foram determinados os teores de nutrientes nos diferentes órgãos nas profundidades de 0,00-0,0,20 m na época do florescimento do segundo ciclo de produção (Tabela 53), e de 0,00-0,20 e 0,20-0,40 m, na época colheita do segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’ (Tabela 54). Esses valores foram mensurados na bananeira ‘Prata-Anã’ em diferentes densidades de plantio, contudo apenas na lâmina de 75%ETc (evapotranspiração de cultivo).

Da análise dos atributos químicos do solo amostrados na profundidade de 0,00-0,20 m nas épocas antes do plantio, colheita do cacho do primeiro ciclo de produção (planta-mãe), florescimento e colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira ‘Prata-Anã’ (Tabela 49), depreende-se que: K, Na, Ca, Mg, SB, t, T, V, B e CE variaram com as densidades de plantio e com as épocas de avaliação, independentemente das lâminas de irrigação utilizadas; pH, P, Fe, Mn e P-rem variaram de forma independente com as épocas de avaliação; H+Al variou de forma independente com as épocas de avaliação e com as lâminas de irrigação; V também variou com as lâminas de irrigação; CE, Cu e Zn não foram influenciados pelos fatores estudados, lâminas de irrigação, densidades de plantio e épocas de avaliação; a matéria orgânica do solo variou de forma independente com as densidades de plantios; houve interação apenas entre épocas e densidades de plantio para B (Tabela 50).

Da análise dos atributos químicos do solo amostrados na profundidade 0,20-0,40 m na época da colheita do segundo ciclo de produção (Tabela 51), constata-se que: pH, K, Na, V, Cu, Fe e CE não foram influenciados pelos fatores estudados, lâminas de irrigação e densidade de plantio; Matéria orgânica do solo, P, Mn, Zn e P-rem variaram com as densidades de plantio de forma independente; Ca, Mg, SB, t, T e B foram influenciados pela interação entre densidade de plantio e lâmina de irrigação e também pela densidade de plantio de forma independente; enquanto a acidez total (H+Al) variou apenas com a lâmina de irrigação (Tabela 52).

Tabela 49. atributos químicos do solo amostrados na profundidade de 0,00-0,20 m nas épocas, antes do plantio, colheita do cacho do primeiro ciclo de produção (planta-mãe), florescimento e colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha) e lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2016-2018.

Lâmina (%ETc)	DP (plantas/ha)	EPC	BL	pH ¹	MOS ² (dag/kg)	P ³ (-)(mg/dm ³)-	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵ (cmol _c /dm ³)	SB	t	T	V (%)	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸ (mg/L)	CE (dS/m)
100	1.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
100	1.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
100	1.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
100	1.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
100	1.666	CCI	1	7,3	2,2	287,3	215,0	0,2	4,9	2,3	0,0	0,6	7,9	7,9	8,6	93,0	0,60	3,70	8,6	118,7	14,0	39,3	1,7
100	1.666	CCI	2	6,1	2,4	374,1	237,0	0,2	6,0	3,0	0,0	0,8	9,8	9,8	10,5	93,0	0,80	1,60	19,3	106,9	35,0	44,4	1,8
100	1.666	CCI	3	7,3	1,8	234,0	372,0	0,2	5,4	3,0	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,70	1,00	11,4	117,1	30,6	43,8	3,1
100	1.666	CCI	4	7,5	1,4	224,3	151,0	0,1	4,4	2,2	0,0	0,8	7,1	7,1	7,9	90,0	0,80	0,80	12,2	87,7	20,0	43,2	1,1
100	1.666	FCII	1	7,4	2,2	456,6	195,0	0,3	5,4	2,7	0,0	0,8	8,9	8,9	9,7	91,0	0,70	0,50	11,1	128,2	21,1	41,5	2,4
100	1.666	FCII	2	7,5	1,9	363,8	185,0	0,4	5,7	3,2	0,0	0,7	9,7	9,7	10,5	93,0	0,70	0,80	18,9	100,5	30,3	44,0	2,5
100	1.666	FCII	3	7,6	1,8	201,8	189,0	0,3	4,4	2,5	0,0	0,8	7,7	7,7	8,5	90,0	0,70	0,80	12,9	104,1	28,2	42,7	2,1
100	1.666	FCII	4	7,9	1,5	267,4	162,0	0,3	4,5	2,4	0,0	0,7	7,6	7,6	8,3	91,0	0,80	1,00	15,0	90,8	29,2	45,7	1,1
100	1.666	CCII	1	7,2	1,3	307,4	470,0	0,3	5,4	2,8	0,0	0,8	9,7	9,7	10,4	92,0	0,70	0,80	10,6	117,4	27,5	38,9	4,8
100	1.666	CCII	2	8,2	2,6	290,6	393,0	0,3	5,2	2,5	0,0	0,5	9,0	9,0	9,4	95,0	1,20	1,00	20,5	95,7	32,3	41,8	3,2
100	1.666	CCII	3	8,2	1,8	194,1	401,0	0,2	4,6	2,5	0,0	0,6	8,3	8,3	8,9	93,0	0,60	1,00	12,5	102,3	34,9	42,9	3,6
100	1.666	CCII	4	7,2	1,8	335,7	486,0	0,3	5,7	3,0	0,0	0,6	10,2	10,2	10,8	94,0	0,50	1,20	16,2	95,8	31,9	38,5	4,5
100	2.083	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
100	2.083	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
100	2.083	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
100	2.083	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
100	2.083	CCI	1	7,4	2,1	284,0	161,0	0,1	5,6	2,8	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	0,70	6,90	9,3	122,2	28,7	42,4	2,2
100	2.083	CCI	2	6,2	2,0	375,6	142,0	0,2	5,7	2,8	0,0	0,8	8,5	8,5	9,3	91,0	0,80	1,70	19,8	109,5	31,6	43,8	2,1
100	2.083	CCI	3	7,3	1,7	246,2	329,0	0,2	4,8	2,2	0,0	0,8	8,1	8,1	8,9	91,0	0,90	1,10	12,5	113,6	30,6	41,5	2,7
100	2.083	CCI	4	6,8	1,7	288,5	187,0	0,2	4,8	2,4	0,0	0,8	7,9	7,9	8,7	91,0	0,70	1,00	19,4	91,4	27,3	43,8	2,2
100	2.083	FCII	1	7,5	2,3	342,6	366,0	0,3	5,3	3,2	0,0	0,8	9,7	9,7	10,6	92,0	0,80	0,70	11,0	125,5	30,1	30,9	2,7
100	2.083	FCII	2	7,5	1,7	267,4	212,0	0,4	4,9	2,9	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,60	0,80	18,1	96,5	29,9	43,1	2,4
100	2.083	FCII	3	7,7	1,9	240,5	206,0	0,2	4,4	2,5	0,0	0,8	7,7	7,7	8,6	90,0	0,70	0,90	13,1	108,6	27,8	42,9	1,7
100	2.083	FCII	4	7,7	1,9	261,6	150,0	0,3	4,9	2,4	0,0	0,8	8,0	8,0	8,8	91,0	0,70	0,90	20,2	82,3	29,2	44,6	1,3
100	2.083	CCII	1	7,2	2,0	295,9	233,0	0,3	5,7	2,9	0,0	0,8	9,5	9,5	10,3	92,0	0,70	1,40	19,4	146,5	41,0	42,7	4,0
100	2.083	CCII	2	8,4	2,4	250,4	323,0	0,2	5,4	2,6	0,0	0,4	9,1	9,1	9,5	96,0	0,50	1,00	17,3	85,9	32,5	42,1	3,5
100	2.083	CCII	3	8,2	1,7	248,2	210,0	0,2	4,9	2,5	0,0	0,6	8,1	8,1	8,7	93,0	0,50	1,00	14,4	106,2	34,7	44,7	3,1
100	2.083	CCII	4	7,4	1,4	310,5	240,0	0,3	5,2	2,8	0,0	0,5	8,9	8,9	9,4	94,0	0,50	0,70	17,8	77,4	31,5	40,8	3,7
100	2.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
100	2.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
100	2.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
100	2.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
100	2.666	CCI	1	7,4	2,2	259,9	133,0	0,2	5,2	2,5	0,0	0,7	8,3	8,3	9,0	92,0	0,70	8,10	9,4	121,9	29,4	43,2	1,8
100	2.666	CCI	2	6,5	2,0	269,7	133,0	0,2	5,3	2,8	0,0	0,8	8,6	8,6	9,4	92,0	0,70	1,30	18,4	104,3	29,4	43,8	2,2
100	2.666	CCI	3	7,5	2,2	320,5	181,0	0,2	5,5	2,9	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	1,20	1,30	10,7	115,6	43,8	42,6	1,2
100	2.666	CCI	4	7,4	2,1	240,4	415,0	0,2	5,6	2,9	0,0	0,8	9,8	9,8	10,6	93,0	1,00	0,90	15,0	97,3	30,0	43,2	3,5
100	2.666	FCII	1	7,3	2,0	189,6	210,0	0,3	5,2	2,9	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	1,80	0,70	12,6	114,2	23,5	45,1	2,9
100	2.666	FCII	2	7,4	2,4	341,0	407,0	0,4	6,1	3,8	0,0	0,8	11,3	11,3	12,1	93,0	0,70	0,80	17,0	98,1	29,3	44,8	4,4
100	2.666	FCII	3	7,6	2,2	267,4	214,0	0,3	5,1	3,0	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	0,80	1,00	13,0	105,5	32,8	45,7	2,3
100	2.666	FCII	4	7,4	2,3	294,6	204,0	0,4	5,3	2,9	0,0	0,8	9,1	9,1	9,9	92,0	0,90	0,80	15,5	94,9	36,1	43,4	2,2
100	2.666	CCII	1	7,4	1,9	167,0	267,0	0,3	4,9	2,5	0,0	0,6	8,3	8,3	8,9	93,0	0,80	1,10	13,6	119,5	24,7	40,3	2,9
100	2.666	CCII	2	8,2	2,3	283,3	370,0	0,3	5,6	2,6	0,0	0,5	9,5	9,5	10,0	95,0	0,60	0,90	18,3	91,4	27,1	44,1	3,0
100	2.666	CCII	3	8,4	2,9	284,0	401,0	0,1	5,8	2,9	0,0	0,6	9,8	9,8	10,4	94,0	0,70	1,20	18,5	104,3	34,1	44,2	3,2
100	2.666	CCII	4	7,1	1,8	311,9	418,0	0,2	5,6	2,9	0,0	0,6	9,8	9,8	10,4	94,0	0,60	0,90	17,9	85,9	44,0	40,0	4,4

Continua...

Tabela 49. Continuação.

Lâmina	DP	EPC	BL	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE
(%ETc)	(plantas/ha)	-	-	(dag/kg)	--(mg/dm ³ --)	-----(cmol./dm ³)-----							(%)	------(mg/dm ³)-----					(mg/L)	(ds/m)			
100	3.333	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
100	3.333	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
100	3.333	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
100	3.333	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
100	3.333	CCI	1	7,3	2,2	243,8	118,0	0,2	5,1	2,6	0,0	0,8	8,2	8,2	9,0	91,0	0,50	6,30	10,1	117,2	30,3	41,3	1,6
100	3.333	CCI	2	6,3	1,8	347,0	250,0	0,2	5,2	2,5	0,0	0,7	9,0	9,0	9,7	93,0	0,50	2,10	14,8	109,5	25,4	42,0	2,5
100	3.333	CCI	3	7,5	1,8	239,5	372,0	0,2	5,5	2,7	0,0	0,8	9,4	9,4	10,2	92,0	0,90	1,40	14,0	113,0	30,4	42,0	2,9
100	3.333	CCI	4	7,6	2,2	299,5	479,0	0,2	5,3	2,9	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,90	0,90	12,4	98,9	30,1	45,9	3,8
100	3.333	FCII	1	7,3	1,7	157,6	345,0	0,3	4,5	2,5	0,0	0,7	8,2	8,2	8,9	92,0	0,70	0,60	11,0	106,0	18,3	42,7	3,0
100	3.333	FCII	2	7,7	1,6	377,5	366,0	0,3	5,0	2,7	0,0	0,7	9,0	9,0	9,7	92,0	0,70	6,60	16,0	102,6	27,5	44,7	2,1
100	3.333	FCII	3	7,7	2,2	248,5	345,0	0,3	4,9	3,1	0,0	0,8	9,2	9,2	10,0	92,0	0,90	1,10	11,4	103,9	30,2	44,7	2,4
100	3.333	FCII	4	7,6	1,9	252,0	208,0	0,3	4,7	2,6	0,0	0,7	8,2	8,2	8,9	92,0	0,90	0,80	14,9	91,4	28,7	44,2	1,8
100	3.333	CCII	1	7,3	1,8	155,5	323,0	0,3	5,0	2,6	0,0	0,6	8,7	8,7	9,3	94,0	0,70	1,10	11,9	115,1	26,2	41,5	4,2
100	3.333	CCII	2	8,4	2,5	300,5	695,0	0,3	5,4	2,8	0,0	0,5	10,3	10,3	10,8	96,0	0,80	6,20	13,6	94,7	26,7	42,4	7,6
100	3.333	CCII	3	8,4	1,9	273,1	564,0	0,2	5,3	2,7	0,0	0,6	9,7	9,7	10,3	94,0	0,70	1,20	12,2	102,6	38,0	41,2	3,9
100	3.333	CCII	4	7,3	2,6	316,6	418,0	0,2	5,6	2,9	0,0	0,6	9,8	9,8	10,4	94,0	1,20	0,70	17,6	86,5	34,2	44,9	2,6
75	1.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
75	1.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
75	1.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
75	1.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
75	1.666	CCI	1	7,5	2,4	317,5	172,0	0,2	6,0	2,8	0,0	0,9	9,4	9,4	10,3	91,0	0,70	3,40	11,6	115,9	35,6	42,6	1,4
75	1.666	CCI	2	7,2	2,1	202,4	185,0	0,1	4,9	2,6	0,0	0,8	8,1	8,1	8,9	91,0	0,50	1,20	12,4	120,8	29,0	43,8	1,4
75	1.666	CCI	3	5,6	2,6	267,8	151,0	0,2	5,6	2,9	0,0	0,8	9,1	9,1	9,9	92,0	0,80	0,90	10,9	99,3	28,5	43,5	1,9
75	1.666	CCI	4	7,6	1,8	130,6	178,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,8	7,9	7,9	8,7	91,0	1,60	0,60	10,2	115,5	15,9	40,5	1,6
75	1.666	FCII	1	7,1	2,1	336,2	197,0	0,3	5,4	2,9	0,0	0,9	9,1	9,1	10,0	91,0	0,80	1,00	14,9	106,4	50,0	44,7	2,3
75	1.666	FCII	2	7,5	2,5	204,6	177,0	0,2	4,8	2,7	0,0	0,9	8,1	8,1	9,0	90,0	0,60	0,90	12,3	112,2	31,8	44,7	1,0
75	1.666	FCII	3	7,5	2,6	277,0	143,0	0,4	5,4	3,5	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,90	0,80	12,7	93,7	29,9	44,6	2,6
75	1.666	FCII	4	7,7	1,7	121,4	166,0	0,2	4,1	2,4	0,0	0,7	7,1	7,1	7,8	91,0	0,60	0,50	11,1	104,0	17,5	35,9	1,1
75	1.666	CCII	1	7,8	2,1	335,2	252,0	0,2	6,0	2,9	0,0	0,3	9,7	9,7	10,1	97,0	0,60	1,50	17,1	109,0	40,7	36,5	5,6
75	1.666	CCII	2	7,7	2,0	155,5	235,0	0,3	4,7	2,4	0,0	0,6	8,1	8,1	8,6	93,0	0,60	0,70	14,9	123,4	30,3	42,4	2,9
75	1.666	CCII	3	7,4	1,9	250,9	158,0	0,2	5,5	2,6	0,0	0,7	8,8	8,8	9,5	93,0	0,60	1,10	14,4	86,8	34,9	45,4	3,7
75	1.666	CCII	4	6,8	1,4	138,1	165,0	0,3	4,6	2,5	0,0	0,8	7,8	7,8	8,5	91,0	0,50	0,50	16,0	103,7	15,2	37,8	3,2
75	2.083	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
75	2.083	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
75	2.083	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
75	2.083	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
75	2.083	CCI	1	7,4	2,6	389,9	138,0	0,2	5,5	2,8	0,0	0,8	8,8	8,8	9,6	92,0	0,60	4,60	10,3	118,2	36,7	41,5	1,3
75	2.083	CCI	2	7,1	2,5	273,9	329,0	0,2	5,5	2,8	0,0	0,8	9,3	9,3	10,1	92,0	0,60	1,00	10,8	124,3	33,4	42,1	1,7
75	2.083	CCI	3	7,2	1,6	250,8	501,0	0,2	5,4	2,7	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,80	1,10	13,3	104,0	25,6	43,1	2,9
75	2.083	CCI	4	7,5	1,8	297,1	133,0	0,1	5,2	2,7	0,0	0,8	8,4	8,4	9,2	91,0	0,80	0,80	8,0	119,6	24,7	45,4	1,2
75	2.083	FCII	1	7,3	1,4	453,7	202,0	0,3	4,8	2,5	0,0	0,7	8,1	8,1	8,8	92,0	2,00	0,70	8,8	114,9	29,4	42,7	2,1
75	2.083	FCII	2	7,6	1,9	242,7	366,0	0,3	5,0	2,4	0,0	0,8	8,6	8,6	9,5	91,0	0,70	0,90	11,7	125,5	31,8	42,1	1,8
75	2.083	FCII	3	7,6	1,9	262,6	366,0	0,2	4,8	2,7	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	91,0	0,80	1,30	16,2	97,6	29,3	44,9	2,6
75	2.083	FCII	4	7,5	1,8	257,1	156,0	0,3	4,8	2,9	0,0	0,7	8,4	8,4	9,1	92,0	0,80	0,80	12,9	117,8	24,8	44,8	2,5
75	2.083	CCII	1	7,9	1,9	442,6	254,0	0,2	5,1	2,5	0,0	0,4	8,5	8,5	8,8	96,0	0,40	0,70	17,1	100,1	33,6	36,1	3,6
75	2.083	CCII	2	8,0	2,8	189,1	440,0	0,3	5,2	2,7	0,0	0,4	9,3	9,3	9,8	96,0	0,70	0,80	12,5	125,2	30,1	32,7	4,3
75	2.083	CCII	3	7,8	1,9	224,5	540,0	0,3	5,2	2,7	0,0	0,7	9,5	9,5	10,2	93,0	1,00	0,80	13,8	94,2	27,9	49,6	4,3
75	2.083	CCII	4	6,8	1,2	189,3	195,0	0,2	4,2	2,4	0,0	0,8	7,2	7,2	8,0	91,0	0,60	17,90	18,4	95,0	60,0	41,0	2,3
75	2.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
75	2.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
75	2.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
75	2.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4

Continua...

Tabela 49. Continuação.

Lâmina	DP	EPC	BL	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE			
(%ETc)	(plantas/ha)	-	-	(dag/kg)	--(mg/dm ³ --)	-----(cmol/dm ³)-----												(%)	------(mg/dm ³)-----						(mg/L)	(ds/m)
75	2.666	CCI	1	7,4	2,6	304,7	168,0	0,2	5,6	2,8	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	0,60	3,90	10,4	117,8	40,3	41,3	1,5			
75	2.666	CCI	2	6,3	3,3	284,0	178,0	0,2	6,6	3,1	0,0	0,9	10,3	10,3	11,2	92,0	0,40	0,50	12,9	120,0	21,8	46,2	1,6			
75	2.666	CCI	3	7,4	1,9	226,4	110,0	0,2	5,2	2,6	0,0	0,8	8,2	8,2	9,0	91,0	0,70	0,90	11,5	103,8	27,7	44,6	1,7			
75	2.666	CCI	4	7,4	2,4	377,7	522,0	0,2	4,9	2,9	0,0	0,8	9,3	9,3	10,1	92,0	1,50	0,90	9,3	120,4	25,1	45,2	2,6			
75	2.666	FCII	1	7,3	2,2	246,9	226,0	0,2	5,1	2,7	0,0	0,9	8,6	8,6	9,6	90,0	1,00	0,60	11,8	107,4	23,7	45,1	1,9			
75	2.666	FCII	2	7,4	2,8	252,7	179,0	0,4	6,0	3,4	0,0	0,8	10,3	10,3	11,1	93,0	0,70	0,20	12,8	116,0	18,0	43,9	2,4			
75	2.666	FCII	3	7,6	2,2	240,5	208,0	0,3	4,9	2,7	0,0	0,8	8,4	8,4	9,2	91,0	0,80	1,20	16,3	102,1	35,6	44,2	1,8			
75	2.666	FCII	4	7,6	1,5	218,7	218,0	0,2	4,4	2,4	0,0	0,7	7,5	7,5	8,3	91,0	0,70	0,80	13,7	120,4	22,4	43,6	1,8			
75	2.666	CCII	1	8,5	2,3	360,0	401,0	0,4	6,2	3,1	0,0	0,4	10,8	10,8	11,2	96,0	0,70	0,90	20,6	119,7	40,9	42,9	5,3			
75	2.666	CCII	2	7,9	1,7	151,6	200,0	0,2	4,8	2,4	0,0	0,5	7,8	7,8	8,4	94,0	0,20	45,70	20,1	105,3	13,1	38,3	3,8			
75	2.666	CCII	3	7,6	1,8	235,1	307,0	0,3	5,3	2,6	0,0	0,7	9,0	9,0	9,7	93,0	0,80	1,20	15,6	91,6	31,6	42,7	4,3			
75	2.666	CCII	4	6,8	2,3	349,8	441,0	0,4	6,1	3,0	0,0	0,7	10,6	10,6	11,3	94,0	0,70	0,90	11,7	133,6	36,7	41,7	5,0			
75	3.333	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7			
75	3.333	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0			
75	3.333	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7			
75	3.333	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4			
75	3.333	CCI	1	7,6	1,6	371,0	144,0	0,2	6,2	3,0	0,0	0,8	9,7	9,7	10,5	93,0	0,70	3,60	13,7	120,4	36,5	44,0	1,3			
75	3.333	CCI	2	6,2	3,7	375,6	224,0	0,2	6,6	3,2	0,0	0,8	10,6	10,6	11,4	93,0	0,60	2,60	14,0	123,6	35,9	44,3	2,7			
75	3.333	CCI	3	6,3	1,7	251,7	393,0	0,2	4,8	2,6	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	92,0	0,70	1,20	13,0	101,0	25,2	44,7	3,1			
75	3.333	CCI	4	7,3	1,3	294,6	129,0	0,1	4,6	2,4	0,0	0,7	7,4	7,4	8,1	91,0	1,40	1,00	9,2	115,4	26,0	44,9	1,1			
75	3.333	FCII	1	7,5	2,6	268,4	177,0	0,3	5,7	3,1	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	1,00	0,70	13,4	106,1	26,2	45,2	1,9			
75	3.333	FCII	2	7,4	3,0	333,0	183,0	0,4	6,3	3,5	0,0	0,8	10,7	10,7	11,6	93,0	0,70	0,20	18,5	123,0	24,9	43,1	3,3			
75	3.333	FCII	3	7,6	2,0	266,4	141,0	0,3	4,9	2,6	0,0	0,7	8,2	8,2	8,9	92,0	0,80	0,90	15,7	90,9	26,0	45,1	2,0			
75	3.333	FCII	4	7,8	1,8	201,1	216,0	0,3	4,5	2,4	0,0	0,7	7,7	7,7	8,4	91,0	0,80	0,80	11,1	114,8	53,6	42,4	1,4			
75	3.333	CCII	1	6,9	2,5	243,9	331,0	0,3	6,4	3,2	0,0	0,9	10,7	10,7	11,6	92,0	0,70	0,90	19,9	118,0	30,9	42,3	2,8			
75	3.333	CCII	2	7,8	2,0	356,1	533,0	0,4	7,1	3,9	0,0	0,5	12,8	12,8	13,3	96,0	1,30	0,30	23,9	157,9	30,2	42,5	5,0			
75	3.333	CCII	3	8,3	2,6	294,7	401,0	0,3	5,9	2,8	0,0	0,7	10,1	10,1	10,8	94,0	2,30	1,40	20,1	97,7	28,9	36,0	4,4			
75	3.333	CCII	4	7,0	2,2	254,2	396,0	0,3	5,0	2,8	0,0	0,7	9,1	9,1	9,8	93,0	2,20	2,70	13,9	113,0	30,0	40,0	3,9			
50	1.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7			
50	1.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0			
50	1.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7			
50	1.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4			
50	1.666	CCI	1	8,2	2,4	298,3	178,0	0,2	5,5	2,5	0,0	0,9	8,6	8,6	9,5	91,0	0,70	3,80	16,7	103,1	32,3	43,6	1,5			
50	1.666	CCI	2	7,2	2,4	319,0	215,0	0,1	5,5	2,8	0,0	0,8	8,9	8,9	9,7	92,0	0,60	1,10	9,4	116,8	30,6	41,0	1,7			
50	1.666	CCI	3	6,4	1,7	266,6	120,0	0,1	4,9	2,5	0,0	0,8	7,8	7,8	8,6	91,0	0,60	1,00	10,4	113,5	27,5	44,0	1,1			
50	1.666	CCI	4	7,5	2,0	247,1	372,0	0,2	4,5	2,5	0,0	0,8	8,2	8,2	9,0	91,0	0,90	1,00	10,7	110,8	28,1	42,6	1,7			
50	1.666	FCII	1	6,9	2,0	380,4	183,0	0,2	5,5	3,0	0,0	0,8	9,2	9,2	10,0	92,0	0,90	0,80	17,6	96,2	29,3	45,5	1,7			
50	1.666	FCII	2	7,2	1,8	345,8	216,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,9	8,0	8,0	8,9	90,0	0,80	0,70	24,9	112,3	28,1	45,1	2,4			
50	1.666	FCII	3	7,5	2,0	314,5	237,0	0,2	4,9	2,7	0,0	0,8	8,4	8,4	9,2	91,0	0,60	0,80	11,0	109,9	32,7	45,1	1,7			
50	1.666	FCII	4	7,8	1,8	224,8	158,0	0,2	4,8	2,7	0,0	0,8	8,1	8,1	8,9	91,0	0,70	1,30	13,4	105,8	45,4	42,2	1,2			
50	1.666	CCII	1	6,7	2,0	306,0	224,0	0,3	5,9	2,7	0,0	1,2	9,5	9,5	10,6	89,0	0,60	1,10	19,8	98,6	34,2	42,7	2,7			
50	1.666	CCII	2	7,3	1,1	308,4	323,0	0,2	5,4	2,7	0,0	0,6	9,1	9,1	9,7	94,0	0,80	1,20	12,4	121,6	38,8	42,9	4,1			
50	1.666	CCII	3	8,6	2,3	223,8	265,0	0,3	5,4	2,6	0,0	0,4	9,0	9,0	9,4	95,0	0,70	0,80	13,8	117,4	37,0	42,5	3,0			
50	1.666	CCII	4	8,3	2,0	242,4	424,0	0,3	4,7	2,5	0,0	1,0	8,5	8,5	9,5	90,0	0,70	1,10	12,7	108,6	36,9	40,9	3,3			
50	2.083	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7			
50	2.083	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0			
50	2.083	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7			
50	2.083	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4			
50	2.083	CCI	1	7,5	2,5	328,1	144,0	0,2	5,8	2,9	0,0	0,8	9,3	9,3	10,1	92,0	0,60	2,00	17,2	103,4	34,7	41,5	1,8			
50	2.083	CCI	2	7,7	2,3	295,8	161,0	0,1	5,9	3,1	0,0	0,8	9,5	9,5	10,3	92,0	0,60	1,50	13,3	115,5	31,6	45,3	1,8			
50	2.083	CCI	3	8,2	2,1	284,0	148,0	0,1	5,0	2,6	0,0	0,8	8,1	8,1	8,9	91,0	0,80	1,20	11,2	115,9	32,8	45,4	1,5			
50	2.083	CCI	4	7,5	1,8	256,3	96,0	0,2	4,9	2,5	0,0	0,8	7,8	7,8	8,6	91,0	0,80	1,00	11,2	99,7	28,1	43,2	1,0			

Continua...

Tabela 49. Continuação.

Lâmina	DP	EPC	BL	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE
(%Etc)	(plantas/ha)		-	-	(dag/kg)	--(mg/dm ³ --)	------(cmol _c /dm ³)-----							(%)	------(mg/dm ³)-----							(mg/L)	(dS/m)
50	2.083	FCH	1	7,0	2,3	330,1	345,0	0,4	5,7	3,5	0,0	0,9	10,5	10,5	11,4	92,0	0,70	0,90	18,3	95,8	31,4	43,9	3,6
50	2.083	FCH	2	7,5	1,8	237,3	162,0	0,3	4,8	2,5	0,0	0,8	8,0	8,0	8,8	91,0	0,80	0,70	13,2	113,0	26,7	44,2	2,9
50	2.083	FCH	3	7,4	1,9	287,9	214,0	0,3	4,9	2,7	0,0	0,9	8,5	8,5	9,4	90,0	0,60	0,80	13,7	109,9	30,2	44,2	2,5
50	2.083	FCH	4	7,7	1,8	228,3	135,0	0,3	4,4	2,5	0,0	0,8	7,5	7,5	8,4	90,0	0,70	0,80	14,2	91,3	28,3	44,7	1,7
50	2.083	CCH	1	7,1	2,1	314,7	424,0	0,3	5,5	2,8	0,0	0,9	9,6	9,6	10,5	91,0	0,50	2,60	19,5	76,2	47,4	42,7	4,9
50	2.083	CCH	2	7,6	2,5	230,5	347,0	0,2	5,2	2,7	0,0	0,6	9,0	9,0	9,6	94,0	0,70	1,00	12,1	112,1	28,0	40,0	3,0
50	2.083	CCH	3	7,4	2,2	257,3	331,0	0,3	5,2	2,6	0,0	0,8	8,9	8,9	9,7	92,0	0,50	1,10	13,3	110,7	35,5	40,3	2,6
50	2.083	CCH	4	8,1	2,0	304,7	401,0	0,3	5,1	2,5	0,0	0,6	8,9	8,9	9,5	93,0	1,00	0,90	12,2	92,2	11,1	42,5	3,8
50	2.666	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
50	2.666	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
50	2.666	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
50	2.666	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
50	2.666	CCI	1	8,2	2,5	471,8	168,0	0,1	5,7	2,6	0,0	0,8	8,9	8,9	9,7	92,0	0,70	2,60	12,1	115,1	35,2	42,3	1,3
50	2.666	CCI	2	7,7	2,2	256,3	113,0	0,1	5,5	2,7	0,0	0,8	8,6	8,6	9,4	91,0	0,50	15,40	11,3	113,1	26,2	43,3	1,3
50	2.666	CCI	3	5,3	2,7	277,3	148,0	0,1	5,5	2,8	0,0	0,9	8,9	8,9	9,7	91,0	0,60	0,50	11,4	118,3	29,1	43,6	1,2
50	2.666	CCI	4	7,6	2,2	284,9	436,0	0,2	5,3	2,9	0,0	0,7	9,5	9,5	10,2	93,0	0,80	0,90	13,4	103,7	30,6	43,8	2,7
50	2.666	FCH	1	7,2	2,9	382,0	324,0	0,3	6,0	3,1	0,0	0,8	10,2	10,2	11,0	93,0	0,90	1,80	16,8	108,1	31,9	42,4	2,2
50	2.666	FCH	2	7,4	2,2	282,4	197,0	0,2	5,0	3,0	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	91,0	0,80	2,20	10,5	105,4	31,3	46,0	2,3
50	2.666	FCH	3	7,4	2,8	291,1	407,0	0,4	6,0	3,7	0,0	0,9	11,1	11,1	12,0	92,0	0,80	0,40	14,5	124,5	31,5	44,0	4,0
50	2.666	FCH	4	7,4	2,3	286,6	366,0	0,2	5,5	3,3	0,0	0,8	9,9	9,9	10,7	92,0	0,70	0,90	15,8	94,2	32,8	46,5	3,2
50	2.666	CCH	1	7,5	2,1	426,2	331,0	0,3	5,9	2,8	0,0	0,8	9,8	9,8	10,7	92,0	0,60	4,50	17,4	110,8	43,1	43,4	3,8
50	2.666	CCH	2	7,7	2,9	299,0	463,0	0,2	5,7	3,2	0,0	0,6	10,3	10,3	10,9	95,0	0,90	6,70	13,3	112,7	35,5	44,3	3,1
50	2.666	CCH	3	7,4	2,8	250,9	447,0	0,4	6,0	3,0	0,0	0,8	10,5	10,5	11,3	93,0	0,70	0,50	23,4	156,7	35,5	40,1	3,6
50	2.666	CCH	4	8,1	2,0	304,7	401,0	0,3	5,1	2,5	0,0	0,6	8,9	8,9	9,5	93,0	1,00	0,90	12,2	92,2	11,1	42,5	3,8
50	3.333	APL	1	7,6	2,0	365,3	648,0	0,2	6,1	2,4	0,0	0,8	10,4	10,4	11,2	93,0	1,00	2,00	19,8	129,5	24,6	46,8	1,7
50	3.333	APL	2	8,0	2,9	558,0	802,0	0,3	6,4	2,7	0,0	0,7	11,4	11,4	12,0	94,0	0,80	1,40	15,4	115,5	38,2	45,8	2,0
50	3.333	APL	3	7,8	2,3	582,6	516,0	0,3	5,1	2,6	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	93,0	1,20	0,90	15,2	117,7	35,8	48,4	1,7
50	3.333	APL	4	7,8	1,5	365,3	428,0	0,2	4,8	2,5	0,0	0,7	8,7	8,7	9,4	92,0	0,90	0,70	12,1	99,1	23,8	46,0	1,4
50	3.333	CCI	1	7,4	2,4	360,4	206,0	0,2	6,2	3,0	0,0	0,8	10,0	10,0	10,8	93,0	0,90	2,40	15,7	108,4	34,0	42,6	2,1
50	3.333	CCI	2	7,4	2,2	214,0	221,0	0,1	5,5	2,6	0,0	1,0	8,9	8,9	9,9	90,0	0,90	2,00	17,2	115,9	23,1	45,7	3,7
50	3.333	CCI	3	6,6	2,3	165,6	135,0	0,1	5,0	2,5	0,0	0,9	8,0	8,0	8,9	90,0	0,50	0,40	9,2	118,9	16,6	44,6	1,4
50	3.333	CCI	4	7,3	2,5	358,2	148,0	0,2	5,6	2,9	0,0	0,8	9,0	9,0	9,8	92,0	1,00	1,60	12,1	114,3	46,6	44,4	1,2
50	3.333	FCH	1	7,2	2,9	384,3	449,0	0,3	6,1	3,5	0,0	0,9	11,1	11,1	12,0	92,0	1,00	0,90	21,4	102,8	31,3	45,1	2,5
50	3.333	FCH	2	7,4	1,9	245,3	202,0	0,3	5,1	2,8	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	91,0	0,80	0,90	14,6	110,4	31,3	43,9	2,1
50	3.333	FCH	3	7,3	2,6	182,9	162,0	0,4	5,2	2,8	0,0	0,9	8,7	8,7	9,6	90,0	0,60	0,50	10,9	114,8	21,0	41,8	2,7
50	3.333	FCH	4	7,4	2,2	273,2	239,0	0,4	5,4	3,4	0,0	0,8	9,8	9,8	10,7	92,0	1,00	1,70	18,4	103,5	57,0	46,2	3,5
50	3.333	CCH	1	7,5	2,5	353,7	540,0	0,3	6,0	2,9	0,0	0,8	10,6	10,6	11,5	93,0	0,60	1,90	24,0	103,4	34,9	41,9	5,3
50	3.333	CCH	2	7,8	2,8	229,8	198,0	0,3	5,7	2,9	0,0	0,5	9,4	9,4	9,9	95,0	1,00	0,90	13,8	107,1	39,0	42,0	2,8
50	3.333	CCH	3	7,2	2,2	172,0	587,0	0,3	5,2	2,9	0,0	0,8	9,9	9,9	10,7	93,0	0,60	0,20	10,3	118,9	40,0	39,8	8,5
50	3.333	CCH	4	8,0	2,5	281,0	634,0	0,3	5,3	2,8	0,0	0,7	10,0	10,0	10,7	93,0	1,60	1,70	13,8	95,6	49,4	40,8	4,6
Média				7,5	2,1	326,4	356,0	0,2	5,4	2,7	0,0	0,7	9,3	9,3	10,0	92,4	0,84	1,77	14,6	110,2	30,9	43,8	2,5
Desvio-padrão				0,5	0,4	112,6	192,7	0,1	0,6	0,3		0,1	1,1	1,1	1,0	1,4	0,29	3,75	3,4	12,9	7,6	2,8	1,2
CV (%)				6,4	20,86	34,50	54,12	30,2	10,8	10,6		15,8	11,3	11,3	10,4	1,51	34,11	211	23,2	11,70	24,5	6,45	47,9

Nota: DP: densidade de plantio; ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂; 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 50. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para os atributos químicos do solo amostrados na profundidade de 0,00-0,20 m nas épocas, antes do plantio, colheita do cacho do primeiro ciclo de produção (planta-mãe), florescimento e colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2016-2018.

FV	GL	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	
Bloco	3	0,113 ^{ns}	3,122 ^{ns}	32062,24 ^{ns}	586338,4 ^{**}	0,006 ^{ns}	7,130 ^{**}	0,259 ^{**}	0,04 ^{**}	13,23 ^{**}	13,23 ^{**}	12,88 ^{**}	12,28 ^{**}	
LAM	2	0,090 ^{ns}	0,510 ^{ns}	3143,061 ^{ns}	13247,69 ^{ns}	0,001 ^{ns}	0,25 ^{ns}	0,06 ^{ns}	0,070 ^{**}	0,315 ^{ns}	0,315 ^{ns}	0,708 ^{ns}	4,421 [*]	
Erro A	6	0,149	0,243	12712,87	9731,08	0,008	0,457	0,06	0,008	1,351	1,351	0,1427	1,241	
DP	3	0,047 ^{ns}	0,740 ^{**}	1350,79 ^{ns}	33604,77 [*]	0,04 [*]	0,96 ^{**}	0,332 [*]	0,001 ^{ns}	4,451 ^{**}	4,451 ^{**}	4,489 ^{**}	3,046 [*]	
DP*LAM	6	0,052 ^{ns}	0,084 ^{ns}	6058,74 ^{ns}	18673,78 ^{ns}	0,02 ^{ns}	0,196 ^{ns}	0,611 ^{ns}	0,02 ^{ns}	0,342 ^{ns}	0,342 ^{ns}	0,331 ^{ns}	0,380 ^{ns}	
Erro B	27	0,196	0,089	6138,304	1224,09	0,001	0,247	0,105	0,007	0,880	0,880	0,935	0,833	
ÉPOCA	3	3,593 ^{**}	0,071 ^{ns}	1476449 ^{**}	3,593 ^{**}	0,146 ^{**}	1,955 ^{**}	3,843 ^{**}	0,259 ^{**}	13,234 ^{**}	13,23 ^{**}	10,561 ^{**}	48,89 ^{**}	
ÉPOCA*LAM	6	0,228 ^{ns}	0,107 ^{ns}	10236,2 ^{ns}	0,228 ^{ns}	0,006 ^{ns}	0,08 ^{ns}	0,05 ^{ns}	0,017 ^{ns}	0,381 ^{ns}	0,381 ^{ns}	0,471 ^{ns}	1,185 ^{ns}	
ÉPOCA*DP	9	0,043 ^{ns}	0,168 ^{ns}	13540,2 ^{ns}	0,043 ^{ns}	0,01 ^{ns}	0,184 ^{ns}	0,08 ^{ns}	0,003 ^{ns}	0,092 ^{ns}	0,092 ^{ns}	0,975 ^{ns}	0,491 ^{ns}	
ÉPOCA*DP*LAM	18	0,055 ^{ns}	0,062 ^{ns}	7389,08 ^{ns}	0,055 ^{ns}	0,03 ^{ns}	0,093 ^{ns}	0,04 ^{ns}	0,004 ^{ns}	0,319 ^{ns}	0,319 ^{ns}	0,357 ^{ns}	0,394 ^{ns}	
Resíduo	108	0,235	0,161	14266,49	0,235	0,03	0,179	0,05	0,010	0,632	0,632	0,629	1,096	
Unidades – média			(dag/kg)	(mg/dm ³)			(cmol _c /dm ³)						(%)	
Média		7,52	2,13	326,45	326,45	0,24	5,37	2,72	0,74	9,25	9,25	9,99	92,42	
CV(%)		6,45	18,81	24,86	33,55	23,89	7,88	8,74	13,49	8,59	8,59	7,93	1,13	
FV	GL	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE	-	-	-	-	-	-
Bloco	3	0,290 [*]	32,28 ^{**}	66,877 ^{ns}	2018,1 ^{ns}	73,03 ^{ns}	17,918 [*]	1,022 [*]	-	-	-	-	-	-
LAM	2	0,083 ^{ns}	7,350 [*]	5,828 [*]	459,39 ^{ns}	71,00 ^{ns}	5,360 ^{ns}	0,393 ^{ns}	-	-	-	-	-	-
Erro A	6	0,090	4,897	57,591	1360,01	90,878	6,874	0,335	-	-	-	-	-	-
DP	3	0,220 ^{**}	19,77 ^{ns}	2,666 ^{ns}	72,455 ^{ns}	12,733 ^{ns}	6,441 ^{ns}	2,371 [*]	-	-	-	-	-	-
DP*LAM	6	0,087 ^{ns}	8,258 ^{ns}	12,069 ^{ns}	92,530 ^{ns}	47,428 ^{ns}	0,977 ^{ns}	0,377 ^{ns}	-	-	-	-	-	-
Erro B	27	0,047	15,354	7,419	83,822	91,854	5,484	0,698	-	-	-	-	-	-
ÉPOCA	3	0,428 ^{**}	29,49 ^{ns}	115,458 ^{**}	890,33 ^{**}	121,53 ^{ns}	233,14 ^{**}	49,69 ^{**}	-	-	-	-	-	-
ÉPOCA*LAM	6	0,027 ^{ns}	18,867 ^{ns}	14,963 ^{ns}	66,893 ^{ns}	14,951 ^{ns}	4,727 ^{ns}	0,720 ^{ns}	-	-	-	-	-	-
ÉPOCA*DP	9	0,173 ^{**}	10,702 ^{ns}	3,001 ^{ns}	41,995 ^{ns}	19,405 ^{ns}	2,044 ^{ns}	0,779 ^{ns}	-	-	-	-	-	-
ÉPOCA*DP*LAM	18	0,087 ^{ns}	9,997 ^{ns}	2,745 ^{ns}	57,222 ^{ns}	25,245 ^{ns}	2,634 ^{ns}	0,449 ^{ns}	-	-	-	-	-	-
Resíduo	108	0,063	14,295	7,993	84,207	57,175	4,170	0,595	-	-	-	-	-	-
Unidades – média			(mg/dm ³)			(mg/L)	(dS/m)	-	-	-	-	-	-	-
Média		0,83	1,77	14,64	110,17	30,89	43,51	2,46	-	-	-	-	-	-
CV(%)		30,22	213,26	19,30	8,32	24,17	4,66	31,28	-	-	-	-	-	-

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 192; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; ÉPOCA, épocas de avaliação; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, ^{*}significativo a 5%, ^{**}significativo a 1% pelo teste F. ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 51. Atributos químicos do solo amostrado na profundidade de 0,20-0,40 m, na época da colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2016-2018.

Lâmina (%ETc)	DP (plantas/ha)	BL -	pH ¹ -	MOS ² (dag/kg)	P ³ --(mg/dm ³ --)	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵ (cmol/dm ³)	SB	t	T	V (%)	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸ (mg/L)	CE (dS/m)	
100	1.666	1	7,1	0,9	140,1	401,0	0,3	4,3	2,0	0,0	0,7	7,7	7,7	8,4	92,0	0,90	0,60	14,8	96,0	9,7	33,4	4,1	
100	1.666	2	8,3	1,0	262,5	251,0	0,2	3,9	2,0	0,0	0,5	6,8	6,8	7,3	93,0	0,70	1,10	29,7	64,4	19,6	44,5	3,0	
100	1.666	3	8,5	0,4	61,4	189,0	0,2	3,5	2,0	0,0	0,6	6,1	6,1	6,7	91,0	0,40	0,40	16,3	58,9	9,7	38,8	2,7	
100	1.666	4	7,3	0,5	219,2	163,0	0,2	3,9	2,2	0,0	0,6	6,8	6,8	7,4	92,0	0,60	0,80	23,3	56,4	15,5	39,7	3,5	
100	2.083	1	7,0	0,8	128,0	223,0	0,3	3,3	2,0	0,0	1,0	6,1	6,1	7,2	86,0	0,70	0,60	18,3	75,8	9,8	40,1	2,7	
100	2.083	2	8,5	0,8	128,7	230,0	0,2	3,8	2,0	0,0	0,5	6,6	6,6	7,1	93,0	0,50	0,50	23,6	52,3	4,4	39,4	2,5	
100	2.083	3	8,2	0,3	67,5	184,0	0,1	3,3	1,8	0,0	0,6	5,7	5,7	6,3	90,0	0,40	0,40	16,8	63,4	8,9	40,9	2,9	
100	2.083	4	7,1	0,4	148,2	145,0	0,3	3,5	2,1	0,0	0,6	6,2	6,2	6,8	91,0	0,60	0,50	26,6	45,1	10,1	41,0	3,4	
100	2.666	1	7,4	0,7	96,9	221,0	0,2	3,4	1,9	0,0	0,6	6,0	6,0	6,6	91,0	0,70	0,70	21,9	84,4	9,2	36,1	2,4	
100	2.666	2	8,5	1,0	191,8	228,0	0,2	4,3	2,2	0,0	0,5	7,3	7,3	7,8	93,0	0,20	0,70	25	60,0	14,0	43,6	2,9	
100	2.666	3	8,4	0,5	137,3	331,0	0,1	3,2	1,8	0,0	0,7	5,9	5,9	6,6	89,0	0,80	1,00	19,3	63,7	10,0	42,8	2,3	
100	2.666	4	7,3	0,7	212,8	224,0	0,2	3,8	2,1	0,0	0,6	6,7	6,7	7,3	92,0	0,80	0,70	24,3	57,5	20,3	39,3	2,5	
100	3.333	1	7,3	0,8	122,9	140,0	0,2	4,0	2,1	0,0	0,7	6,3	6,3	6,9	90,0	0,60	0,80	17,3	85,5	16,9	41,2	3,2	
100	3.333	2	8,5	0,9	234,4	256,0	0,2	4,1	2,1	0,0	0,4	7,1	7,1	7,5	94,0	0,90	1,60	25,4	69,5	14,6	43,6	4,1	
100	3.333	3	8,5	0,5	139,8	401,0	0,2	3,3	1,9	0,0	0,9	6,4	6,4	7,3	88,0	0,40	1,00	16	60,2	9,4	40,9	2,8	
100	3.333	4	7,4	0,9	190,4	351,0	0,2	4,1	2,3	0,0	0,6	7,5	7,5	8,1	93,0	1,10	0,80	20	62,6	15,8	40,2	2,7	
75	1.666	1	8,0	0,9	219,8	170,0	0,2	4,1	2,1	0,0	0,5	6,9	6,9	7,3	94,0	0,60	1,30	15	92,7	16,7	41,5	2,1	
75	1.666	2	8,1	0,8	81,8	151,0	0,3	3,3	2,0	0,0	0,6	5,9	5,9	6,5	91,0	0,60	0,20	15,3	70,9	8,7	40,8	2,8	
75	1.666	3	7,4	0,5	114,3	114,0	0,2	3,6	2,1	0,0	0,7	6,2	6,2	6,9	90,0	0,90	0,70	14	49,4	10,3	41,2	3,6	
75	1.666	4	6,9	0,4	16,2	127,0	0,2	2,7	1,7	0,0	0,8	4,9	4,9	5,7	85,0	0,60	0,20	28,5	60,1	2,6	31,5	1,5	
75	2.083	1	8,2	0,5	200,7	212,0	0,2	3,6	1,9	0,0	0,5	6,2	6,2	6,7	93,0	0,40	0,90	11,6	83,2	13,6	38,1	1,9	
75	2.083	2	8,4	0,7	46,8	219,0	0,2	3,2	1,8	0,0	0,5	5,7	5,7	6,2	92,0	0,10	0,20	17,9	69,6	3,5	33,7	1,8	
75	2.083	3	7,9	0,3	80,2	214,0	0,2	3,2	1,9	0,0	0,7	5,8	5,8	6,5	89,0	0,70	0,50	14,9	49,7	5,0	37,7	3,8	
75	2.083	4	7,0	0,4	58,4	183,0	0,2	2,8	1,9	0,0	0,8	5,3	5,3	6,1	88,0	0,90	11,30	26,6	47,1	4,0	35,2	1,8	
75	2.666	1	6,6	0,9	161,6	175,0	0,2	3,9	2,1	0,0	1,0	6,7	6,7	7,7	87,0	0,80	1,00	14,4	85,6	18,0	44,8	3,8	
75	2.666	2	7,8	0,8	169,1	300,0	0,2	3,7	2,2	0,0	0,5	6,9	6,9	7,4	93,0	0,30	2,00	18,3	76,4	16,1	44,9	2,8	
75	2.666	3	8,1	0,8	202,6	179,0	0,2	4,2	2,2	0,0	0,9	7,1	7,1	8,0	89,0	0,70	1,40	15,6	73,9	22,5	41,4	3,8	
75	2.666	4	7,1	0,8	345,4	247,0	0,2	4,2	2,2	0,0	0,7	7,3	7,3	7,9	91,0	0,60	0,70	14,1	95,3	20,3	41,1	2,5	
75	3.333	1	7,0	1,5	234,2	189,0	0,2	4,8	2,3	0,0	1,0	7,8	7,8	8,8	89,0	0,60	0,90	13,5	100,8	24,8	46,0	2,7	
75	3.333	2	7,8	0,3	267,3	323,0	0,4	5,6	2,5	0,0	0,6	9,3	9,3	9,9	94,0	1,40	0,20	14,7	129,5	24,6	43,8	4,5	
75	3.333	3	8,1	0,9	227,5	172,0	0,2	4,3	2,2	0,0	0,7	7,1	7,1	7,8	91,0	2,90	1,60	21,4	75,1	31,5	42,7	3,6	
75	3.333	4	7,1	0,6	151,8	328,0	0,3	3,5	2,4	0,0	0,7	7,0	7,0	7,7	91,0	1,80	0,80	17,5	75,2	11,1	36,2	4,0	
50	1.666	1	7,2	0,8	230,8	200,0	0,2	4,0	2,1	0,0	1,0	6,8	6,8	7,8	87,0	0,70	1,30	21,3	75,9	14,2	43,7	2,3	
50	1.666	2	7,6	0,8	183,0	181,0	0,1	3,5	2,0	0,0	0,6	6,1	6,1	6,7	91,0	0,60	0,70	13,2	71,2	13,6	42,0	2,4	
50	1.666	3	7,4	0,7	124,3	193,0	0,2	3,7	2,1	0,0	0,8	6,4	6,4	7,2	89,0	0,60	0,70	15,5	82,4	15,9	36,6	2,8	
50	1.666	4	8,2	0,4	100,9	177,0	0,2	3,5	2,1	0,0	0,8	6,2	6,2	7,0	89,0	1,70	0,50	16,8	60,4	7,2	37,6	3,1	
50	2.083	1	7,1	1,0	274,4	158,0	0,3	4,5	2,6	0,0	0,9	7,8	7,8	8,8	89,0	0,50	2,60	21,9	91,0	27,3	42,3	5,4	
50	2.083	2	7,6	0,8	183,0	181,0	0,1	3,5	2,0	0,0	0,6	6,1	6,1	6,7	91,0	0,60	0,70	13,2	71,2	13,6	42,0	2,4	
50	2.083	3	7,4	0,7	124,3	193,0	0,2	3,7	2,1	0,0	0,8	6,4	6,4	7,2	89,0	0,60	0,70	15,5	82,4	15,9	36,6	2,8	
50	2.083	4	8,2	0,4	100,9	177,0	0,2	3,5	2,1	0,0	0,8	6,2	6,2	7,0	89,0	1,70	0,50	16,8	60,4	7,2	37,6	3,1	
50	2.666	1	7,5	0,6	279,8	172,0	0,2	4,5	2,2	0,0	0,9	7,4	7,4	8,3	89,0	0,60	2,00	14,9	80,4	15,7	43,3	3,5	
50	2.666	2	7,8	0,8	169,1	300,0	0,2	3,7	2,2	0,0	0,5	6,9	6,9	7,4	93,0	0,30	2,00	18,3	76,4	16,1	44,9	2,8	
50	2.666	3	7,4	1,4	187,4	168,0	0,2	4,5	2,4	0,0	0,9	7,6	7,6	8,5	90,0	0,70	0,70	13,9	100,3	39,9	39,4	4,4	
50	2.666	4	8,1	0,9	176,8	184,0	0,2	3,5	2,0	0,0	0,7	6,2	6,2	6,9	90,0	0,90	0,70	16,1	60,1	40,7	42,2	3,0	
50	3.333	1	7,7	0,8	238,6	354,0	0,3	4,4	2,2	0,0	0,7	7,7	7,7	8,4	92,0	0,60	1,10	22,5	79,8	15,5	44,0	4,3	
50	3.333	2	7,6	1,2	172,8	119,0	0,3	4,0	2,3	0,0	0,5	6,9	6,9	7,5	93,0	0,80	0,60	14,9	82,7	21,2	43,8	3,2	
50	3.333	3	7,1	0,7	56,9	196,0	0,2	3,7	2,0	0,0	0,8	6,5	6,5	7,3	89,0	0,70	0,20	15,3	81,5	4,9	33,7	4,5	
50	3.333	4	6,5	0,9	153,6	226,0	0,2	3,7	2,2	0,0	0,9	6,7	6,7	7,7	88,0	1,50	1,00	23,8	67,4	13,3	41,7	2,7	
Média			7,7	0,7	162,8	217,1	0,2	3,8	2,1	0,0	0,7	6,7	6,7	7,4	90,5	0,78	1,09	18,5	73,2	14,9	40,4	3,1	
CV (%)			7,3		36,14	43,30	32,47	26,81	13,78	8,63		23,18	11,54	11,54	10,82	2,39	61,70	146,72	24,70	22,36	55,95	8,54	26,51

Nota: DP: densidade de plantio; BL, bloco, CV, coeficiente de variação; ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte. Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 52. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, para os atributos químicos do solo amostrados na profundidade de 0,20-0,40 m na época da colheita do segundo ciclo de produção (planta-filha) da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha), lâminas de irrigação (100, 75 e 50% da evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2016-2018.

FV	GL	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	
Bloco	3	1,54 ^{ns}	0,184 ^{ns}	9720,52 ^{ns}	789,61 ^{ns}	0,0052 ^{ns}	0,600 ^{ns}	0,0163 ^{ns}	0,170 ^{**}	0,855 ^{ns}	0,855 ^{ns}	0,902 ^{ns}	24,076 ^{ns}	
LAM	2	0,413 ^{ns}	0,0675 ^{ns}	1215,03 ^{ns}	10361,27 ^{ns}	0,0018 ^{ns}	0,075 ^{ns}	0,0689 ^{ns}	0,068 ^{**}	0,118 ^{ns}	0,118 ^{ns}	0,418 ^{ns}	6,270 ^{ns}	
Erro A	6	0,663	0,0897	9379,95	359,049	0,0054	0,363	0,037	0,0061	0,660	0,660	0,650	3,659	
DP	3	0,060 ^{ns}	0,167 ^{**}	11332,90 [*]	10628,22 ^{ns}	0,0052 ^{ns}	0,920 ^{**}	0,094 ^{**}	0,0018 ^{ns}	2,460 ^{**}	2,460 ^{**}	2,550 ^{**}	2,131 ^{ns}	
DP*LAM	6	0,160 ^{ns}	0,0180 ^{ns}	5821,23 ^{ns}	2960,57 ^{ns}	0,0029 ^{ns}	0,408 [*]	0,055 [*]	0,014 ^{ns}	0,976 [*]	0,976 [*]	1,127 [*]	2,131 ^{ns}	
Resíduo	27	0,144	0,0535	2847,85	5155,03	0,0024	0,130	0,0188	0,0165	0,284	0,284	0,290	3,483	
Unidades – média			(dag/kg)	(mg/dm ³)			(cmol _c /dm ³)						(%)	
Média		7,6	0,73	162,8	217,0	0,21	3,7	2,0	0,69	6,6	6,6	7,3	90,4	
CV(%)		4,9	31,65	32,77	33,07	23,31	9,51	6,54	18,45	8,01	8,01	7,3	2,06	
FV	GL	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE	-	-	-	-	-	
Bloco	3	0,565 ^{ns}	1,411 ^{ns}	57,616 ^{ns}	1168,85 [*]	10,4413 ^{ns}	33,190 ^{ns}	0,676 ^{ns}	-	-	-	-	-	
LAM	2	0,223 ^{ns}	2,226 ^{ns}	88,0264 ^{ns}	627,57 ^{ns}	111,98 ^{ns}	1,827 ^{ns}	0,603 ^{ns}	-	-	-	-	-	
Erro A	6	0,334	2,708	43,248	367,256	43,514	28,795	0,962	-	-	-	-	-	
DP	3	0,620 ^{**}	1,870 ^{ns}	1,096 ^{ns}	522,256 ^{**}	250,624 ^{**}	31,099 ^{**}	1,220 ^{ns}	-	-	-	-	-	
DP*LAM	6	0,323 [*]	2,153 ^{ns}	9,048 ^{ns}	236,012 ^{ns}	112,287 ^{ns}	9,658 ^{ns}	0,863 ^{ns}	-	-	-	-	-	
Resíduo	27	0,105	2,804	11,4972	97,913	48,429	4,851	0,492	-	-	-	-	-	
Unidades – média			(mg/dm ³)				(mg/L)	(dS/m)	-	-	-	-	-	-
Média		0,77	1,08	18,4	73,2	14,3	40,3	3,0	-	-	-	-	-	
CV(%)		41,86	154,29	18,37	135,1	46,82	5,45	22,86	-	-	-	-	-	

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 48; LAM, lâmina de irrigação; DP, densidade de plantio; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, ^{*}significativo a 5%, ^{**}significativo a 1% pelo teste F. ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.
Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 53. Atributos químicos do solo avaliados nas profundidades de 0,00-0,20 m, sob as plantas nas quais foram determinados os teores de nutrientes nos diferentes órgãos, na época do florescimento do segundo ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio e lâmina de irrigação de 75%ETc (evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2018.

DP	BLOCO	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	M	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE		
(plantas/ha)	-	-	(dag/kg)	---(mg/dm ³)---		---(cmol _c /dm ³)---						---(%)---										(mg/dm ³)	(mg/L)	(dS/m)
1.666	1	7,1	2,1	336,2	197,0	0,3	5,4	2,9	0,0	0,9	9,1	9,1	10,0	91,0	0,0	0,8	1,0	14,9	106,4	50,0	44,7	2,3		
1.666	2	7,5	2,5	204,6	177,0	0,2	4,8	2,7	0,0	0,9	8,1	8,1	9,0	90,0	0,0	0,6	0,9	12,3	112,2	31,8	44,7	1,0		
1.666	3	7,5	2,6	277,0	143,0	0,4	5,4	3,5	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,0	0,9	0,8	12,7	93,7	29,9	44,6	2,6		
1.666	4	7,7	1,7	121,4	166,0	0,2	4,1	2,4	0,0	0,7	7,1	7,1	7,8	91,0	0,0	0,6	0,5	11,1	104,0	17,5	35,9	1,1		
2.083	1	7,3	1,4	453,7	202,0	0,3	4,8	2,5	0,0	0,7	8,1	8,1	8,8	92,0	0,0	2,0	0,7	8,8	114,9	29,4	42,7	2,1		
2.083	2	7,6	1,9	242,7	366,0	0,3	5,0	2,4	0,0	0,8	8,6	8,6	9,5	91,0	0,0	0,7	0,9	11,7	125,5	31,8	42,1	1,8		
2.083	3	7,6	1,9	262,6	366,0	0,2	4,8	2,7	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	91,0	0,0	0,8	1,3	16,2	97,6	29,3	44,9	2,6		
2.083	4	7,5	1,8	257,1	156,0	0,3	4,8	2,9	0,0	0,7	8,4	8,4	9,1	92,0	0,0	0,8	0,8	12,9	117,8	24,8	44,8	2,5		
2.666	1	7,3	2,2	246,9	226,0	0,2	5,1	2,7	0,0	0,9	8,6	8,6	9,6	90,0	0,0	1,0	0,6	11,8	107,4	23,7	45,1	1,9		
2.666	2	7,4	2,8	252,7	179,0	0,4	6,0	3,4	0,0	0,8	10,3	10,3	11,1	93,0	0,0	0,7	0,2	12,8	116,0	18,0	43,9	2,4		
2.666	3	7,6	2,2	240,5	208,0	0,3	4,9	2,7	0,0	0,8	8,4	8,4	9,2	91,0	0,0	0,8	1,2	16,3	102,1	35,6	44,2	1,8		
2.666	4	7,6	1,5	218,7	218,0	0,2	4,4	2,4	0,0	0,7	7,5	7,5	8,3	91,0	0,0	0,7	0,8	13,7	120,4	22,4	43,6	1,8		
3.333	1	7,5	2,6	268,4	177,0	0,3	5,7	3,1	0,0	0,8	9,6	9,6	10,4	92,0	0,0	1,0	0,7	13,4	106,1	26,2	45,2	1,9		
3.333	2	7,4	3,0	333,0	183,0	0,4	6,3	3,5	0,0	0,8	10,7	10,7	11,6	93,0	0,0	0,7	0,2	18,5	123,0	24,9	43,1	3,3		
3.333	3	7,6	2,0	266,4	141,0	0,3	4,9	2,6	0,0	0,7	8,2	8,2	8,9	92,0	0,0	0,8	0,9	15,7	90,9	26,0	45,1	2,0		
3.333	4	7,8	1,8	201,1	216,0	0,3	4,5	2,4	0,0	0,7	7,7	7,7	8,4	91,0	0,0	0,8	0,8	11,1	114,8	53,6	42,4	1,4		
Média		7,5	2,1	261,4	207,6	0,3	5,1	2,8	0,0	0,8	8,7	8,7	9,5	91,4	0,0	0,9	0,8	13,4	109,6	29,7	43,6	2,0		
Desvio-padrão		0,2	0,5	71,8	66,9	0,1	0,6	0,4	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,0	0,3	0,3	2,4	10,3	9,9	2,3	0,6		
Coefficiente de variação (%)		2,28	21,90	27,48	32,23	25,00	11,49	13,86	-	9,60	11,34	11,34	10,81	0,98	-	38,14	38,80	18,26	9,37	33,41	5,24	29,03		
Média	1.666	7,5	2,2	234,8	170,8	0,3	4,9	2,9	0,0	0,8	8,5	8,5	9,3	91,0	0,0	0,7	0,8	12,8	104,1	32,3	42,5	1,8		
	2.083	7,5	1,8	304,0	272,5	0,3	4,9	2,6	0,0	0,8	8,5	8,5	9,2	91,5	0,0	1,1	0,9	12,4	114,0	28,8	43,6	2,3		
	2.666	7,5	2,2	239,7	207,8	0,3	5,1	2,8	0,0	0,8	8,7	8,7	9,6	91,3	0,0	0,8	0,7	13,7	111,5	24,9	44,2	2,0		
	3.333	7,6	2,4	267,2	179,3	0,3	5,4	2,9	0,0	0,8	9,1	9,1	9,8	92,0	0,0	0,8	0,7	14,7	108,7	32,7	44,0	2,2		

Nota: DP: densidade de plantio; ¹/pH em água; ²/Colorimetria; ³/Extrator: Mehlich-1; ⁴/Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵/pH SMP; ⁶/Extrator: CaCl₂; ⁷/Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸/Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 54. Atributos químicos do solo avaliados nas profundidades de 0,00-0,20 m e 0,20-0,40 m, sob as plantas nas quais foram determinados os teores de nutrientes nos diferentes órgãos, na época da colheita do segundo ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada em diferentes densidades de plantio e lâmina de irrigação de 75%ETc (evapotranspiração do cultivo). Guanambi, BA, 2018.

Profundidade 0,20-0,40 m																						
DP	BLOCO	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	m	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE
(plantas/ha)	-	-	(dag/kg)	---(mg/dm ³)---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.666	1	7,8	2,1	335,2	252,0	0,2	6,0	2,9	0,0	0,3	9,7	9,7	10,1	97,0	0,0	0,6	1,5	17,1	109,0	40,7	36,5	5,6
1.666	2	7,7	2,0	155,5	235,0	0,3	4,7	2,4	0,0	0,6	8,1	8,1	8,6	93,0	0,0	0,6	0,7	14,9	123,4	30,3	42,4	2,9
1.666	3	7,4	1,9	250,9	158,0	0,2	5,5	2,6	0,0	0,7	8,8	8,8	9,5	93,0	0,0	0,6	1,1	14,4	86,8	34,9	45,4	3,7
1.666	4	6,8	1,4	138,1	165,0	0,3	4,6	2,5	0,0	0,8	7,8	7,8	8,5	91,0	0,0	0,5	0,5	16,0	103,7	15,2	37,8	3,2
2.083	1	7,9	1,9	442,6	254,0	0,2	5,1	2,5	0,0	0,4	8,5	8,5	8,8	96,0	0,0	0,4	0,7	17,1	100,1	33,6	36,1	3,6
2.083	2	8,0	2,8	189,1	440,0	0,3	5,2	2,7	0,0	0,4	9,3	9,3	9,8	96,0	0,0	0,7	0,8	12,5	125,2	30,1	32,7	4,3
2.083	3	7,8	1,9	224,5	540,0	0,3	5,2	2,7	0,0	0,7	9,5	9,5	10,2	93,0	0,0	1,0	0,8	13,8	94,2	27,9	49,6	4,3
2.083	4	6,8	1,2	189,3	195,0	0,2	4,2	2,4	0,0	0,8	7,2	7,2	8,0	91,0	0,0	0,6	17,9	18,4	95,0	60,0	41,0	2,3
2.666	1	8,5	2,3	360,0	401,0	0,4	6,2	3,1	0,0	0,4	10,8	10,8	11,2	96,0	0,0	0,7	0,9	20,6	119,7	40,9	42,9	5,3
2.666	2	7,9	1,7	151,6	200,0	0,2	4,8	2,4	0,0	0,5	7,8	7,8	8,4	94,0	0,0	0,2	45,7	20,1	105,3	13,1	38,3	3,8
2.666	3	7,6	1,8	235,1	307,0	0,3	5,3	2,6	0,0	0,7	9,0	9,0	9,7	93,0	0,0	0,8	1,2	15,6	91,6	31,6	42,7	4,3
2.666	4	6,8	2,3	349,8	441,0	0,4	6,1	3,0	0,0	0,7	10,6	10,6	11,3	94,0	0,0	0,7	0,9	11,7	133,6	36,7	41,7	5,0
3.333	1	6,9	2,5	243,9	331,0	0,3	6,4	3,2	0,0	0,9	10,7	10,7	11,6	92,0	0,0	0,7	0,9	19,9	118,0	30,9	42,3	2,8
3.333	2	7,8	2,0	356,1	533,0	0,4	7,1	3,9	0,0	0,5	12,8	12,8	13,3	96,0	0,0	1,3	0,3	23,9	157,9	30,2	42,5	5,0
3.333	3	8,3	2,6	294,7	401,0	0,3	5,9	2,8	0,0	0,7	10,1	10,1	10,8	94,0	0,0	2,3	1,4	20,1	97,7	28,9	36,0	4,4
3.333	4	7,0	2,2	254,2	396,0	0,3	5,0	2,8	0,0	0,7	9,1	9,1	9,8	93,0	0,0	2,2	2,7	13,9	113,0	30,0	40,0	3,9
Média		7,6	2,0	260,7	328,1	0,3	5,5	2,8	0,0	0,6	9,4	9,4	10,0	93,9	0,0	0,9	4,9	16,9	110,9	32,2	40,5	4,0
Coefficiente de variação (%)		7,29	20,50	33,93	38,35	25,00	14,09	13,97	-	28,51	15,18	15,18	14,15	1,98	-	68,00	239,68	20,08	16,60	32,61	10,26	23,26
Média	1.666	7,4	1,9	219,9	202,5	0,3	5,2	2,6	0,0	0,6	8,6	8,6	9,2	93,5	0,0	0,6	1,0	15,6	105,7	30,3	40,5	3,9
	2.083	7,6	2,0	261,4	357,3	0,3	4,9	2,6	0,0	0,6	8,6	8,6	9,2	94,0	0,0	0,7	5,1	15,5	103,6	37,9	39,9	3,6
	2.666	7,7	2,0	274,1	337,3	0,3	5,6	2,8	0,0	0,6	9,6	9,6	10,2	94,3	0,0	0,6	12,2	17,0	112,6	30,6	41,4	4,6
	3.333	7,5	2,3	287,2	415,3	0,3	6,1	3,2	0,0	0,7	10,7	10,7	11,4	93,8	0,0	1,6	1,3	19,5	121,7	30,0	40,2	4,0

Profundidade 0,20-0,40 m																						
DP	BLOCO	pH ¹	MOS ²	P ³	K ³	Na ³	Ca ⁴	Mg ⁴	Al ⁴	H+Al ⁵	SB	t	T	V	M	B ⁶	Cu ³	Fe ³	Mn ³	Zn ³	Prem ⁸	CE
(plantas/ha)	-	-	(dag/kg)	---(mg/dm ³)---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1.666	1	8,0	0,9	219,8	170,0	0,2	4,1	2,1	0,0	0,5	6,9	6,9	7,3	94,0	0,0	0,6	1,3	15,0	92,7	16,7	41,5	2,1
1.666	2	8,1	0,8	81,8	151,0	0,3	3,3	2,0	0,0	0,6	5,9	5,9	6,5	91,0	0,0	0,6	0,2	15,3	70,9	8,7	40,8	2,8
1.666	3	7,4	0,5	114,3	114,0	0,2	3,6	2,1	0,0	0,7	6,2	6,2	6,9	90,0	0,0	0,9	0,7	14,0	49,4	10,3	41,2	3,6
1.666	4	6,9	0,4	16,2	127,0	0,2	2,7	1,7	0,0	0,8	4,9	4,9	5,7	85,0	0,0	0,6	0,2	28,5	60,1	2,6	31,5	1,5
2.083	1	8,2	0,5	200,7	212,0	0,2	3,6	1,9	0,0	0,5	6,2	6,2	6,7	93,0	0,0	0,4	0,9	11,6	83,2	13,6	38,1	1,9
2.083	2	8,4	0,7	46,8	219,0	0,2	3,2	1,8	0,0	0,5	5,7	5,7	6,2	92,0	0,0	0,1	0,2	17,9	69,6	3,5	33,7	1,8
2.083	3	7,9	0,3	80,2	214,0	0,2	3,2	1,9	0,0	0,7	5,8	5,8	6,5	89,0	0,0	0,7	0,5	14,9	49,7	5,0	37,7	3,8
2.083	4	7,0	0,4	58,4	183,0	0,2	2,8	1,9	0,0	0,8	5,3	5,3	6,1	88,0	0,0	0,9	11,3	26,6	47,1	4,0	35,2	1,8
2.666	1	6,6	0,9	161,6	175,0	0,2	3,9	2,1	0,0	1,0	6,7	6,7	7,7	87,0	0,0	0,8	1,0	14,4	85,6	18,0	44,8	3,8
2.666	2	7,8	0,8	169,1	300,0	0,2	3,7	2,2	0,0	0,5	6,9	6,9	7,4	93,0	0,0	0,3	2,0	18,3	76,4	16,1	44,9	2,8
2.666	3	8,1	0,8	202,6	179,0	0,2	4,2	2,2	0,0	0,9	7,1	7,1	8,0	89,0	0,0	0,7	1,4	15,6	73,9	22,5	41,4	3,8
2.666	4	7,1	0,8	345,4	247,0	0,2	4,2	2,2	0,0	0,7	7,3	7,3	7,9	91,0	0,0	0,6	0,7	14,1	95,3	20,3	41,1	2,5
3.333	1	7,0	1,5	234,2	189,0	0,2	4,8	2,3	0,0	1,0	7,8	7,8	8,8	89,0	0,0	0,6	0,9	13,5	100,8	24,8	46,0	2,7
3.333	2	7,8	0,3	267,3	323,0	0,4	5,6	2,5	0,0	0,6	9,3	9,3	9,9	94,0	0,0	1,4	0,2	14,7	129,5	24,6	43,8	4,5
3.333	3	8,1	0,9	227,5	172,0	0,2	4,3	2,2	0,0	0,7	7,1	7,1	7,8	91,0	0,0	2,9	1,6	21,4	75,1	31,5	42,7	3,6
3.333	4	7,1	0,6	151,8	328,0	0,3	3,5	2,4	0,0	0,7	7,0	7,0	7,7	91,0	0,0	1,8	0,8	17,5	75,2	11,1	36,2	4,0
Média		7,6	0,7	161,1	206,4	0,2	3,8	2,1	0,0	0,7	6,6	6,6	7,3	90,4	0,0	0,9	1,5	17,1	77,2	14,6	40,0	2,9
Coefficiente de variação (%)		7,47	43,87	55,87	31,15	25,66	19,57	10,39	-	23,90	16,00	16,00	14,73	2,80	-	77,70	178,67	27,48	27,62	59,82	10,61	32,17
Média	1.666	7,6	0,7	108,0	140,5	0,2	3,4	2,0	0,0	0,7	6,0	6,0	6,6	90,0	0,0	0,7	0,6	18,2	68,3	9,6	38,8	2,5
	2.083	7,9	0,5	96,5	207,0	0,2	3,2	1,9	0,0	0,6	5,8	5,8	6,4	90,5	0,0	0,5	3,2	17,8	62,4	6,5	36,2	2,3
	2.666	7,4	0,8	219,7	225,3	0,2	4,0	2,2	0,0	0,8	7,0	7,0	7,8	90,0	0,0	0,6	1,3	15,6	82,8	19,2	43,1	3,2
	3.333	7,5	0,8	220,2	253,0	0,3	4,6	2,4	0,0	0,8	7,8	7,8	8,6	91,3	0,0	1,7	0,9	16,8	95,2	23,0	42,2	3,7

Nota: DP: densidade de plantio; ¹pH em água; ²Colorimetria; ³Extrator: Mehlich-1; ⁴Extrator: KCl 1 mol/L; ⁵pH SMP; ⁶Extrator: CaCl₂; ⁷Extrator: Ca(H₂PO₄)₂, 500 mg/L de P em HOAc 2mol/L; ⁸Solução equilíbrio de P; MOS, matéria orgânica do solo; SB, Soma de bases; t, CTC efetiva; T, CTC a pH 7; V, Saturação por bases; m, Saturação por alumínio; P-rem, Fósforo remanescente; CE, Condutividade elétrica; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

3.10.2. Teores de nutrientes e taxas de retranslocação ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes das folhas

Constam nas tabelas apresentadas a seguir: os teores de nutrientes e sódio avaliados na época do florescimento e da colheita do primeiro ciclo de produção (Tabelas 55 e 56); os teores de nutrientes e sódio avaliados na planta-mãe e na planta-filha, nas épocas do florescimento e da colheita da planta produtiva do segundo ciclo de produção (Tabelas 58 e 59); as taxas de retranslocação de nutrientes ou magnitude da ciclagem bioquímica de nutrientes nas folhas estimadas para os nutrientes de alta mobilidade na planta, quais sejam, N, P, K e Mg, nos dois ciclos de produção e (Tabelas 57, 58 e 61).

Os teores de todos os nutrientes e do sódio (Tabela 55) variaram entre as épocas de florescimento e colheita no primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, independentemente das lâminas de irrigação e das densidades de plantio (Tabela 56). Os teores de N também foram influenciados pela interação entre épocas e densidades de plantio, os teores de K variaram com as lâminas de irrigação de forma independente, os teores de S, Ca, Mg e Mn com a densidade de plantio de forma independente e os teores de Na não foram afetados pelos fatores em estudo.

No primeiro ciclo de produção as taxas de retranslocação de nutrientes das folhas ou ciclagem bioquímica de nutrientes entre o florescimento e a colheita foram, em média: 57,66% para N, 59,96% para P, 62,42% para K e 37,98% para Mg (Tabela 57). Uma maior eficiência na ciclagem bioquímica de um nutriente pode significar uma maior economia nutricional e, conseqüentemente, menor custo com adubações. A menor taxa de retranslocação do Mg pode ser justificado pela sua menor mobilidade na planta comparada à N, P e K. Moreira e Fageria (2009a) constataram maior absorção e retranslocação de N, assim como P, K, Mg e Cu principalmente para os frutos. Em gravioleira Marques et al. (2017) encontraram maior ciclagem bioquímica de K e Cu entre folhas jovens e senescentes, e em umbuzeiro Santos (2018) constatou a ordem decrescente de retranslocação, $P > N > K > Mg$, e também uma variação entre ciclos na taxa de retranslocação.

Compararam-se as taxas de retranslocação do primeiro e segundo ciclos de produção (Tabela 61), na qual foram constatadas diferenças entre os ciclos para as taxas de retranslocação de N, P, K e Mg, o que corrobora Souza (2018). As taxas de retranslocação de N também foram influenciadas pelas lâminas de irrigação e pelas densidades de plantio, de forma independente (Tabela 61), enquanto as de K variaram com as densidades de plantio. Em termos percentuais as taxas de retranslocação do

segundo ciclo foram maiores comparadas ao primeiro ciclo de produção. Para N, P, K e Mg as taxas de retranslocação do primeiro e segundo ciclos de produção, foram, respectivamente: 57,66 e 70,87%; 59,66 e 73,93%; 62,42 e 77,10%; e 39,9 e 54,5%; o que traduz num aumento médio de 14,99% na taxa de retranslocação para os nutrientes considerados entre um ciclo e outro. Isso é compreensível, pelo maior porte da planta e peso do cacho no segundo ciclo (DONATO et al., 2006; 2009; ARANTES et al., 2017), o que sugere maior força do dreno (SALISBURY; ROSS, 2012).

No segundo ciclo de produção os teores de nutrientes foram avaliados nas folhas da planta-mãe ou planta produtiva da família (planta do segundo ciclo de produção, no momento, planta-mãe) e da planta-filha (planta-neta, terceiro ciclo de produção), nas épocas do florescimento e da colheita, nas diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio (Tabelas 58 e 59). Nesse caso, os teores de todos os nutrientes e do Na variaram entre as plantas e épocas de amostragem, independentemente das lâminas de irrigação e densidades de plantio (Tabela 58); ocorreram ainda variação dos teores de B, Fe, Mn e Zn com as lâminas de irrigação; N, P e K com as densidades de plantio; interações entre densidades e lâminas de irrigação para Mg, Zn e Na; entre épocas de avaliação e lâminas para Fe, Mn Zn e Na; entre épocas e densidades de plantio para B, Mn e Zn e interação entre os três fatores estudados para Ca e Zn. Donato et al. (2010) constataram decréscimo nos teores de N, P e K e acréscimos nos teores de Ca do crescimento para florescimento e colheita com a 'Prata-Anã'.

Tabela 55. Teores de nutrientes e sódio avaliados na planta-mãe (planta produtiva do primeiro ciclo de produção), nas épocas do florescimento e da colheita do primeiro ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2017.

Lâminas de irrigação	Densidade de plantio	Épocas de avaliação	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
(%ETc)	(plantas/ha)			g/kg						mg/kg					
100	1.666	Florescimento	1	31,00	1,90	31,00	2,00	5,20	3,80	13,16	7,10	121,80	117,91	14,37	21,02
100	1.666	Florescimento	2	32,40	1,90	29,50	2,20	7,90	4,10	14,16	5,54	73,60	66,20	16,90	33,63
100	1.666	Florescimento	3	31,70	2,10	28,80	2,20	9,10	4,80	16,00	7,21	83,74	109,15	18,12	33,63
100	1.666	Florescimento	4	30,10	2,00	27,70	1,90	6,70	4,10	16,93	10,05	80,97	73,57	19,40	18,92
100	1.666	Colheita	1	26,20	2,70	28,60	3,90	14,90	5,80	27,56	7,72	203,92	320,44	23,07	56,74
100	1.666	Colheita	2	26,20	1,70	20,40	2,80	14,00	5,10	41,04	5,02	157,48	145,87	78,60	25,22
100	1.666	Colheita	3	27,30	1,60	18,80	3,50	18,10	5,40	25,09	5,17	101,62	182,27	20,54	25,22
100	1.666	Colheita	4	26,00	1,70	22,00	2,80	12,00	5,00	32,11	5,40	133,84	139,10	21,58	18,92
100	2.083	Florescimento	1	29,90	2,10	34,00	1,90	5,80	4,10	16,64	7,75	128,84	115,51	17,14	14,01
100	2.083	Florescimento	2	30,70	2,00	30,40	2,20	5,40	4,10	12,59	7,04	97,59	53,32	18,20	33,63
100	2.083	Florescimento	3	31,00	2,00	31,50	2,30	7,00	4,50	14,68	7,53	113,28	75,30	18,91	29,42
100	2.083	Florescimento	4	30,60	2,10	27,30	1,90	5,80	4,30	16,93	11,40	84,16	65,01	20,49	25,22
100	2.083	Colheita	1	26,70	2,70	29,80	4,40	13,10	5,50	27,49	5,50	199,96	242,73	17,00	31,52
100	2.083	Colheita	2	27,30	1,80	24,50	3,50	12,90	4,60	27,34	4,72	126,75	190,60	47,65	31,52
100	2.083	Colheita	3	27,30	1,70	20,80	2,50	14,20	5,40	36,55	3,86	97,11	163,36	53,21	25,22
100	2.083	Colheita	4	25,40	1,70	25,30	3,20	12,90	5,10	35,85	6,22	129,46	118,40	79,40	81,97
100	2.666	Florescimento	1	28,50	1,90	30,00	2,20	7,70	3,90	9,60	5,35	102,15	98,78	15,60	39,23
100	2.666	Florescimento	2	30,70	1,90	28,20	2,10	6,50	3,90	12,31	6,38	101,71	73,74	17,29	22,42
100	2.666	Florescimento	3	30,60	2,00	29,20	2,30	6,30	4,20	14,13	8,44	94,98	90,21	18,62	33,63
100	2.666	Florescimento	4	29,00	2,00	31,90	2,00	5,40	3,70	15,53	10,43	70,99	59,05	20,59	29,42
100	2.666	Colheita	1	25,60	1,60	24,10	2,40	12,40	4,70	19,62	5,42	143,14	272,55	18,97	31,52
100	2.666	Colheita	2	26,20	1,70	22,10	2,70	14,90	5,20	41,49	4,87	117,19	146,57	38,64	18,91
100	2.666	Colheita	3	27,70	1,90	24,50	2,70	12,40	5,00	41,59	5,25	109,15	206,73	43,58	25,22
100	2.666	Colheita	4	24,30	1,70	24,90	2,20	10,50	4,80	39,59	5,05	151,87	146,00	93,08	18,92
100	3.333	Florescimento	1	27,40	1,80	30,90	2,00	7,90	3,90	11,10	5,26	119,23	68,19	17,55	50,44
100	3.333	Florescimento	2	31,30	2,10	30,90	2,20	5,90	4,00	15,30	7,51	76,10	60,33	17,94	16,81
100	3.333	Florescimento	3	30,60	1,90	30,70	2,10	5,10	3,90	12,97	7,99	81,25	60,59	17,34	29,42
100	3.333	Florescimento	4	31,20	2,10	30,70	2,00	5,30	3,80	13,51	11,01	108,98	70,20	20,19	12,61
100	3.333	Colheita	1	25,60	1,70	21,60	3,40	14,60	4,90	25,69	2,52	178,11	210,54	17,12	31,52
100	3.333	Colheita	2	27,30	1,90	22,50	3,00	15,20	5,20	46,43	5,04	124,97	126,22	19,83	25,22
100	3.333	Colheita	3	27,70	1,70	32,80	2,20	11,30	4,60	32,11	5,55	118,90	132,07	17,77	25,22
100	3.333	Colheita	4	25,40	1,60	24,10	2,60	10,00	4,70	33,58	6,17	160,97	135,52	49,50	25,22
75	1.666	Florescimento	1	31,00	2,00	28,00	2,10	6,50	4,10	17,75	8,61	93,97	87,86	14,57	14,01
75	1.666	Florescimento	2	29,10	1,80	27,80	2,20	7,20	4,10	13,16	5,82	77,43	90,29	16,51	39,23
75	1.666	Florescimento	3	30,60	2,10	31,10	2,10	5,50	4,00	13,59	7,47	70,30	63,09	18,22	37,83
75	1.666	Florescimento	4	29,90	2,00	29,20	1,90	5,70	4,10	28,62	8,95	109,53	115,50	19,90	37,83
75	1.666	Colheita	1	27,30	1,80	24,90	3,40	12,50	4,90	26,29	5,21	117,87	175,17	25,11	25,22
75	1.666	Colheita	2	23,90	1,70	20,00	3,20	15,00	5,30	40,07	2,85	136,72	237,91	57,35	37,83
75	1.666	Colheita	3	27,30	1,70	22,50	3,10	11,30	5,00	21,87	5,70	114,18	135,70	99,29	31,52
75	1.666	Colheita	4	24,30	1,60	18,70	3,00	13,40	5,20	43,85	4,32	172,01	313,38	21,30	25,22
75	2.083	Florescimento	1	30,50	2,00	28,40	2,20	8,10	4,30	19,52	8,71	123,37	110,02	14,06	56,04
75	2.083	Florescimento	2	28,50	1,80	26,50	2,20	7,00	3,90	12,81	6,76	93,76	74,89	15,99	50,44
75	2.083	Florescimento	3	31,70	2,00	33,80	2,10	6,40	4,30	19,10	6,89	86,66	84,73	17,93	29,42
75	2.083	Florescimento	4	31,70	2,00	30,40	2,00	5,40	4,00	18,40	8,57	147,80	98,96	18,03	25,22
75	2.083	Colheita	1	23,90	1,70	20,80	3,80	15,80	5,00	32,05	4,53	148,06	226,51	38,94	18,91
75	2.083	Colheita	2	26,20	1,70	19,60	3,50	15,40	5,00	45,91	3,36	137,54	209,97	25,39	37,83
75	2.083	Colheita	3	27,30	1,90	23,30	2,80	13,80	5,00	23,37	3,86	111,86	171,89	21,54	37,83
75	2.083	Colheita	4	24,90	1,90	24,90	2,90	13,80	5,00	32,54	4,62	142,77	307,66	92,24	25,22
75	2.666	Florescimento	1	29,90	1,80	28,80	2,00	6,90	4,20	13,24	8,61	91,47	78,77	14,98	14,01
75	2.666	Florescimento	2	30,20	2,00	28,20	2,30	8,20	3,90	16,86	5,73	146,61	115,12	17,03	33,63

Continua...

Tabela 55. Continuação.

Lâmina (%ETc)	DP (plantas/ha)	PLEPC	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
				g/kg					mg/kg						
75	2.666	Florescimento	3	30,60	2,00	27,70	2,20	7,20	4,40	17,47	7,15	86,24	73,96	17,24	33,63
75	2.666	Florescimento	4	26,80	2,10	27,30	2,10	5,60	4,30	26,94	9,72	93,59	87,61	18,03	29,42
75	2.666	Colheita	1	26,70	1,60	22,90	3,90	11,40	4,50	19,85	1,27	165,95	190,97	16,83	25,22
75	2.666	Colheita	2	26,70	1,80	22,10	3,30	14,10	4,90	35,13	4,20	154,34	289,37	28,53	31,52
75	2.666	Colheita	3	27,30	1,60	22,10	2,70	12,40	5,10	32,05	5,47	132,62	186,62	18,21	25,22
75	2.666	Colheita	4	25,40	1,70	22,80	3,20	11,50	5,00	30,45	5,65	146,19	217,20	18,62	25,22
75	3.333	Florescimento	1	30,50	1,90	31,00	2,10	6,30	4,00	16,27	8,82	99,44	76,38	15,09	14,01
75	3.333	Florescimento	2	28,50	2,00	30,90	2,00	6,30	4,00	15,37	5,44	118,64	72,48	17,94	44,84
75	3.333	Florescimento	3	31,70	1,90	27,70	2,30	7,60	4,60	13,74	7,73	87,49	73,28	17,14	29,42
75	3.333	Florescimento	4	31,20	2,20	29,20	2,00	5,40	4,00	26,24	9,53	88,87	100,69	25,71	12,61
75	3.333	Colheita	1	25,60	1,70	23,30	3,10	14,00	5,00	19,85	4,87	195,32	199,14	17,26	31,52
75	3.333	Colheita	2	26,70	1,70	21,60	3,50	12,70	4,60	41,27	4,77	165,95	184,77	81,35	25,22
75	3.333	Colheita	3	27,80	1,70	22,50	3,10	11,30	5,00	25,76	5,17	134,81	208,04	18,40	25,22
75	3.333	Colheita	4	27,10	1,80	25,70	2,40	11,60	4,80	37,67	4,90	120,85	203,36	20,17	25,22
50	1.666	Florescimento	1	31,00	1,90	29,70	2,20	7,90	4,00	15,53	8,28	65,67	76,18	14,98	49,04
50	1.666	Florescimento	2	30,70	1,90	28,20	2,10	7,90	4,00	13,66	5,63	119,82	76,57	17,68	16,81
50	1.666	Florescimento	3	31,20	2,10	29,60	2,10	7,20	4,20	15,22	5,92	94,14	93,86	18,42	25,22
50	1.666	Florescimento	4	31,20	2,10	30,00	2,10	5,60	3,90	13,98	8,89	90,68	111,75	19,21	29,42
50	1.666	Colheita	1	26,20	1,80	24,50	3,00	10,50	4,60	28,68	3,69	101,76	135,37	16,41	25,22
50	1.666	Colheita	2	25,60	1,70	19,20	3,50	16,00	5,10	30,11	3,53	164,45	176,73	21,68	25,22
50	1.666	Colheita	3	26,70	1,70	20,80	3,20	13,30	4,70	22,47	1,34	165,13	179,40	37,09	37,83
50	1.666	Colheita	4	24,90	1,70	23,60	3,40	15,60	5,20	53,16	2,41	142,12	250,43	43,44	25,22
50	2.083	Florescimento	1	31,00	1,90	30,10	2,30	7,40	4,10	13,24	11,08	105,70	53,51	17,45	35,03
50	2.083	Florescimento	2	31,30	1,90	29,10	2,10	6,10	3,80	12,02	7,04	96,71	80,34	15,73	44,84
50	2.083	Florescimento	3	32,30	2,00	31,50	2,10	6,00	3,90	15,06	5,80	117,71	70,97	18,42	33,63
50	2.083	Florescimento	4	30,10	2,10	31,10	2,00	6,20	3,90	13,51	9,02	75,84	59,05	19,11	42,03
50	2.083	Colheita	1	25,10	1,60	18,00	3,60	15,20	5,30	36,55	6,72	90,69	113,25	27,68	25,22
50	2.083	Colheita	2	26,20	1,70	18,40	3,80	15,60	5,20	44,19	2,02	132,35	256,91	45,63	44,13
50	2.083	Colheita	3	24,50	1,70	23,70	3,00	11,40	4,60	22,39	4,53	140,14	244,52	19,26	25,22
50	2.083	Colheita	4	24,90	1,80	22,00	3,60	16,80	5,50	43,07	4,59	166,16	220,13	18,19	37,83
50	2.666	Florescimento	1	28,90	2,00	33,10	1,90	4,80	3,60	11,76	10,22	83,97	63,70	17,45	42,03
50	2.666	Florescimento	2	30,20	2,00	29,50	2,30	8,90	4,40	12,45	6,95	94,21	62,01	17,94	44,84
50	2.666	Florescimento	3	29,00	1,90	33,00	2,00	6,40	3,60	15,53	5,47	109,12	64,24	17,53	33,63
50	2.666	Florescimento	4	32,80	2,30	32,60	2,00	6,10	4,10	16,93	9,53	75,84	80,59	19,50	29,42
50	2.666	Colheita	1	25,60	1,70	22,50	3,70	14,00	4,80	33,25	4,70	122,65	187,98	77,60	25,22
50	2.666	Colheita	2	26,20	1,60	23,30	2,40	13,50	5,00	30,93	3,53	107,36	187,24	31,10	25,22
50	2.666	Colheita	3	28,40	1,80	19,60	3,50	16,30	5,30	33,85	5,60	141,64	256,38	40,07	25,22
50	2.666	Colheita	4	27,70	1,60	25,70	3,10	12,80	5,00	33,67	5,67	126,69	178,65	17,07	37,83
50	3.333	Florescimento	1	31,00	2,00	32,70	2,00	4,80	3,90	14,20	8,61	220,15	74,68	17,55	14,01
50	3.333	Florescimento	2	30,20	1,80	30,00	1,80	4,70	3,60	12,17	5,82	76,84	43,26	16,64	28,02
50	3.333	Florescimento	3	27,90	2,10	31,90	1,90	5,90	3,60	13,12	5,67	93,17	70,11	18,32	33,63
50	3.333	Florescimento	4	31,50	2,10	28,80	2,00	5,30	4,20	17,32	8,50	81,94	79,24	18,22	12,61
50	3.333	Colheita	1	26,70	1,80	24,90	2,90	11,80	4,50	28,98	4,37	115,82	155,27	19,69	25,22
50	3.333	Colheita	2	26,20	1,60	20,40	3,40	13,60	4,90	27,64	4,20	132,90	156,71	86,16	50,44
50	3.333	Colheita	3	27,80	1,70	22,10	2,80	10,60	4,80	29,58	5,40	123,75	112,92	38,37	31,52
50	3.333	Colheita	4	27,10	1,80	28,20	2,60	10,00	4,70	37,59	5,25	110,13	133,90	38,93	37,83
Média				28,33	1,87	26,47	2,61	9,89	4,52	24,14	6,19	118,66	136,49	27,81	30,37
Desvio-padrão				2,40	0,21	4,30	0,63	3,80	0,55	10,70	2,18	32,72	69,84	20,06	11,08
CV (%)				8,48	11,05	16,25	24,22	38,37	12,09	44,33	35,19	27,57	51,17	72,14	36,48

Nota: n = 96; Lâminas de irrigação (50, 75 e 100% ETc, evapotranspiração do cultivo); DP, densidade de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha); Épocas de avaliação, florescimento e colheita do primeiro ciclo de produção; ^{1/} Digestão sulfúrica - Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 56. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, dos teores de nutrientes e sódio avaliados na planta-mãe (planta produtiva do primeiro ciclo de produção), nas épocas do florescimento e da colheita do primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2017.

FV	GL	Macronutrientes						Micronutrientes					
		N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
Bloco	3	5,107361 ^{ns}	0,0335694 ^{ns}	20,25569 ^{ns}	0,47583 ^{**}	8,83788 [*]	0,04861 ^{ns}	282,0047 ^{**}	20,41770 ^{**}	1991,373 ^{ns}	1057,743 ^{ns}	606,5015 ^{ns}	75,11358 ^{ns}
Lâminas de irrigação	2	0,7996875 ^{ns}	0,0379 ^{ns}	16,4028 [*]	0,11072 ^{ns}	0,06697 ^{ns}	0,15322 ^{ns}	14,19903 ^{ns}	3,17532 ^{ns}	402,6806 ^{ns}	5716,680 ^{ns}	36,51228 ^{ns}	52,66557 ^{ns}
Erro A	6	3,176215	0,043611	3,90559	0,05531	2,272257	0,11767	48,16329	4,17984	1683,357	7799,093	232,9526	172,6393
Densidade de plantio	3	0,6281944 ^{ns}	0,020416 ^{ns}	11,40514 ^{**}	0,34416 ^{**}	8,97260 [*]	0,27027 ^{**}	4,78987 ^{ns}	0,89851 ^{ns}	261,4587 ^{ns}	4091,249 [*]	23,16236 ^{ns}	259,3211 ^{ns}
DP*LAM	6	1,069132 ^{ns}	0,020416 ^{ns}	4,319618 ^{ns}	0,100072 ^{ns}	3,69281 ^{ns}	0,07225 ^{ns}	4,90410 ^{ns}	1,74055 ^{ns}	286,2296 ^{ns}	367,0253 ^{ns}	370,6543 ^{ns}	22,89639 ^{ns}
Erro B	27	1,321782	0,030787	6,566181	0,06687	2,26802	0,059282	27,22880	1,28218	747,0069	1174,808	333,0232	126,9808
Época de avaliação	1	412,5104 ^{**}	1,306667 ^{**}	1191,45 ^{**}	26,04167 ^{**}	1140,571 ^{**}	21,47042 ^{**}	7295,850 ^{**}	237,9825 ^{**}	36784,17 ^{**}	310727,5 ^{**}	9745,951 ^{**}	0,084609 ^{ns}
EPC *LAM	2	0,4088542 ^{ns}	0,046666 ^{ns}	11,80135 ^{ns}	0,14885 ^{ns}	0,96281 ^{ns}	0,098854 ^{ns}	84,62473 ^{ns}	1,46267 ^{ns}	495,6919 ^{ns}	1487,237 ^{ns}	25,09138 ^{ns}	83,55612 ^{ns}
EPC *DP	3	4,614861 ^{**}	0,022222 ^{ns}	2,175694 ^{ns}	0,240277 ^{ns}	3,07371 ^{ns}	0,032916 ^{ns}	3,87768 ^{ns}	0,63010 ^{ns}	570,2373 ^{ns}	1631,966 ^{ns}	38,95562 ^{ns}	120,0198 ^{ns}
EPC *DP*LAM	6	0,8874653 ^{ns}	0,063888 ^{ns}	2,300382 ^{ns}	0,1099653 ^{ns}	0,95225 ^{ns}	0,047604 ^{ns}	20,57927 ^{ns}	1,17934 ^{ns}	466,5802 ^{ns}	458,2549 ^{ns}	354,1390 ^{ns}	180,0486 ^{ns}
Resíduo	36	1,006736	0,030694	4,679931	0,13250	1,70288	0,063263	37,15547	1,70077	551,5134	957,5172	322,8185	120,9557
Unidades – média		g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Média		28,33	1,87	26,49	2,60	9,89	4,15	24,14	6,19	118,66	136,49	27,80	30,37
Coeficiente de variação (%)		3,54	9,35	8,17	13,95	13,18	5,56	25,25	21,05	19,79	22,67	69,61	36,21

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 96; LAM, lâminas de irrigação (50, 75 e 100% ETC, evapotranspiração do cultivo); DP, densidade de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha); Épocas de avaliação, florescimento e colheita do primeiro ciclo de produção; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, ^{*}significativo a 5%, ^{**}significativo a 1% pelo teste F. ^{1/} Digestão sulfúrica - Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 57. Taxas de retranslocação ou magnitude relativa da ciclagem bioquímica de N (TRN), P (TRP), K (TRK) e Mg (TRMg) das folhas, avaliadas no primeiro ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2017.

Lâminas de irrigação (%ETc)	Densidade de plantio (plantas/ha)	BL	TRN	TRP	TRK	TRMg	Lâminas de irrigação (%ETc)	Densidade de plantio (plantas/ha)	BL	TRN	TRP	TRK	TRMg
			%							%			
100	1.666	1	70,50	50,41	67,80	46,73	75	2.666	1	45,95	46,20	51,87	35,15
100	1.666	2	54,37	49,51	60,98	29,81	75	2.666	2	48,58	47,66	54,42	26,93
100	1.666	3	56,70	61,69	67,18	43,44	75	2.666	3	48,20	53,55	53,67	32,70
100	1.666	4	51,77	52,54	55,66	31,91	75	2.666	4	53,85	60,58	59,33	43,38
100	2.083	1	60,46	43,08	61,19	40,61	75	3.333	1	62,23	59,74	66,18	43,75
100	2.083	2	62,78	62,33	66,26	53,03	75	3.333	2	53,53	57,83	65,32	42,95
100	2.083	3	56,59	58,10	67,45	40,85	75	3.333	3	41,02	39,82	45,37	26,89
100	2.083	4	62,68	63,60	58,33	46,67	75	3.333	4	59,57	61,91	59,03	44,14
100	2.666	1	44,22	47,71	50,12	25,17	50	1.666	1	36,41	28,72	37,93	13,48
100	2.666	2	62,77	60,97	65,81	41,83	50	1.666	2	58,83	55,82	66,38	37,05
100	2.666	3	54,01	51,73	57,37	39,52	50	1.666	3	53,67	56,18	61,96	39,42
100	2.666	4	56,91	56,29	59,86	33,28	50	1.666	4	71,35	70,94	71,76	52,14
100	3.333	1	49,45	48,90	62,18	32,02	50	2.083	1	60,58	59,00	70,89	37,07
100	3.333	2	66,14	64,88	71,74	49,54	50	2.083	2	67,27	65,01	75,28	46,49
100	3.333	3	59,14	59,62	51,78	46,77	50	2.083	3	60,08	55,26	60,40	37,92
100	3.333	4	56,85	59,62	58,39	34,45	50	2.083	4	69,47	68,37	73,89	47,95
75	1.666	1	54,21	53,20	53,76	37,85	50	2.666	1	69,63	70,86	76,69	54,29
75	1.666	2	60,58	54,67	65,47	37,95	50	2.666	2	42,81	47,26	47,93	25,08
75	1.666	3	56,58	60,60	64,79	39,16	50	2.666	3	61,55	62,80	76,68	42,19
75	1.666	4	65,43	65,97	72,76	46,05	50	2.666	4	59,75	66,85	62,43	41,88
75	2.083	1	59,83	56,42	62,45	40,39	50	3.333	1	64,96	63,39	69,03	53,06
75	2.083	2	58,21	57,07	66,38	41,72	50	3.333	2	70,02	69,28	76,50	52,96
75	2.083	3	60,06	55,94	68,03	46,07	50	3.333	3	44,54	54,94	61,44	25,79
75	2.083	4	69,26	62,83	67,95	51,09	50	3.333	4	54,40	54,57	48,10	40,69
Média										57,66	56,96	62,42	39,98
Desvio-padrão										8,22	8,25	8,72	8,72
Coeficiente de variação (%)										14,26	14,49	13,96	21,82

Nota: n = 48. Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 58. Teores de nutrientes e sódio avaliados na planta-mãe (planta produtiva do segundo ciclo de produção, planta-filha) e na planta filha (planta-neta, terceiro ciclo de produção), nas épocas do florescimento e da colheita da planta-mãe no segundo ciclo de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Lâmina	DP	PLEPC	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
(%ETc)	(plantas/ha)			g/kg						mg/kg					
100	1.666	MF	1	28,00	2,20	35,10	2,80	5,30	4,00	20,39	4,59	71,67	73,39	17,67	20,06
100	1.666	MF	2	31,50	2,00	31,30	2,10	7,90	4,60	24,84	5,93	106,27	68,49	19,09	28,66
100	1.666	MF	3	24,90	2,00	30,50	2,10	8,70	5,00	16,19	5,82	33,51	58,93	16,54	21,02
100	1.666	MF	4	27,10	1,90	30,50	1,90	8,80	5,00	23,75	5,20	40,79	61,60	16,20	21,02
100	1.666	FF	1	27,70	2,30	36,90	2,10	4,10	4,50	26,03	5,66	212,15	67,11	18,90	168,13
100	1.666	FF	2	28,70	3,00	40,50	2,40	6,00	3,90	30,73	8,02	102,21	123,52	19,31	116,01
100	1.666	FF	3	23,20	3,30	48,20	2,40	3,20	6,60	19,31	7,18	178,99	159,07	36,84	76,56
100	1.666	FF	4	23,20	2,40	33,80	1,70	1,90	4,00	11,77	5,32	182,70	80,11	16,69	50,44
100	1.666	MC	1	18,80	1,30	15,60	2,50	18,50	5,20	61,87	3,06	266,27	276,12	102,41	26,55
100	1.666	MC	2	15,00	1,20	10,00	2,60	24,20	7,00	55,39	3,52	237,34	215,93	14,26	42,03
100	1.666	MC	3	17,80	1,40	16,30	2,40	18,30	5,00	102,05	2,68	197,31	208,67	10,69	42,03
100	1.666	MC	4	20,00	1,30	15,60	3,00	19,60	6,40	109,25	2,49	406,01	172,38	19,04	45,85
100	1.666	FC	1	26,90	2,00	32,10	1,50	4,30	4,20	36,95	4,73	160,41	62,60	13,96	57,32
100	1.666	FC	2	29,00	2,10	22,70	2,30	6,60	4,80	90,81	6,38	292,51	95,50	15,81	54,04
100	1.666	FC	3	26,00	2,10	29,70	2,10	6,00	4,80	71,65	5,85	201,79	102,57	15,81	27,02
100	1.666	FC	4	27,80	1,90	29,40	2,10	8,90	4,90	51,19	4,55	142,55	68,08	14,75	45,04
100	2.083	MF	1	30,90	2,10	34,70	2,60	5,40	4,30	22,24	3,03	59,34	52,78	17,97	31,52
100	2.083	MF	2	29,70	2,10	31,80	1,90	6,90	4,80	20,83	5,93	85,67	52,40	21,56	28,66
100	2.083	MF	3	24,90	2,10	32,20	2,00	6,30	4,70	18,55	5,20	36,99	57,59	16,54	21,02
100	2.083	MF	4	24,30	2,00	31,30	2,10	7,60	5,00	17,25	5,97	60,07	58,76	17,89	21,02
100	2.083	FF	1	23,10	2,50	41,80	2,40	4,30	5,30	22,57	4,20	169,49	80,56	17,93	529,63
100	2.083	FF	2	36,00	2,00	26,30	2,20	6,00	4,20	51,05	9,60	153,96	71,61	22,06	45,40
100	2.083	FF	3	21,50	3,30	47,40	2,20	1,70	5,10	25,56	7,89	79,23	40,15	34,83	171,13
100	2.083	FF	4	27,80	2,70	39,00	2,60	6,10	6,10	15,38	6,02	187,39	124,41	19,26	201,76
100	2.083	MC	1	20,03	1,27	14,40	2,23	18,50	5,87	82,65	3,13	232,09	212,90	72,91	46,11
100	2.083	MC	2	11,70	1,30	9,20	2,00	24,10	6,80	140,55	3,63	268,80	191,43	48,72	67,25
100	2.083	MC	3	26,70	1,10	13,80	2,50	17,70	6,20	54,73	2,90	224,47	303,02	139,56	25,22
100	2.083	MC	4	21,70	1,40	20,20	2,20	13,70	4,60	52,68	2,85	203,00	144,25	30,46	45,85
100	2.083	FC	1	29,60	2,15	30,15	2,15	7,40	4,95	61,24	6,47	198,09	76,93	20,02	31,53
100	2.083	FC	2	29,00	2,20	31,30	2,10	6,50	5,00	55,01	5,97	298,06	87,54	20,02	36,03
100	2.083	FC	3	30,20	2,10	29,00	2,20	8,30	4,90	67,47	6,97	98,12	66,32	20,02	27,02
100	2.083	FC	4	29,60	2,15	30,15	2,15	7,40	4,95	61,24	6,47	198,09	76,93	20,02	31,53
100	2.666	MF	1	29,10	2,10	35,90	2,80	5,10	3,80	20,46	4,78	196,05	63,92	20,15	34,39
100	2.666	MF	2	30,30	2,10	32,60	2,30	5,60	4,30	22,10	7,46	123,15	52,55	26,16	25,79
100	2.666	MF	3	22,00	1,90	30,50	2,10	7,10	4,80	22,86	5,20	50,59	60,43	17,89	36,78
100	2.666	MF	4	24,90	2,20	33,50	2,40	6,70	4,50	20,74	5,66	96,43	62,77	18,22	31,53
100	2.666	FF	1	28,10	2,50	39,30	2,30	4,90	5,20	29,25	6,07	192,78	85,93	17,93	161,41
100	2.666	FF	2	23,10	2,50	41,00	2,10	12,40	4,40	39,73	3,26	103,50	36,70	17,93	60,53
100	2.666	FF	3	30,50	2,90	39,80	3,00	5,60	5,10	32,71	8,56	152,58	70,91	20,20	67,55
100	2.666	FF	4	31,30	4,50	47,10	3,10	5,60	5,20	23,98	12,86	112,43	51,84	29,53	100,88
100	2.666	MC	1	21,73	1,40	21,50	2,30	15,87	4,93	61,44	3,06	209,29	193,85	14,93	33,12
100	2.666	MC	2	20,00	1,30	18,80	2,20	17,20	5,00	60,44	3,42	255,93	190,52	13,07	42,03
100	2.666	MC	3	22,30	1,50	25,10	2,70	14,20	4,50	76,44	3,15	195,90	184,17	16,50	34,39
100	2.666	MC	4	22,90	1,40	20,60	2,00	16,20	5,30	47,43	2,60	176,03	206,85	15,23	22,93
100	2.666	FC	1	30,80	2,50	31,30	1,60	7,40	5,60	67,74	5,49	120,34	64,55	22,13	18,01
100	2.666	FC	2	27,80	2,30	32,10	2,20	8,00	4,40	103,11	6,44	166,62	94,61	15,81	27,02
100	2.666	FC	3	29,60	2,40	35,20	2,00	6,60	5,10	57,65	5,55	175,88	56,59	20,02	27,02
100	2.666	FC	4	32,00	2,20	31,70	1,80	5,50	4,30	67,74	5,51	151,81	69,85	17,91	18,01
100	3.333	MF	1	29,10	2,00	35,90	2,70	4,30	3,70	27,51	5,36	170,52	65,65	19,79	34,39
100	3.333	MF	2	29,40	2,10	33,50	2,20	6,40	4,30	30,99	6,28	43,00	67,77	18,90	26,27

Continua...

Tabela 58. Continuação.

Lâmina (%ETc)	DP (plantas/ha)	PLEPC	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
g/kg										mg/kg					
100	3.333	MF	3	31,10	2,10	34,30	2,50	7,10	4,40	31,64	5,05	62,28	71,11	17,21	26,27
100	3.333	MF	4	23,70	2,10	33,00	2,40	7,50	4,90	23,43	4,29	66,08	60,43	17,21	21,02
100	3.333	FF	1	24,80	2,70	37,20	1,70	3,20	4,10	36,85	6,40	131,97	60,87	22,06	132,41
100	3.333	FF	2	21,90	2,20	36,80	1,80	14,50	3,10	27,64	3,56	131,97	25,06	13,79	35,31
100	3.333	FF	3	27,10	5,40	49,00	2,30	7,90	7,10	12,90	10,09	309,57	37,37	43,25	49,54
100	3.333	FF	4	30,70	2,20	33,40	2,20	5,90	4,70	25,66	7,51	140,54	70,69	20,54	56,75
100	3.333	MC	1	21,10	1,60	25,00	3,10	16,10	4,50	74,64	4,98	260,22	306,65	15,45	33,63
100	3.333	MC	2	21,10	1,30	20,00	2,30	13,00	4,60	45,11	4,44	174,43	163,31	16,64	25,22
100	3.333	MC	3	28,00	1,80	31,70	1,90	7,90	4,00	42,11	4,13	194,49	125,20	19,04	22,93
100	3.333	MC	4	23,50	1,50	26,30	1,90	11,80	4,50	34,72	2,73	214,36	135,18	16,50	34,39
100	3.333	FC	1	28,60	2,20	30,90	2,10	5,00	4,60	78,74	7,67	289,60	161,49	17,77	34,39
100	3.333	FC	2	33,20	2,30	27,80	2,10	8,00	5,40	81,40	9,22	205,50	59,24	16,86	27,02
100	3.333	FC	3	28,40	2,10	28,60	2,50	3,60	4,70	58,56	5,28	307,32	125,56	12,65	72,06
100	3.333	FC	4	30,80	2,10	34,80	2,20	5,70	4,30	49,38	4,73	179,58	48,63	17,91	18,01
75	1.666	MF	1	27,40	2,10	34,30	2,20	5,10	3,60	16,31	5,55	45,29	59,97	18,03	17,20
75	1.666	MF	2	35,10	1,90	29,70	2,00	8,50	4,60	23,36	5,17	64,67	89,64	15,91	25,79
75	1.666	MF	3	30,50	2,00	30,90	2,10	6,50	4,80	22,94	6,12	51,53	62,60	19,57	21,02
75	1.666	MF	4	20,30	2,10	34,80	2,10	6,60	4,20	30,91	5,66	34,78	80,96	15,86	26,27
75	1.666	FF	1	27,70	2,40	40,30	2,30	5,00	5,20	75,49	7,65	203,61	110,68	19,57	299,49
75	1.666	FF	2	28,70	3,60	38,90	2,80	7,10	6,10	30,03	8,16	146,20	122,63	28,96	90,79
75	1.666	FF	3	25,30	2,60	36,00	1,90	3,80	4,60	37,83	6,68	137,14	55,50	17,93	131,15
75	1.666	FF	4	22,00	2,30	35,50	2,10	1,70	4,50	23,11	3,47	209,25	201,69	16,69	75,66
75	1.666	MC	1	22,20	1,50	23,20	2,10	13,20	3,90	98,84	4,34	364,18	224,24	15,48	33,18
75	1.666	MC	2	19,95	1,35	16,55	2,20	18,50	5,75	82,91	3,11	308,44	349,37	16,63	50,98
75	1.666	MC	3	19,95	1,35	16,55	2,20	18,50	5,75	82,91	3,11	308,44	349,37	16,63	50,98
75	1.666	MC	4	17,70	1,20	9,90	2,30	23,80	7,60	66,98	1,87	252,69	474,49	17,77	68,78
75	1.666	FC	1	28,60	2,20	30,90	2,10	5,00	4,60	78,74	7,67	289,60	161,49	17,77	34,39
75	1.666	FC	2	28,20	2,05	29,95	2,10	6,20	4,95	89,43	5,95	309,57	137,78	26,80	39,72
75	1.666	FC	3	28,20	2,05	29,95	2,10	6,20	4,95	89,43	5,95	309,57	137,78	26,80	39,72
75	1.666	FC	4	27,80	1,90	29,00	2,10	7,40	5,30	100,11	4,23	329,54	114,06	35,83	45,04
75	2.083	MF	1	27,40	2,10	34,70	2,50	4,20	3,70	19,35	4,59	55,60	72,76	17,67	17,20
75	2.083	MF	2	30,30	2,10	32,20	2,80	8,10	4,50	24,62	4,98	67,55	97,85	26,86	37,26
75	2.083	MF	3	27,10	2,00	33,50	2,20	6,30	4,30	21,23	4,90	44,58	58,76	15,19	21,02
75	2.083	MF	4	20,30	2,10	33,00	2,30	6,30	4,20	20,74	4,90	42,37	82,30	15,86	21,02
75	2.083	FF	1	26,60	3,50	40,30	2,60	7,40	4,80	31,97	9,64	147,33	73,45	19,57	141,86
75	2.083	FF	2	23,10	2,70	44,70	2,10	3,10	4,30	31,01	6,12	109,97	41,17	16,55	70,62
75	2.083	FF	3	31,10	1,80	27,70	2,30	6,60	3,90	15,37	6,51	151,12	66,12	19,01	27,02
75	2.083	FF	4	25,50	1,90	26,50	1,80	2,90	3,30	35,59	3,84	187,39	117,81	11,55	31,53
75	2.083	MC	1	21,60	1,20	21,20	2,40	19,90	4,90	129,88	5,01	527,76	275,24	23,22	39,82
75	2.083	MC	2	19,40	1,40	18,30	3,30	19,00	5,40	189,16	5,44	357,44	402,82	23,77	33,63
75	2.083	MC	3	20,90	1,37	17,43	2,90	20,97	5,50	138,53	4,48	394,44	430,15	22,86	47,41
75	2.083	MC	4	21,70	1,50	12,80	3,00	24,00	6,20	96,54	2,98	298,12	612,39	21,58	68,78
75	2.083	FC	1	28,60	1,90	23,00	2,00	6,70	5,30	70,48	7,64	369,10	188,71	16,50	45,85
75	2.083	FC	2	28,40	1,80	27,40	2,50	6,80	4,40	96,24	5,95	259,19	91,07	16,86	54,04
75	2.083	FC	3	30,20	2,50	30,10	1,70	4,20	3,90	75,11	4,33	133,30	66,32	15,81	27,02
75	2.083	FC	4	29,60	2,00	24,70	2,20	7,00	5,00	210,92	6,14	249,93	121,14	15,81	36,03
75	2.666	MF	1	31,50	2,10	34,30	3,00	6,30	4,40	23,80	4,40	62,61	75,28	19,44	11,46
75	2.666	MF	2	32,10	2,20	34,30	2,20	5,60	4,20	20,24	8,42	124,39	77,81	22,62	28,66
75	2.666	MF	3	27,70	2,10	31,30	2,10	5,80	4,50	26,76	5,20	46,16	59,59	18,56	21,02
75	2.666	MF	4	31,60	2,20	31,80	2,60	7,30	5,10	27,90	5,36	59,12	106,84	18,22	21,02
75	2.666	FF	1	24,90	2,60	37,80	1,70	2,50	3,80	66,05	6,12	165,04	59,09	13,84	141,86

Continua...

Tabela 58. Continuação.

Lâmina (%ETc)	DP (plantas/ha)	PLEPC	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
mg/kg															
75	2.666	FF	2	24,80	2,90	44,30	2,70	4,40	6,50	32,77	5,15	280,75	216,61	20,69	75,66
75	2.666	FF	3	26,50	2,60	42,30	2,10	2,70	4,20	40,43	7,56	161,39	58,45	23,77	36,03
75	2.666	FF	4	24,30	3,30	47,90	2,70	4,00	6,60	13,01	6,78	145,23	118,75	23,11	453,96
75	2.666	MC	1	33,90	2,20	35,10	2,40	5,40	4,20	24,47	4,02	94,73	65,81	17,32	11,46
75	2.666	MC	2	19,40	1,30	20,80	2,40	14,30	4,40	184,87	3,21	231,64	291,95	17,70	39,82
75	2.666	MC	3	20,00	1,50	18,30	2,50	17,00	5,30	64,85	4,03	314,55	276,71	14,26	42,03
75	2.666	MC	4	15,60	1,50	20,80	2,10	13,50	4,50	57,51	3,40	194,45	216,83	14,26	50,44
75	2.666	FC	1	21,70	1,40	18,50	2,70	18,30	5,30	69,21	2,92	166,09	340,22	13,96	68,78
75	2.666	FC	2	31,50	1,80	32,10	1,40	7,70	5,00	70,16	3,98	210,10	61,69	16,50	45,85
75	2.666	FC	3	28,40	1,90	29,70	2,20	6,80	5,00	73,02	4,98	259,19	137,94	17,91	54,04
75	2.666	FC	4	30,03	2,00	31,30	1,93	7,53	5,03	77,24	4,93	233,57	98,08	18,14	45,31
75	3.333	MF	1	33,90	2,20	33,00	2,90	6,50	4,40	27,43	4,59	78,67	106,69	20,86	31,52
75	3.333	MF	2	24,30	2,00	30,50	2,20	6,80	4,70	26,44	4,75	51,22	62,93	16,87	21,02
75	3.333	MF	3	30,50	2,30	32,20	2,60	7,30	5,00	23,92	5,20	66,39	113,85	17,89	15,76
75	3.333	MF	4	32,20	3,50	36,90	2,30	5,80	5,10	57,43	8,88	351,89	67,44	33,75	10,51
75	3.333	FF	1	30,90	2,20	38,50	2,20	7,40	4,80	44,09	3,87	166,90	210,34	19,31	141,23
75	3.333	FF	2	26,00	2,80	41,50	2,20	2,20	4,00	19,56	7,82	127,64	45,04	17,82	13,51
75	3.333	FF	3	29,70	2,83	38,97	2,23	5,13	4,63	40,36	6,86	215,48	107,61	23,63	55,08
75	3.333	FF	4	29,10	2,10	32,60	2,50	4,50	3,80	17,79	5,36	64,67	54,76	17,32	11,46
75	3.333	MC	1	30,20	2,30	32,10	2,20	8,10	5,10	88,55	5,83	231,42	94,61	20,02	36,03
75	3.333	MC	2	19,40	1,30	20,40	2,00	13,10	4,70	38,76	3,39	210,15	294,59	19,91	19,91
75	3.333	MC	3	23,90	1,70	32,90	2,20	13,20	4,80	58,49	3,74	311,69	249,49	96,25	42,03
75	3.333	MC	4	20,00	1,20	13,80	2,10	19,80	6,20	63,54	3,42	248,78	164,21	14,26	33,63
75	3.333	FC	1	20,00	1,40	22,60	2,40	15,90	5,50	56,73	1,96	255,53	469,96	15,23	34,39
75	3.333	FC	2	32,60	2,10	34,20	1,60	9,50	5,20	53,95	7,56	151,90	164,21	20,31	34,39
75	3.333	FC	3	29,00	2,80	32,90	2,30	7,00	5,30	109,98	5,47	207,35	116,72	17,91	36,03
75	3.333	FC	4	27,20	2,20	32,50	2,20	7,60	5,40	94,75	7,66	174,03	61,01	17,91	36,03
50	1.666	MF	1	29,70	2,00	33,90	2,60	6,00	3,70	21,06	5,17	63,02	58,55	19,09	28,66
50	1.666	MF	2	28,20	2,00	34,30	2,20	6,50	4,80	26,36	5,66	61,65	71,78	20,59	21,02
50	1.666	MF	3	26,60	2,10	33,50	1,80	7,40	4,70	20,09	5,97	41,42	68,94	17,89	21,02
50	1.666	MF	4	27,10	2,20	34,80	1,80	3,40	3,70	52,06	6,12	94,53	49,91	15,86	42,03
50	1.666	FF	1	22,50	2,30	33,40	1,80	13,40	3,90	34,11	4,98	141,02	49,23	13,79	50,44
50	1.666	FF	2	24,80	2,80	47,70	2,40	17,90	5,50	34,88	6,21	159,14	58,18	24,82	95,84
50	1.666	FF	3	25,40	2,80	39,40	2,30	2,70	5,80	41,17	6,87	176,06	107,32	21,39	40,53
50	1.666	FF	4	28,00	2,10	35,10	2,00	6,20	3,80	16,53	5,74	34,60	40,88	19,09	20,06
50	1.666	MC	1	25,50	2,90	36,80	2,10	5,70	5,00	94,39	5,36	288,81	99,92	21,08	27,02
50	1.666	MC	2	19,40	1,40	16,80	2,80	23,70	5,90	70,93	3,47	149,25	142,46	12,17	26,55
50	1.666	MC	3	20,00	1,30	16,70	2,10	16,60	5,30	62,57	3,16	184,44	287,60	13,07	33,63
50	1.666	MC	4	18,90	1,20	17,90	2,50	16,60	4,10	53,76	3,87	240,20	221,37	11,88	50,44
50	1.666	FC	1	20,60	1,40	16,90	2,90	16,30	5,40	126,73	3,32	231,39	455,44	12,69	75,66
50	1.666	FC	2	28,00	2,30	32,50	1,80	4,70	4,10	74,05	5,45	266,88	78,48	12,69	68,78
50	1.666	FC	3	28,60	1,90	23,00	2,00	6,70	5,30	70,48	7,64	369,10	188,71	16,50	45,85
50	1.666	FC	4	30,20	1,90	29,70	2,00	6,90	4,60	58,92	6,26	196,24	84,88	16,86	27,02
50	2.083	MF	1	33,90	2,10	33,90	2,90	5,20	4,10	29,66	6,51	165,99	67,55	17,32	31,52
50	2.083	MF	2	28,20	2,00	33,50	1,90	5,20	3,90	23,35	4,59	41,42	62,10	18,22	21,02
50	2.083	MF	3	25,40	1,90	31,80	1,60	6,90	4,60	17,73	5,66	30,04	57,26	16,20	26,27
50	2.083	MF	4	24,90	2,50	33,90	2,30	1,50	3,70	39,29	7,50	135,00	33,55	18,22	136,61
50	2.083	FF	1	27,60	2,30	42,20	1,80	4,00	5,40	41,63	4,73	174,66	66,24	13,79	25,22
50	2.083	FF	2	30,90	2,10	33,00	2,90	4,30	3,70	21,94	5,48	97,04	55,50	19,31	100,88
50	2.083	FF	3	22,60	2,30	35,60	2,20	0,60	3,70	40,60	6,51	209,80	76,66	16,64	31,52

Continua...

Tabela 58. Continuação.

Lâmina	DP	PLEPC	BL	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
(%ETc)	(plantas/ha)			g/kg						mg/kg					
50	2.083	FF	4	30,30	2,20	33,40	2,80	4,90	4,00	22,17	6,31	90,20	65,65	16,61	17,20
50	2.083	MC	1	27,20	1,40	24,30	1,90	4,80	3,60	122,39	3,66	135,15	78,70	11,59	72,06
50	2.083	MC	2	19,90	1,30	16,40	2,50	17,40	5,40	136,03	3,26	175,52	122,23	15,48	26,55
50	2.083	MC	3	20,60	1,30	15,40	2,70	18,00	4,80	81,16	2,42	170,14	274,90	10,69	50,44
50	2.083	MC	4	20,60	1,30	25,40	1,80	12,60	3,80	80,84	3,89	191,59	327,52	13,07	33,63
50	2.083	FC	1	18,30	1,30	13,20	2,70	21,30	6,70	65,07	2,49	397,49	302,11	15,23	100,88
50	2.083	FC	2	31,50	1,80	32,10	1,40	7,70	5,00	70,16	3,98	210,10	61,69	16,50	45,85
50	2.083	FC	3	31,50	1,80	32,10	1,40	7,70	5,00	70,16	3,98	210,10	61,69	16,50	45,85
50	2.083	FC	4	27,80	1,80	30,50	2,00	5,80	4,10	65,47	5,30	322,13	109,64	14,75	45,04
50	2.666	MF	1	29,70	1,90	33,00	2,60	5,80	4,10	25,58	4,98	294,91	74,18	18,73	25,79
50	2.666	MF	2	28,20	2,20	32,20	2,10	7,00	4,60	20,58	5,05	55,96	75,29	19,57	21,02
50	2.666	MF	3	30,70	2,30	36,10	2,00	6,20	4,40	22,94	4,90	44,26	60,60	19,57	26,27
50	2.666	MF	4	31,60	3,20	42,50	2,30	4,30	4,00	65,65	10,26	120,46	81,30	22,61	21,02
50	2.666	FF	1	30,40	2,60	43,10	2,40	3,50	4,60	30,10	6,96	135,85	68,92	20,69	100,88
50	2.666	FF	2	26,40	2,20	36,40	2,00	2,90	3,70	30,03	5,48	174,66	68,03	15,17	30,26
50	2.666	FF	3	21,40	2,50	41,50	2,20	3,20	6,20	43,32	4,03	252,97	137,60	17,97	100,88
50	2.666	FF	4	32,10	2,10	32,60	3,10	6,70	4,50	33,74	4,21	70,02	77,02	17,67	25,79
50	2.666	MC	1	26,00	1,80	26,20	2,70	8,40	5,20	58,38	5,06	151,81	110,53	14,75	72,06
50	2.666	MC	2	22,80	1,40	20,80	2,30	13,20	4,20	58,10	3,86	122,98	266,45	13,27	13,27
50	2.666	MC	3	22,80	1,40	20,40	2,00	12,30	5,00	58,81	3,92	164,42	279,43	14,26	25,22
50	2.666	MC	4	16,10	1,40	15,40	3,60	20,60	5,30	84,10	3,68	278,81	379,23	15,45	58,85
50	2.666	FC	1	20,60	1,50	19,80	3,10	18,30	5,60	66,50	2,70	268,30	176,91	16,50	57,32
50	2.666	FC	2	32,60	2,10	34,20	1,60	9,50	5,20	53,95	7,56	151,90	164,21	20,31	34,39
50	2.666	FC	3	28,20	2,07	31,10	2,20	7,30	4,87	57,45	6,03	219,72	116,93	20,12	56,50
50	2.666	FC	4	26,00	2,30	32,90	2,30	4,00	4,20	60,01	5,47	355,46	76,04	25,29	63,05
50	3.333	MF	1	31,50	2,20	34,70	2,40	4,70	4,40	25,65	6,12	125,21	61,23	18,03	20,06
50	3.333	MF	2	29,90	2,00	33,00	2,20	6,90	4,80	23,27	4,44	70,50	83,63	19,24	26,27
50	3.333	MF	3	21,50	3,30	46,40	4,50	11,90	5,50	42,87	7,35	123,94	154,41	31,38	21,02
50	3.333	MF	4	22,60	3,10	47,20	2,60	3,80	6,00	31,73	6,74	126,78	117,35	27,00	357,28
50	3.333	FF	1	23,10	2,90	45,60	2,30	3,70	5,40	40,44	5,48	126,79	56,39	22,06	146,28
50	3.333	FF	2	24,80	2,10	31,80	1,90	15,60	3,20	22,57	2,70	112,56	44,75	12,41	40,35
50	3.333	FF	3	23,50	2,70	41,53	2,27	7,70	4,87	31,58	4,97	122,04	72,83	20,49	181,30
50	3.333	FF	4	26,00	2,30	33,30	2,10	5,30	4,70	91,17	5,95	181,43	77,81	15,81	36,03
50	3.333	MC	1	22,80	1,40	21,60	3,10	13,90	4,70	48,38	3,84	169,55	157,41	15,48	39,82
50	3.333	MC	2	18,90	1,20	17,10	2,70	15,70	4,80	130,11	3,02	235,91	166,03	11,88	42,03
50	3.333	MC	3	13,30	1,40	9,60	3,10	25,80	7,10	80,19	3,27	268,80	377,42	19,01	42,03
50	3.333	MC	4	22,30	1,70	14,80	3,60	19,10	5,50	66,27	2,45	239,91	171,47	12,69	34,39
50	3.333	FC	1	26,90	2,00	32,10	1,50	4,30	4,20	36,95	4,73	160,41	62,60	13,96	57,32
50	3.333	FC	2	26,00	1,90	25,40	2,50	6,90	4,60	134,76	4,77	342,50	85,77	14,75	45,04
50	3.333	FC	3	26,00	2,00	30,50	2,20	6,60	5,10	45,10	4,02	222,16	101,68	18,97	36,03
50	3.333	FC	4	33,20	2,20	30,10	2,10	4,60	4,30	92,93	4,65	105,53	62,78	16,86	63,05
Média				26,03	2,08	30,35	2,29	8,94	4,82	53,67	5,25	178,22	129,43	20,43	54,63
Desvio-padrão				4,58	0,60	8,70	0,43	5,64	0,78	34,64	1,76	92,78	100,33	13,57	63,65
CV (%)				17,59	28,92	28,66	18,59	63,05	16,27	64,53	33,52	52,06	77,52	66,42	116,51

Nota: n = 192; Lâminas de irrigação (50, 75 e 100% ETc, evapotranspiração do cultivo); DP, densidade de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 plantas/ha); PLEPC, planta época; MF, planta-mãe na época do florescimento; FF, planta-filha na época do florescimento; MC, planta-mãe na época da colheita; FC, planta-filha na época da colheita; Planta-mãe e planta-filha referem-se as plantas da família do segundo ciclo de produção; ^{1/} Digestão sulfúrica - Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 59. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, Teores de nutrientes e sódio avaliados na planta-mãe (planta produtiva do segundo ciclo de produção, planta-filha) e na planta filha (planta-neta, terceiro ciclo de produção), nas épocas do florescimento e da colheita da planta-mãe no segundo ciclo de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

FV	GL	Macronutrientes						Micronutrientes					
		N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
Bloco	3	8,381306 ^{ns}	0,2376871 ^{ns}	26,85182 ^{ns}	0,1769001*	23,87048 ^{ns}	1,001439 ^{ns}	631,6283*	1,290297 ^{ns}	4031,522*	2430,782 ^{ns}	244,1197 ^{ns}	8525,892**
LAM	2	7,091788 ^{ns}	0,1861516 ^{ns}	2,443079 ^{ns}	0,1057350 ^{ns}	0,6367882 ^{ns}	0,4671528 ^{ns}	3168,720 ^{ns}	3,146270 ^{ns}	12459,72**	47868,72**	674,1709**	137,7712 ^{ns}
Erro A	6	13,72364	0,1112172	32,53399	0,06797647	10,67150	1,009691	215,9345	2,458511	1422,569	3946,378	119,5245	1661,686
DP	3	17,82511*	0,5210860*	120,0668**	0,2287404 ^{ns}	8,836734 ^{ns}	0,2401312*	1088,367 ^{ns}	0,05810808 ^{ns}	2457,471 ^{ns}	2980,814 ^{ns}	145,4124 ^{ns}	835,8926 ^{ns}
DP*LAM	6	12,45048 ^{ns}	0,04480131 ^{ns}	9,080347 ^{ns}	0,2558584 ^{ns}	10,69132 ^{ns}	1,019043 ^{ns}	616,1564 ^{ns}	1,851709 ^{ns}	3458,786 ^{ns}	2470,311 ^{ns}	387,9955**	6710,660**
Erro B	27	6,739624	0,1493769	13,88370	0,1711876	6,445392	0,4033192	572,2345	2,396779	4753,559	4165,66	129,5199	2246,848
PLEPC	3	537,3047**	11,59192 ^{ns}	3131,040**	0,05831211**	1140,671**	4,254236**	38064,25**	63,81306**	251408,9**	280296,3**	350,1205*	2246,848**
PLEPC *LAM	6	7,251966 ^{ns}	0,4940374*	33,32866 ^{ns}	0,1899029 ^{ns}	15,77452 ^{ns}	0,2222454 ^{ns}	561,0033 ^{ns}	5,369117*	13341,15**	8190,854 ^{ns}	430,5330*	7495,932*
PLEPC *DP	9	4,628005 ^{ns}	0,06621978 ^{ns}	15,87354 ^{ns}	0,2270673 ^{ns}	22,64694 ^{ns}	0,7687886 ^{ns}	1394,568*	0,9288698 ^{ns}	8594,510*	5684,137 ^{ns}	278,4738*	1866,053 ^{ns}
PLEPC *DP*LAM	18	7,925867 ^{ns}	0,1080369 ^{ns}	31,58198 ^{ns}	0,2270673 ^{ns}	23,88642*	0,5640123 ^{ns}	431,3232 ^{ns}	1,297573 ^{ns}	5615,990 ^{ns}	8717,423 ^{ns}	278,4738**	4471,902 ^{ns}
Resíduo	108	16,06022	0,1940644	28,50179	0,1590606	14,00847	0,5405208	549,2721	2,167730	3976,567	5198,424	135,5004	3245,350
Unidades – média		g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	g/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Média		26,03	2,07	30,35	2,29	8,93	4,81	53,67	5,24	178,22	129,43	20,43	54,63
Coefficiente de variação (%)		2,07	21,28	17,59	17,4	41,88	15,26	43,56	28,09	35,38	55,70	56,97	104,27

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 192; LAM, lâminas de irrigação (50, 75 e 100% Etc, evapotranspiração do cultivo); DP, densidade de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha); PLEPC, planta época; MF, planta-mãe na época do florescimento; FF, planta-filha na época do florescimento; MC, planta-mãe na época da colheita; FC, planta-filha na época da colheita; Planta-mãe e planta-filha referem-se as plantas da família do segundo ciclo de produção; CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F. ^{1/} Digestão sulfúrica - Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos obtidos no Laboratório de Solos da EPAMIG Norte.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 60. Resumo das análises de variância, com os respectivos quadrados médios, médias e coeficientes de variação, das taxas de retranslocação ou magnitude relativa da ciclagem bioquímica de N (TRN), P (TRP), K (TRK) e Mg (TRMG) das folhas entre as épocas de florescimento e colheita, avaliadas no primeiro e segundo ciclos de produção da bananeira ‘Prata-Anã’, cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2017-2018.

FV	GL	TRN	TRP	TRK	TRMG
Bloco	3	246,3883 ^{ns}	67,15403 ^{ns}	88,32543 ^{ns}	39,77993**
LAM	2	173,9764 ^{ns}	183,2864 ^{ns}	251,9992 ^{ns}	53,49692 ^{ns}
Erro A	6	205,9990	107,4769	205,6620	89,54080
DP	3	320,1716*	131,4704 ^{ns}	437,4833*	156,9723 ^{ns}
DP*LAM	6	46,72942 ^{ns}	47,53454 ^{ns}	107,5445 ^{ns}	23,07118 ^{ns}
Erro B	27	84,22210	65,43624	116,3036	83,87312
CICLO	1	4189,321**	6906,530**	5242,090**	5019,344**
CICLO*LAM	2	217,6605 ^{ns}	44,68195 ^{ns}	54,34165 ^{ns}	33,31870 ^{ns}
CICLO*DP	3	171,6047 ^{ns}	135,9471 ^{ns}	161,2576 ^{ns}	131,9738 ^{ns}
CCLO*DP*LAM	6	217,6605 ^{ns}	89,45766 ^{ns}	116,8947 ^{ns}	46,05606 ^{ns}
Resíduo	36	76,60757	100,5879	91,11938	96,66510
Unidades – média		%	%	%	%
Média		64,26	65,44	69,81	47,21
Coefficiente de variação (%)		17,63	15,32	13,67	70,87

Nota: FV, fontes de variação; GL, grau de liberdade do resíduo; n = 96; LAM, lâminas de irrigação (50, 75 e 100% Etc, evapotranspiração do cultivo); DP, densidade de plantio (1.666; 2.083; 2.666 e 3.333 planta/ha); CICLOS, ciclos de produção (I e II). CV, Coeficiente de variação; ^{ns}não significativo, *significativo a 5%, **significativo a 1% pelo teste F.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 61. Taxas de retranslocação ou magnitude relativa da ciclagem bioquímica de N (TRN), P (TRP), K (TRK) e Mg (TRMG) das folhas entre as épocas de florescimento e colheita, avaliadas no primeiro e segundo ciclos de produção da bananeira 'Prata-Anã', cultivada sob diferentes lâminas de irrigação e densidades de plantio. Guanambi, BA, 2017-2018.

Lâmina de irrigação	Densidade de plantio	Ciclo	Bloco	TRN	TRP	TRK	TRMG	Lâmina de irrigação	Densidade de plantio	Ciclo	Bloco	TRN	TRP	TRK	TRMG
(%ETc)	(plantas/ha)			%				(%ETc)	(plantas/ha)			%			
100	1.666	I	1	70,50	50,41	67,80	46,73	75	2.666	I	1	45,95	46,20	51,87	35,15
100	1.666	I	2	54,37	49,51	60,98	29,81	75	2.666	I	2	48,58	47,66	54,42	26,93
100	1.666	I	3	56,70	61,69	67,18	43,44	75	2.666	I	3	48,20	53,55	53,67	32,70
100	1.666	I	4	51,77	52,54	55,66	31,91	75	2.666	I	4	53,85	60,58	59,33	43,38
100	1.666	II	1	80,76	83,07	87,27	62,76	75	2.666	II	1	72,87	72,73	73,28	55,94
100	1.666	II	2	84,45	80,41	89,57	50,32	75	2.666	II	2	79,48	77,54	82,42	58,43
100	1.666	II	3	66,01	66,72	74,59	52,46	75	2.666	II	3	75,80	69,31	71,45	57,04
100	1.666	II	4	66,86	69,28	77,04	42,53	75	2.666	II	4	72,61	74,62	76,79	58,54
100	2.083	I	1	60,46	43,08	61,19	40,61	75	3.333	I	1	62,23	59,74	66,18	43,75
100	2.083	I	2	62,78	62,33	66,26	53,03	75	3.333	I	2	53,53	57,83	65,32	42,95
100	2.083	I	3	56,59	58,10	67,45	40,85	75	3.333	I	3	41,02	39,82	45,37	26,89
100	2.083	I	4	62,68	63,60	58,33	46,67	75	3.333	I	4	59,57	61,91	59,03	44,14
100	2.083	II	1	81,08	82,39	87,89	60,18	75	3.333	II	1	76,41	75,64	76,04	53,87
100	2.083	II	2	88,72	82,28	91,72	59,44	75	3.333	II	2	65,28	61,95	50,91	46,28
100	2.083	II	3	61,83	81,36	84,75	53,05	75	3.333	II	3	71,73	79,39	84,46	54,70
100	2.083	II	4	50,46	61,17	64,20	48,96	75	3.333	II	4	69,89	72,05	67,78	49,50
100	2.666	I	1	44,22	47,71	50,12	25,17	50	1.666	I	1	36,41	28,72	37,93	13,48
100	2.666	I	2	62,77	60,97	65,81	41,83	50	1.666	I	2	58,83	55,82	66,38	37,05
100	2.666	I	3	54,01	51,73	57,37	39,52	50	1.666	I	3	53,67	56,18	61,96	39,42
100	2.666	I	4	56,91	56,29	59,86	33,28	50	1.666	I	4	71,35	70,94	71,76	52,14
100	2.666	II	1	75,99	78,57	80,75	58,27	50	1.666	II	1	87,34	87,34	90,22	70,52
100	2.666	II	2	78,51	79,84	81,22	62,14	50	1.666	II	2	75,66	76,51	82,19	48,23
100	2.666	II	3	49,32	60,53	58,85	53,13	50	1.666	II	3	73,76	76,51	79,57	66,55
100	2.666	II	4	61,96	73,68	74,57	51,29	50	1.666	II	4	64,84	69,73	77,10	47,84
100	3.333	I	1	49,45	48,90	62,18	32,02	50	2.083	I	1	60,58	59,00	70,89	37,07
100	3.333	I	2	66,14	64,88	71,74	49,54	50	2.083	I	2	67,27	65,01	75,28	46,49
100	3.333	I	3	59,14	59,62	51,78	46,77	50	2.083	I	3	60,08	55,26	60,40	37,92
100	3.333	I	4	56,85	59,62	58,39	34,45	50	2.083	I	4	69,47	68,37	73,89	47,95
100	3.333	II	1	80,63	78,63	81,40	67,52	50	2.083	II	1	74,68	77,94	83,35	49,36
100	3.333	II	2	64,67	69,52	70,61	47,33	50	2.083	II	2	82,45	82,12	86,88	66,18
100	3.333	II	3	19,09	22,97	16,94	18,30	50	2.083	II	3	69,85	73,17	68,71	59,79
100	3.333	II	4	36,98	54,60	49,35	41,63	50	2.083	II	4	76,66	77,84	86,55	52,82
75	1.666	I	1	54,21	53,20	53,76	37,85	50	2.666	I	1	69,63	70,86	76,69	54,29
75	1.666	I	2	60,58	54,67	65,47	37,95	50	2.666	I	2	42,81	47,26	47,93	25,08
75	1.666	I	3	56,58	60,60	64,79	39,16	50	2.666	I	3	61,55	62,80	76,68	42,19
75	1.666	I	4	65,43	65,97	72,76	46,05	50	2.666	I	4	59,75	66,85	62,43	41,88
75	1.666	II	1	68,70	72,40	73,87	58,14	50	2.666	II	1	72,07	76,38	76,88	61,02
75	1.666	II	2	73,89	67,35	74,40	42,57	50	2.666	II	2	63,80	65,25	70,85	42,49
75	1.666	II	3	77,02	76,28	81,18	57,91	50	2.666	II	3	80,60	78,38	83,75	60,85
75	1.666	II	4	75,82	84,15	92,11	49,82	50	2.666	II	4	77,27	77,90	81,42	56,88
75	2.083	I	1	59,83	56,42	62,45	40,39	50	3.333	I	1	64,96	63,39	69,03	53,06
75	2.083	I	2	58,21	57,07	66,38	41,72	50	3.333	I	2	70,02	69,28	76,50	52,96
75	2.083	I	3	60,06	55,94	68,03	46,07	50	3.333	I	3	44,54	54,94	61,44	25,79
75	2.083	I	4	69,26	62,83	67,95	51,09	50	3.333	I	4	54,40	54,57	48,10	40,69
75	2.083	II	1	83,36	87,94	87,11	72,05	50	3.333	II	1	65,76	67,87	68,06	49,66
75	2.083	II	2	72,70	71,58	75,77	48,84	50	3.333	II	2	82,04	83,67	85,25	67,34
75	2.083	II	3	76,83	79,47	84,36	61,57	50	3.333	II	3	88,10	81,28	92,22	60,44
75	2.083	II	4	71,94	81,25	89,82	61,25	50	3.333	II	4	35,38	67,90	80,13	37,70
Média												64,27	65,44	69,81	47,22
Coefficiente de variação (%)												20,23	19,34	19,12	24,66

Nota: n = 96. Fonte: Elaboração do autor.

3.10.3. Teores, quantidades acumuladas, partição percentual de nutrientes e índices de eficiência nutricional nos diferentes órgãos da bananeira

Nas análises da composição mineral dos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’ determinadas nas épocas do florescimento e da colheita do segundo ciclo de produção foram consideradas as diferentes densidades de plantio, contudo apenas uma lâmina de irrigação, 75%ETc (evapotranspiração do cultivo). Assim, constam nas tabelas e figuras a seguir, dados referentes às avaliações de composição mineral dos diferentes órgãos da planta-mãe (planta do segundo ciclo), avaliados na emergência da inflorescência, e da planta-mãe (planta do segundo ciclo) e da planta-filha (planta-neta, correspondente ao terceiro ciclo produtivo) avaliados na época da colheita

Como relatado para os dados de solos e teores de nutrientes nas folhas, esses dados serão apresentados, porém discutidos parcialmente. Posteriormente, no passo seguinte do trabalho esses dados serão confrontados com a literatura atual, aprofundada e elaborada uma discussão para o desenvolvimento de um modulador edáfico para uso no modelo ecofisiológico. Não constitui assim, objetivo nem pretensão com esse relatório apresentar essa discussão.

Nas tabelas e figuras a seguir constam, nas plantas e fases de avaliação citadas supra, respectivamente, para avaliação na planta-mãe (planta produtiva do segundo ciclo de produção), na época da emergência da inflorescência; avaliação na planta-mãe na época da colheita do cacho e avaliação da planta-filha na época da colheita do cacho: a) composição mineral nos diferentes órgãos (Tabelas 62, 68 e 74); b) as quantidades acumuladas (QAC), a distribuição (partição) do estoque de nutrientes acumulados (Tabelas 63, 69 e 75); c) a participação percentual de macronutrientes em cada órgão (Figuras 35, 37 e 41); d) a participação percentual de micronutrientes e sódio (Figuras 36, 38 e 42); e) as quantidades extraídas (Tabelas 64, 70 e 76); f) as quantidades de nutrientes restituídas pela soma acumulada nas raízes, pseudocaule, rizoma, pecíolo, limbo e engaço e as quantidades exportadas pelas pencas, na avaliação realizada na época da colheita dos cachos (Figuras 39 e 40); g) os coeficientes de utilização biológica de todos os nutrientes ($CUB_{N_{ui}}$) e do sódio para todos os órgãos da planta (Tabelas 65, 71 e 77); h) a eficiência de utilização de nutrientes para cada órgão (Tabelas 66, 72 e 78), eficiência de utilização de nutrientes para produção de raízes (EPRAIZ), rizoma (EPRIZ), pseudocaule (EPP), limbo (EPL), pecíolo (EPP), inflorescência (EPINF), engaço (EPENG) e pencas (EPPEN); i) os índices eficiência de absorção e eficiência de transporte dos nutrientes,

para as diferentes densidades de plantio (Tabelas 67, 73 e 79). Todos os dados serão parcialmente discutidos no próximo subtópico.

3.10.3.1. Teores, quantidades e percentual de nutrientes acumulados nos diferentes órgãos da planta-mãe por ocasião da emergência da inflorescência

Da análise das Tabelas 62 e 63 verifica-se que as quantidades totais de nutrientes e de sódio acumuladas nos diferentes órgãos na bananeira 'Prata-Anã', por ocasião da emergência da inflorescência, considerando a média das quatro densidades de plantio utilizadas foram: 183,9 g/planta (N); 18,79 g/planta (P); 621,09 g/planta (K); 15,97 g/planta (S); 97,49 g/planta (Ca); 52,50 g/planta (Mg); 0,31 g/planta (B) 0,06 g/planta (Cu); 2,70 g/planta (Fe); 0,83 g/planta (Mn); 0,49 g/planta (Zn) e 5,50 g/planta (Na). Enquanto na época da colheita dos cachos, na planta-mãe, planta produtiva do segundo ciclo de produção (Tabelas 68 e 69) acumularam-se na média: 153,98 g/planta (N); 17,25 g/planta (P); 498,20 g/planta (K); 13,24 g/planta (S); 118,53 g/planta (Ca); 58,41 g/planta (Mg); 0,35 g/planta (B) 0,04 g/planta (Cu); 2,57 g/planta (Fe); 1,01 g/planta (Mn); 0,78 g/planta (Zn) e 9,29 g/planta (Na); e na planta-filha da família (planta-neta, correspondente ao terceiro ciclo de produção), por ocasião da colheita da planta-mãe, os totais acumulados nos diferentes órgãos foram (Tabelas 74 e 75): 54,73 g/planta (N); 7,00 g/planta (P); 175,81 g/planta (K); 4,39 g/planta (S); 23,17 g/planta (Ca); 14,15 g/planta (Mg); 0,12 g/planta (B) 0,01 g/planta (Cu); 0,87 g/planta (Fe); 0,20 g/planta (Mn); 0,17 g/planta (Zn) e 1,63 g/planta (Na).

A ordem decrescente de acúmulo de nutrientes considerando todos os órgãos foi a mesma para todos os estádios fenológicos avaliados, sendo para macronutrientes, $K > N > Ca > Mg > P > S$; e para micronutrientes e sódio, $Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu$. Para os macronutrientes essa ordem concorda com Deus (2016) para a planta-mãe e planta-filha e com Moreira e Fageria (2009a), e difere da constatada por Hoffmann et al. (2010b) na época da colheita, $K > N > S > Mg > Ca > P$. Essas diferenças na ordem de acúmulo de nutrientes na planta podem estar associadas às condições do sítio e ao manejo adotado, pois, como descreve Borges et al. (2016), na maioria dos casos, a bananeira absorve prioritariamente os seguintes macronutrientes: $K > N > Mg > Ca > S > P$. A despeito de Deus (2016), Hoffmann et al. (2010a) e Moreira e Fageria (2009a) não terem considerado o Na em suas análises, houve alterações entre as posições do Fe e Mn e também do Zn e do B, seguindo a ordem $Mn > Fe > B > Zn > Cu$, com coincidência apenas para a posição do Cu.

Ao considerarmos as variações do acúmulo de nutrientes nos órgãos entre os estádios fenológicos de florescimento e colheita constata-se decréscimos da ordem de: 16,27% (N); 8,19% (P); 19,79% (K), 31,98% (Cu) e 4,66% (Fe); e acréscimos de 25,99% (Ca); 11,27% (Mg); 10,77% (B); 20,87% (Mn); 60,24% (Zn) e 68,83% (Na). O decréscimo no acúmulo total de K entre o florescimento e a colheita tem algumas justificativas: a intensa perda de folhas a partir do florescimento, pela senescência natural das folhas entre o florescimento e colheita (MELO et al., 2010), aumentada pela dilaceração e quebra por ventos fortes predominantes na região (DONATO et al., 2015a), inclusive com rajadas de até 74.16 km/h (Tabela 3; Figura 2), comuns no período de maior “safra de vento”, registradas de maio à outubro, coincidente com o período entre o florescimento e a colheita do segundo ciclo de produção; a utilização em alguns períodos do experimento da água do poço tubular denominado poço 2 (Tabela 8), cuja classificação, C₄S₁ (AYERS, WESTCOT, 1991) - C₄, água com salinidade muito alta cuja CE, 3,6 ds/m (2,25-5,00 ds/m), pode afetar a razão Na⁺/K⁺ (WILADINO et al., 2011; LIMA et al., 2015), principalmente em cultivares mais sensíveis, sem capacidade de extrusão de Na⁺ (LIMA et al., 2015).

Wiladino et al. (2011) comprovaram maior sensibilidade na cultivar ‘BRS Platina’, progênie da ‘Prata-Anã’, com os maiores teores de Na⁺, tanto no limbo foliar quanto nas raízes e rizoma, associados a decréscimo da massa da matéria seca de 18,5%, sugerindo baixa eficiência na extrusão do cátion paralelamente à ausência de habilidade em evitar sua translocação para o limbo foliar, enquanto no cultivar menos sensível, a Preciosa expressou menor relação Na/K e diminuição da massa da matéria seca em apenas 0,2%. A extrusão do Na⁺ ocorre por antiporte Na⁺/H⁺, transporte ativo secundário que utiliza o gradiente eletroquímico estabelecido pela H⁺-ATPase de membrana com atividade constatada em cultivares de bananeira com maior tolerância à salinidade, que atuam em células radiculares (SUASSUNA, 2007) e em células do xilema, evitando a translocação do Na⁺ para a parte aérea e diminuindo os efeitos deletérios sobre o metabolismo foliar (MUNNS et al., 2002).

O Na ainda pode conduzir a colapso rápido do sistema radicular, por diminuir a quantidade de raízes funcionais, os ferimentos em raízes e morte de raízes (GAUGGEL et al., 2005). Déficit hídrico e ou estresse salino são geralmente associados (LARCHER, 2000) e podem aumentar acúmulo dos teores de Na, Ca, Fe e Zn e diminuir os teores de K (MAHOUACHI, 2007). Algumas cultivares de bananeira mantém os teores de K⁺ de elevado estresse salino (GOMES et al., 2004), condição essencial para a adaptação de

plantas em ambientes salinos, por contribuir na manutenção do baixo potencial osmótico das células vegetais e assegurar a pressão de turgor para viabilizar o transporte de soluto via xilema e o balanço de água na planta (WILLADINO; CAMARA, 2004). Outra forma de adaptação é a compartimentalização do Na⁺ em determinados órgãos, com acúmulo de 60% no rizoma da cultivar Thap Maeo (AAB) de um total de 45,21 kg/ha acumulado em todos os órgãos, o que sugere, segundo Moreira e Fageria (2009b) que as raízes de bananeiras sejam provavelmente seletivas, armazenando maior quantidade desse elemento, evitando toxicidade os outros órgãos.

As participações percentuais dos macronutrientes nos diferentes órgãos da bananeira 'Prata-Anã', por ocasião da emergência da inflorescência, considerando a média das quatro densidades de plantio utilizadas (Figura 35), em ordem decrescente, foram: a) N - limbo (52,13%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > inflorescência > raízes b) P - pseudocaule (44,14%) > limbo > rizoma > pecíolo > inflorescência > raízes; c) K - pseudocaule (64,30%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; d) S - limbo (47,21%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; e) Ca - pseudocaule (58,74%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; f) Mg - pseudocaule (56,09%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; para os micronutrientes e o sódio (Figura 36): B - limbo (62,06%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; b) Cu - pseudocaule (60,12%) > limbo > rizoma > pecíolo > inflorescência > raízes; c) Fe - pseudocaule (47,10%) > rizoma > limbo > raízes > pecíolo > inflorescência; d) Mn - limbo (60,10%) > pseudocaule > pecíolo > rizoma > raízes > inflorescência; e) Zn - pseudocaule (70,10%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes > inflorescência; f) Na - rizoma (68,75%) > pseudocaule > raízes > limbo > inflorescência > pecíolo.

As participações percentuais dos macronutrientes nos diferentes órgãos na planta-mãe na época da colheita dos cachos (Figura 37), em ordem decrescente, foram: a) N - pseudocaule (33,29%) > limbo > pencas > rizoma > pecíolo > engaço > raízes; b) P - pseudocaule (33,34%) > pencas > limbo > rizoma > engaço > pecíolo > raízes; c) K - pseudocaule (56,48%) > pencas > rizoma > limbo > pecíolo > engaço > pecíolo > raízes; d) S - limbo (40,09%) > pseudocaule > pencas > rizoma > engaço > pecíolo > raízes; e) Ca - pseudocaule (46,22%) > limbo > pecíolo > rizoma > pencas > raízes > engaço; f) Mg - pseudocaule (49,23%) > limbo > rizoma > pencas > pecíolo > raízes > engaço; para os micronutrientes e o sódio (Figura 38): B - limbo (58,55%) > pseudocaule > pencas > rizoma > raízes > pecíolo > engaço; b) Cu - pseudocaule (48,80%) > limbo > rizoma >

pencas > pecíolo > raízes > engaçó; c) Fe - pseudocaule (37,22%) > limbo > rizoma > pencas > raízes > pecíolo > engaçó; d) Mn - limbo (73,58%) > pseudocaule > pencas > rizoma > pecíolo > raízes > engaçó; e) Zn - pseudocaule (66,33%) > pencas > rizoma > pecíolo > limbo > pecíolo > engaçó > raízes > inflorescência; f) Na - rizoma (75,55%) > pseudocaule > raízes > pencas > limbo > engaçó > pecíolo.

As participações percentuais dos macronutrientes nos diferentes órgãos na planta-filha (planta-neta, terceiro ciclo) na época da colheita dos cachos da planta-mãe (Figura 41), em ordem decrescente, foram: a) N - limbo (53,49%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > raízes; b) P - pseudocaule (42,00%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes; c) K - pseudocaule (54,05%) > rizoma > limbo > pecíolo > raízes; d) S - limbo (47,54%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > raízes; e) Ca - pseudocaule (49,44%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes; f) Mg - pseudocaule (40,71%) > limbo > rizoma > raízes > pecíolo; para os micronutrientes e o sódio (Figura 42): B - limbo (76,05%) > pseudocaule > pecíolo > rizoma > raízes; b) Cu - pseudocaule (44,14%) > limbo > rizoma > pecíolo > raízes; c) Fe - limbo (30,45%) > rizoma > pseudocaule > raízes > pecíolo; d) Mn - limbo (57,77%) > pseudocaule > rizoma > pecíolo > raízes; e) Zn - pseudocaule (75,23%) > limbo > rizoma > raízes > pecíolo; f) Na - rizoma (69,17%) > raízes > pseudocaule > limbo > pecíolo.

A ordem de acúmulo dos macronutrientes nos diferentes órgãos na planta-mãe na época da emergência da inflorescência foi: a) raízes - Mg > Ca > K > S > N > P; b) no rizoma - P > K > S > Mg > N > Ca; c) pseudocaule - K > Ca > Mg > P > S > N; d) limbo - N > S > P > Ca > Mg > K; e) pecíolo - P > Ca > K > Mg > S > N; f) inflorescência - P > N > Mg > K > Ca > S; não havendo portanto coincidência de da ordem de acúmulo entre nenhum nutriente; para os micronutrientes, a ordem decrescente foi: a) raízes - Fe > Na > B > Zn > Cu > Mn; b) no rizoma - Na > Fe > Cu > Zn > Mn > B; c) pseudocaule - Zn > Cu > Fe > Mn > B > Na; d) limbo - B > Mn > Cu > Fe > Zn > Na; e) pecíolo - Mn > B > Fe > Zn > Cu > Na; f) inflorescência - Cu > Zn > B > Mn > Fe > Na.

A ordem de acúmulo dos macronutrientes nos diferentes órgãos na planta-mãe na época da colheita dos cachos foi: a) raízes - Mg > Ca > K > S > N > P, manteve a mesma ordem da época do florescimento; b) no rizoma - P > N > Mg > K > S > Ca; c) pseudocaule - K > Ca > Mg > P > N > S; d) limbo - S > Ca > N > Mg > P > K; e) pecíolo - Ca > Mg > K > P > N > S; f) engaçó - P > K > S > N > Mg > Ca; g) nas pencas - P > N > K > S > Mg > Ca; para os micronutrientes, a ordem decrescente foi: a) raízes - Fe > Na > Cu > B > Zn > Mn; b) no rizoma - Na > Cu > Fe > Zn > B > Mn; c) pseudocaule - Zn > Cu >

Fe > B > Mn > Na; d) limbo - Mn > B > Fe > Cu > Zn > Na; e) pecíolo - Cu > Fe > Mn > Zn > B > Na; f) engaço - Zn > Fe > B > Cu > Mn > Na; g) pencas - Cu > Zn > B > Fe > Mn > Na.

A ordem de acúmulo dos macronutrientes nos diferentes órgãos na planta-filha (planta-neta, terceiro ciclo) na época da colheita dos cachos da planta-mãe foi: a) raízes - Mg > Ca > K > S > N > P, mesma ordem da planta-mãe na colheita e no florescimento; b) no rizoma - P > K > S > N > Mg > Ca; c) pseudocaule - K > Ca > P > Mg > S > N; d) limbo - N > S > Mg > Ca > P > K; e) pecíolo - K > P > Ca > S > Mg > N; para os micronutrientes, a ordem decrescente foi: a) raízes - Na > Fe > Cu > Zn > B > Mn; b) no rizoma - Na > Fe > Cu > Zn > Mn > B; c) pseudocaule - Zn > Cu > Mn > Fe > B > Na; d) limbo - B > Mn > Cu > Fe > Zn > Na, mesma ordem nas diferentes fases; e) pecíolo - Cu > Mn > Fe > B > Zn > Na.

Essas ordens de acumulação nos órgãos na planta-mãe e na planta-filha diferiram dos resultados de Deus (2016), que observou sempre a ordem decrescente inicial K > N para todos os órgãos avaliados. Para os micronutrientes embora tenha havido variação na ordem e a despeito do autor supra não ter analisado os teores de Na, também não houve coincidência. O Na foi o elemento mais acumulado comparando-o aos micronutrientes, pois 68,58% do Na na época do florescimento na planta-mãe, 73,58% na época da colheita na planta-mãe e 69,17% na planta-filha ficaram acumulados no rizoma, enquanto no limbo o Na decresceu entre o florescimento e a colheita, 2,12% para 1,08%.

Isso evidencia que o Na acumulou no rizoma e nas raízes (Figuras 36, 38 e 41). Houve então evite à retranslocação do Na para o limbo foliar (WILADINO et al., 2011) diminuindo os efeitos deletérios sobre o metabolismo foliar (MUNNS et al., 2002). Isso caracteriza uma compartimentalização do Na⁺ em determinados órgãos, com acúmulo no rizoma como constatado por Moreira e Fageria (2009a) e ratifica a hipótese de que as raízes de bananeiras sejam provavelmente seletivas, armazenando maior quantidade desse elemento, e assegurando o evite à toxicidade aos outros órgãos. Contudo, não ocorreu extrusão do Na⁺ por antiporte Na⁺/H⁺ ((SUASSUNA, 2007), pois a quantidade de sódio acumulada na planta toda aumentou com o avanço dos estádios fenológicos, 5,50 g/planta (Tabela 63) e 14,04 kg/ha (Tabela 64) na planta-mãe na época do florescimento, 9,29 g/planta (Tabela 69) e 21,68 kg/ha (Tabela 70) na época da colheita, enquanto na planta-filha 1,63 g/planta (Tabela 75) e 3,65 kg/ha (Tabela 76).

Para corroborar essa hipótese da não extrusão e acúmulo do Na com a ontogenia da planta, o estágio de desenvolvimento no qual a planta-neta (planta-filha da família) se

encontrava pode ser considerado entre a época de máximo crescimento (150 dias de idade do broto) e a diferenciação floral (180 dias de idade do broto), uma vez que essa planta apresentava por ocasião da colheita da planta-mãe do segundo ciclo de produção altura de 225,58 cm, diâmetro do pseudocaule ao nível do solo de 23,49 cm (Tabela 24) e massa da matéria seca total de planta de 3,429 kg (Tabela 25), valores intermediários entre os valores mensurados aos 150 e 180 dias do desenvolvimento fenológico da planta-mãe, respectivamente, 166,09 cm de altura, 18,43 cm de diâmetro do pseudocaule (Tabelas 15 e 17) e 1,735 kg de massa da matéria seca total da planta (Tabela 19), e 261,00 cm, 28,47 cm (Tabelas 15 e 17) e 4,7905 kg (Tabela 19). Isso mostra acúmulo de Na no rizoma e planta toda com a ontogenia quando se considera os estádios entre 150 e 180 dias, 240 dias e 360 dias analisados.

A despeito do Na ser compartimentalizado no rizoma, o seu acúmulo provavelmente contribuiu para diminuir os teores de K no cacho (MAHOUACHI, 2007). Do total de K acumulado na planta-mãe no momento da colheita, 498,20 g/planta (Tabela 62) ou 1.207,06 kg/ha (Tabela 69), 19,64% (Figura 38) estava alocado no cacho (pencas mais engajo), ou seja, 97,84 g/planta ou 237,06 kg/ha de K. Percentualmente o acúmulo de K no cacho foi superior ao encontrado por Hoffmann et al. (2010b), 13,89%, mas bem inferior ao observado por Borges e Velame (2018), 34,35%. Embora, esses autores não tenham analisado as raízes, as quantidades acumuladas de K no cacho mensuradas por esses autores tenham sido bem inferiores às do presente relatório, 79,77 g/planta e 132,9 kg/ha (HOFFMANN et al., 2010b), 34,73 g/planta e 57,86 kg/ha (BORGES; VELAME, 2018).

Normalmente o percentual mais comum para K no cacho citado na literatura é cerca de 30% do total de K da planta, pelo menos para bananeiras tipo Cavendish (SOTO BALLESTERO, 2008). Por exemplo, Torres Bazurto et al. (2017) observaram um acúmulo total de 330 g/planta de K em Williams (cultivar tipo Cavendish) no florescimento e um pequeno aumento na colheita 335 g/planta. Assim, a menor participação percentual do K no cacho na época da colheita, em adição à perda de K na planta como um todo entre os estádios de florescimento e colheita, além das causas já discutidas anteriormente, podem estar associados ao problema com sódio. Já que somente algumas cultivares mantêm os teores de K^+ sob elevado estresse salino (GOMES et al., 2004). A despeito das cultivares Prata-Anã e BRS Platina diferirem bastante quanto à questão nutricional (SILVA et al., 2014; SOUZA et al., 2016), elas são progenitora e progênie, e a BRS Platina foi considerada altamente sensível à presença de Na

(WILADINO et al., 2011) embora teve os teores de K incrementados mesmo na presença de elevados teores de Na.

As quantidades totais de macronutrientes extraídas pela bananeira, considerando a média das quatro densidades de plantio, na planta-mãe avaliada na época do florescimento (Tabela 64) e na época da colheita (Tabela 70), e a planta-neta na época da colheita da planta-mãe (Tabela 71) foram, respectivamente: 437,32 kg/ha, 363,58 kg/ha e 126,48 kg/ha de N; 44,79 kg/ha, 42,14 kg/ha e 16,38 kg/ha de P; 1.477,72 kg/ha, 1.207,06 kg/ha e 408,02 kg/ha de K; 38,95 kg/ha, 31,45 kg/ha e 10,10 kg/ha de S; 240,66 kg/ha, 277,77 kg/ha e 53,19 kg/ha de Ca; 127,98 kg/ha, 137,85 kg/ha e 32,59 kg/ha de Mg. Esses valores de nutrientes extraídos do solo em termos absolutos são bem maiores que os encontrados por Hoffmann et al. (2010b) e Borges e Velame (2018).

Considerando os percentuais de macronutrientes exportados pelas pencas, parte comercial do cacho, que efetivamente deixa a área, e restituídos, tem-se, respectivamente: 21,51% exportado e 78,49% de N restituído para a área (285,37 kg/ha); 28,73% e 71,27% de P (30,13 kg/ha); 16,71% e 83,29% de K (1.005,40 kg/ha); 16,64% e 83,36% de S (26,22 kg/ha); 4,83% e 95,17% de Ca (264,36 kg/ha); 11,24% e 88,76% de Mg (122,36 kg/ha). As exportações e restituições percentuais do presente relatório são muito próximas das encontradas por Hoffmann et al. (2010b) e diferentes de Borges e Velame (2018), que observaram maiores percentuais de macronutrientes exportados.

Essas exportações pelas pencas, considerando as produtividades médias de massa da matéria seca das pencas de 8,10 t/ha e de massa fresca das pencas de 42,90 t/ha (Tabela 22), correspondem à: 9,63 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 1,82 kg/t de massa fresca das pencas para N; 1,47 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 0,28 kg/t de massa fresca das pencas para P; 24,48 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 4,62 kg/t de massa fresca das pencas para K; 0,64 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 0,12 kg/t de massa fresca das pencas para S; 1,67 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 0,32 kg/t de massa fresca das pencas para Ca; 1,97 kg/t de massa da matéria seca das pencas e 0,37 kg/t de massa fresca das pencas para Mg. Esses valores são semelhantes aos determinados por Deus (2016) e Deus et al. (2018a; 2018b) para N e K, próximos para P e S e cerca de uma vez e meia maior para Ca e Mg, para produtividade de massa fresca de pencas semelhante variando de 37 a 45 t/ha.

As quantidades totais de micronutrientes e de sódio extraídas pela bananeira, considerando a média das quatro densidades de plantio, na planta-mãe avaliada na época do florescimento (Tabela 64) e na época da colheita (Tabela 70), e a planta-neta na época

da colheita da planta-mãe (Tabela 76) foram, respectivamente: 0,72 kg/ha, 0,81kg/ha e 0,28 kg/ha de B; 0,17 kg/ha, 0,11 kg/ha e 0,04 kg/ha de Cu; 6,68 kg/ha, 6,25 kg/ha e 2,00 kg/ha de Fe; 1,98 kg/ha, 2,36 kg/ha e 0,45 kg/ha de Mn; 1,19 kg/ha, 1,88 kg/ha e 0,33 kg/ha de Zn; 14,04 kg/ha, 21,68 kg/ha e 3,65 kg/ha de Na. Esses valores são próximos aos de B e Fe, menores que os de Cu e Mn e maiores que os de Zn encontrados por Hoffmann et al. (2010a).

Os percentuais de micronutrientes exportados pelas pencas, parte comercial do cacho, que efetivamente deixa a área, e restituídos foram, respectivamente: 14,81% exportado e 85,19% de B restituído para a área (0,69 kg/ha); 16,97 % e 83,03% de Cu (0,09 kg/ha); 9,21% e 90,79% de Fe (5,68 kg/ha); 3,29% e 96,71% de Mn (2,28 kg/ha); 15,08% e 84,92% de Zn (1,59 kg/ha); 1,16% e 98,84% de Na (21,43 kg/ha). Os percentuais de micronutrientes exportados da área foram muito próximos dos mensurados por Hoffmann et al. (2010a), com exceção do Mn que foi 3,29% ante 6%.

Essas exportações pelas pencas, considerando as produtividades médias de massa da matéria seca das pencas de 8,10 t/ha e de massa fresca das pencas de 42,90 t/ha (Tabela 22), correspondem à: 14,449 g/t de massa da matéria seca das pencas e 2,728 g/t de massa fresca das pencas para B; 1,925 g/t de massa da matéria seca das pencas e 0,364 g/t de massa fresca das pencas para Cu; 79,404 g/t de massa da matéria seca das pencas e 14,994 g/t de massa fresca das pencas para Fe; 9,614 g/t de massa da matéria seca das pencas e 1,815 g/t de massa fresca das pencas para Mn; 35,943 g/t de massa da matéria seca das pencas e 6,787 g/t de massa fresca das pencas para Zn; 30,102 g/t de massa da matéria seca das pencas e 5,684 g/t de massa fresca das pencas para Na. Esses valores são próximos aos determinados por Deus (2016) para Cu e Mn, uma vez e meia maior para B, três vezes maior para Fe e quatro vezes maior para Zn, para uma produtividade de massa fresca de pencas semelhante, variando de 37 a 45 t/ha. Esses valores mais elevados devem-se à frequência e quantidade de micronutrientes aplicados via rizoma.

Foram ajustadas equações de extração e exportação de nutrientes em função das densidades de plantio (Figuras 39 e 40). Para os macronutrientes as equações ajustadas foram: linear para a extração extração de N (Figura 39A), extração e exportação de P (Figura 39B), de K (Figura 39C) e de Mg (Figura 39G); quadrática para a exportação de N (Figura 39A); logarítmica para extração e exportação de S (Figura 39D); exponencial para extração de Ca (Figura 39E) e para exportação de Ca (Figura 39F); Para os micronutrientes e sódio não foram ajustadas equações para extração de S, Mn e Na; ajustaram-se equações lineares crescente para exportação de B (Figura 40A), de Mn

(Figura 40E) e de Zn (Figura 40F), extração de Cu (Figura 40B) e de Fe (Figura 40D); equações quadráticas para exportação de Fe (Figura 40D); exportação de Zn (Figura 40F) e sódio (Figura 40G); equação exponencial para exportação de Cu (Figura 40C).

No presente relatório determinaram-se as eficiências nutricionais expressas pelo coeficiente de utilização biológica de nutrientes (CUB_{Nui}) dos diferentes órgãos da bananeira 'Prata-Anã' nas densidades de plantio utilizadas. O CUB_{Nui} , pode ser influenciado por fatores edafoclimáticos, biológicos e pelo manejo, o que torna difícil estabelecer relações que expliquem efetivamente os seus valores em diferentes situações (SILVA et al., 2009; DEUS, 2016).

Os coeficientes de utilização biológica de todos os nutrientes (CUB_{Nui}) e do sódio para todos os órgãos da planta expressos em kg/kg foram determinados na planta-mãe nas épocas do florescimento (Tabela 65) e da colheita (Tabela 71), e na planta-neta (Tabela 77) e mostraram uma alta variabilidade entre órgãos para os diferentes nutrientes.

Na época do florescimento (Tabela 65) as ordens decrescentes do CUB_{Nui} entre os órgãos para os macronutrientes, independentemente das densidades de plantio foram: N - pecíolo > rizoma > raízes > pseudocaule > limbo > inflorescência; P - raízes > rizoma > pseudocaule > limbo > pecíolo > inflorescência; K - limbo > rizoma > raízes > pecíolo > inflorescência > pseudocaule; S - inflorescência > rizoma > pecíolo > raízes > pseudocaule > limbo; Ca - rizoma > inflorescência > limbo > pecíolo > raízes > pseudocaule; Mg - rizoma > pecíolo > limbo > inflorescência > pseudocaule > raízes; para os micronutrientes e sódio: B - rizoma > pecíolo > pseudocaule > raízes > inflorescência > limbo; Cu - pecíolo > raízes > limbo > rizoma > pseudocaule > inflorescência; Fe - pecíolo > limbo > inflorescência > pseudocaule > rizoma > raízes; Mn - rizoma > pseudocaule > raízes > pecíolo > inflorescência > limbo; Zn - pecíolo > limbo : rizoma > raízes > inflorescência > pseudocaule; Na - limbo > pecíolo > inflorescência > pseudocaule > rizoma > raízes.

Os CUB_{Nuis} avaliados na planta-mãe na época da colheita dos cachos (Tabela 71) para os macronutrientes nos diferentes órgãos seguiu ordem decrescente: N - raízes > pecíolo > pencas > rizoma > pseudocaule > engaço > limbo; P - raízes > pecíolo > rizoma > limbo > pseudocaule > pencas > engaço; K - limbo > pencas > rizoma > pecíolo > raízes > pseudocaule > engaço; S - pecíolo > pencas > rizoma > raízes > pseudocaule > engaço > limbo; Ca - pencas > rizoma > engaço > raízes > pseudocaule > limbo > pecíolo; Mg - pencas > engaço > rizoma > limbo > pecíolo > pseudocaule > raízes; para os micronutrientes e sódio: B - pecíolo > rizoma > engaço > pencas > pseudocaule > raízes

> limbo; Cu - engaçõ > pencas > peciolo > limbo > raizes > rizoma > pseudocaulẽ; Fe – pencas > engaçõ > peciolo > pseudocaulẽ > rizoma > limbo > raizes; Mn - pencas > rizoma > engaçõ > raizes > pseudocaulẽ > peciolo > limbo; Zn – limbo > peciolo > raizes > pencas > rizoma > engaçõ > pseudocaulẽ; Na - pencas > limbo > peciolo > engaçõ > pseudocaulẽ > raizes > rizoma.

Na planta-filha (planta-neta) os CUB_{Nuis} avaliados na época da colheita dos cachos da planta-mãe (Tabela 77) para os macronutrientes nos diferentes órgãos seguiu a ordem decrescente: N - rizoma > peciolo > raizes > pseudocaulẽ > limbo; P - raizes > rizoma > limbo > peciolo > pseudocaulẽ; K - limbo > rizoma > raizes > peciolo > pseudocaulẽ; S - rizoma > pseudocaulẽ > raizes > peciolo > limbo; Ca - rizoma > limbo > peciolo > raizes > pseudocaulẽ; Mg - rizoma > peciolo > pseudocaulẽ > limbo > raizes; para os micronutrientes e sódio: B - rizoma > pseudocaulẽ > peciolo > raizes > limbo; Cu - rizoma > peciolo > raizes > limbo > pseudocaulẽ; Fe - peciolo > pseudocaulẽ > rizoma > limbo > raizes; Mn - rizoma > raizes > peciolo > pseudocaulẽ > limbo; Zn - rizoma > limbo > peciolo > raizes > pseudocaulẽ; Na > limbo > peciolo > pseudocaulẽ > rizoma > raizes.

Os CUB_{Nuis} variaram bastante nos três estádios fenológicos para os diferentes órgãos e densidades de plantio, o que evidencia uma alta sensibilidade dificultando assim a sua interpretação. De forma geral, o rizoma apresentou o maior número de ocorrências com valores mais altos de CUB_{Nui} considerando toda as épocas de avaliação e nutrientes. Na época do florescimento os maiores valores foram do rizoma para Ca, Mg, B e Mn seguido do peciolo para Cu, Fe e Zn. Na época da colheita foram as pencas para Ca, Mg, Fe, Mn e Na, seguidas das raizes para N e P. Na planta-filha foi o rizoma para N, S, Ca, Mg, B, Cu, Mn e Zn. Para todas as épocas os maiores CUB_{Nui} do K ocorreram para o limbo. Os valores de CUB_{Nui} para a planta-mãe na época da colheita foram maiores que os observados por Deus (2016) para S, Mn e Zn e inferiores para todos os outros nutrientes. Para os CUB_{Nui} da planta-filha os valores foram maiores para S e Zn e semelhantes para P. embora esse autor não tenha avaliado CUB_{Nui} de raizes, e também não separou a folha em limbo e peciolo. O aumento da eficiência nutricional pode aumentar a produtividade e diminuir o emprego de fertilizantes e os custos (SILVA et al., 2014), principalmente quando os CUB_{Nuis} para o produto comercial de interesse, as pencas, são mais elevados.

Pelas dificuldades de interpretação associadas ao CUB_{Nui} procurou-se determinar as eficiências de utilização de nutrientes para cada órgão, EUN, expressa em g^2/mg considerando a massa da matéria seca de cada órgão)²/(conteúdo total do nutriente em

cada órgão). Calcularam-se assim as eficiências de utilização de nutrientes para produção de raízes (EPRAIZ), rizoma (EPRIZ), pseudocaule (EPP), limbo (EPL), pecíolo (EPP), inflorescência (EPINF), engajo (EPENG) e pencas (EPPEN) da planta-mãe na época do florescimento (Tabela 66), na época da colheita dos cachos (Tabela 72) e da planta-filha (planta-neta) na época da colheita da planta-mãe (Tabela 78), para as diferentes densidades de plantio.

Na época do florescimento a ordem decrescente da EUN para os macronutrientes na planta-mãe (Tabela 66), considerando a média, independente das densidades de plantio foi: EUN do pseudocaule > EUN do limbo > EUN do rizoma > EUN do pecíolo > EUN das raízes > EUN da inflorescência; para os micronutrientes e para o sódio a ordem decrescente se manteve, com exceção do Zn, cuja ordem decrescente de EUN entre os órgãos foi: EUN do limbo > EUN do pseudocaule > EUN das raízes > EUN do pecíolo > EUN do rizoma > EUN da inflorescência.

Na época da colheita dos cachos as ordens decrescentes da EUN para os macronutrientes na planta-mãe (Tabela 72) foram: para N e K, EUN do pseudocaule > EUN das pencas > EUN do limbo > EUN do rizoma > EUN do pecíolo > EUN das raízes = EUN do engajo; para P, S, Ca e Mg, EUN do pseudocaule > EUN das pencas > EUN do limbo > EUN do rizoma > EUN do pecíolo > EUN das raízes > EUN do engajo; para todos os micronutrientes a ordem decrescente foi EUN do pseudocaule > EUN das pencas > EUN do limbo > EUN do rizoma > EUN do pecíolo > EUN das raízes > EUN do engajo. Na época da colheita dos cachos a ordem decrescente da EUN para todos os nutrientes na planta-neta (Tabela 78) foi EUN do pseudocaule > EUN do limbo > EUN do rizoma > EUN do pecíolo > EUN das raízes.

De forma geral, quando analisam-se as eficiências de utilização de nutrientes (g de massa da matéria seca² / mg de nutriente acumulado) individualmente para cada órgão e para a planta toda, os macronutrientes assumem valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até a colheita (Tabelas 66, 72 e 78). Os maiores valores são registrados na época da colheita (Tabela 72) para a maioria dos macronutrientes e valores semelhantes entre florescimento e colheita para Ca e Mg. Isso faz todo o sentido pois a eficiência de utilização de nutrientes reflete a capacidade de uma planta redistribuir e reutilizar os minerais de um órgão mais velho e senescente e caracteriza eficiência de uso no metabolismo do processo de crescimento (ROBERTS, 2008; SILVA et al., 2014). Como a partir do florescimento a senescência é acelerada os nutrientes, particularmente

os de maior mobilidade como N, P e K são redistribuídos para os outros órgãos, principalmente o cacho.

Na época do florescimento da planta-mãe (Tabela 67), o índice de eficiência de absorção de nutrientes (mg/g) seguiu a ordem decrescente $K > Ca > Mg > P > N > S$ para os macronutrientes; para micronutrientes e sódio $Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu$; enquanto para a eficiência de transporte (%), $Ca > N > S > Mg > K > P$; e $Mn > B > Cu > Zn > Fe > Na$. Na época da colheita dos cachos a eficiência de absorção de macronutrientes tanto na planta-mãe (Tabela 73) quanto na planta-filha (Tabela 79) seguiu a ordem $K > N > Ca > Mg > P > S$ para os macronutrientes; e $Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu$, para os micronutrientes e sódio; por outro lado, as ordens diferiram quanto à eficiência de transporte, na planta-mãe (Tabela 73) $Ca > S > P > K > N > Mg$; $Mn > Zn > B > Cu > Fe > Na$; na planta-neta (Tabela 79) $Ca > N > S > Mg > K > P$; e $B > Mn > Zn > Cu > Fe > Na$.

Comparadas à mudas de ‘Prata-Anã’ conduzidas em solução nutritiva (SILVA et al., 2014) as eficiências de absorção de macronutrientes avaliadas no campo para a planta toda (Tabelas 67, 73 e 79), nas três épocas são muito mais elevadas. Do mesmo modo isso foi registrado para os micronutrientes (SOUZA et al., 2016).

De forma geral, as eficiências de absorção de nutrientes (mg nutriente/ g de massa da matéria seca de raízes) para os macronutrientes assume valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até o florescimento e decresce pouco na colheita (Tabelas 67, 73 e 79). Comparadas à mudas de ‘Prata-Anã’ conduzidas em solução nutritiva (SILVA et al., 2014) as eficiências de absorção de nutrientes na planta-filha (Tabela 79) foram cerca de duas vezes maior para N, cinco vezes para P, 10 vezes para K, quatro vezes para S, cinco vezes para Ca e 13 vezes para Mg; na época do florescimento (Tabela 67) foram cinco vezes maior para N, nove vezes para P, 21 vezes para K, 10 vezes para S, 13 vezes para Ca e 30 vezes para Mg; enquanto na época da colheita (Tabela 73) foram quatro vezes maiores para N, oito vezes para P, 16 vezes para K, oito vezes para S, 16 vezes para Ca e 33 vezes para Mg. Por outro lado, a eficiência de transporte de micronutrientes mensuradas em mudas ‘Prata-Anã’ conduzidas em solução nutritiva (SOUZA et al., 2016) foram muito mais elevadas que as registradas em campo nas três épocas de avaliação (Tabelas 67, 73 e 79).

De modo análogo ao observado para as eficiências de absorção, de forma geral, as eficiências de transporte de nutrientes (%) para os macronutrientes assumem valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até o florescimento e decresce pouco

na colheita (Tabelas 67, 73 e 79). As eficiências de transporte de nutrientes avaliadas na 'Prata-Anã' em campo na época do florescimento (Tabelas 67), época com valores de 10 a 20% maiores, a depender do nutriente que as registradas em mudas conduzidas em solução nutritiva para macronutrientes (SILVA et al., 2014). Para micronutrientes as eficiências de transporte se mantêm em percentuais próximos quando são comparadas as três épocas de avaliação (Tabelas 67, 73 e 79). A maioria dos valores de eficiência de transporte de nutrientes registrados no campo são maiores de 3 a 10% que os valores observados em mudas conduzidas em solução nutritiva (SOUZA et al., 2016), com exceção do Fe nas épocas do florescimento e colheita, que foram menores.

A eficiência de transporte de nutrientes reflete a capacidade da planta em transportar nutrientes das raízes para a parte aérea, sendo consequência, portanto da disponibilidade de nutrientes no solo e da capacidade das plantas para absorver, utilizar, e remover os nutrientes. Assim, as condições do sítio, o manejo e as cultivares influenciam na eficiência de transporte (ROZANE et al., 2007; SILVA et al., 2014). Os solos utilizados de elevada fertilidade construída e o experimento conduzido sob irrigação contribuem a explicação dos altos valores de eficiência de transporte registrados. É importante ressaltar a baixa eficiência de transporte de Na, o que justifica a sua compartimentalização no rizoma, uma vez que no presente relatório, ao contrário dos trabalhos de Silva et al. (2014) e Souza et al. (2016) o rizoma foi considerado como parte subterrânea e não aérea.

Tabela 62. Composição mineral nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
	(g/kg)						(mg/kg)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	8,90	1,00	42,30	0,70	4,80	4,70	14,75	2,15	712,76	29,18	23,18	1.693,35
Rizoma	8,90	1,30	29,00	0,70	1,70	2,40	17,46	1,52	74,05	14,15	16,86	972,78
Pseudocaule	9,50	1,30	70,50	0,80	7,20	4,50	18,64	3,33	294,36	26,53	89,57	171,14
Limbo	28,10	1,70	28,30	2,00	6,90	3,40	50,76	4,12	93,01	115,23	18,80	18,92
Peciolo	7,00	1,90	40,10	0,50	7,40	2,50	12,77	1,21	133,19	45,78	12,17	25,22
Inflorescência	20,70	3,00	45,00	1,30	5,40	3,90	27,55	5,47	87,01	42,44	35,83	81,06
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	8,00	0,90	56,80	1,40	10,10	6,60	18,96	5,36	3.373,11	86,18	38,71	2.442,40
Rizoma	7,40	1,10	34,00	1,00	1,50	2,20	6,51	2,34	148,06	16,71	24,33	1.446,86
Pseudocaule	8,50	1,50	66,40	0,90	9,20	5,10	12,36	4,64	214,92	44,85	33,18	219,02
Limbo	26,80	1,70	33,60	2,10	8,20	4,00	70,74	5,25	105,07	169,72	18,80	19,91
Peciolo	8,00	2,20	52,80	0,80	11,20	2,80	9,90	1,85	105,07	83,54	16,59	33,18
Inflorescência	24,50	3,60	52,00	0,40	6,70	4,40	25,09	9,33	211,34	68,59	45,34	26,55
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	10,80	0,80	46,00	1,10	9,70	7,60	37,25	4,53	1.639,39	36,93	56,40	2.243,29
Rizoma	9,70	1,40	42,80	0,70	2,50	3,70	5,94	1,78	435,82	28,14	36,50	2.508,77
Pseudocaule	14,80	1,50	82,50	1,10	12,60	5,10	12,54	2,41	161,19	68,59	14,38	152,65
Limbo	28,50	1,70	31,20	2,30	8,90	4,60	53,95	3,86	137,31	172,36	21,01	53,10
Peciolo	9,10	1,80	59,20	1,10	10,50	2,60	11,88	1,50	39,40	54,52	11,06	39,82
Inflorescência	27,30	4,40	60,80	0,40	6,80	5,50	27,45	7,10	160,00	74,75	51,98	46,46
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	9,70	0,80	37,60	0,80	15,70	10,30	24,05	4,34	2.005,95	39,57	32,07	4.632,60
Rizoma	8,50	1,60	37,60	1,00	1,30	2,10	4,12	12,98	764,17	8,79	39,81	3.437,94
Pseudocaule	12,50	1,70	71,30	1,60	13,30	6,70	17,29	18,47	232,83	42,21	107,43	211,06
Limbo	29,10	1,90	29,60	2,60	9,70	5,10	46,78	4,71	185,07	130,15	23,22	59,73
Peciolo	8,50	2,50	56,00	1,10	9,00	2,90	12,92	3,13	78,81	47,49	13,27	66,37
Inflorescência	25,10	4,40	60,00	0,20	8,50	4,15	24,90	10,03	84,78	56,28	57,51	66,37

Nota: ^{1/} Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 63. Distribuição do estoque (partição) de nutrientes e sódio nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	(g/planta)						(g/planta)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	1,43	0,16	6,79	0,11	0,77	0,75	0,002	0,000	0,114	0,005	0,004	0,272
Rizoma	21,99	3,21	71,64	1,73	4,20	5,93	0,043	0,004	0,183	0,035	0,042	2,403
Pseudocaule	56,25	7,70	417,41	4,74	42,63	26,64	0,110	0,020	1,743	0,157	0,530	1,013
Limbo	116,50	7,05	117,33	8,29	28,61	14,10	0,210	0,017	0,386	0,478	0,078	0,078
Peciolo	5,61	1,52	32,15	0,40	5,93	2,00	0,010	0,001	0,107	0,037	0,010	0,020
Inflorescência	1,48	0,21	3,22	0,09	0,39	0,28	0,002	0,000	0,006	0,003	0,003	0,006
Total	203,25	19,85	648,53	15,36	82,52	49,71	0,379	0,042	2,539	0,714	0,666	3,793
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	0,97	0,11	6,92	0,17	1,23	0,80	0,002	0,001	0,411	0,010	0,005	0,297
Rizoma	19,62	2,92	90,14	2,65	3,98	5,83	0,017	0,006	0,393	0,044	0,065	3,836
Pseudocaule	54,78	9,67	427,89	5,80	59,29	32,87	0,080	0,030	1,385	0,289	0,214	1,411
Limbo	108,07	6,86	135,49	8,47	33,07	16,13	0,285	0,021	0,424	0,684	0,076	0,080
Peciolo	6,14	1,69	40,54	0,61	8,60	2,15	0,008	0,001	0,081	0,064	0,013	0,025
Inflorescência	5,73	0,84	12,16	0,09	1,57	1,03	0,006	0,002	0,049	0,016	0,011	0,006
Total	195,31	22,08	713,14	17,80	107,72	58,81	0,398	0,062	2,742	1,108	0,382	5,657
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	2,75	0,20	11,72	0,28	2,47	1,94	0,009	0,001	0,418	0,009	0,014	0,572
Rizoma	16,59	2,39	73,18	1,20	4,27	6,33	0,010	0,003	0,745	0,048	0,062	4,290
Pseudocaule	69,09	7,00	385,13	5,14	58,82	23,81	0,059	0,011	0,752	0,320	0,067	0,713
Limbo	83,37	4,97	91,27	6,73	26,03	13,46	0,158	0,011	0,402	0,504	0,061	0,155
Peciolo	4,15	0,82	27,00	0,50	4,79	1,19	0,005	0,001	0,018	0,025	0,005	0,018
Inflorescência	3,03	0,49	6,75	0,04	0,76	0,61	0,003	0,001	0,018	0,008	0,006	0,005
Total	178,98	15,88	595,06	13,89	97,15	47,32	0,244	0,028	2,353	0,915	0,216	5,752
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	2,05	0,17	7,94	0,17	3,31	2,17	0,005	0,001	0,423	0,008	0,007	0,978
Rizoma	11,30	2,13	49,99	1,33	1,73	2,79	0,005	0,017	1,016	0,012	0,053	4,571
Pseudocaule	63,99	8,70	364,99	8,19	68,08	34,30	0,089	0,095	1,192	0,216	0,550	1,080
Limbo	74,79	4,88	76,07	6,68	24,93	13,11	0,120	0,012	0,476	0,334	0,060	0,154
Peciolo	3,46	1,02	22,81	0,45	3,67	1,18	0,005	0,001	0,032	0,019	0,005	0,027
Inflorescência	2,44	0,43	5,82	0,02	0,82	0,59	0,002	0,001	0,008	0,005	0,006	0,006
Total	158,02	17,33	527,62	16,84	102,55	54,14	0,227	0,127	3,147	0,595	0,680	6,816

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 35. Partição percentual de macronutrientes nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Nitrogênio; B - Fósforo; C - Potássio; D - Enxofre; E - Cálcio; F - Magnésio.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 36. Partição percentual de micronutrientes e sódio nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Boro; B - Cobre; C - Ferro; D - Manganês; E - Zinco; F - Sódio.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 64. Extração de nutrientes e sódio pelos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	-----(kg/ha)-----						-----(kg/ha)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	2,38	0,27	11,31	0,19	1,28	1,26	0,004	0,001	0,191	0,008	0,006	0,453
Rizoma	36,63	5,35	119,35	2,88	7,00	9,88	0,072	0,006	0,305	0,058	0,069	4,003
Pseudocaule	93,71	12,82	695,40	7,89	71,02	44,39	0,184	0,033	2,904	0,262	0,884	1,688
Limbo	194,09	11,74	195,47	13,81	47,66	23,48	0,351	0,028	0,642	0,796	0,130	0,131
Peciolo	9,35	2,54	53,56	0,67	9,88	3,34	0,017	0,002	0,178	0,061	0,016	0,034
Inflorescência	2,46	0,36	5,36	0,15	0,64	0,46	0,003	0,001	0,010	0,005	0,004	0,010
Total	338,62	33,08	1.080,45	25,60	137,49	82,81	0,631	0,070	4,230	1,190	1,109	6,318
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	2,03	0,23	14,41	0,36	2,56	1,67	0,005	0,001	0,856	0,022	0,010	0,619
Rizoma	40,87	6,07	187,76	5,52	8,28	12,15	0,036	0,013	0,818	0,092	0,134	7,990
Pseudocaule	114,10	20,13	891,30	12,08	123,49	68,46	0,166	0,062	2,885	0,602	0,445	2,940
Limbo	225,10	14,28	282,22	17,64	68,88	33,60	0,594	0,044	0,883	1,426	0,158	0,167
Peciolo	12,79	3,52	84,44	1,28	17,91	4,48	0,016	0,003	0,168	0,134	0,027	0,053
Inflorescência	11,94	1,75	25,34	0,19	3,26	2,14	0,012	0,005	0,103	0,033	0,022	0,013
Total	406,83	45,99	1.485,47	37,07	224,39	122,50	0,829	0,128	5,712	2,309	0,796	11,783
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	7,34	0,54	31,24	0,75	6,59	5,16	0,025	0,003	1,113	0,025	0,038	1,524
Rizoma	44,22	6,38	195,10	3,19	11,40	16,87	0,027	0,008	1,987	0,128	0,166	11,436
Pseudocaule	184,20	18,67	1.026,77	13,69	156,82	63,47	0,156	0,030	2,006	0,854	0,179	1,900
Limbo	222,26	13,26	243,32	17,94	69,41	35,87	0,421	0,030	1,071	1,344	0,164	0,414
Peciolo	11,07	2,19	71,99	1,34	12,77	3,16	0,014	0,002	0,048	0,066	0,013	0,048
Inflorescência	8,08	1,30	18,00	0,12	2,01	1,63	0,008	0,002	0,047	0,022	0,015	0,014
Total	477,16	42,34	1.586,43	37,02	258,99	126,17	0,652	0,075	6,272	2,440	0,576	15,336
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	6,82	0,56	26,46	0,56	11,05	7,25	0,017	0,003	1,411	0,028	0,023	3,259
Rizoma	37,66	7,09	166,61	4,43	5,76	9,31	0,018	0,058	3,386	0,039	0,176	15,234
Pseudocaule	213,27	29,00	1.216,50	27,30	226,92	114,31	0,295	0,315	3,972	0,720	1,833	3,601
Limbo	249,27	16,28	253,56	22,27	83,09	43,69	0,401	0,040	1,585	1,115	0,199	0,512
Peciolo	11,54	3,39	76,01	1,49	12,22	3,94	0,018	0,004	0,107	0,064	0,018	0,090
Inflorescência	8,12	1,42	19,41	0,06	2,75	1,97	0,008	0,003	0,027	0,018	0,019	0,021
Total	526,69	57,75	1.758,55	56,12	341,79	180,46	0,756	0,424	10,490	1,985	2,267	22,718

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 65. Coeficiente de utilização biológica de nutrientes ($CUB_{N_{ui}}$) e de sódio pelos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliado na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(kg/kg)-----						------(kg/kg)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	112	1.000	24	1.429	208	213	67.797	465.116	1.403	34.270	43.141	591
Rizoma	112	769	34	1.429	588	417	57.274	657.895	13.504	70.671	59.312	1.028
Pseudocaule	105	769	14	1.250	139	222	53.648	300.300	3.397	37.693	11.164	5.843
Limbo	36	588	35	500	145	294	19.701	242.718	10.752	8.678	53.191	52.854
Peciolo	143	526	25	2.000	135	400	78.309	826.446	7.508	21.844	82.169	39.651
Inflorescência	48	333	22	769	185	256	36.298	182.815	11.493	23.563	27.910	12.337
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	125	1.111	18	714	99	152	52.743	186.567	296	11.604	25.833	409
Rizoma	135	909	29	1.000	667	455	153.610	427.350	6.754	59.844	41.102	691
Pseudocaule	118	667	15	1.111	109	196	80.906	215.517	4.653	22.297	30.139	4.566
Limbo	37	588	30	476	122	250	14.136	190.476	9.517	5.892	53.191	50.226
Peciolo	125	455	19	1.250	89	357	101.010	540.541	9.517	11.970	60.277	30.139
Inflorescência	41	278	19	2.500	149	227	39.857	107.181	4.732	14.579	22.056	37.665
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	93	1.250	22	909	103	132	26.846	220.751	610	27.078	17.730	446
Rizoma	103	714	23	1.429	400	270	168.350	561.798	2.295	35.537	27.397	399
Pseudocaule	68	667	12	909	79	196	79.745	414.938	6.204	14.579	69.541	6.551
Limbo	35	588	32	435	112	217	18.536	259.067	7.283	5.802	47.596	18.832
Peciolo	110	556	17	909	95	385	84.175	666.667	25.381	18.342	90.416	25.113
Inflorescência	37	227	16	2.500	147	182	36.430	140.845	6.250	13.378	19.238	21.524
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	103	1.250	27	1.250	64	97	41.580	230.415	499	25.272	31.182	216
Rizoma	118	625	27	1.000	769	476	242.718	77.042	1.309	113.766	25.119	291
Pseudocaule	80	588	14	625	75	149	57.837	54.142	4.295	23.691	9.308	4.738
Limbo	34	526	34	385	103	196	21.377	212.314	5.403	7.683	43.066	16.742
Peciolo	118	400	18	909	111	345	77.399	319.489	12.689	21.057	75.358	15.067
Inflorescência	40	227	17	5.000	118	241	40.161	99.701	11.795	17.768	17.388	15.067
Média geral independente das densidades de plantio												
Raízes	107	1.143	22	1.000	99	137	42.101	244.200	517	20.849	26.603	363
Rizoma	116	741	28	1.176	571	385	117.543	214.823	2.813	59.006	34.043	478
Pseudocaule	88	667	14	909	95	187	65.757	138.648	4.428	21.956	16.356	5.306
Limbo	36	571	33	444	119	234	17.999	222.965	7.686	6.809	48.882	26.375
Peciolo	123	476	19	1.143	105	370	84.264	520.156	11.221	17.291	75.344	24.303
Inflorescência	41	260	18	1.739	146	201	38.099	125.274	7.365	16.525	20.980	18.146

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 66. Eficiência de utilização de nutrientes (EUN) e de sódio pelos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	----- (g ² /mg) -----						----- (g ² /mg) -----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	0,1	1,3	0,0	1,7	0,3	0,5	68,1	610,1	10,2	36,1	38,7	6,8
Rizoma	30,0	307,3	9,4	397,2	73,9	122,8	16.121	144.399	2.404	8.544	1,8	1.609
Pseudocaule	172,5	1.766	54,1	2.282	424,8	705,2	92.610	829.526	13.807	49.083	37,0	9.243
Limbo	84,6	865,7	26,5	1.119	208,3	345,8	45.411	406.759	6.771	24.068	342,7	4.532
Peciolo	3,2	32,4	1,0	41,8	7,8	12,9	1.698	15.210	253,2	900,0	2,0	169,5
Inflorescência	0,1	1,0	0,03	1,3	0,2	0,4	50,8	455,1	7,6	26,9	0,0	5,1
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	0,4	4,1	0,1	4,7	0,7	1,4	265,5	2.300,5	27,6	70,9	300,2	11,3
Rizoma	16,3	184,1	4,9	210,5	30,1	61,8	11.959	103.630	1.243	3.195	10,7	508,2
Pseudocaule	121,8	1.372	36,6	1.569	224,3	460,5	89.144	772.465	9.263	23.815	474,3	3.788
Limbo	47,8	538,8	14,4	616,2	88,1	180,8	35.002	303.306	3.637	9.351	1.175,9	1.488
Peciolo	1,2	13,1	0,3	15,0	2,1	4,4	851	7.375	88,4	227,4	2,9	36,2
Inflorescência	0,1	0,8	0,02	0,9	0,1	0,3	50,4	437,1	5,2	13,5	0,3	2,1
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	0,4	4,1	0,1	4,7	0,7	1,4	265,5	2.300,5	27,6	70,9	300,2	11,3
Rizoma	16,3	184,1	4,9	210,5	30,1	61,8	11.959	103.630	1.243	3.195	10,7	508,2
Pseudocaule	121,8	1.372	36,6	1.569	224,3	460,5	89.144	772.465	9.263	23.815	474,3	3.788
Limbo	47,8	538,8	14,4	616,2	88,1	180,8	35.002	303.306	3.637	9.351	1.175,9	1.488
Peciolo	1,2	13,1	0,3	15,0	2,1	4,4	851	7.375	88,4	227,4	2,9	36,2
Inflorescência	0,1	0,8	0,02	0,9	0,1	0,3	50,4	437,1	5,2	13,5	0,3	2,1
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	0,3	2,6	0,1	2,6	0,4	0,8	196,3	350,7	14,2	74,8	65,5	6,5
Rizoma	11,2	102,0	3,3	105,0	17,2	32,6	7.787	13.909	562	2.969	0,2	259,3
Pseudocaule	165,8	1.512	49,7	1.556	255,5	484,0	115.453	206.213	8.326	44.010	68,6	3.845
Limbo	41,8	381,2	12,5	392,3	64,4	122,0	29.103	51.981	2.099	11.094	164,5	969
Peciolo	1,0	9,6	0,3	9,8	1,6	3,1	731	1.305	52,7	278,5	0,5	24,3
Inflorescência	0,1	0,5	0,02	0,6	0,1	0,2	41,5	74,1	3,0	15,8	0,0	1,4
Média geral independente das densidades de plantio												
Raízes	0,2	1,9	0,1	2,2	0,4	0,7	112,2	541,3	13,0	42,0	72,1	6,4
Rizoma	22,7	222,2	6,7	260,5	42,7	79,4	13.354	64.403	1.546	5.001	2,5	756,2
Pseudocaule	167,1	1.637	49,4	1.920	314,9	585,0	98.395	474.544	11.391	36.853	124,2	5.572
Limbo	63,7	623,9	18,8	731,4	120,0	222,9	37.489	180.806	4.340	14.041	515,4	2.123
Peciolo	2,0	19,8	0,6	23,2	3,8	7,1	1.187	5.724	137,4	444,5	2,7	67,2
Inflorescência	0,1	1,1	0,03	1,3	0,2	0,4	66,4	320,3	7,7	24,9	0,1	3,8
Planta	776	7.606	230	8.916	1.463	2.717	457.050	2.204.281	52.914	171.182	293.473	25.882

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 67. Eficiências de absorção e de transporte de nutrientes e de sódio da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliadas na época na época da emergência da inflorescência, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Densidade Plantio (plantas/ha)	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	Eficiência de absorção											
	----- (mg/g) -----						----- (mg/g) -----					
1.666	1.266	123,7	4.039	95,7	514,0	309,6	2,4	0,3	15,8	4,4	4,1	23,6
2.083	1.604	181,3	5.857	146,2	884,7	483,0	3,3	0,5	22,5	9,1	3,1	46,5
2.666	703	62,3	2.336	54,5	381,3	185,8	1,0	0,1	9,2	3,6	0,8	22,6
3.333	749	82,1	2.499	79,8	485,8	256,5	1,1	0,6	14,9	2,8	3,2	32,3
Média	981	100,1	3.316	85,4	520,7	280,3	1,7	0,3	14,4	4,4	2,6	29,4
Eficiência de transporte												
	----- (%) -----											
1.666	88,48	83,02	87,91	88,01	93,98	86,55	87,98	90,30	88,29	94,45	93,19	29,47
2.083	89,46	86,29	86,39	84,15	95,17	88,72	95,08	88,86	70,71	95,06	81,89	26,93
2.666	89,20	83,64	85,73	89,36	93,06	82,54	91,96	85,12	50,57	93,71	64,48	15,49
3.333	91,55	86,75	89,02	91,10	95,08	90,83	95,35	85,70	54,26	96,63	91,22	18,59
Média	89,55	84,93	87,17	88,05	94,36	87,34	92,36	87,11	65,62	94,83	87,07	21,80

Fonte: Elaboração do autor.

3.10.3.2. Teores, quantidades e percentual de nutrientes acumulados nos diferentes órgãos da planta-mãe e da planta-filha por ocasião da colheita do cacho

3.10.3.2.1. Planta-mãe

Tabela 68. Composição mineral dos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira 'Prata-Anã', avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
	(g/kg)						(mg/kg)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	5,60	0,55	38,70	0,85	10,00	8,60	26,26	4,09	932,96	21,11	40,84	3.352,82
Rizoma	9,60	0,95	22,50	0,70	2,10	3,30	6,95	0,98	108,24	8,41	36,14	3.476,73
Pseudocaule	12,40	1,00	57,85	0,80	12,05	7,20	13,89	1,54	199,91	35,54	152,77	304,13
Limbo	19,95	1,35	16,55	2,20	18,50	5,75	82,91	3,11	308,44	349,37	16,63	50,98
Peciolo	7,65	0,95	32,95	0,55	29,85	6,65	7,44	1,29	191,68	49,54	43,19	51,23
Engaço	16,75	3,00	83,20	1,35	5,05	2,50	11,49	0,98	83,44	22,41	49,83	72,06
Pencas	8,90	1,20	21,85	0,60	1,45	1,50	14,62	1,54	48,33	9,28	14,79	43,45
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	6,18	0,78	39,83	0,88	9,88	8,53	20,64	4,07	1.243,49	26,39	36,34	3.464,08
Rizoma	9,05	1,38	31,63	0,75	2,20	3,35	6,36	5,49	194,39	10,74	66,33	4.017,15
Pseudocaule	11,98	1,30	62,83	0,88	13,93	6,40	18,85	4,52	265,17	43,25	78,50	428,00
Limbo	19,58	1,40	18,28	2,70	19,10	5,25	118,27	4,21	344,44	376,82	20,71	48,17
Peciolo	7,40	1,08	35,33	0,45	29,18	5,50	9,57	3,98	108,60	41,05	17,96	47,29
Engaço	16,48	3,65	85,30	1,68	4,93	2,43	13,36	1,53	118,81	23,57	47,09	74,31
Pencas	9,38	1,35	23,50	0,60	1,35	1,55	10,50	2,11	33,16	9,48	22,45	21,19
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	6,87	0,67	35,33	0,97	12,13	9,33	13,73	4,41	1.621,59	31,34	28,03	2.994,29
Rizoma	9,33	1,30	31,97	0,63	2,07	3,67	6,79	1,27	197,12	8,71	27,74	3.536,78
Pseudocaule	12,03	1,13	75,07	0,83	15,70	7,67	15,91	3,42	167,54	42,67	101,79	499,46
Limbo	20,37	1,40	19,20	2,53	16,53	5,00	106,31	3,39	237,43	302,96	15,31	50,21
Peciolo	8,93	1,27	35,77	0,53	35,90	6,23	8,36	2,53	152,57	47,18	19,76	60,42
Engaço	15,73	3,80	96,07	1,67	5,33	2,53	11,60	1,11	112,06	20,85	47,82	87,07
Pencas	10,47	1,53	26,30	0,70	1,50	1,77	14,77	2,01	49,55	8,94	44,45	20,84
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	7,00	0,60	37,90	0,75	11,30	9,00	18,43	2,71	851,07	20,65	21,62	3.686,62
Rizoma	10,70	1,50	38,45	0,60	3,05	3,95	15,09	8,15	461,95	18,68	31,76	3.431,70
Pseudocaule	13,25	2,25	84,05	1,20	11,45	6,50	17,88	10,79	278,89	64,22	168,12	270,01
Limbo	20,83	1,40	22,43	2,18	15,50	5,30	54,38	3,13	256,54	294,56	36,41	32,49
Peciolo	6,55	0,90	34,88	0,60	29,48	6,15	9,28	1,65	92,92	52,84	42,68	68,97
Engaço	15,35	4,10	101,30	3,10	5,85	3,10	17,46	3,56	212,84	31,75	142,91	130,60
Pencas	9,60	1,75	26,15	0,65	2,40	2,90	18,44	2,02	172,54	11,08	53,66	37,09

Nota: ^{1/} Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ^{2/} Digestão nítrico-perclórica; ^{3/} Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 69. Distribuição do estoque (partição) de nutrientes e sódio nos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(g/planta)-----						------(g/planta)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	1,27	0,12	8,69	0,19	2,40	1,99	0,007	0,001	0,210	0,005	0,010	0,786
Rizoma	22,29	2,24	51,94	1,60	4,79	7,61	0,015	0,002	0,250	0,019	0,082	7,929
Pseudocaule	60,93	4,89	283,67	3,95	59,34	35,55	0,069	0,008	0,989	0,175	0,762	1,501
Limbo	50,11	3,39	41,21	5,55	47,02	14,63	0,208	0,008	0,773	0,890	0,042	0,130
Peciolo	3,54	0,44	15,31	0,25	13,94	3,11	0,003	0,001	0,088	0,023	0,020	0,024
Engaço	3,13	0,55	15,28	0,25	0,93	0,47	0,002	0,000	0,015	0,004	0,009	0,013
Pencas	36,33	4,90	89,07	2,46	5,90	6,13	0,059	0,006	0,196	0,038	0,060	0,180
Total	177,60	16,54	505,17	14,25	134,33	69,48	0,363	0,026	2,522	1,153	0,986	10,564
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	1,08	0,13	6,63	0,15	1,66	1,47	0,003	0,001	0,210	0,004	0,006	0,576
Rizoma	18,97	2,93	65,53	1,61	4,65	7,44	0,014	0,014	0,392	0,022	0,125	8,038
Pseudocaule	56,84	6,21	288,79	4,10	65,96	30,21	0,087	0,024	1,293	0,203	0,371	2,132
Limbo	47,07	3,24	42,06	6,46	46,42	12,49	0,292	0,010	0,857	0,926	0,050	0,112
Peciolo	2,78	0,41	13,24	0,16	11,54	2,14	0,004	0,002	0,048	0,016	0,008	0,019
Engaço	3,29	0,70	16,70	0,31	0,92	0,45	0,003	0,000	0,020	0,004	0,009	0,015
Pencas	37,65	5,29	91,70	2,42	4,96	6,14	0,039	0,008	0,130	0,037	0,086	0,079
Total	167,67	18,91	524,64	15,22	136,11	60,34	0,443	0,059	2,951	1,213	0,656	10,972
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	1,48	0,14	7,20	0,20	2,60	1,97	0,003	0,001	0,340	0,007	0,006	0,617
Rizoma	16,43	2,27	56,65	1,09	3,77	6,77	0,012	0,002	0,355	0,015	0,051	6,186
Pseudocaule	41,15	4,04	260,17	2,87	54,79	27,05	0,054	0,012	0,593	0,142	0,370	1,738
Limbo	41,28	2,87	38,92	5,14	33,64	10,22	0,209	0,007	0,504	0,609	0,031	0,099
Peciolo	3,03	0,44	12,37	0,18	12,24	2,13	0,003	0,001	0,057	0,016	0,007	0,021
Engaço	3,29	0,70	16,70	0,31	0,92	0,45	0,003	0,000	0,020	0,004	0,009	0,015
Pencas	32,54	4,78	81,55	2,17	4,66	5,52	0,045	0,006	0,160	0,027	0,148	0,065
Total	139,20	15,24	473,55	11,98	112,62	54,11	0,329	0,030	2,030	0,820	0,622	8,742
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	1,14	0,10	6,18	0,12	1,85	1,47	0,00299	0,000	0,138	0,003	0,004	0,601
Rizoma	16,22	2,27	58,32	0,90	4,61	5,99	0,02291	0,012	0,695	0,028	0,047	5,187
Pseudocaule	45,81	7,88	291,35	4,17	39,00	22,17	0,06223	0,036	0,949	0,224	0,562	0,911
Limbo	38,68	2,58	40,68	4,06	29,59	10,03	0,10351	0,006	0,479	0,539	0,065	0,061
Peciolo	1,88	0,26	10,53	0,18	8,86	1,88	0,00297	0,001	0,026	0,014	0,011	0,018
Engaço	1,73	0,46	11,43	0,35	0,66	0,35	0,00196	0,000	0,024	0,004	0,016	0,015
Pencas	25,97	4,75	70,95	1,76	6,50	7,83	0,05006	0,005	0,464	0,030	0,147	0,101
Total	131,43	18,30	489,44	11,53	91,06	49,71	0,24663	0,061	2,776	0,843	0,852	6,894

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 37. Partição percentual de macronutrientes nos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Nitrogênio; B - Fósforo; C - Potássio; D - Enxofre; E - Cálcio; F - Magnésio.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 38. Partição percentual de micronutrientes e sódio nos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da emergência da inflorescência. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Boro; B - Cobre; C - Ferro; D - Manganês; E - Zinco; F - Sódio.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 70. Extração de nutrientes e sódio pelos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(kg/ha)-----						------(kg/ha)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	2,12	0,20	14,48	0,32	4,00	3,32	0,011	0,001	0,350	0,008	0,017	1,310
Rizoma	37,13	3,74	86,53	2,67	7,99	12,67	0,026	0,004	0,417	0,032	0,137	13,210
Pseudocaule	101,51	8,15	472,59	6,57	98,87	59,22	0,114	0,013	1,647	0,291	1,270	2,500
Limbo	83,48	5,65	68,65	9,25	78,33	24,37	0,346	0,013	1,288	1,482	0,070	0,216
Peciolo	5,91	0,73	25,51	0,42	23,22	5,18	0,006	0,001	0,147	0,038	0,034	0,040
Engaço	5,22	0,91	25,46	0,41	1,56	0,78	0,004	0,000	0,025	0,007	0,015	0,022
Pencas	60,52	8,17	148,39	4,09	9,84	10,21	0,099	0,010	0,327	0,063	0,101	0,301
Total	295,88	27,55	841,62	23,74	223,80	115,75	0,605	0,043	4,202	1,921	1,643	17,599
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	2,24	0,27	13,80	0,31	3,46	3,05	0,007	0,002	0,437	0,009	0,012	1,200
Rizoma	39,52	6,11	136,49	3,35	9,68	15,49	0,030	0,029	0,817	0,045	0,261	16,744
Pseudocaule	118,39	12,94	601,54	8,55	137,40	62,93	0,181	0,050	2,694	0,423	0,774	4,441
Limbo	98,06	6,74	87,60	13,46	96,69	26,01	0,609	0,021	1,785	1,928	0,105	0,234
Peciolo	5,79	0,86	27,58	0,34	24,04	4,46	0,008	0,004	0,100	0,034	0,016	0,040
Engaço	6,85	1,46	34,79	0,65	1,91	0,94	0,005	0,001	0,042	0,009	0,019	0,031
Pencas	78,42	11,01	191,02	5,04	10,33	12,79	0,082	0,017	0,272	0,077	0,179	0,166
Total	349,26	39,40	1.092,82	31,70	283,52	125,68	0,922	0,124	6,147	2,526	1,366	22,856
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	3,94	0,37	19,20	0,54	6,93	5,24	0,008	0,002	0,906	0,018	0,016	1,646
Rizoma	43,80	6,04	151,03	2,92	10,06	18,04	0,032	0,006	0,948	0,041	0,136	16,491
Pseudocaule	109,70	10,77	693,62	7,66	146,07	72,13	0,144	0,033	1,582	0,379	0,986	4,634
Limbo	110,06	7,65	103,75	13,70	89,69	27,25	0,558	0,019	1,344	1,622	0,083	0,265
Peciolo	8,07	1,18	32,97	0,49	32,63	5,67	0,008	0,002	0,151	0,043	0,019	0,057
Engaço	8,77	1,87	44,53	0,84	2,45	1,21	0,007	0,001	0,054	0,012	0,024	0,040
Pencas	86,75	12,74	217,40	5,79	12,42	14,73	0,121	0,017	0,427	0,071	0,396	0,174
Total	371,11	40,63	1.262,50	31,93	300,24	144,26	0,878	0,080	5,412	2,186	1,659	23,306
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	3,79	0,33	20,58	0,41	6,15	4,89	0,010	0,001	0,461	0,011	0,012	2,004
Rizoma	54,06	7,57	194,38	2,99	15,37	19,97	0,076	0,040	2,317	0,095	0,158	17,287
Pseudocaule	152,67	26,25	971,08	13,89	129,99	73,88	0,207	0,122	3,162	0,746	1,874	3,035
Limbo	128,92	8,61	135,60	13,53	98,63	33,43	0,345	0,019	1,597	1,797	0,216	0,205
Peciolo	6,26	0,85	35,08	0,59	29,52	6,27	0,010	0,002	0,086	0,048	0,036	0,061
Engaço	5,78	1,54	38,11	1,16	2,19	1,17	0,007	0,001	0,080	0,012	0,055	0,049
Pencas	86,57	15,83	236,46	5,87	21,65	26,09	0,167	0,018	1,548	0,100	0,489	0,336
Total	438,05	60,98	1.631,30	38,44	303,51	165,69	0,822	0,204	9,252	2,810	2,839	22,978

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 39. Extração e exportação de macronutrientes pela planta-mãe da unidade produtiva da bananeira ‘Prata-Anã’ em função da densidade de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Nitrogênio; B - Fósforo; C - Potássio; D - Enxofre; E e F - Cálcio; G - Magnésio. n = 16; ^{ns}não significativo, ^{**}significativo a 1%, ^{*}significativo a 5%, ^{***}significativo a 10% pelo teste t. R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 40. Extração e exportação de micronutrientes e sódio pela planta-mãe da unidade produtiva da banana 'Prata-Anã', em função da densidade de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Nota: A - Boro; B e C - Cobre; D - Ferro; E - Manganês; F - Zinco; G - Sódio. n = 16; ^{ns} não significativo, ^{**} significativo a 1%, ^{*} significativo a 5%, ^{***} significativo a 10% pelo teste t. R², coeficiente de determinação; R²_{aj}, coeficiente de determinação ajustado.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 71. Coeficiente de utilização biológica de nutrientes (CUB_{N_{ui}}) e de sódio pelos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira 'Prata-Anã', avaliado na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(kg/kg)-----						------(kg/kg)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	179	1.818	26	1.176	100	116	38.088	244.499	1.072	47.371	24.489	298
Rizoma	104	1.053	44	1.429	476	303	143.988	1.025.641	9.239	118.977	27.670	288
Pseudocaule	81	1.000	17	1.250	83	139	71.994	649.351	5.002	28.141	6.546	3.288
Limbo	50	741	60	455	54	174	12.061	322.061	3.242	2.862	60.150	19.616
Peciolo	131	1.053	30	1.818	34	150	134.409	778.210	5.217	20.186	23.154	19.520
Engaço	60	333	12	741	198	400	87.070	1.020.408	11.985	44.633	20.070	13.878
Pencas	112	833	46	1.667	690	667	68.423	651.466	20.691	107.817	67.636	23.015
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	162	1.290	25	1.143	101	117	48.455	245.851	804	37.900	27.522	289
Rizoma	110	727	32	1.333	455	299	157.171	182.232	5.144	93.132	15.077	249
Pseudocaule	84	769	16	1.143	72	156	53.057	221.484	3.771	23.121	12.738	2.336
Limbo	51	714	55	370	52	190	8.455	237.671	2.903	2.654	48.292	20.761
Peciolo	135	930	28	2.222	34	182	104.493	251.572	9.209	24.362	55.695	21.146
Engaço	61	274	12	597	203	412	74.850	655.738	8.417	42.422	21.237	13.458
Pencas	107	741	43	1.667	741	645	95.238	473.373	30.161	105.541	44.543	47.187
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	146	1.500	28	1.034	82	107	72.816	226.929	617	31.905	35.676	334
Rizoma	107	769	31	1.579	484	273	147.348	785.340	5.073	114.767	36.045	283
Pseudocaule	83	882	13	1.200	64	130	62.867	292.113	5.969	23.438	9.824	2.002
Limbo	49	714	52	395	60	200	9.406	295.276	4.212	3.301	65.331	19.916
Peciolo	112	789	28	1.875	28	160	119.665	395.257	6.555	21.197	50.616	16.550
Engaço	64	263	10	600	188	395	86.182	898.204	8.924	47.954	20.912	11.485
Pencas	96	652	38	1.429	667	566	67.720	497.512	20.182	111.857	22.497	47.992
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	143	1.667	26	1.333	88	111	54.259	369.004	1.175	48.438	46.253	271
Rizoma	93	667	26	1.667	328	253	66.291	122.775	2.165	53.548	31.491	291
Pseudocaule	75	444	12	833	87	154	55.928	92.721	3.586	15.573	5.948	3.704
Limbo	48	714	45	460	65	189	18.389	319.744	3.898	3.395	27.463	30.779
Peciolo	153	1.111	29	1.667	34	163	107.788	605.144	10.762	18.925	23.430	14.500
Engaço	65	244	10	323	171	323	57.290	281.294	4.698	31.501	6.997	7.657
Pencas	104	571	38	1.538	417	345	54.245	495.050	5.796	90.293	18.636	26.961
Média geral independente das densidades de plantio												
Raízes	156	1.543	26	1.162	92	113	50.597	261.880	860	40.208	31.541	296
Rizoma	103	780	32	1.491	425	280	113.704	251.876	4.159	85.965	24.697	277
Pseudocaule	81	704	14	1.079	75	144	60.129	197.401	4.388	21.544	7.981	2.664
Limbo	50	721	52	416	57	188	11.054	289.296	3.488	3.022	44.918	21.996
Peciolo	131	954	29	1.875	32	163	115.460	423.617	7.329	20.986	32.367	17.551
Engaço	62	275	11	513	189	379	74.207	557.621	7.588	40.578	13.906	10.988
Pencas	104	686	41	1.569	597	518	68.591	521.003	13.176	103.186	29.554	32.635

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 72. Eficiência de utilização de nutrientes (EUN) e de sódio pelos diferentes órgãos da planta-mãe da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	----- (g ² /mg) -----						----- (g ² /mg) -----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	0,3	3,2	0,1	3,8	0,4	0,8	147,4	2.090,1	21,2	46,4	54,3	5,1
Rizoma	30,0	322,6	10,6	374,4	39,7	76,8	14.680	208.224	2.115	4.626	5.410	505,0
Pseudocaule	136,9	1.471	48,1	1.707	181,1	350,1	66.930	949.352	9.643	21.090	24.668	2.302
Limbo	35,8	384,0	12,6	445,7	47,3	91,4	17.475	247.877	2.518	5.507	6.441	601,2
Peciolo	1,2	13,1	0,4	15,2	1,6	3,1	595,0	8.439,0	85,7	187,5	219,3	20,5
Engaço	0,2	2,1	0,1	2,4	0,3	0,5	94,0	1.333,8	13,5	29,6	34,7	3,2
Pencas	93,6	1.005	32,9	1.166	123,7	239,2	45.724	648.558	6.588	14.408	16.852	1.573
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	0,2	1,5	0,1	1,9	0,2	0,5	65,0	485,2	9,8	23,7	43,9	2,6
Rizoma	28,2	249,8	9,0	310,4	34,7	78,3	10.668	79.613	1.601	3.896	7.203	430,6
Pseudocaule	132,7	1.177	42,4	1.462,3	163,5	368,8	50.257	375.044	7.542	18.353	33.932	2.028
Limbo	32,6	289,1	10,4	359,3	40,2	90,6	12.349	92.157	1.853	4.510	8.338	498,4
Peciolo	0,9	7,8	0,3	9,7	1,1	2,5	334,1	2.492,9	50,1	122,0	225,5	13,5
Engaço	0,2	2,0	0,1	2,4	0,3	0,6	83,7	624,4	12,6	30,6	56,5	3,4
Pencas	91,8	813,7	29,3	1.011,3	113,1	255,1	34.754	259.355	5.215	12.691	23.465	1.403
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	0,3	2,9	0,1	3,7	0,4	0,8	132,8	1.451,9	21,5	53,4	70,3	5,0
Rizoma	22,8	208,4	6,7	265,2	28,2	58,7	9.640	105.409	1.565	3.874	5.102	363,3
Pseudocaule	88,1	804,9	25,9	1.024	108,9	226,7	37.234	407.149	6.043	14.963	19.708	1.403
Limbo	29,7	271,7	8,7	345,7	36,8	76,5	12.569	137.438	2.040	5.051	6.653	473,7
Peciolo	0,9	8,0	0,3	10,2	1,1	2,2	369,4	4.038,9	59,9	148,4	195,5	13,9
Engaço	0,2	1,4	0,0	1,8	0,2	0,4	64,2	701,6	10,4	25,8	34,0	2,4
Pencas	71,3	651,2	21,0	828,6	88,1	183,4	30.124	329.403	4.889	12.105	15.944	1.135
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	0,2	1,4	0,1	2,3	0,3	0,5	107,6	434,0	9,6	31,5	31,1	3,8
Rizoma	17,5	125,8	4,7	199,6	25,3	46,3	9.332	37.655	829,2	2.730	2.702	333,9
Pseudocaule	91,1	654,6	24,5	1.038	131,5	240,9	48.559	195.934	4.315	14.207	14.062	1.737
Limbo	26,3	189,2	7,1	300,2	38,0	69,6	14.036	56.637	1.247	4.107	4.065	502,2
Peciolo	0,7	5,1	0,2	8,0	1,0	1,9	375,8	1.516	33,4	109,9	108,8	13,4
Engaço	0,1	0,7	0,0	1,1	0,1	0,3	51,3	207,2	4,6	15,0	14,9	1,8
Pencas	56,1	402,8	15,1	639,0	80,9	148,2	29.878	120.556	2.655	8.741	8.652	1.069
Média geral, independente das densidades de plantio												
Raízes	0,2	2,2	0,1	2,8	0,3	0,6	108,2	848,6	14,5	37,1	48,0	4,0
Rizoma	24,6	220,0	7,6	286,2	31,9	64,8	10.961	85.990	1.474	3.760	4.863	407,4
Pseudocaule	112,2	1.002	34,7	1.304	145,6	295,4	49.942	391.816	6.714	17.132	22.157	1.856
Limbo	31,2	278,3	9,6	362,1	40,4	82,0	13.868	108.802	1.864	4.757	6.153	515,4
Peciolo	0,9	8,2	0,3	10,7	1,2	2,4	408,7	3.207	55,0	140,2	181,3	15,2
Engaço	0,2	1,5	0,1	1,9	0,2	0,4	73,0	573,0	9,8	25,1	32,4	2,7
Pencas	78,2	698,1	24,1	908,3	101,4	205,7	34.785	272.902	4.676	11.932	15.432	1.293
Planta	1.013	9.052	313,1	11.778	1.315	2.668	451.053	3.538.689	60.640	154.723	200.107	16.764

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 73. Eficiências de absorção e de transporte de nutrientes e de sódio da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliadas na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Densidade Plantio	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	----- (mg/g) -----						----- (mg/g) -----					
Eficiência de absorção												
(plantas/ha)	----- (mg/g) -----						----- (mg/g) -----					
1.666	767,5	71,5	2.183,1	61,6	580,5	300,2	1,6	0,1	10,9	5,0	4,3	45,6
2.083	988,2	111,5	3.091,9	89,7	802,1	355,6	2,6	0,3	17,4	7,1	3,9	64,7
2.666	665,5	72,9	2.264,2	57,3	538,5	258,7	1,6	0,1	9,7	3,9	3,0	41,8
3.333	806,9	112,3	3.005,0	70,8	559,1	305,2	1,5	0,4	17,0	5,2	5,2	42,3
Média	795,3	89,0	2.574,2	68,4	613,1	302,1	1,8	0,2	13,3	5,2	4,0	48,1
Eficiência de transporte												
----- (%) -----												
1.666	86,74	85,70	88,00	87,41	94,64	86,19	93,88	87,35	81,75	97,92	90,67	17,50
2.083	88,04	83,81	86,25	88,43	95,36	85,25	95,98	75,15	79,60	97,84	79,98	21,49
2.666	87,13	84,22	86,52	89,16	94,34	83,86	95,43	89,02	65,75	97,31	90,87	22,18
3.333	86,79	87,05	86,82	91,17	92,91	85,00	89,50	79,63	69,97	96,23	94,04	16,04
Média	87,17	85,18	86,88	88,90	94,44	85,15	94,14	80,84	74,78	97,42	89,37	19,50

Fonte: Elaboração do autor.

3.10.3.2.2. Planta-filha

Tabela 74. Composição mineral nos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N ¹	P ²	K ²	S ²	Ca ²	Mg ²	B ³	Cu ²	Fe ²	Mn ²	Zn ²	Na ²
	(g/kg)						(mg/kg)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	8,20	1,15	53,10	1,20	7,35	6,45	45,55	5,08	1.136,47	31,37	33,10	2.669,91
Rizoma	7,05	1,25	30,60	0,75	1,90	1,60	5,20	1,48	286,24	12,46	16,43	1.427,92
Pseudocaule	13,40	2,45	75,80	1,10	9,80	4,95	15,88	3,09	141,40	64,28	253,39	114,98
Limbo	28,20	2,05	29,95	2,10	6,20	4,95	89,43	5,95	309,57	137,78	26,80	39,72
Peciolo	8,50	2,20	57,35	1,10	6,70	3,20	12,18	2,60	162,76	49,98	13,48	75,29
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	10,73	1,28	48,60	1,13	8,25	6,00	11,60	5,44	1.466,36	32,81	30,48	2.305,98
Rizoma	7,90	1,43	33,10	0,65	3,05	2,18	3,86	1,65	206,21	9,23	9,86	992,12
Pseudocaule	10,35	2,38	78,23	1,05	9,50	4,38	15,88	3,20	143,41	56,60	12,01	105,71
Limbo	29,20	2,05	26,30	2,10	6,18	4,65	113,19	6,02	252,88	116,81	16,25	40,74
Peciolo	8,23	1,93	60,08	1,08	6,45	2,98	22,99	3,64	111,02	46,10	13,18	58,49
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	10,17	1,10	45,83	1,20	8,63	6,83	8,63	4,59	1.273,82	34,94	49,69	2.477,20
Rizoma	9,60	1,40	37,87	0,67	3,00	2,80	5,91	1,41	288,67	17,23	19,71	1.918,72
Pseudocaule	14,00	2,47	85,97	1,00	10,00	5,07	13,11	9,95	220,15	46,05	12,81	138,46
Limbo	30,03	2,00	31,30	1,93	7,53	5,03	77,24	4,93	233,57	98,08	18,14	45,31
Peciolo	9,10	2,53	71,07	0,97	8,47	2,87	11,90	2,71	167,09	38,67	13,57	60,97
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	12,10	1,60	45,70	1,30	9,30	6,85	26,25	4,95	1.342,03	40,96	35,75	2.085,77
Rizoma	9,60	1,90	32,90	0,60	2,15	2,05	6,47	1,33	177,99	7,39	13,14	801,12
Pseudocaule	12,05	3,20	86,80	1,35	7,25	4,35	17,43	5,89	260,87	49,41	22,82	203,99
Limbo	28,58	2,50	34,10	2,05	7,45	5,23	88,27	6,51	205,52	110,47	19,30	33,37
Peciolo	8,95	2,43	66,55	1,88	6,73	3,93	15,51	4,50	150,69	38,46	58,41	78,81

Nota: ¹ Digestão sulfúrica – Método Kjeldahl; ² Digestão nítrico-perclórica; ³ Digestão via seca; Resultados analíticos do Laboratório de Solos da EPAMIG Norte, Nova Porteirinha, MG.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 75. Distribuição do estoque (partição) de nutrientes e sódio nos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	(g/planta)						(g/planta)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	1,33	0,18	8,52	0,19	1,18	1,04	0,008	0,001	0,184	0,005	0,005	0,435
Rizoma	8,32	1,48	36,17	0,89	2,25	1,89	0,006	0,002	0,338	0,015	0,019	1,693
Pseudocaule	21,40	3,93	123,61	1,76	16,74	8,39	0,027	0,005	0,232	0,103	0,474	0,196
Limbo	37,14	2,68	39,37	2,77	8,37	6,59	0,120	0,008	0,412	0,178	0,037	0,053
Peciolo	1,87	0,48	12,74	0,24	1,52	0,71	0,003	0,001	0,036	0,011	0,003	0,017
Total	70,06	8,75	220,41	5,85	30,06	18,62	0,164	0,015	1,202	0,312	0,539	2,394
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	1,02	0,12	4,62	0,10	0,80	0,59	0,001	0,001	0,127	0,003	0,003	0,236
Rizoma	9,06	1,64	39,11	0,76	3,07	2,50	0,005	0,002	0,221	0,010	0,011	1,107
Pseudocaule	12,48	2,71	90,93	1,17	11,46	5,28	0,019	0,004	0,157	0,055	0,013	0,112
Limbo	27,28	1,85	24,60	2,08	6,10	4,40	0,111	0,006	0,247	0,109	0,015	0,041
Peciolo	1,32	0,32	10,00	0,18	1,00	0,47	0,004	0,001	0,018	0,008	0,002	0,009
Total	51,15	6,65	169,25	4,30	22,42	13,24	0,140	0,012	0,771	0,185	0,044	1,505
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	1,37	0,15	6,18	0,16	1,17	0,92	0,001	0,001	0,175	0,005	0,007	0,335
Rizoma	7,50	1,14	28,94	0,51	2,16	2,04	0,004	0,001	0,218	0,012	0,015	1,242
Pseudocaule	18,31	3,18	112,01	1,31	13,01	6,63	0,017	0,014	0,287	0,060	0,017	0,179
Limbo	35,38	2,34	36,84	2,25	8,86	5,92	0,090	0,006	0,274	0,115	0,021	0,054
Peciolo	1,93	0,54	15,06	0,21	1,79	0,61	0,002	0,001	0,035	0,008	0,003	0,013
Total	64,49	7,35	199,04	4,44	26,99	16,13	0,116	0,022	0,988	0,200	0,062	1,822
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	0,98	0,13	3,73	0,11	0,75	0,56	0,002	0,000	0,109	0,003	0,003	0,172
Rizoma	5,28	1,02	18,07	0,33	1,20	1,15	0,003	0,001	0,098	0,004	0,007	0,456
Pseudocaule	7,43	1,94	53,55	0,84	4,61	2,74	0,011	0,004	0,161	0,032	0,014	0,119
Limbo	17,28	1,53	20,91	1,24	4,49	3,17	0,053	0,004	0,128	0,067	0,012	0,020
Peciolo	2,25	0,64	18,26	0,45	2,16	1,00	0,004	0,001	0,028	0,008	0,007	0,014
Total	33,22	5,25	114,53	2,96	13,21	8,62	0,073	0,010	0,524	0,114	0,043	0,781

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 41. Partição percentual de macronutrientes nos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Nitrogênio; B - Fósforo; C - Potássio; D - Enxofre; E - Cálcio; F - Magnésio.

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 42. Partição percentual de micronutrientes e sódio nos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção. Guanambi, BA, 2018.

Nota: Média de quatro densidades de plantio (1.666, 2.083, 2.666 e 3.333 plantas/ha); A - Boro; B - Cobre; C - Ferro; D - Manganês; E - Zinco; F - Sódio.

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 76. Extração de nutrientes e sódio pelos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(kg/ha)-----						------(kg/ha)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	2,22	0,31	14,19	0,32	1,97	1,73	0,013	0,001	0,307	0,008	0,009	0,725
Rizoma	13,87	2,46	60,26	1,48	3,74	3,15	0,010	0,003	0,564	0,025	0,032	2,821
Pseudocaule	35,65	6,54	205,93	2,94	27,88	13,98	0,046	0,008	0,386	0,172	0,790	0,326
Limbo	61,88	4,47	65,58	4,62	13,95	10,97	0,199	0,013	0,686	0,297	0,061	0,089
Peciolo	3,11	0,80	21,23	0,40	2,53	1,19	0,005	0,001	0,060	0,018	0,005	0,028
Total	116,73	14,57	367,21	9,75	50,07	31,02	0,273	0,026	2,003	0,519	0,897	3,988
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	2,12	0,25	9,62	0,22	1,66	1,24	0,002	0,001	0,265	0,006	0,006	0,492
Rizoma	18,87	3,42	81,46	1,58	6,39	5,20	0,010	0,004	0,461	0,021	0,023	2,306
Pseudocaule	25,99	5,64	189,41	2,45	23,87	11,01	0,039	0,008	0,328	0,114	0,027	0,233
Limbo	56,82	3,85	51,24	4,33	12,70	9,16	0,231	0,012	0,515	0,227	0,032	0,086
Peciolo	2,74	0,68	20,82	0,38	2,08	0,98	0,009	0,001	0,037	0,016	0,004	0,018
Total	106,55	13,84	352,54	8,96	46,71	27,59	0,291	0,026	1,605	0,385	0,092	3,135
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	3,64	0,39	16,48	0,43	3,12	2,46	0,003	0,002	0,465	0,013	0,018	0,893
Rizoma	19,99	3,04	77,17	1,35	5,76	5,44	0,012	0,003	0,581	0,032	0,039	3,310
Pseudocaule	48,80	8,49	298,62	3,48	34,69	17,69	0,046	0,038	0,765	0,161	0,044	0,477
Limbo	94,33	6,24	98,22	6,01	23,61	15,79	0,241	0,015	0,731	0,305	0,057	0,143
Peciolo	5,15	1,43	40,16	0,55	4,76	1,62	0,007	0,001	0,092	0,022	0,008	0,035
Total	171,92	19,59	530,64	11,83	71,95	43,00	0,308	0,060	2,635	0,533	0,166	4,858
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	3,26	0,42	12,44	0,35	2,49	1,87	0,007	0,001	0,363	0,011	0,010	0,573
Rizoma	17,60	3,39	60,23	1,09	4,01	3,82	0,010	0,002	0,326	0,014	0,023	1,518
Pseudocaule	24,75	6,45	178,50	2,79	15,35	9,13	0,036	0,012	0,538	0,108	0,048	0,398
Limbo	57,60	5,09	69,68	4,14	14,97	10,57	0,177	0,013	0,427	0,222	0,040	0,067
Peciolo	7,49	2,15	60,86	1,50	7,20	3,35	0,012	0,003	0,094	0,026	0,024	0,047
Total	110,71	17,50	381,72	9,87	44,02	28,74	0,243	0,032	1,748	0,381	0,144	2,603

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 77. Coeficiente de utilização biológica de nutrientes (CUB_{Nut}) e de sódio pelos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	------(kg/kg)-----						------(kg/kg)-----					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	122	870	19	833	136	155	21.956	197.044	880	31.883	30.216	375
Rizoma	142	800	33	1.333	526	625	192.493	675.676	3.494	80.257	60.883	700
Pseudocaule	75	408	13	909	102	202	62.992	323.625	7.072	15.557	3.947	8.698
Limbo	35	488	33	476	161	202	11.183	168.067	3.230	7.258	37.313	25.179
Peciolo	118	455	17	909	149	313	82.136	384.615	6.144	20.008	74.212	13.283
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	93	784	21	889	121	167	86.188	183.824	682	30.476	32.811	434
Rizoma	127	702	30	1.538	328	460	259.235	606.061	4.849	108.372	101.471	1.008
Pseudocaule	97	421	13	952	105	229	62.992	312.500	6.973	17.667	83.264	9.460
Limbo	34	488	38	476	162	215	8.835	166.251	3.954	8.561	61.557	24.549
Peciolo	122	519	17	930	155	336	43.502	274.914	9.008	21.692	75.858	17.098
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	98	909	22	833	116	146	115.920	218.023	785	28.618	20.125	404
Rizoma	104	714	26	1.500	333	357	169.205	707.547	3.464	58.050	50.727	521
Pseudocaule	71	405	12	1.000	100	197	76.258	100.503	4.542	21.714	78.064	7.222
Limbo	33	500	32	517	133	199	12.946	202.840	4.281	10.196	55.117	22.072
Peciolo	110	395	14	1.034	118	349	84.057	368.550	5.985	25.858	73.710	16.401
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	83	625	22	769	108	146	38.095	202.224	745	24.417	27.976	479
Rizoma	104	526	30	1.667	465	488	154.679	754.717	5.618	135.410	76.104	1.248
Pseudocaule	83	313	12	741	138	230	57.389	169.924	3.833	20.239	43.821	4.902
Limbo	35	400	29	488	134	191	11.329	153.551	4.866	9.053	51.807	29.969
Peciolo	112	412	15	533	149	255	64.464	222.099	6.636	26.004	17.121	12.688
Média geral independente das densidades de plantio												
Raízes	97	780	21	829	119	153	43.467	199.534	766	28.556	26.844	419
Rizoma	117	669	30	1.500	396	464	186.676	681.625	4.171	86.395	67.644	778
Pseudocaule	80	381	12	889	109	213	64.217	180.791	5.223	18.489	13.288	7.103
Limbo	34	465	33	489	146	201	10.866	170.885	3.994	8.637	49.695	25.138
Peciolo	115	440	16	797	141	308	63.927	297.324	6.762	23.094	40.555	14.622

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 78. Eficiência de utilização de nutrientes (EUN) e de sódio pelos diferentes órgãos da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliada na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Órgãos	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	(g ² /mg)						(g ² /mg)					
Densidade plantio: 1.666 (planta/ha)												
Raízes	0,4	3,0	0,1	4,4	0,9	1,4	159	1.684	22	84	48	10,9
Rizoma	19,9	159,5	6,3	238,3	46,4	74,9	8.522	90.173	1.160	4.476	2.590	582,7
Pseudocaule	38,8	310,5	12,3	463,8	90,3	145,9	16.590	175.533	2.259	8.713	5.042	1.134,3
Limbo	24,8	199,1	7,9	297,4	57,9	93,5	10.637	112.544	1.448	5.586	3.233	727,3
Peciolo	0,7	5,5	0,2	8,3	1,6	2,6	295	3.126	40	155	90	20,2
Densidade plantio: 2.083 (planta/ha)												
Raízes	0,2	1,4	0,1	2,2	0,4	0,7	67	755	12	50	211	6,2
Rizoma	28,0	215,5	8,5	333,0	63,9	108,1	10.253	115.918	1.858	7.748	32.313	951,5
Pseudocaule	26,8	206,0	8,1	318,3	61,1	103,4	9.802	110.814	1.776	7.407	30.890	909,6
Limbo	17,3	133,2	5,2	205,8	39,5	66,8	6.338	71.647	1.149	4.789	19.972	588,1
Peciolo	0,5	3,8	0,2	5,9	1,1	1,9	183	2.068	33	138	576	17,0
Densidade plantio: 2.666 (planta/ha)												
Raízes	0,3	2,5	0,1	4,1	0,7	1,1	157	812	18	91	292	10,0
Rizoma	10,0	87,9	3,2	145,6	23,9	40,1	5.584	28.804	654	3.233	10.364	354,6
Pseudocaule	26,3	230,7	8,5	382,2	62,8	105,1	14.658	75.606	1.716	8.485	27.205	930,8
Limbo	21,5	188,5	7,0	312,2	51,3	85,9	11.973	61.758	1.401	6.931	22.222	760,3
Peciolo	0,7	6,0	0,2	10,0	1,6	2,8	384	1.980	45	222	712	24,4
Densidade plantio: 3.333 (planta/ha)												
Raízes	0,2	1,3	0,1	2,3	0,5	0,8	92	697	13	59	155	8,6
Rizoma	9,5	60,0	2,8	106,4	23,9	36,5	4.320	32.732	601	2.757	7.273	403,4
Pseudocaule	11,8	74,5	3,4	132,1	29,6	45,4	5.365	40.650	746	3.424	9.032	501,0
Limbo	11,2	70,7	3,2	125,3	28,1	43,0	5.087	38.544	708	3.246	8.564	475,1
Peciolo	2,4	15,0	0,7	26,6	6,0	9,1	1.079	8.178	150	689	1.817	100,8
Média geral independente das densidades de plantio												
Raízes	0,3	2,0	0,1	3,2	0,6	1,0	115	941	16	70	82	8,7
Rizoma	16,0	125,1	5,0	199,5	37,8	61,9	7.119	58.489	1.005	4.320	5.087	538,7
Pseudocaule	25,7	201,2	8,0	320,7	60,8	99,5	11.444	94.028	1.615	6.946	8.177	866,0
Limbo	18,7	146,2	5,8	233,2	44,2	72,3	8.320	68.358	1.174	5.049	5.945	629,5
Peciolo	0,9	6,8	0,3	10,8	2,0	3,4	386	3.168	54	234	275	29,2
Planta	220	1.721	68	2.744	520	851	97.909	804.433	13.820	59.421	69.959	7.408

Fonte: Elaboração do autor.

Tabela 79. Eficiências de absorção e de transporte de nutrientes e de sódio da planta-filha da bananeira ‘Prata-Anã’, avaliadas na época da colheita do segundo ciclo de produção, em diferentes densidades de plantio. Guanambi, BA, 2018.

Densidade Plantio	N	P	K	S	Ca	Mg	B	Cu	Fe	Mn	Zn	Na
	Eficiência de absorção											
(plantas/ha)	(mg/g)						(mg/g)					
1.666	434,1	54,2	1.366	36,3	186,2	115,3	1,0	0,1	7,4	1,9	3,3	14,8
2.083	529,6	68,8	1.752	44,5	232,1	137,1	1,4	0,1	8,0	1,9	0,5	15,6
2.666	477,9	54,5	1.475	32,9	200,0	119,5	0,9	0,2	7,3	1,5	0,5	13,5
3.333	405,4	64,1	1.398	36,2	161,2	105,2	0,9	0,1	6,4	1,4	0,5	9,5
Média	461,0	58,9	1.481	37,0	195,2	119,2	1,0	0,1	7,3	1,7	1,5	13,7
Eficiência de transporte												
	(%)											
1.666	86,22	81,03	79,72	81,54	88,58	84,27	91,56	83,52	56,52	93,63	95,39	11,10
2.083	80,30	73,47	74,17	79,90	82,76	76,68	95,66	80,94	54,80	92,79	68,89	10,76
2.666	86,25	82,49	82,35	84,95	87,66	81,61	95,15	92,42	60,29	91,53	65,30	13,48
3.333	81,16	78,23	80,96	85,40	85,25	80,22	92,86	88,32	60,59	93,56	77,28	19,65
Média	84,08	79,09	79,33	82,65	86,43	81,12	93,76	87,09	57,82	92,91	89,82	12,72

Fonte: Elaboração do autor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos ecofisiológicos estimam o crescimento das culturas, fundamentado em entradas e parâmetros referentes às condições meteorológicas, de solo, de manejo e do material genético. Esses modelos mecanísticos, como o 3-PG (Physiological Principles Predicting Growth) desenvolvido para espécies florestais tem uso generalizado, flexibilidade para incorporação de parâmetros experimentais e adaptação para diferentes cultivos, com consequente melhoria no seu desempenho, na acurácia das estimativas de crescimento e na facilidade de uso como ferramenta de manejo. Contudo, são adaptados para simular crescimento em populações de culturas com desenvolvimento anual homogêneo, diferente do agrossistema bananal devido ao crescimento assincronizado de plantas individuais que se intensifica com o passar dos ciclos.

O principal propósito do presente relatório foi compilar uma base de dados experimentais e proceder o ajuste de equações alométricas, para parametrizar e posteriormente servir de subsídio à calibração e à validação de um modelo ecofisiológico para predição de crescimento da bananeira ‘Prata-Anã’ em condições semiáridas da Bahia. Para tanto utilizaram-se de dados da base experimental e meteorológica, que envolveu um ensaio com bananeira ‘Prata-Anã’ conduzido durante os ciclos de produção da planta-mãe e da planta-filha, no Instituto Federal Baiano *Campus* Guanambi, em LATOSSOLO Vermelho-Amarelo com elevada fertilidade construída.

Nessa base de dados reuniram-se informações sobre o crescimento e desenvolvimento da bananeira nos dois ciclos de produção, envolvendo dados fitotécnicos, duração dos ciclos, fisiológicos, acumulação de matéria seca, teores de nutrientes e eficiência nutricional em todos os órgãos ao longo dos ciclos. Contempla também dados meteorológicos, de solos, de deposição e composição nutricional do “litter”, além de informações sobre o manejo adotado na cultura ao longo do experimento.

No primeiro ciclo de produção há uma fase de crescimento rápido, na qual ocorre o pico de crescimento para a maioria das características vegetativas e de trocas gasosas aos cinco meses de idade do bananal, por isso 150 dias após o plantio (DAP) é identificado como época de máxima taxa de crescimento concordando com a literatura em geral. Por exemplo, a maior taxa de crescimento da área foliar total ocorre aos 154 DAP e a maior área foliar total no florescimento, cerca de 240 DAP; o maior valor do ritmo de emissão foliar (REF) ocorre aos 150 DAP e sua menor taxa de crescimento aos 188 dias na diferenciação floral, DF; as maiores taxas de crescimento para o perímetro do pseudocaule

ao nível do solo e comprimento e largura da terceira folha, altura da planta, e número de folhas são registradas entre 100 e 120 DAP.

Os plantios de bananeira podem ser efetivados com mudas de rizoma ou de micropropagação. A folha índice, terceira folha que sinaliza a transição da fase de crescimento lento para a fase de crescimento rápido apresenta normalmente 10 cm, por isso é denominada folha F10. Essa transição ocorre normalmente aos 90 dias de idade do broto ou filho de sucessão, do segundo ciclo em diante, e a folha deixa de apresentar o formato lanceolado e assume uma maior relação largura comprimento. Quando nos plantios utilizam-se mudas de micropropagação a folha índice terá outras dimensões na idade de transição. Assim foi proposto no presente trabalho, a denominação de folha F40 (folha com 40 cm de largura de limbo), com base no modelo empírico ajustado para estimativa da largura da terceira folha, com base nos dados do primeiro ciclo de produção.

Outra questão discutida foi quanto à estimativa da área foliar de brotos de sucessão, com folhas lanceoladas. Há na literatura diferentes modelos para estimativa de área foliar total da bananeira, que foram calibrados para folhas com formato próximo do adulto, ou seja, com folhas após o estágio F10. Assim, ajustou-se uma equação de regressão linear múltipla em função da largura e comprimento da terceira folha, para estimativa da área foliar em brotos ou filhos de bananeira ‘Prata-Anã’ com folhas lanceoladas. Isso permitiu a determinação da área foliar específica nas idades 60 e 90 dias do broto de sucessão, no segundo ciclo de produção.

Foi caracterizada a estratificação das raízes por classes de diâmetros ao longo do segundo ciclo de produção. De forma geral, para as idades avaliadas, a ordem de distribuição percentual das classes de raízes foi: raízes médias > raízes pequenas > raízes muito finas > raízes finas > raízes grandes. A classe de raízes muito finas, mais associadas à absorção de água e nutrientes, que normalmente estão em menor profundidade no perfil do solo, expressou maior participação percentual entre a transição das fases de crescimento lento e rápido e a diferenciação floral, compreendendo assim a fase de máximo crescimento vegetativo. A menor distribuição percentual das raízes finas ocorreu na época da colheita dos cachos. Isso é justificável, pois a bananeira cessa a emissão de raízes a partir do florescimento, e o desenvolvimento do cacho ocorre mais por translocação de fotoassimilados e nutrientes que por absorção direta pelas raízes da planta.

No caso da bananeira, para tentativa de adequação do Modelo 3-PG ao cultivo, o pseudocaule (“*pseudostem*”) equivale ao “*stem*”. Assim, as equações alométricas

ajustadas envolvem as relações entre altura da planta, massa da matéria seca do pseudocaule e volume do pseudocaule, com o diâmetro do pseudocaule mensurado ao nível do solo. O diâmetro do pseudocaule é um parâmetro determinado rotineiramente em experimentos de campo com bananeira e correlaciona-se significativamente com várias características vegetativas e de rendimento da planta.

Especificamente para o ajuste das equações alométricas para a parametrização do modelo, consideraram-se inicialmente as variáveis, área foliar específica, AFE (σ_f), fração folhas pseudocaule (FFP) e densidade do pseudocaule (ρ). No modelo 3-PG, essas variáveis podem corresponder, respectivamente, à área foliar específica, AFE (σ_f), à fração de galhos e casca em relação à biomassa da parte aérea excluindo as folhas (P_{BB}) e à densidade da madeira (ρ). Para o ajuste das equações alométricas selecionaram-se os valores médios das variáveis σ_f , FFP e ρ nas idades inicial e final do ciclo. Utilizaram-se ainda os valores iniciais das plantas jovens para plantios com utilização de mudas de cultura de tecidos, pois diferem bastante quando comparados aos obtidos em brotos ou filhos selecionados com folhas lanceoladas.

Mudas de cultura de tecidos no ponto de plantio apresentam área foliar específica, com valor bem superior aos brotos ou filhos de sucessão. Isso justifica-se, pelas folhas mais tenras presentes nas mudas de cultura de tecido e também pela maior área foliar, pois os brotos apresentam área foliar reduzidas por terem folhas tipo lanceoladas.

A evolução da AFE de plantas jovens até adultas geralmente segue um modelo exponencial decrescente. Contudo, para bananeira há que considerar duas situações distintas. A primeira, para o caso do crescimento e desenvolvimento de cada geração de filhos com folhas lanceoladas, cujo limbo é bastante reduzido, a área foliar específica é menor inicialmente, aumenta na fase na qual as taxas de crescimento da planta então no máximo, diminuindo posteriormente na fase de diferenciação floral até o florescimento, quando atinge a estabilização e mantém o valor até a colheita.

A evolução da densidade da madeira para árvores, normalmente segue um modelo exponencial crescente com a idade. No crescimento e desenvolvimento de cada geração de filhos de sucessão com folhas lanceoladas, a densidade do pseudocaule ajusta um modelo quadrático até o florescimento da planta, com a densidade mínima estimada aos 150 dias de idade, coincidente com a época de máximas taxas de crescimento em altura e diâmetro do pseudocaule e aumenta novamente na época do florescimento retornando ao valor inicial da idade inicial. Ao considerar o ciclo completo até a colheita não há ajuste de modelo em função da idade, pois o valor da densidade do pseudocaule decresce

novamente entre o florescimento e colheita. Isso é justificável, pois o pseudocaule, constituído como reserva nesse momento, passa a ser fonte de fotoassimilados e nutrientes para o cacho e o seguidor selecionado, comprovado pelo decréscimo acentuado da sua participação percentual na matéria seca total da planta e da família.

Novamente aqui, a situação difere bastante quando se compara, por exemplo, a bananeira ao eucalipto, o que pode dificultar o ajuste de modelos de crescimento baseado no aumento da densidade do “*stem*” para aquela espécie conforme desenvolvido para espécies florestais. Além dessa razão, o comportamento não sincronizado de plantas individuais da bananeira dificultam o desenvolvimento de modelos adaptados para simular crescimento em populações de culturas com desenvolvimento anual homogêneo.

Em bananeira a parte aérea excluindo o pseudocaule é composta por folhas (bainha, pecíolo e limbo) nas fases vegetativa e reprodutiva (vegetativa aparente) coincidente com a diferenciação floral até o florescimento; pela inflorescência e folhas e pelo cacho e folhas na fase reprodutiva aparente, à partir da emergência da inflorescência. Os valores máximos de FFP ocorreram na diferenciação floral, decrescendo no florescimento, com maior decréscimo na colheita, em razão da senescência acentuada de folhas no período florescimento-colheita. Isso justifica o melhor ajuste na equação que descreve a variação de FFP até o florescimento e o maior coeficiente de correlação entre o valor predito e mensurado, comparado à correlação ao período até a colheita.

Durante o ciclo de cada geração da bananeira ‘Prata-Anã’ ocorreram alterações nas participações percentuais de cada órgão na matéria seca total da planta e da família ou unidade produtiva, bem como, nas relações fonte dreno entre órgãos. Considerando o ciclo do broto até a colheita, verifica-se que inicialmente o rizoma, órgão de reserva, representa a maior parte da matéria seca total da planta, seguido pelo pseudocaule, raízes e folhas. Isso é justificável, pois esses brotos até a diferenciação floral são ligados à planta-mãe, época na qual ficam independentes.

À época de ocorrência das taxas de máximo crescimento, o rizoma ainda representa a maior participação percentual na matéria seca total da planta, seguido do pseudocaule, folhas e raízes. Na diferenciação floral, quando a planta-filha se torna independente, as folhas e o pseudocaule representam a maior participação percentual na matéria seca total da planta. Nesse ponto, normalmente a planta está com todas as folhas formadas, embora 50% dessas ainda não tenham emergido.

Na época do florescimento, o pseudocaule representa a maior parte da matéria seca total da planta, seguido das folhas, rizoma, raízes e inflorescência. Nesse momento

a área foliar da bananeira é máxima. À época da colheita do cacho, este representa a maior participação percentual da matéria seca total da família ou unidade produtiva, seguido do pseudocaule, planta-filha ou seguidor selecionado, folhas, rizoma e raízes. No período entre o florescimento e a colheita do cacho, ocorre translocação de fotoassimilados e nutrientes do pseudocaule, rizoma e folhas para o cacho e o seguidor selecionado, além de senescência acentuada das folhas, o que explica essas mudanças nas participações percentuais de cada órgão na matéria seca total da unidade produtiva nesse período. Essas participações percentuais variam com a cultivar, as condições do sítio e o manejo.

De forma geral, verifica-se que o coeficiente de extinção da radiação, k , varia bastante com a idade da lavoura, mostrando um aumento exponencial em função do grau de cobertura vegetal e menos com a densidade de plantio. O coeficiente de extinção decresce após o florescimento pela perda de folhas por senescência, diminuindo mais com a colheita da planta-mãe, quando diminui a área foliar total da família, que passa a ser representada pela planta-filha. Logicamente isso depende da sincronia da família, ou seja, do porte e área foliar da planta-filha no momento da colheita. O coeficiente de extinção estimado nas condições do presente trabalho foi 0,3; enquanto em condições subtropicais para bananeiras tipo Cavendish foi 0,6. Contudo, nas condições do presente trabalho ocorrem muitos danos causados por ventos, com intensa dilaceração das folhas, com diminuição da extinção da radiação ao penetrar no dossel, além de diferenças na arquitetura das folhas das cultivares.

A eficiência fotossintética de conversão da RFA em biomassa da parte aérea foi maior na época do florescimento comparada à da colheita. Os maiores valores médios e máximos de eficiência fotossintética de conversão da massa da matéria seca total da parte aérea registrados para o período até o florescimento ante à época da colheita dos cachos são consequência principalmente, da duração do período com diferenças na quantidade de radiação acumulada, do IAF e do k .

Apesar da variação das trocas gasosas com as épocas (DAP), para fotossíntese e transpiração nos dois horários, a maior variação está entre horários. De forma geral, observa-se incremento da radiação entre os períodos da manhã e da tarde. A temperatura e a transpiração aumentam entre horários para todas as épocas de avaliação; a fotossíntese, a eficiência instantânea de uso da água, a eficiência de carboxilação e a eficiência quântica da fotossíntese decrescem; enquanto concentração interna de CO_2 e condutância estomática tem um padrão de variação mais aleatório. Na época do florescimento do primeiro ciclo, época na qual a planta apresenta a maior área foliar total,

constatam-se que incrementos entre horários para radiação, temperatura da folha, transpiração, concentração interna de CO_2 e condutância estomática; enquanto decresceram os valores de fotossíntese, eficiência instantânea de uso da água, eficiência de carboxilação e eficiência quântica da fotossíntese. Esses resultados, com decréscimos de A , EUA , A/C_i e A/Q_{leaf} e aumento em E em função de uma alteração de $10\text{ }^\circ\text{C}$ na T_{leaf} a mais que o ótimo para bananeira, ratificam o fato que o efeito inicial da temperatura na queda de fotossíntese da bananeira é mais enzimático e por problemas na seletividade das membranas que estomático, pois E e g_s aumentam evidenciando que os estômatos estão abertos, por outro lado a A/C_i diminui e o C_i acumula, o que sugere alteração na atividade da Rubisco de carboxilase para oxigenase.

Os resultados de deposição e taxas de deposição de “litter” expressam maiores valores para as ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação comparados às ruas com linhas laterais de sistemas de irrigação. Isso é justificável, pois nas ruas sem linhas laterais de sistemas de irrigação depositam-se mais pseudocaules, conseqüentemente, há nesse caso maior aporte de material, deixando apenas as folhas para as ruas com linhas laterais de sistemas de irrigação. Isso é feito para evitar danos ao sistema de irrigação por ocasião da colheita e corte do pseudocaulo e adotado por muitos agricultores.

A influência da fase fenológica na deposição de “litter” é determinante, por exemplo, à partir do florescimento a bananeira cessa a emissão e aumenta a senescência das folhas, que pode ser favorecida mais ainda por desordens nutricionais, déficit hídrico, ventos e tamanho do dreno, no caso, o tamanho do cacho. Apesar da senescência acelerada nessa fase, não resultar em abscisão natural, a prática cultural desfolha é rotineira no bananal para retirar folhas quebradas ou com lesões de doenças foliares. A deposição e a taxa de deposição de “litter” ao solo tem o seu pico por ocasião da colheita, quando todas as folhas são retiradas e, a depender do manejo a planta toda é tombada sobre o solo. Esse pico coincide também com o pico do período seco. Os picos do período seco e da colheita do segundo ciclo de produção do bananal que ocorreram em outubro, justificam assim a maior deposição de “litter” nesse período.

O conhecimento da composição mineral do “litter” depositado no bananal, bem como a taxa de liberação de nutrientes desse material é crucial para o aumento da eficiência nutricional, pois de forma geral são restituídos ao solo cerca de $2/3$ da parte vegetativa da bananeira em função das práticas culturais na fase vegetativa e colheita.

A composição mineral média do “litter” coletado nas ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação, para macronutrientes evidenciou a ordem decrescente,

Ca > K > N > Mg > S > P. Para os micronutrientes e Na, a análise da composição mineral média do “litter” coletado nas ruas com e sem linhas laterais de sistemas de irrigação indicou a ordem decrescente Fe > Mn > B > Zn > Cu.

Para se ter uma ideia da magnitude dessa liberação de nutrientes à partir do “litter” depositado, em termos de economia nutricional, nos ciclos subsequentes, são sugeridas nas Tabelas de recomendação de adubação atuais para bananeira, em média, a utilização de 150 g de N/planta/ano como dose máxima em função do teor foliar de N e do teor de matéria orgânica do solo. Isso equivale, considerando uma densidade de plantio de 1.666 planta/ha, usual para ‘Prata-Anã’, a uma recomendação de 250 kg/ha/ano de N. Em teoria, o “litter” pode devolver 289,52 kg/ha/ano de N. Para K a restituição ao solo de 341,71 kg/ha/ano de K, corresponde à 411,69 kg/ha/ano de K₂O. Nas Tabelas de recomendação de adubação a dose atual de K₂O varia de 450 à 700 kg/ha/ano, em função do teor de K no solo e na folha. Assim, em teoria O K restituído ao solo equivale à 58,81% da dose máxima e à 91,48% da dose mínima.

No presente trabalho são apresentados dados dos atributos químicos do solo e de teores de nutrientes nos diferentes órgãos da bananeira ‘Prata-Anã’. Posteriormente esses dados serão confrontados com a literatura numa revisão mais extensa e dado prosseguimento para o desenvolvimento do modulador edáfico para uso no modelo ecofisiológico.

Em termos percentuais as taxas de retranslocação N, P, K e Mg no segundo ciclo de produção foram maiores comparadas ao primeiro ciclo. Isso é compreensível, pelo maior porte da planta e peso do cacho no segundo ciclo, o que sugere maior força do dreno. A intensa retranslocação de nutrientes das folhas e a contribuição do “litter” indicam grande economia nutricional.

A ordem decrescente de acúmulo de nutrientes considerando todos os órgãos foi a mesma para todos os estádios fenológicos avaliados, sendo para macronutrientes, K > N > Ca > Mg > P > S; e para micronutrientes e sódio, Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu. Ao consideramos as variações do acúmulo de nutrientes nos órgãos entre os estádios fenológicos de florescimento e colheita constata-se decréscimos para N, P, Cu, Fe; e acréscimos Ca, Mg, B, Mn, Zn e Na. O decréscimo no acúmulo total de K entre o florescimento e a colheita tem algumas justificativas: a intensa perda de folhas à partir do florescimento pela senescência natural, aumentada pela dilaceração e quebra por ventos fortes predominantes na região, inclusive com fortes rajadas, comuns no período de maior “safra de vento”, registradas de maio à outubro, coincidente com o período entre o

florescimento e a colheita do segundo ciclo de produção; a utilização em alguns períodos do experimento da água do poço tubular denominado cuja classificação, C₄S₁ - C₄, água com salinidade muito alta, que pode afetar a razão Na⁺/K. Houve evidências que o Na acumulou no rizoma e também nas raízes. Ocorreu então evite à retranslocação do Na para o limbo foliar diminuindo os efeitos deletérios sobre o metabolismo foliar. Isso caracteriza uma compartimentalização, com acúmulo no rizoma, pois a quantidade de sódio acumulada na planta toda aumentou com o avanço dos estádios fenológicos na planta-mãe, da época do florescimento para a época da colheita.

A despeito do Na ser compartimentalizado no rizoma, o seu acúmulo provavelmente contribuiu para diminuir os teores de K no cacho. Do total de K acumulado na planta-mãe no momento da colheita, 19,64% estava alocado no cacho (pencas mais engajo). Normalmente o percentual mais comum para K no cacho citado na literatura é cerca de 30% do total de K da planta, pelo menos para bananeiras tipo Cavendish. Assim, a menor participação percentual do K no cacho na época da colheita em adição à perda de K na planta como um todo entre os estádios de florescimento e colheita, além das causas já discutidas anteriormente, podem estar associados ao problema com sódio. Já que somente algumas cultivares mantêm os teores de K⁺ sob elevado estresse salino.

As eficiências nutricionais expressas pelo coeficiente de utilização biológica de nutrientes (CUB_{Nuis}) variaram bastante nos três estádios fenológicos para os diferentes órgãos e densidades de plantio, o que evidencia uma alta sensibilidade dificultando assim a sua interpretação. De forma geral, o rizoma apresentou o maior número de ocorrências com valores mais altos de CUB_{Nui} para todas as épocas de avaliação e nutrientes. Na época do florescimento os maiores valores foram do rizoma para Ca, Mg, B e Mn seguido do pecíolo para Cu, Fe e Zn. Na época da colheita foram as pencas para Ca, Mg, Fe, Mn e Na seguidas das raízes para N e P. Na planta-filha foi o rizoma para N, S, Ca, Mg, B, Cu, Mn e Zn. Para todas as épocas os maiores CUB_{Nui} do K ocorreram para o limbo.

De forma geral, quando analisam-se as eficiências de utilização de nutrientes individualmente para cada órgão e para a planta toda, os macronutrientes assumem valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até a colheita. Os maiores valores são registrados na época da colheita para a maioria dos macronutrientes e valores semelhantes entre florescimento e colheita para Ca e Mg. Isso faz todo o sentido pois a eficiência de utilização de nutrientes reflete a capacidade de uma planta redistribuir e reutilizar os minerais de um órgão mais velho e senescente e caracteriza eficiência de uso no metabolismo do processo de crescimento. Como a partir do florescimento a

senescência é acelerada os nutrientes, particularmente os de maior mobilidade como N, P e K são redistribuídos para os outros órgãos, principalmente o cacho.

De forma geral, as eficiências de absorção de nutrientes para os macronutrientes assume valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até o florescimento e decresce pouco na colheita. De modo análogo ao observado para as eficiências de absorção, as eficiências de transporte de nutrientes (%) para os macronutrientes assumem valores crescentes dos estádios fenológicos de planta jovem até o florescimento e decresce pouco na colheita. Para micronutrientes as eficiências de transporte se mantêm em percentuais próximos quando são comparadas as três épocas de avaliação.

A eficiência de transporte de nutrientes reflete a capacidade da planta em transportar nutrientes das raízes para a parte aérea e varia com a disponibilidade de nutrientes no solo e com a planta. Os solos utilizados de elevada fertilidade construída e o uso da irrigação contribuem para explicação dos altos valores de eficiência de transporte registrados. É importante ressaltar a baixa eficiência de transporte de Na, o que justifica a sua compartimentalização no rizoma.

5. CONCLUSÕES

Há especificidades nas relações da área foliar específica, densidade do pseudocaule e fração folhas pseudocaule em função da idade na bananeira que diferem de espécies florestais usadas no modelo 3-PG.

O coeficiente k de atenuação da radiação, índice de área foliar, eficiência fotossintética e acumulação de nutrientes foram máximos no florescimento.

A participação percentual na matéria seca da planta foi pseudocaule > folhas > rizoma > raízes > inflorescência, no florescimento; cacho > pseudocaule > planta-filha > folhas > rizoma > raízes, na colheita.

Elevadas taxas anuais de liberação de N; P; K; S; Ca e Mg do “litter” associadas às taxas de retranslocação de Mg, N, P e K das folhas sugerem economia nutricional.

O acúmulo de nutrientes e sódio nos diferentes órgãos foi $K > N > Ca > Mg > P > S$; $Na > Fe > Mn > Zn > B > Cu$.

A base de dados compilada constitui subsídio para posterior calibração e validação de modelo ecofisiológico de crescimento para a bananeira ‘Prata-Anã’.

6. REFERÊNCIAS

- ALVES, A.A.C.; SILVA JÚNIOR, J.F.S.; COELHO, E.F. Estimation of banana leaf area by simple and non-destructive methods. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISILOGIA VEGETAL, 7, 2001, Ilhéus. **Anais...** Ilhéus: Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal, 2001, v.1, CD Rom.
- ALLEN, R.G.; PEREIRA, L.S.; RAES, D.; SMITH, M. **Crop evapotranspiration**. Guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO, 1998. 300p. (Irrigation and drainage, 56).
- AMARAL, J.F.T.; MARTINEZ, E.P.; LAVIOLA, B.G.; FERNANDES FILHO, E.I.; CRUZ, C.D. Eficiência de utilização de nutrientes por cultivares de cafeeiro. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.41, n.4, p.621-629.
- ARANTES, A. de M.; DONATO, S.L.R.; SILVA, S. de O. e. Relação entre características morfológicas e componentes de produção em plátanos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.45, p.224-227, 2010.
- ARANTES, A.M.; DONATO, S.L.R.; SILVA, T.S.; RODRIGUES FILHO, V.A.; AMORIM, E.P. Agronomic evaluation of banana plants in three production cycles in southwestern state of Bahia. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.39, n.1, p.1-12, 2017.
- ARANTES, A.M.; DONATO, S.L.R.; SIQUEIRA, D.L.; COELHO, E.F. Gas exchange in 'Pome' banana plants grown under different irrigation systems. **Engenharia Agrícola**, Jaboticabal, v.38, n.2, p.197-207, 2018.
- ARANTES, A.M.; DONATO, S.L.R.; SIQUEIRA, D.L.; COELHO, E.F.; SILVA, T. S. Gas exchange in diferente varieties of banana prata in semi-arid environment. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.38, n.2, p.1-12, 2016.
- ARATO, H.D.; MARTINS, S.V.; FERRARI, S. H.S. Produção e decomposição de serapilheira em um sistema agroflorestal implantado para recuperação de área degradada em Viçosa-MG. **Revista Árvore**, Viçosa, v.27, n.5, p.715-721, 2003.
- AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W.A. **Qualidade da água na agricultura**. Tradução GHEYI, H.R.; MEDEIROS, J.F.; DAMASCENO, F.A.V. Campina Grande, UFPB, 1991. 208P. (Estudos FAO> Irrigação e Drenagem, 29)
- BATTAGLIA, M.; P.J. SANDS.. Modelling site productivity of Eucalyptus globulus in response to climatic and site factors. **Australian Journal of Plant Physiology**, v.24, p.831-850, 1997.
- BATTAGLIA, M.; SANDS, P.J. Process-based forest productivity models and their application in forest management. **Forest Ecology and Management** [S.I.], v.102, n.1, p. 13-32, Mar 1998.
- BLAZY, J-M.; TIXIER, P.; THOMAS, A.; OZIER-LAFONTAINE, H.; SALMON, F.; WERY, J. BANAD: A farm model for ex ante assessment of agro-ecological innovations

and its application to banana farms in Guadeloupe. **Agricultural Systems**, v.103, p-221-232, 2010.

BOHM, W. **Methods of studying root systems**. New York: Springer-Verlag, 1979. 190 p.

BORGES, A.L.; COELHO, E.F.; COSTA, E.L.; TEIXEIRA, A.H.C. Irrigação e fertirrigação na cultura da banana. In: SOUSA, V. F. et. al. **Irrigação e fertirrigação em fruteiras e hortaliças**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2011. p. 369-397.

BORGES, A.L.; VELAME, D.C. **Produção de fitomassa e distribuição de nutrientes em bananeiras cultivadas em sistemas convencional e orgânico**. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2018, 25p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento/Embrapa Mandioca e Fruticultura,93).

BORGES, J.S. **Modulador edáfico para uso em modelo ecofisiológico e produtividade potencial de povoamentos de eucalipto**. 2012, 70f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012.

BORGES, J.S. **Parametrização, calibração e validação do modelo 3-PG para eucalipto na região do cerrado de Minas Gerais**. 2019, 77f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2009.

BORGES, J.S.; NEVES, J.C.L.; LOURENÇO, H.M.; BARROS, N.F.; DIAS, S.C.M. Parameterization of the 3-pg model for eucalypt in the region of cerrado in Minas Gerais state. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v.22, n.3, p.567-578, Sept. 2012. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-50982012000300567&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Mar. 2019. <http://dx.doi.org/10.5902/198050986623>.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório final, grupo de trabalho para delimitação do semiárido. Brasília: MI, 2017. 345p. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/conselhodeliberativo/regimento-e-documentos/resolucoes/103-a-109>. Acesso em: 10 de Julho de 2018.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa Agropecuária. Instrução Normativa SDA no 28, de 27 de julho de 2007. Aprova os Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes Mineraiis, Orgânicos, OrganoMineraiis e Corretivos, disponíveis na Coordenação Geral de Apoio Laboratorial CGAL/SDA/MAPA, na Biblioteca Nacional de Agricultura BINAGRI e no sítio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na rede mundial de computadores, endereço eletrônico: www.agricultura.gov.br. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 31 jul. 2007. Seção 1.

BRISSON, N.; MARY, B.; RIPOCHE, D.; JEUFFROY, M.H.; RUGET, F.; NICOULLAUD, B.; GATE, P.; DEVIENNE-BARRET, F.; ANTONIELLI, R.; DURR, C.; RICHARD, G.; BEAUDOIN, N.; RECOUS, S.; TAYOT, X.; PLENET, D.; CELLIER, P.; MACHET, J.M.; MEYNARD, J.M.; DELÉCOLLE, R. 1998. STICS: a

generic model for the simulation of crops and their water and nitrogen balances. I. Theory and parameterization applied to wheat and corn. **Agronomie**, v.18, p.311-346, 1998.

BRITO, C.F.B.; FONSECA, V.A.; BEBÉ, F.V.; RAMOS, A.G.O.; SILVA, G.B. Production, decomposition and chemical characteristics of banana litterfall. **Revista Caatinga**, v.30, n.1, p.45-52, jan.-mar., 2017.

CANTARUTTI, R.B.; BARROS, N.F.; MARTINEZ, H.P.; NOVAIS, R.F. Avaliação da fertilidade do solo e recomendações de fertilizantes. In: NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F. de; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI, R.B.; NEVES, J.C.L. (Ed.). **Fertilidade do solo**. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. p.769-850.

CAVALCANTE, M.J.B.; ANDRADE NETO, R.C.; LEDO, A.S.; GONDIM, T.M.S.; CORDEIRO, Z.J.M. Manejo fitotécnico da bananeira, cultivar D'Angola (AAB), visando ao controle da sigatoka-negra. **Revista Caatinga**, v.27, n.2, p.201-208, 2014.

CAYÓN, D.G.S. Ecofisiología y productividad del plátano (*Musa AAB Simmonds*). In: ACORBAT. REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN EM INVESTIGACIÓN DE BANANO EN EL CARIBE Y EN AMÉRICA TROPICAL, 16, 2004, Oaxaca, México. **Anais**. p.172-183.

CHIESI, M.; MASELLI, F.M.; MORIONDO, M., et al. Application of BIOME-BGC to simulate Mediterranean forest processes. **Ecological Modelling**, v.206, p.179-190, 2007.

CHUYONG, G.B.; NEWBERY, D.M.; SONGWE, N.C. Litter nutrient Translocation in a central African rain forest dominated by ectomycorrhizal trees. **New Phytologist**. London, v.148, p.493-510, 2000.

DAMOUR, G.; OZIER-LAFONTAINE, H.; DOREL, M. Simulation of the growth of banana (*Musa spp.*) cultivated on cover-crop with simplified indicators of soil water and nitrogen availability and integrated plant traits. **Field Crops Research**, v.130, p.99-108, 2012.

DEUS, J.A.L. **Demanda, partição de nutrientes e recomendação de adubação para bananeira com base em análise de solo, diagnose foliar e produtividade**. 2016, 110f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas, 2016.

DEUS, J.A.L.; NEVES, J.C.L.; SOARES, I.; ALVAREZ-VENEGAS, V.H.; ALBUQUERQUE, F.M.R.; SANTOS, L.L. Modeling in the Adjustment of Fertilization Recommendation through Leaf Analysis in Fertigated 'Prata' Banana. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.42, e0170372, 2018b. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832018000100532&lng=en&nrm=iso>. access on 24 Mar. 2019. Epub Dec 06, 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/18069657rbcS20170372>.

DEUS, J.A.L.; NEVES, J.C.L.; MEDEIROS, M.C.; PARENT, S-E.; NATALE, W.; PARENT, L.E. Balance design for robust foliar nutrient diagnosis of "Prata" banana (*Musa spp.*). **SCientiFiC REPorTS**, v.8; n.15040, 2018a. DOI:10.1038/s41598-018-32328-y

DONATO, S. L. R.; ARANTES, A. M.; RODRIGUES FILHO, V. A.; RODRIGUES, M. G. V.; RODRIGUES, F.E. Aspectos de ecofisiologia e estratégias de manejo da bananeira. In: **Fruticultura Tropical: diversificação e consolidação**. Zucoloto, M; Bonomo, R. (org.). Alegre: CAUFES, p.57-73, 2017.

DONATO, S.L.R.; COELHO, E.F.; MARQUES, P.R.R.; ARANTES, A. de M. Considerações ecológicas, fisiológicas e de manejo. In: FERREIRA, C.F.; SILVA, S. de O. e; AMORIM, E.P.; SANTOS-SEREJO, J.A. dos; EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA. **O agronegócio da banana**. Brasília, DF: EMBRAPA, 2016. Cap. 03, p. 45-110.

DONATO, S.L.R.; LÉDO, A.A.; PEREIRA, M.C.T.; COELHO, E.F.; COTRIM, C.E. Estado nutricional de bananeiras tipo prata sob diferentes sistemas de irrigação. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.45, n.9, p.980-988, 2010.

DONATO, S.L.R.; ARANTES, A. de M.; SILVA, S.O.; CORDEIRO, Z.J.M. Comportamento fitotécnico da bananeira 'Prata-Anã' e de seus híbridos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.44, n.12, p.1508-1515, 2009.

DONATO, S.L.R.; COELHO, E.F.; SANTOS, M.R.; ARANTES, A. de M.; RODRIGUES, M.G.V. Eficiência de uso da água em bananeira. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v.36, n.288, p.46-61, 2015.

DONATO, S.L.R.; SILVA, S. de O. e; PASSOS, A.R.; LIMA NETO, F.P.; LIMA, M.B. Avaliação de variedades e híbridos de bananeira sob irrigação. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.25, n.2, p.348-351, 2003.

DONATO, S.L.R.; SILVA, S. O.; LUCCA FILHO, O. A.; LIMA, M. B.; DOMINGUES, H.; ALVES, J. S. Comportamento de variedades e híbridos de bananeira (*Musa* spp.), em dois ciclos de produção no sudoeste da Bahia. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.28, n.1, p.139-144, 2006.

DONATO, S.L.R.; ARANTES, A. de M.; MARQUES, P.R.R.; RODRIGUES, M.G.V. Considerações ecofisiológicas e estratégias de manejo da bananeira. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v.36, n.288, p.13-26, 2015a.

DOORENBOS, J.; KASSAM, A. H. **Efeito da água no rendimento das culturas**. Tradução de H. R. Gheyi, A. A. de Sousa, F. A. V. Damasceno, J. F. de Medeiros. Campina Grande, UFPB, 1994. 306 p.: il, 22 cm ((Estudos FAO: Irrigação e Drenagem), 33).

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema brasileiro de classificação de solos**. 3.ed. revista e ampliada. Brasília: EMBRAPA, 2013. 353p.

EMBRAPA. **Manual de métodos de análise de solo**. Paulo César Teixeira ... [et al.], editores técnicos. - 3. ed. rev. e ampl. - Brasília: Embrapa, 2017. 573p.

FIGUEIREDO, F.P.; OLIVEIRA, F.G.; MAIA, V.M. Influência da lâmina de irrigação sobre a eficiência energética, uso de água e produtividade da bananeira 'Prata-Anã'. **Revista Brasileira de Agrometeorologia**, v.13, n.1, p.53-58, 2005.

FONSECA, E.L.; SILVEIRA, V.C.; SALOMONI, E. Eficiência de conversão da radiação fotossinteticamente ativa incidente em biomassa aérea da vegetação campestre natural no bioma Campos Sulinos do Brasil. **Ciência Rural**, v.36, n.2, p.656-659, 2006.

GAUGGEL, C.A.; SIERRA, F.; ARÉVALO, A. The problems of banana root deterioration and their impact on production: production experience in Latin America. In: Turner D.W. and F.E. Rosales (eds). 2005. *Banana Root System: towards a better understanding for its productive management: Proceedings...* of an international symposium/Sistema radical del Banano: hacia un mejor conocimiento para su manejo productivo. International Network for the Improvement of Banana and Plantain, Montpellier, France. INIBAP ISBN: 2-910810-61-5.

GOMES, E.W.F.; WILLADINO, L.; MARTINS, L.S.S.; SILVA, S.O.; CAMARA, T. R.; MEUNIER, I.M.J. Diplóides de bananeira submetidos ao estresse salino. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v.39, p.525-531, 2004.

GUIMARÃES, B.V.C.; DONATO, S.L.R.; MAIA, V. M.; ASPIAZÚ, I.; RODRIGUES, M.G.V.; MARQUES, P.R.R. Simple and multiple linear regressions for harvest prediction of Prata type bananas. **African Journal of Agricultural Research**, v.8, n.48, p.6300-6308, 2013.

GUIMARÃES, B.V.C.; DONATO, S.L.R.; MAIA, V.M.; ASPIAZU, I.; COELHO, E.F. Phenotypical correlations between agronomical characters in Prata type bananas (*Musa*) and its implications on yield estimate. **African Journal of Agricultural Research**, v.9, p.1358-1365, 2014.

HOFFMANN, R.B.; OLIVEIRA, F.H.T. de; GHEYI, H.R.; SOUZA, A.P. de; ARRUDA, J.A. de. Acúmulo de matéria seca, absorção e exportação de micronutrientes em variedades de bananeira sob irrigação. **Ciência e Agrotecnologia**, v.34, p.536-544, 2010a.

HOFFMANN, R.B.; OLIVEIRA, F.H.T.; SOUZA, A.P.; GHEYI, H.R.; SOUZA JÚNIOR, R.F. Acúmulo de matéria seca e de macronutrientes em cultivares de bananeira irrigada. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.32, p.268-275, 2010b.

IPGRI-INIBAP/CIRAD. **Descriptors for banana (*Musa spp.*)**. IPGRI, Roma: Itália; INIBAP, Montpellier: France; CIRAD, Montpellier: France, 1996. 55p.

ISMAIL, M.R.; YUSOFF, M.K.; MAHMOOD, M. Growth, water relations, stomatal conductance and proline concentration in water stressed banana (*Musa sp.*) plants. **Asian Journal of Plant Sciences**, v.3, n.6, p.709-713, 2004.

JONES, J.W.; HOOGENBOOM, G.; PORTER, C.H.; BOOTE, K.J.; BATCHELOR, KAYANO, M.T.; ANDREOLI, R.V. Clima da Região Nordeste do Brasil. In: CAVALCANTI, I.F. de A. et al. (Org.). **Tempo e clima no Brasil**. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p.213-233.

KEATING, B.A.; CARBERRY, P.S.; HAMMER, G.L.; PROBERT, M.E.; ROBERTSON, M.J.; HOLZWORTH, D.; HUTH, N.I.; HARGREAVES, J.N.G.; MEINKE, H.; HOCHMAN, Z.; MCLEAN, G.; VERBURG, K.; SNOW, V.; DIMES,

J.P.; SILBURN, M.; BROWN, S.; BRISTOW, K.L.; ASSENG, S.; CHAPMAN, S.; MCCOWN, R.L.; FREEBAIRN, D.M.; SMITH, C.J. An overview of APSIM, a model designed for farming systems simulation. **Eur. J. Agron.**, v.18, p.267-288, 2003.

KIRSCHBAUM, M.U.F. CenW, a forest growth model with linked carbon, energy, nutrient and water cycles. **Ecological Modelling**, v.118, p.17-59, 1999.

KUMAR N.V.; KRISHNAMOORTHY, L.; NALINA, K.; SOORIANATHA SUNDHARAM, L. A new factor for estimating total leaf area in banana. **Infomusa**, v.11, n.2, p.42-43, 2002.

LANDSBERG, J.J.; WARING, R. H.A generalised model of forest productivity using simplified concepts of radiation-use efficiency, carbon balance and partitioning. **Forest Ecology and Management** [S.I.], v.95, n.3, p.209-228, 1997.

LANDSBERG, J.; SANDS, P. **Physiological ecology of forest production**. Principles, processes and models. First Edition. London: Academic Press, 2011, 331p. (Volume 4 in (Volume 4 in THE TERRESTRIAL ECOLOGY SERIES)

LARCHER, W. **Ecofisiologia vegetal**. Sao Carlos: RiMa, 2000. 531p.

LENA, B.P.; FOLEGATTI, M.V.; FRANCISCO, J.; SANTOS, O.N.A.; ANDRADE, I. P.S. Performance of LAI-2200 plant canopy analyzer on leaf area index of *Jatropha* nut estimation. **Journal of Agronomy**, v.15, n.4, p.191-197, 2016.

LIMA, G.S.; NOBRE, R.G.; GHEYI, H.R.; SOARES, L.A.A.; PINHEIRO, F.W.A.; DIAS, A.S. Crescimento, teor de sódio, cloro e relação iônica na mamoneira sob estresse salino e adubação nitrogenada **Comunicata Scientiae**, v.6, n.2, p.212-223, 2015.

LUCENA, C.C. **Estratégias de manejo de irrigação de bananeiras baseadas em coeficientes de transpiração e área foliar**. 2013. 152 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013.

MAHOUACHI, J. Changes in nutrient concentrations and leaf gas exchange parameters in banana plantlets under gradual soil moisture depletion. **Scientia Horticulturae**, v.120, n.4, p.460-466, May 2009.

MAHOUACHI, J. Growth and mineral nutrient content of developing fruit on banana plants (*Musa acuminata* AAA, 'Grand Nain') subjected to water stress and recovery, **The Journal of Horticultural Science and Biotechnology**, v.82, n.6, p.839-844, 2007, DOI: [10.1080/14620316.2007.11512315](https://doi.org/10.1080/14620316.2007.11512315)

MALAVOLTA, E.; VITTI, G.C.; OLIVEIRA, S.A. **Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações**. 2.ed. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1997. 201p.

MARQUES, L.F.; SOUTO, J.S.; CAVALCANTE, L.F.; MESQUITA, F.; NASCIMENTO, J.A.M. Composição mineral e redistribuição de nutrientes em gravioleira. **Pesquisa agropecuária pernambucana**, Recife, v.23, e1521232018, 2018.

MARQUES, P.R.R. **Estado nutricional, trocas gasosas e características agronômicas em bananeiras tipo Prata submetidas a fontes de fertilizantes para manejo orgânico**. 2017. 102f Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista (Tese de Doutorado), 2017.

MARQUES, P.R.R.; DONATO, S.L.R.; PEREIRA, M.C.T.; COELHO, E.F.; ARANTES, A. de M. Características agronômicas de bananeiras tipo Prata sob diferentes sistemas de irrigação. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 46, p. 852-859, 2011.

MARQUES, P.R.R.; DONATO, S.L.R.; SÃO JOSÉ, A.R.; ARANTES, A.M.; ROSA, R.C.C. Gas exchange and yield of Prata-type banana plants with fertilizer sources for organic management. **African Journal of Agricultural Research**, v.13, n.5, p.272-280, 2018.

MARTÍNEZ ACOSTA, A.M.; CAYÓN SALINAS, D.G. Dinámica del crecimiento y desarrollo del banano (*Musa* AAA Simmonds cvs. Gran Enano y Valery). **Revista da Facultad Nacional de Agronomía de Medellín**, Medellín, v.64, n.2, p.6055-6064, jul./dic. 2011.

McMURTRIE, R.E.; ROOK, D.A.; KELLIHER, F.M. Modelling the yield of *Pinus radiata* on a site limited by water and nitrogen. **Forest Ecology and Management**, v.30, p.381-413, 1990.

MELO, A.L.S.; FERNANDES, P.D.; SOBRAL, L.F.; BRITO, E.B. Crescimento, produção de biomassa e eficiência fotossintética da bananeira sob fertirrigação com nitrogênio e potássio. **Revista Ciência Agronômica**, v.41, n.3, p.417-426, jul-set, 2010.

MOREIRA, A.; FAGERIA, N.K. Repartição e remobilização de nutrientes na bananeira. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.31, n.2, p.574-581. 2009b. doi:10.1590/S0100-29452009000200036

MOREIRA, A.; FAGERIA, N.K. Yield, uptake, and retranslocation of nutrients in banana plants cultivated in upland soil of Central Amazonian. **Journal of Plant Nutrition**, v.32, n.3, p.443-457, 2009a. doi:10.1080/01904160802660750

MOREIRA, R.S. **Banana: teoria e pratica de cultivo**. 2. ed. Campinas: Fundação Cargill, 1999. 1 CD-ROM.

MUNNS, R.; HUSAIN, S.; RIVELLI, A.R.; RICHARD, A.J.; CONDON, A.G.; MEGAN, P.L.; EVANS, S.L.; SCHACHTMAN, D.P.; HARE, R.A. Avenues for increasing salt tolerance of crops, and the role of physiologically based selection traits. **Plant and Soil**, v.247, p.93-105, 2002.

OLIVEIRA, J.M.; COELHO FILHO, M.A.; COELHO, E.F. Crescimento da bananeira Grande Naine submetida a diferentes lâminas de irrigação em Tabuleiro Costeiro. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v.17, n.10, p.1038-1046, out. 2013.

PBMH; PIF. Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura e Produção Integrada de Frutas. **Normas de classificação de banana**. São Paulo: CEAGESP, 2006. (Documentos, 29).

PENG, C.; LIU, J.; DANG, Q.; et al.. TRIPLEX: A generic model for predicting forest growth and carbon and nitrogen dynamics. **Ecological Modelling**, v.153, p.109-130, 2002.

PEREIRA, A.R.; ANGELOCCI, L.R.; SENTELHAS, P.C. **Agrometeorologia: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Funep. 2002, 478p.

PEREIRA, M.C.T.; SALOMAO, L.C.C.; SILVA, S. de O. e; SEDIYAMA, C.S.; COUTO, F.A.; SILVA NETO, S.P. da. Crescimento e produção de primeiro ciclo da bananeira ‘Prata Anã’ (AAB) em sete espaçamentos. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.35, n.7, p.1377-1387, jul. 2000.

PEREIRA, M.C.T. SALOMAO, L.C.C.; SILVA, S. de O. e; SEDIYAMA, C.S.;; SILVA NETO, S.P. da.; COUTO, F.A. Crescimento e produção de primeiro ciclo da bananeira *Musa spp.*) ‘Prata Anã’ (AAB) em sete espaçamentos, em Visconde do Rio Branco, MG. **Revista Ceres**, Viçosa, v.46, n.263, p.53-66, 1999.

PRATA, C.R.; SILVA, J.; LIMA, Y.B.; ANCHIETA, O.F.A.; DANTAS, R.P.; LIMA, M.B. Densidade de plantio no crescimento e produção de plátano cv. D’Angola na Chapada do Apodi. **Revista Agropecuária Técnica**, v.39, n.1, p.15-23, 2018.

RAMOS, A. G.O.; DONATO, S. L.R.; ARANTES, A. de M.; COELHO FILHO, M.A.; RODRIGUES, M. G. V. Evaluation of gas exchanges and production of genotypes of Maçã banana type cultivated in the semi-arid region of Bahia. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.40, n.1, e-500, 2018. Epub June 11, 2018.

RESENDE, M.; CURI, N.; LANI, J.L. Reflexões sobre o uso dos solos brasileiros. In: ÁLVAREZ V., V.H. et al. (Ed.). **Tópicos em ciência do solo**. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2002. v.2, p.593-643.

RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S.B. Uso das informações pedológicas agrícola e não agrícola. In: CURI, N.; KER, J.C.; NOVAIS, R. F.; VIDAL-TORRADO, P.; SCHAEFER, C. E. G. R. (Ed.). **Pedologia – solos dos biomas brasileiros**. 1ª Ed. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2017. p.47-110.

RIBEIRO JÚNIOR, J.I.; MELO, A.L.P. **Guia prático para utilização do SAEG**. Viçosa: Folha, 2008. 287p.

ROBERTS, T. L. Improving nutrient use efficiency. **Turkish Journal of Agriculture and Forestry**, Adana, v.32, n. 3, p. 1770182, 2008.

ROBINSON, J.C.; GALÁN SAÚCO, V. **Bananas and plantains**. 2nd ed. Wallingford: CAB International, 2010. 311p. (CAB. Crop Production Science in Horticulturae, 19).

ROBINSON, J.C.; NEL, D.J. Plant density studies with banana (cv. Williams) in a sub-tropical climate: I - vegetative morphology, phenology and plantation microclimate. **Journal of Horticultural Science**, v.63, n.2, p.303-313, 1988.

RODRIGUES, M.G.V.; DONATO, S.L.R.; LICHTENBERG, L.A.; DIAS, M.S.C. Implantação e manejo do bananal. **Informe Agropecuário**, v.36, n.288, p.27-44, 2015.

RODRIGUES, M.G.V.; DONATO, S.L.R.; RODRIGUES, F.E. Panorama del Sector bananeiro em el Norte de Minas Gerais, Brasil. **Boletín Musalac**, Costa Rica: Bioversity International, v.2, n.2, p.2-5, 2011.

RODRIGUES, M.G.V.; PACHECO, D.D.; NATALE, W.; SILVA, J.T.A. Amostragem foliar da bananeira 'Prata-Anã'. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.32, n.1, p.321-325, 2010.

RODRIGUES, M.G.V.; RUGGIERO, C.; NATALE, W.; PACHECO, D.D. Nutrição e produção da bananeira 'Prata-anã' adubada com zinco e boro diretamente no rizoma, via muda desbastada. **Revista Brasileira de Fruticultura**. v.29, p.645-651, 2007.

RODRIGUES, M.G.V.; DIAS, M.S.C.; PACHECO, D.D. Influência de diferentes níveis de desfolha na produção e qualidade dos frutos da bananeira 'Prata-Anã'. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.31, n.3, p.755-762, 2009.

ROSALES, F.E.; ALVAREZ, J.M.; VARGAS, A. **Guia práctica para la producción de plátano con altas densidades: experiencias de América Latina y el Caribe**. In: ROSALES, F.E. ed. Montpellier: Bioversity International, 2008. p.1-27.

ROZANE, D.E.; PRADO, R.M.; FRANCO, C.F.; NATALES, W. Eficiência de absorção, transporte e utilização de macronutrientes por porta-enxertos de caramboleira, cultivados em soluções nutritivas. **Ciência Agrotecnologia**, Lavras, v.31, n.4, p.1020-1026, 2007.

RUNNING, S.W.; GOWER, S.T. FOREST-BGC, a general model of forest ecosystem processes for regional applications. II. Dynamic carbon allocation and nitrogen budgets. **Tree Physiology**, v.9, p.147-160, 1991.

SALISBURY, F.B.; ROSS, C.W. **Fisiologia das plantas**. 4ed. Tradução: SANTAROSA, P.L. São Paulo: Cengage Learning, 2012, 774p.

SANT'ANA, J.A. V.; COELHO, E.F.; FARIA, M.A. de; SILVA, E.L. da; DONATO, S.L.R. Distribuição de raízes de bananeira 'Prata-Ana' no segundo ciclo de produção sob três sistemas de irrigação. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.34, n.1, p.124-133, mar. 2012.

SANTOS, L.J. **Características fisiológicas e qualidade dos frutos de acessos de umbuzeiro e umbu-cajazeira da coleção do IFBaiano, Campus Guanambi – BA**. 2019, 97F. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Guanambi, 2018.

SANTOS, M.R.; COELHO, E.F.; DONATO, S.L.R.; RODRIGUES, M.G.V. Distribuição de raízes e extração de água da bananeira 'BRS Princesa' sob diferentes configurações de irrigação. **Engenharia na Agricultura**, v.24, n.6, p.513-522, 2016c.

SANTOS, M.R.; DONATO, S.L.R.; LOURENÇO, L.L.; SILVA, T.S.; COELHO FILHO, M.A. Irrigation management strategy for Prata-type banana. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v.20, n.9, p.817-822, 2016a.

SANTOS, M.R.; LOURENCO, L.L.; DONATO, S.L.R.; SILVA, B.L.; CASTRO, I.N.; COELHO FILHO, M.A. Root system distribution and vegetative characteristics of Prata type bananas under different irrigation strategies. **African Journal of Agricultural Research**, v.11, p.3806-3815, 2016b.

SANTOS, M.R.; MARTINEZ, M.A.; DONATO, S.L.R.; COELHO, E.F. Fruit yield and root system distribution of 'Tommy Atkins' mango under different irrigation regimes. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, Campina Grande, v.18, n.4, p.362-369, 2014.

SCARPARE FILHO, J.A.; KLUGE, R.A. Produção da bananeira 'Nanicão' em diferentes densidades de plantas e sistemas de espaçamento. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v.36, n.1, p.105-113, 2001.

SILVA, A.P.; ALVAREZ V., V.H.; SOUZA, A.P.; NEVES, J.C.L.; NOVAIS, R.F.; DANTAS, J.P. Sistema de recomendação de fertilizantes e corretivos para a cultura do abacaxi - Fertcalc-abacaxi. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, Viçosa, v.33, p.1269-1280, 2009. doi:10.1590/S0100-06832009000500020.

SILVA, E.B.; SOUZA, B.P.; DONATO, S.L.R.; AMORIM, E.P.; CARVALHO, F.P.; ALMEIDA, M.O. Deficiências de macronutrientes no estado nutricional de mudas de bananeira tipo Prata. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v.30, n.1, p.82-92, 2014.

SILVA, J.T.A. da. Solo, adubação e nutrição para bananeira. **Informe Agropecuário**, Belo Horizonte, v.36, n.288, p.74-83, 2015.

SILVA, S.O.; AMORIM, E.P.; SANTOS-SEREJO, J.A.; FERREIRA, C.F.; DANTAS, J.L.L.; SIMOES, K.S. Bananeira. In: Claudio Horst Bruckner; Carlos Eduardo Magalhães dos Santos (Org.). **Melhoramento de fruteiras tropicais**. 2ed. Viçosa: UFV, 2018, p.130-169.

SIMMONDS, N. W. **Los plátanos**. Barcelona: Blume, 1973. 539 p.

SOARES, F.A.L.; ALVES, A.N.; GHEY, H.R.; UYEDA, C.A. Acúmulo de matéria seca e distribuição de nutrientes em duas cultivares de bananeiras irrigadas com água moderadamente salina. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, Recife, v.6, n.2, p.321-330, 2011.

SOLTANI, A.; SINCLAIR, T.R.; **Modelling physiology of crop development growth an yield**. Oxfordshire: CABI. 2012, 322p.

SOTO BALLESTERO, M. **Bananos**: técnicas de producción, poscosecha y comercialización. Guacimo: EARTH, 2008. 1 CD-ROM.

SOTO BALLESTERO, M. **Bananos**: tecnologías de producción. Costa Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica, 2015. 704 p

SOUZA, B.P.; SILVA, E.B.; CRUZ, M. do C.M.; AMORIM, E.P.; DONATO, S.L.R. Micronutrients deficiency on the nutritional status of banana prata seedlings. **Revista Brasileira de Fruticultura**, Jaboticabal, v.38, n.3: (e-884), 2016.

SUASSUNA, F. **Modulação das bombas de prótons pela salinidade em genótipos de bananeira: relação com o mecanismo de tolerância**. 2004, 79p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2004.

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MOLLER, I.M.; MURPHY, A. **Fisiologia e desenvolvimento vegetal**. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 858p.

TERRA, M.F.; MUNIZ, J.A.; SAVIAN, T.V. Ajuste dos modelos Logístico e Gompertz aos dados de crescimento de frutos da tamareira-anã (*Phoenix roebelenii* O'Brien). **Magistra**, Cruz das Almas - BA, v. 22, n. 1, p. 01-07, jan./mar., 2010.

TIXIER, P.; MALEZIEUX, E.; DOREL, M. SIMPA-POP: a cohort population model for long-term simulation of banana crop harvest. **Ecological Modelling**, v.180, p.404-407, 2004.

TORRES BAZURTO, J.; SANCHEZ, J.D.; CAYÓN SALINAS, D.G. Nutrient accumulation models in the banana (*Musa* AAA Simmonds cv. Williams) plant under nitrogen doses. **Acta Agronómica**. V.66, n.3, p.391-396, 2017. <https://doi.org/10.15446/acag.v66n3.58238>

TURNER, D.W. An integral method for estimating total leaf area in bananas. **Infomusa**, v.12, n.2, p.15-17, dec, 2003.

TURNER, D.W.; FORTESCUE, J.A.; DANIELLS, J.W. Banana Agronomy. Can unraveling the *Musa* genome. In: 29th International Horticulturae Congress - IHC 2014 – ProMusa - Unravelling the bananas genomic potential, 2014, Brisbane. **Abstracts...**: ProMusa – Unravelling the bananas genomic potential. Brisbane: IHC, 2014. v.1. p.1-34.

TURNER, D.W.; FORTESCUE, J.A.; THOMAS, D.S. Environmental physiology of the bananas (*Musa* spp.). **Brazilian Journal of Plant Physiology**, v.19, p.463-484, 2007.

TURNER, W.D. Bananas and plantains. In : SCHAFFER, B., ANDERSEN, P.C. (Eds.). **Handbook of environmental physiology of fruit crops**. Vol. II: sub-tropical and tropical crops. Flórida: CRC Press, 1994. p.37-64.

ULLOA CORTAZAR, A.M.; WOLF, E.D.; GONZALEZ, I.A. Effect of plant density on growth and yield in Barraganete plantain (*Musa paradisiaca* (L.) AAB cv. Curare enano) for a single harvest cutting in Provincia de Los Ríos, Ecuador. **Acta Agronómica**, v. 66, n. 3, p. 367-372, 2017.

van GENUCHTEN, M. T. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. **Soil Science Society of America Journal**, Madison, v.44, p.892-898, 1980.

VITOUSEK, P.M.; SANFORD, R.L. Nutrient cycling in moist tropical forest. **Annual Review of Ecology and Systematics**, Palo Alto, v.17, p.137-167, Nov. 1986.

W.D.; HUNT, L.A.; WILKENS, P.W.; SINGH, U.; GIJSMAN, A.J.; RITCHIE, J.T. The DSSAT cropping system model. **European Journal. Agronomy.**, v.18, p.235-265, 2003.

WILLADINO, L.; CAMARA, T.R. Origen y naturaleza de los ambientes salinos. In: Reigosa, M. J.; Pedrol, N.; Sánchez, A. (ed.). **La ecofisiología vegetal - Una ciencia de síntesis**. Madrid: Thompson, 2004. p.303-330.

WILLADINO, L.; GOMES, E.W.; SILVA, E.F.F.; MARTINS, L.S.S.; CAMARA, T.R. Efeito do estresse salino em genótipos tetraplóides de bananeira. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v.15, n.1, p.53-59, 2011.

ZUCOLOTO, M.; LIMA, J.S. de S.; COELHO, R.I. Modelo matemático para estimativa da área foliar total de bananeira Prata-Anã. **Revista Brasileira de Fruticultura**, v.30, n.4, p.1152-1154, 2008.